

CERCETĂRI FOLKLORICE ÎN UGOCEA ROMÂNEASCĂ (JUD. SATU-MARE)

În timpul celor zece ani petrecuți la granița de Nord-Vest a țării, în regiunea Sătmarului, o datorie de conștiință față de neamul nostru ne-a îndemnat să cercetăm trecutul acestui ținut, în care a pulsat odinioară o intensă vieată românească. Paralel cu cercetările istorice, am căutat să descoperim și comorile sufletești ale poporului din acest colț îndepărtat de țară. Fiindcă din alte părți ale județului Satu-Mare, și chiar din regiunile învecinate, avem astfel de culegeri — așa cum se va arăta la locul său —, ne-am îndreptat gândul spre Ugocea, căci din această regiune n'avem până în prezent nicio publicație de texte dialectale, culegeri sau studii folklorice.

Am cercetat numai comunele din Ugocea (vezi harta). Acestea sunt următoarele ¹⁾: Batarci (Bătarci), Bocicău (Bâșcău), Comlăușa, Gherța-Mare (Ďerța-Mare), Gherța-Mică (Ďerța-Mnică), Tarna-Mare, Turț și Valea-Sacă. Cercetările le-am făcut în intervalele dela 21 Aprilie—10 Mai, 6—9, 15—18 și 28—30 Iunie 1940. Am întocmit așa, încât am putut cuprinde în aceste călătorii și sărbătorile Paștilor, Rusaliilor, Înălțarea Domnului, Sf. Petru și Pavel, când oamenii fiind pe acasă, poți observa mai multe lucruri și culege material mai bogat și variat. Cu toate acestea, am avut de întâmpinat multe greutăți și chiar neplăceri. Regiunea fiind situată de-a-lungul frontierei româno-maghiare, eram mereu suspectat, bănuit și cercetat de autorități. În același timp, atacurile de frontieră ale bandelor maghiare se repetau destul de des, ca un preludiv al evenimentelor triste ce au urmat în August 1940. Lumea era îngrijorată și agitată. În astfel de condițiuni munca noastră n'a fost tocmai ușoară. În lunile următoare făcându-se concentrări masive de trupe, am rămas cu regretul de a nu fi putut cerceta și comuna Turț, pe care am văzut-o numai în treacăt.

Partea destinată folklorului propriu-zis, am precedat-o de o scurtă privire istorică asupra regiunii și vechimii elementului românesc de aici.

¹⁾ Dăm în paranteză rostirea în graiul local, atunci când ea diferă de cea oficială.

Am crezut necesar acest lucru, pentru a se vedea că temeiurile stăpânirii românești dela Nord-Vest sunt solide și justificate.

Ținem să mulțumim la acest loc, în primul rând Arhivei de Folklor a Academiei Române și directorului ei, d-lui Ion Mușlea, pentru îndemnul și sprijinul acordat pentru realizarea acestei lucrări. Aceleași mulțumiri se cuvin următorilor intelectuali uroceni, de a căror bunăvoință ne-am bucurat în timpul cercetărilor: Adrian Lupan, protopop în Tarna-Mare; Ovidiu Lupan, preot în Gherța-Mare; Augustin Paul, preot în Bocicău; Vasile Sima, notar în Batarci și Mihai Finta, învățător pensionar în Gherța-Mică. D-lui Ion Ursu, director de bancă, îi mulțumim pentru fotografiile anexate acestei cercetări.

I. ȚARA ȘI OAMENII

Ținutul și trecutul lui. Ugocea este o regiune care reprezintă astăzi punctul extrem al românismului nord-vestic. În Ungaria dinaintea războiului mondial, Ugocea a fost un județ mai mic, cu o suprafață de 1213 km², în anul 1910 — data ultimului recensământ maghiar — numărul locuitorilor fiind de 91.755.

Județul, în forma de atunci, era situat la poalele munților Carpații Păduroși, pe cursul superior al râului Tisa, care îl străbătea dela Est spre Vest, tăindu-l în două părți aproape egale. Capitala județului era Seleușul (ung. Nagy-Szöllös). După războiul mondial, o parte mică, de dincoace de Tisa, situată la Sud-Estul fostului județ Ugocea, a fost alipită României. Această regiune s'a încadrat în județul Satu-Mare, sub numele de plasa Ugocea, cu următoarele comune: Băbești, Batarci, Bocicău, Cidreag, Comlăușa, Dobolț, Gherța-Mare, Gherța-Mică, Halmeu, Porumbesti, Tarna-Mare, Tămășeni, Turț, Turulung și Valea-Sacă. Ulterior, dela comuna Turulung s'a desfăcut colonia Drăgușeni, încât numărul comunelor este de șaisprezece.

Ugocea, numele comitatului, pare să fie diminutivul unui nume de persoană Ugo + sufixul *ča* ¹⁾, purtat mai întâi de un sat, probabil satul de reședință al comesului regal. Satul de coloniști Sas e numit, la 1430 și 1431, « Szásfalu alio nomine Ugocha » ²⁾. Vechiul sat Ugocea însă trebuie să se fi contopit foarte curând cu acesta, căci documentele nici nu-l cunosc.

În documentele medievale satul apare în strânse legături cu Maramureșul. Cele două comitate le întâlnim adesea sub autoritatea aceleiași comes, de obicei voievod de Maramureș. La 1299 de pildă, capitlul din

¹⁾ N. DRĂGANU, *Românii în veacurile IX—XIV pe baza toponimiei și onomasticeii*. București, 1933, p. 388.

²⁾ SZABÓ ISTVÁN, *Ugocea megye*. Budapest, 1937, p. 535.

Alba-Iulia se adresează: *Nobili viro et honesto Nicolao Voevodae, filio magnifici Mauritii, Comiti de Ugocea et Marmarusio* ¹⁾, titlu pe care îl poartă și Petru Perényi la sfârșitul veacului XIV ²⁾. Voievozii de Maramureș stăpânesc adesea moșii întinse și în Ugocea. La 1378 frații Drag și Ioan, fiii voievodului Sas, veniți din Moldova, stăpânesc, cu titlu de donație regală, alătura de altele, și satele din regiunea românească: Kirva, Csarnato, Komlos (Comlăușa), Széphegy, Batarcs (Bătarciu), Turț ³⁾. La 1390 voievodul Balc purta titlul de « comite de Ugocea », pe care Drag îl poartă la 1392 ⁴⁾. Îi găsim de asemenea pe amândoi stăpânind moșiile regale Seleuș și Hust ⁵⁾.

Titlul de comite de Ugocea îl întâlnim unit și cu cel de Bereg ⁶⁾. Astfel și vieța Românilor din Ugocea trebuie să ne-o imaginăm în strânse legături cu a celor din aceste două comitate vecine.

Legăturile mai firești par să fie însă cele cu Românii din Țara Oașului. Satele românești de astăzi din Ugocea se grupează în jurul munților din colțul sud-estic al comitatului, care nu sunt decât o prelungire a munților Oașului. Aceste sate apar foarte curând în documente, de pildă: Gherța-Mare la 1351, Gherța-Mică 1393, Batarciu 1378, Comlăușa 1378, Turț 1385 ⁷⁾. Ele figurează dela început ca « possessiones valachales » și trăiesc cu cneji și voievozi în frunte, după același « jus valachicum », pe care-l întâlnim și în comitatele vecine. La început, ținutul făcea parte din domeniile regale, ajungând însă foarte curând sub stăpânire feudală și astfel și privilegiile inițiale ale satelor se pierd treptat în iobăgie, iar cneji și voievozii, care n'au trecut mai curând în rândul nobilimii, se degradează la simplii juzi sătești în serviciul curților.

De prin veacul al XVI-lea încoace, în scriptele ungurești ținutul se numește « Oláhság », spre deosebire de « Oroszság », care designa satele rutenești de peste Tisa. În documentele vechi însă și aceste sate de peste Tisa figurează tot ca « valachales ». Rutenii care coborau din spre Nord cu ocupații asemănătoare, s'au așezat în cadrele și după normele aceleiași « jus valachicum ». Venind în număr mai mare însă, au câștigat teren tot mai mult în dauna Românilor, au trecut chiar în sudul Tisei, rutinizând și aici câteva sate.

Românii de aici au luat și ei parte la multe din evenimentele istorice, la războaiele lui Matei Corvinul — cum a fost cel dela Baia —, apoi sub

¹⁾ FEJÉR, *Codex diplomaticus*, I, p. 147.

²⁾ AL. FILIPAȘCU, *Istoria Maramureșului*. București, 1940, p. 65.

³⁾ SZABÓ, *op. cit.*, p. 117.

⁴⁾ XENOPOL, *Istoria Românilor* III, Iași, 1896, p. 32.

⁵⁾ SZABÓ, *op. cit.*, p. 96.

⁶⁾ FILIPAȘCU, *op. cit.*, p. 41.

⁷⁾ SZABÓ, *op. cit.*, harta istorică din anexe.

comanda lui Perény, la 1514, împotriva răsculaților lui Gheorghe Dozsa, la cetatea Nyalabului. În sec. al XVI-lea și al XVII-lea, iau parte la diferite lupte și războaie ale principilor care se războiau între ei. La începutul sec. al XVIII-lea îi aflăm înregimentați între răsculații lui Gh. Rákoczi. Între robii creștini care și-au primit libertatea cu prilejul înfrângerii Tătarilor la 1717 în Maramureș, un număr de 1454 erau din Ugocea ¹⁾. Au participat și la revoluția lui Kossuth din 1848, despre care bătrânii vorbesc și astăzi ca de o mare binefacere (vezi textele 216, 218), căci dela acea dată « au început să se descumpere domnia », adică să scape de iobăgie. Precum vedem, și Românii de aici și-au dat în cursul timpurilor contribuția lor de sânge, de multe ori însă pentru o cauză străină.

* * *

În ce privește viața sufletească a Românilor uroceni, biserica de aici apare în istorie sub jurisdicția episcopilor de Haliciu. Pe la sfârșitul sec. al XVI-lea, Haliciul a fost încorporat Poloniei și astfel a pierdut dreptul de jurisdicțiune asupra Ugocei. În Maramureș, la Peri, exista o mănăstire veche, al cărei egumen îndeplina și funcțiunea de episcop, încă de pe vremea voievodului Sas ²⁾. La 13 August 1391 voievozii Balc și Drag merg la Constantinopol, unde obțin dela patriarhul Antonie dreptul ca egumenul dela Peri, Pahomie, să fie numit exarh și asupra Sălajului, Arvei, Ugocei și Beregului. Se pare că după egumenul din Peri, dreptul de jurisdicțiune l-a avut episcopia dela Vad, înființată de Ștefan cel Mare al Moldovei.

În sec. al XVI-lea și al XVII-lea se desfășură în aceste părți o intensă propagandă calvină, de către diferiți principii ardeleni. Necruțând niciun mijloc, ea avu că rezultat desnaționalizarea și pierderea unui mare număr de Români în masa ungurească.

Pe la sfârșitul sec. al XVII-lea, ținutul e străbătut de misionarii catolicismului. La 1695, Episcopul Muncaciului, căruia-i aparținea acum biserica Ugocei, Iosif de Camellis, propovăduiește catolicismul și-i trece pe mulți Români în rândul Rutenilor, al căror păstor era ³⁾. Abia la 1853 se desmembrează câteva parohii românești din Ugocea de vitrega episcopie a Muncaciului, pentru a se anexa diecezei greco-catolice române de Gherla, acum înființată.

Astfel împrejurările vieții religioase au fost cât se poate de defavorabile dezvoltării unei vieți naționale a Urocenilor. Dacă la acestea adăugăm și condițiile de ordin social-politic, amintite numai tangențial de noi, putem

¹⁾ FILIPAȘCU, *op. cit.*, p. 152.

²⁾ IORGA, *Istoria bisericii române*, I, p. 51.

³⁾ VASILE SCURTU, *Probleme naționale la granița de Vest*. București, 1937, p. 8.

afirma că salvarea și păstrarea ființei naționale a Românilor de aici este în adevăr « un miracol » al istoriei.

Că Românii au fost în trecut mult mai numeroși în Ugocea, este un lucru incontestabil. Chiar și bătrânii de astăzi își amintesc că în comunele — astăzi maghiarizate — Hija, Tarna-Mică, Cerna, Dumbrava, Hoarca, Mocira, Porumbesti, Cidreag, existau odinioară numai Români, sau că erau amestecați și cu alte neamuri. Intr'adevăr, în aceste comune mai există astăzi foarte puțini Români, care au conștiința neamului lor, dar și-au pierdut limba și portul. Rutenii și Ungurii așezați printre ei i-au desnaționalizat aproape cu desăvârșire.

Satele. Pentru a ajunge în regiunea cercetată de noi, drumul cel mai scurt este prin orașul Satu-Mare. De aci se poate pleca prin două direcții: întâia, cu trenul până la Halmeu, iar de aici cu trăsura sau cu automobilul în direcția Tămășeni—Batarci—Comlăușa—Valea-Sacă—Tarna-Mare—Bocicău. Parcurgând acest drum, cercetezi tocmai comunele situate de-a-lungul graniței. Intre Halmeu și Tămășeni, drumul se bifurcă apucând o parte spre Turț și cele două Gherțe.

Al doilea drum prin care ajungi în regiunea Gherțelor, deci mai spre interior — către Țara Oașului — este: Satu-Mare—Botiz—Drăgușeni—Turulung—Gherța-Mare. Spre Sud dela această comună din urmă, la o distanță cam de trei km, dăm de Gherța-Mică, iar spre Nord, cam la aceeași distanță, de satul Turț.

În general, regiunea este deluroasă, dealurile reprezentând prelungirea munților Oașului spre Vest, unde încep a se pierde în câmpia Tisei. Cele mai înalte din aceste dealuri sunt: Oșoiul (422 m, lângă Tarna-Mare), Vârful Tăului (422 m, între Comlăușa și Valea Sacă), Babani (582 m) și Coparcea (612 m), ambele în hotarul comunei Turț. Regiunea este pitorească, înfățișarea și varietatea reliefului, cu alternanțe de dealuri și șes, încântă ochiul. În ce privește râurile ce o străbat, afară de Valea Tarna-Mare, care trece prin comuna cu același nume, n'avem decât pâraiașe care seacă vara. Pe acestea le vom aminti la fiecare comună în parte.

Întâiul sat dela Halmeu spre Nord-Est e *Batarci*. Își trage numele, probabil, dela pâraul Batarci, care izvorăște din delușorul « Tufe » și trece prin mijlocul comunei. Satul e așezat de-a-lungul drumului principal ce-l străbate, pe malurile pâraiașului cu același nume. E amintit la anul 1378, când a fost donat voievozilor Drag și Balc de regele Ludovic din « possessiones valachales » de Nyalab. Chiar regiunea din jur e numită la acea dată de către Unguri: « Româtime »¹⁾.

La distanță de doi km spre Nord se află comuna *Comlăușa*, având spre Vest cătunul Șirlău, cu 25 de case. Este situată de-a-lungul drumului

¹⁾ SZABÓ, *op. cit.*, p. 291.

dintre Batarci și Valea-Sacă, având ramificații pe delușoarele din împrejurimi. E amintită la 1378 între « possessiones valachales ».

Înaintând spre Vest, la distanță cam de patru km, ajungem în *Valea Sacă*. Numele și-l trage dela pârâul cu același nume care izvorăște din Izvorul Scăldărilor și se varsă în Valea Tarna-Mare. Spun bătrânii că înainte cu 50—60 de ani pârâul Valea-Sacă și Tarna erau mari și se pescuiau în ele somni, cleni, știuci, costriși, în greutate de 2—3 kg unul. Acum apa Văii-Seci a scăzut, iar vara, când e secetă, seacă complet. Motivul trebuie căutat în exploatarea nerațională a pădurilor ce existau odinioară în jurul acestui râu. Vlahovo ¹⁾ vorbește despre populația românească din « Valleszaka vel Szarazpatak ». Numele este curat latinesc. La 1378 se pare că a fost între satele românești amintite atunci ca « possessiones valachales ».

Continuând drumul spre Nord-Vest, la distanță cam de 3 km dăm de frunțașă comună *Tarna-Mare*, cu cătunul Văgaș. O găsim amintită la anul 1430, cu ocazia unei moșteniri a familiei Perény, iar la 1378 probabil a fost între satele cuprinse în « possessiones valachales » ²⁾. Comuna are o poziție pitorească, fiind așezată pe malurile Văii Tarnei, care izvorăște din Izvorul Domnilor, la poalele dealului Runc, în partea nordică a comunei. Are dealuri acoperite cu vii, păduri de fag și stejar. În regiunea sud-estică a comunei se află Băile Tarna-Mare, cercetate vara pentru apele minerale care vindecă bolile de stomac. Fiind așezată la o altitudine mai mare, are și un climat plăcut, ceea ce aduce și vizitatori din orașul Satu-Mare care petrec aici vara. Înainte de războiul mondial au existat șteampuri pentru exploatarea minelor de aur. În cătunul Văgaș se găsesc bogate zăcăminte de cărbuni și caolină. Din cauza acestor bogății, la 1919 Cehii au ținut mult să încorporeze comuna, care a și stat sub stăpânirea lor 15 luni. Preotul de pe atunci, Atanasie Doros, a luptat mult pentru anexarea comunei la România.

Toate comunele înșirate: Batarci, Comlăușa, Valea-Sacă și Tarna, au o bună parte a hotarului pe dealuri — mai ales Tarna — și o altă parte, mai mică, pe șes. Aceasta, fiindcă sunt situate tocmai la ultimele prelungiri ale dealurilor și colinelor spre câmpie. Comuna care e așezată în întregime pe șes este *Bocicăul*, situată la Vest de Tarna Mare și Nord-Vest de Valea-Sacă, la o distanță egală de acestea, cam de trei km. E străbătută de pârâiașul Ciobot. Amintim și în altă parte că datorită fertilității solului această comună e cea mai bogată și are și cel mai ridicat procent de știutori de carte. Numele se pare că își are originea în slavonescul « боцька » = ciubăr, vană.

¹⁾ DRĂGAN, *op. cit.*, p. 388.

²⁾ SZABÓ, *op. cit.*, p. 436.

La extremitatea sud-estică a Ugocei se află comuna *Gherța-Mică*. Numirea este improprie, căci este mai mare și are mai mulți locuitori decât *Gherța-Mare*. La această comună se poate ajunge din *Gherța-Mare*, urcând un deal cam de 3 km. Din vârful acestuia își apare *Gherța-Mică* într'o perspectivă dintre cele mai pitorești. E o comună frunțasă a Ugocei așezată pe coline care prin poziția lor împart satul într'un fel de sec-toare naturale.

Gherța-Mare e numită astfel fiindcă e mai veche ca cealaltă. Amândouă aceste comune formând hotarul între Ugocea și Țara Oașului, atât aspectul satelor cât și locuitorii prezintă foarte mari asemănări cu cei din Oaș. Până în sec. al XVIII-lea, *Gherța-Mică* s'a numit *Gherța-de-Sus*, iar *Gherța-Mare*, *Gherța-de-Jos*. Atunci au primit numele care îl au și astăzi. Până pe la mijlocul sec. al XIV-lea au aparținut județului Satu-Mare și au format o comunitate de avere împreună cu comuna Terebești. La sfârșitul sec. al XIV-lea au fost anexate Ugocei. Drăganu ¹⁾ presupune că numirea acestor comune derivă dintr'un nume de persoană cu sufixul — sa. *Gherța-Mare* apare în documente la anul 1351, iar cea *Mică* la 1393 ²⁾.

Intre *Gherța-Mare* și *Batarci* este comuna *Turț*, cea mai mare comună românească din Ugocea. E situată pe dealuri și coline frumoase, care domină regiunea din jur și mai ales depresiunea în care este așezată *Gherța-Mare*. Prin comună trece Valea *Turțului*, care la Terebești se varsă în râul *Tur*. Originea numirii *Turț* este latinească, derivând, după Pușcariu, din « *turdeus, um », iar după Drăganu e o reconstruire din pluralul « *turzi, sturzi » (proteza lui « s » s'a făcut pe teren romanic) > turdi ³⁾.

Populația. Precum am arătat în altă parte, cei mai vechi locuitori ai Ugocei sunt Români. În cursul timpurilor s'au strecurat printre ei și alte neamuri. Acestea au contribuit la scăderea numărului Românilor, fără a-i putea desnaționaliza complet. Ba s'a mai întâmplat și contrarul, cum a fost cazul în *Bocicău*, unde au existat înainte și *Ruteni*, pierduți apoi în masa românească. Bătrânii din acest sat își amintesc încă de timpurile când serviciul divin se făcea jumătate în limba română și jumătate în limba rusă. Astăzi abia mai sunt cinci Ruși în tot satul. După datele Șematismului episcopiei de Muncaci, la anul 1822 numărul Românilor în comunele ce ne interesează este acela pe care îl indicăm mai jos după numele fiecărui sat și anume: *Batarci* 364, *Bocicău* 216, *Comlăușa* 239, *Gherța-Mică* 1004, *Gherța-Mare* 487, *Tarna-Mare* 542, *Turț* 1614, *Valea-Sacă* 237.

¹⁾ *Op. cit.*, p. 550.

²⁾ SZABÓ, *op. cit.*, pp. 389—390.

³⁾ DRĂGANU, *op. cit.*, pp. 175, 346.

Geograful ungar Fényes Elek arăta la 1879 că numărul Românilor pentru partea de dincoace de Tisa a județului Ugocea — deci cea care ne interesează pe noi — este de 5202 ¹⁾.

În comunele din Ugocea, rezultatele recensământului din 1930, după neam, sunt următoarele:

Nr. curent	Numele comunei	Total	Români	Unguri	Germani	Ruși	Ruteni	Sârbi	Bulgari	Cehi Sloveni	Poloni	Evrei	Turci	Țigani	Nedeclarați
1	Băbești	490	1	475	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—
2	Batarci	1.767	1.241	53	238	8	—	—	—	1	1	201	—	24	—
3	Bocicău	471	452	—	—	7	—	—	—	—	—	7	—	5	—
4	Cidreag	732	240	228	—	—	170	—	—	—	—	22	—	72	—
5	Comlăușa	1.061	918	8	13	—	2	—	—	—	—	117	—	3	—
6	Dobolț	462	16	420	—	—	—	—	—	—	—	10	—	16	—
7	Gherța-Mare ..	989	895	3	—	—	—	—	—	—	—	51	—	40	—
8	Gherța-Mică ..	1.824	1.747	19	—	—	—	—	—	—	—	46	—	12	—
9	Halmeu	4.260	673	2.029	17	7	145	1	3	4	1	1.316	5	45	14
10	Porumbेști	1.291	238	620	5	48	293	—	—	—	—	80	—	7	—
11	Tarna-Mare ..	2.066	927	228	141	415	1	—	—	—	—	324	1	29	—
12	Tămășeni	587	13	497	2	1	—	—	—	—	—	73	—	—	1
13	Turț	3.792	3.284	144	3	2	—	—	—	—	—	350	—	9	—
14	Turulung	3.856	461	2.075	705	7	256	2	2	—	—	206	—	142	—
15	Valea-Sacă	1.048	970	—	—	8	—	—	—	—	—	66	—	4	—

Pentru a avea icoana etnică a întregii plase Ugocea, am încadrat în acest tablou toate comunele din ea, nu numai acelea pe care le-am cercetat. În afară de acestea, precum se poate constata, se găsesc Români și în alte comune. Nu ne-am putut însă servi de ei în cercetările noastre, pentru motivul că o parte a lor, ca cei din Cidreag, Porumbेști și Turulung, sunt coloniști aduși aici după Unire. Aceștia nu ne-ar fi putut reda specificul regiunii. Atât în aceste trei comune, cât și în alte câteva se mai găsesc — răzlețe — resturi ale populației românești de odinioară, care mai rezistă încercărilor vremii. Unii au conștiința de Români, vorbesc și limba mai rău, însă sunt pe cale de a fi desnaționalizați de populația — în majoritate străină — a comunei. E lesne de înțeles că încercările noastre de a aduna măcar cât de puțin și dela aceștia, n'au dat rezultate. Că populația acestor sate a fost românească, se poate constata din nume de familie: Oláh, Stoica, Cojan, Vida, Daraban, Diacon, etc.

Ținem să atragem atenția că la rubrica « Unguri » a tabloului de mai sus nu trebuie să se înțeleagă numai Unguri adevărați. O bună parte a

¹⁾ V. MERUȚIU, *Județele din Ardeal*. Cluj, 1931, p. 31.

acestora sunt proveniți din România, Germanii și Rutenii maghiarizați complet în cursul timpurilor în așa măsură, încât și-au pierdut și conștiința națională, iar astăzi declară că sunt Unguri.

Pentru a arăta cum a evoluat populația *după neam*, în curs de opt ani, dăm mai jos următorul tablou, cu regretul că nu l-am putut completa, pe data de 1 Ianuarie 1938, decât pentru trei comune:

Numele comunei	Totalul populației	Populația după naționalitate				
		Români	Unguri	Germani	Evrei	Ruși, Ruteni, Ucrainieni
Bocicău	580	574	—	—	6	—
Tarna-Mare	1.980	1.029	161	90	300	400
Valea-Sacă	922	875	—	—	37	—

Precum se poate constata, numărul populației este în plină creștere. Natalitatea este foarte mare, dar din cauza condițiilor sanitare inferioare în care trăiesc, și mortalitatea este mare. Ugocenii sunt foarte prolifici. Toma Toader din Batarci și soția sa Irinca au avut 14 copii, dintre care trăiesc numai trei. Restul au murit toți sub 21 de ani. Asemenea cazuri am întâlnit destule. În ultimii ani, administrația românească s'a îngrijit și de starea sanitară a satelor, prin ridicarea de dispensare și înmulțirea medicilor de circumscripție, încât situația este pe cale de ameliorare.

Singura comună românească cu populație minoritară numeroasă, însă de neamuri diferite, e Tarna-Mare. Ungurii de aici sunt în majoritate de religie reformată și o parte romano-catolici. Germanii sunt de religie romano-catolică. Rutenii, care locuiesc numai în cătunul Văgaș, sunt de religie greco-catolică. Au biserica lor, iar liturghia le-o face preotul român în limba română. Toți vorbesc și românește, fiind pe cale de a se româniza. Rutenii și Germanii din comuna aceasta nu fac parte din straturile vechi ale populației, ci s'au strecurat pe nesimțite, cam de vreo 70 de ani încoace, mai ales ca lucrători de pădure, cei dintâi, iar Germanii prin cumpărări de pământ. Fiecare neam din Tarna-Mare își are preotul și biserica proprie.

Evreii s'au așezat în Ugocea cam după 1850, venind mai ales din Ga-liția. Numărul lor a crescut și crește vertiginos. În Tarna-Mare, înainte cu 40 ani erau patru familii, iar acum sunt 120. Se ocupă cu comerțul și în deosebi cu contrabandele ce se fac la această frontieră. Așa se explică numărul lor mare. În unele comune, ca Batarci, Turț, Valea-Sacă, au

sinagogă chiar în mijlocul satului, iar în Tarna, pe lângă sinagogă, au și școală rituală (« haider »).

Despre așezările din trecut ale satelor, vechimea lor, organizarea socială din trecut, originea unor familii (cu localitățile de unde au venit), bătrânii din Ugocea știu să povestească multe (vezi textele 217, 232, 234, 235, 236, 238, 255, 266).

Oșeni sau Ugoceni? În cercetările noastre am urmărit să aflăm care sunt asemănările și deosebirile dintre populația din Țara Oașului și cea din Ugocea. Nu ne-a fost greu acest lucru, căci cunoșteam încă de mult timp ambele regiuni. Multă lume, mai ales intelectualii necunoscători ai realităților de aici, spun că Ugocenii sunt Oșeni. De aceea se impune o clarificare în această privință.

Este adevărat că există foarte multe note comune între Ugoceni și Oșeni, cum se va putea constata și din capitolele care urmează. Portul, limba și multe obiceiuri sunt aproape identice, lucru explicabil prin apropierea regiunilor și contactul permanent dintre ele. Există însă multe deosebiri, care fac ca numele de « Oșeni », dat locuitorilor Ugocei, să fie cât se poate de impropriu.

În primul rând, Ugocenii sunt mai pașnici, mai înțelegători, și au o fire mai potolită ca Oșenii. Apoi se găsesc pe o treaptă culturală superioară Oșenilor. Amintim și faptul că în cursul timpurilor Ugocenii au fost separați și administrativ de Oșeni, primii aparținând județului Ugocea, iar ceilalți județului Satu-Mare. Dar nu acest fapt este hotărâtor în privința aceasta, ci *conștiința distincției* care există atât la unii cât și la alții.

Oșenii spun despre Ugoceni că sunt « mai domnoși, să țin mai sus ca ei ». În schimb, Ugocenii îi cam disprețuesc pe Oșeni, considerându-i inferiori lor în multe privințe. De câte ori îi întrebam dacă și ei sunt Oșeni, îmi făcea impresia că unii se simt jicniți chiar de această întrebare. Numai în Batarci mi-a spus unul că ei sunt « Oșeni din Ugocea ». În general însă, conștiința distincțiunii există și e bine precizată. « Noi nu sîm Oșăni, noi sîm Ugoceni, că acolo-s Oșăni, în Țara Oașului » — mi-a răspuns foarte categoric la întrebarea mea Onica Nechită, de 42 ani, din Comlăușa. Ciote Iacob, de 76 ani, din Batarci, mi-a precizat: « Ugoceni sîntem până 'n Dêrța-Mnică, că Oșăni-s acolo în sus, la Nêgrești, la Călinești ». Această delimitare corespunde întru toate și cu hotarele geografice dintre Ugocea și Țara Oașului. Asupra ei atât Ugocenii cât și Oșenii sunt de acord. În consecință, hotarul dintre Ugocea și Țara Oașului este o realitate justificată în toate privințele, atât pentru trecut cât și pentru prezent. Nu numai Țara Oașului, ci și Ardealul e o noțiune bine distinctă în mintea Ugoceanului. Toma Toader, de 68 ani, din Batarci, mi-a spus între altele: « P[r]in Ardial am auzit că să fac lucruri di aiștia ».

Ocupația și starea locuitorilor. Ocupația principală a Ugocenilor este agricultura. Pământul nu e tocmai potrivit pentru aceasta, fiind sărac și nefertil, însă ocupația fiind străveche n'o părăsește nimeni, cu toate că rezultatele ei, în raport cu munca, sunt slabe. După agricultură urmează creșterea vitelor. Mai de mult s'au ocupat cu oieritul în măsură foarte mare. Astăzi această ocupație este în descreștere, datorită lipsei de pășune. Cei din Tarna-Mare, Bocicău, Batarci, Comlăușa și Valea-Sacă țin oi puține. Rar găsești familii cu câte 5—10 capete, pe care le duc la vârat în Turț sau Gherțe. În aceste două sate din urmă, care sunt situate pe un teren mai deluros, oieritul este încă în dezvoltare. Am găsit gospodari cu câte 120 oi, ceea ce reprezintă, totuși, o scădere față de trecut. Caprele sunt mai puține, mai ales la cei săraci, unde țin locul vacilor și de aceea vara nu le trimit la stână.

Se găsesc și vite mari, în special rasele Allgäu și Simmental, cărora le priește regiunea. Dintre comunele cercetate, cea mai bogată este Bocicău, care este așezată pe un teren fertil de șes. Aici se află cei mai buni crescători de vite. Vitele mari, mai ales boii din Bocicău, sunt vestiți și astăzi. La târgurile mari ce aveau loc la Tisa-Uilac, Seleuș și alte localități din Ungaria, veneau negustori din Austria ca să-i cumpere. Bogăția comunei acesteia se vede și din aspectul exterior al caselor și gospodăriilor curate și bine îngrijite.

O altă ocupație, care aduce și ea oarecare venit, este ~~pomicultura~~. Prunii și în deosebi nucii dau unor sate ca Gherțele aspectul de livezi. Mai de mult, fructele din Ugocea aveau mare căutare și după ele veneau negustori din depărtări mari. Se făcea și marmeladă, care se exporta în butoaie. Acum se fabrică din ele țuică, « palinca » Ugocenilor. În ultimii ani cultivarea fructelor a decăzut. Se încearcă iarăși refacerea culturii raționale a lor.

Cultivarea viței de vie, care mai de mult era în dezvoltare, se face astăzi în măsură foarte mică.

Cei din Tarna-Mare fiind la fosta graniță cu Cehoslovacia, se îndeletniceau și cu contrabande. Treceau în Cehoslovacia mai ales vite mari, alimente, spirt, aducând de acolo pânzeturi, mătăsuri și ghetete. La aceasta fac aluzie versurile din textul 190.

Regiunea fiind în general săracă, nu poate satisface nevoile și hrana necesară locuitorilor. Am constatat la fața locului că în Tarna-Mare și Valea-Sacă nu găsești zece familii care să aibă alimente din recolta lor, ca să le ajungă dela un an la altul. Din aceste motive sunt nevoiți să-și câștige existența în alte părți. Având păduri multe în apropiere, încă de mici sunt obișnuiți cu lucrarea lemnului. Pentru a exercita această meserie, bărbații pleacă în alte părți, destul de depărtate de Ugocea. În intervalul dintre semănat până la prășit și chiar în tot timpul anului, ei pleacă

la lucru pe la fabricile de cherestea dela Oituz, Mărășești, Brezoi, Sibiu și pe la carierele de piatră prin Trei-Scaune.

La aceste peregrinări fac aluzie versurile:

De vrei mîndră să mă vez, Că și ieu ti-oi aștepta
Cu cocia să m'aștept, La gară 'n Tîrgu-Ocna ¹⁾.
La gară la Dîrmănești !

Alții se angajează în servicii pe la București sau chiar la Constanța.

Femeile sunt mai stabile. Ele lucrează pe acasă; torc, țes la războiu, cos la haine și de multe ori înlocuesc și pe bărbați la muncă. Vieața grea ce o duc se observă pe figura lor îmbătrînită prea de timpuriu.

Locuința. Casele se fac din bârne de fag, plop sau stejar. Pe măsură ce se împuținează pădurile, bârnele sunt înlocuite cu « vaioage », pământ în formă de cărămidă nearsă, dar uscată bine la soare. Casele sunt acoperite cu paie. Excepție face comuna Bocicău, unde casele cu paie sunt rare, precum rare sunt în restul comunelor cele acoperite cu țiglă sau șindrilă. Numai puține case, ale celor mai înstăriți, au acoperiș de șindrila sau țiglă. La aceasta se referă strigătura:

Spusu-i-am primarului:
Ș'a meș casă-i ca ș'a lui,
Numa șindilită nu-i ! ²⁾.

Pentru a se scurge mai bine apa peste paie, acoperișul caselor este foarte înalt și țuguiat. Când intri în cele două Gherțe, vezi ivindu-se dintre livezile de pomi vârfurile înnegrite de fum și vreme ale acestor acoperișuri.

Locul puțin ridicat de subt streășină și care înconjoară toată casa — « prispa » din alte părți — se cheamă « târnaț ». La unele case e o grindă lungă — « talpa » —, în care sunt înfipti niște stâlpi — « săgețile » —, care sprijinesc « cununa » de sus a streășinei.

În general, casa are două camere, foarte rar trei. Din târnaț intri în tinda casei. Aici se află cuptorul pentru copt pâne, o vatră unde se pregătește mîncarea, « còminul », un fel de capac mare deasupra vetrei și cuptorului de pâne, la o distanță cam de doi metri. Còminul e făcut din nuiele unse cu lut și are o deschizătură laterală pentru a trece prin ea fumul în pod. Rostul său este de a opri scânteile și flacăra focului să ajungă la acoperiș, căci tinde n'are pod. Bătrânii îi zic còminului « babă ». În tindă se află puținele vase pentru pregătirea mîncării, așezate pe vatră sau atâr-nate pe perete, în cuie. Tot în tindă e « scara », pe care te urci în podul casei.

¹⁾ Gherța-Mică — Văsii Handru, 66 ani.

²⁾ Gherța-Mică — Gheorghe Ștrangu, 19 ani.

Din tinda — care n'are ferestre — intri în camera de locuit — « în casă ». De obicei, această cameră are două ferestre, cel mult patru, în cei doi pereți din spre curte și grădină. Podul acestei camere se sprijinește pe trei sau patru grinzi, după mărimea camerei, iar aceste grinzi se sprijinesc pe una mai groasă, care le susține transversal și se numește « meșter-grindă ».

Obiectele din casă sunt cam următoarele: într'un colț al peretelui din față — cum intri pe ușă — este masa. Pe lângă pereți sunt lavițe de lemn. După ușă se află un pat, iar la stânga intrării e soba de fier, sau — în unele case — vatra și cuptorul de pâne. În alte locuri se află fixat în perete « podișorul », un fel de dulăpior în care se țin « oiegi » (sticle) cu « pălincă », pahare și obiecte mai mici.

La unele case găsim atârnat la grindă un dispozitiv original pentru a așeza la uscat lemnele de foc, încă verzi. El se chiamă « gangan » sau « bonfei ».

În această cameră se primesc și oaspeții, de aceea ea este împodobită cât mai frumos. Pe pereți atâră, în cuie, ștergare, numite aici « ștergători » — cusute cu motive lineare. Colorile care predomină sunt roșu, mai puțin negru, care, așezate pe fondul alb, atrag atențiunea chiar dela intrare. Deasupra ștergătorilor, pe același cuiu, sunt așezate « talgerile », adică farfuriile albe cu desene roșii pe ele, reprezentând flori sau pasări. Tot pe pereți se află două-trei icoane, deasupra cărora e așezat câte un ștergar.

Peretele din stânga intrării are un dispozitiv compus din niște « rude ». Pe ele se atâră cergile, numite « rudare », țesute de țărancă din cânepă sau în amestecat cu bumbac. Ele sunt împodobite cu cusături colorate de obicei în roșu. În casele mai bogate, lângă acest perete se află un al doilea pat, mai mult pentru podoabă, făcut dintr'un lăvicer lung de 2—3 metri, așezat pe picioare înalte de un metru, având și o spetează. Pe acest pat sunt așezate perinile împodobite cu cusături, iar deasupra lor o cergă. Fața de masă împodobită cu cusături, se numește « măsoaie ». În general tot ce împodobește casa este făcut numai de mâna femeii.

Hainele se țin în ladă sau, în unele case, atârnate în cuie, de obicei la grindă. La unele grinzi, mai ales la meșter-grindă, e și o poliță pe care se țin linguri, cuțițe, sticle, etc.

Casa este « măzăluită », adică unsă cu lut, atât pe jos cât și pe pereți. Casele cu podele de scânduri sunt foarte rare. Pereții casei sunt văruiți atât pe dinafară cât și pe din lăuntru, în culoare albă.

Curtea casei se chiamă « vor ». Ea are o întindere de aproximativ o sută metri pătrați. La casele vechi, intri în « vor » printr'o poartă care se chiamă « leasă » sau « vraniță », la fel cu porțile din Țara Oașului ¹⁾.

¹⁾ ION MUȘLEA, *Cercetări folklorice în Țara Oașului*. Anuarul Arhivei de Folklor I, pp. 125—126.

În « vor » se află grajdul, făcut tot din bârne și acoperit cu paie. Podul grajdului are spre curte o deschizătură numită « oblon », prin care se bagă fânul. Lângă grajd e « șoprul » și « cămara ». În cel dintâi se adăpostesc uneltele gospodăriei, iar în cămară alimentele. La unele case cămara este lipită de tindă, având intrarea printr'un perete al acesteia. Lângă șopru e cotețul porcilor, în podul căruia se adăpostesc găinile. La unele case sărace găinile au un fel de coteț cu pereți de nuiele unse cu lut și sprijiniți pe patru stâlpi.

Hrana. Alimentul de bază al Ugocenilor e mămăliga. De aceea dintre cereale porumbul este acela care se cultivă mai mult. Mămăliga, numită ca și în Țara Oașului « tocană », se mănâncă cu lapte de vacă sau de oaie, mai rar cu ouă. Din făina de porumb se face și pâne, dar mai rar, căci ea se consumă mai repede decât « tocana ». La Crăciun, aproape la fiecare casă se taie câte un porc, de a cărui unsoare și carne se servește țărâncă întreg anul la pregătirea mâncărilor. Slănina porcului o mănâncă afumată sau fiartă. În posturi se mănâncă ceapă, fasole frecată — numită « mazăre răjnită » —, « oloi » extras din floarea soarelui —, varză, cartofi — « râpe » cum îi numesc ei — și « pepini râioș »: castraveți. Aceste mâncări n'am putea spune că se consumă numai în posturi, ci cam întotdeauna.

Pâne de grâu se găsește numai la Paști sau Crăciun. Din când în când fac din făină de grâu și « plăcinte pe lepede », un fel de clătite mai groase. « Boace » — sarmale — se pregătesc foarte rar, iar carnea la fel e rară. Doar pe la Paști taie, cei mai bogați, un miel sau un ied.

În regiunea din spre Țara Oașului, țuca numită « puțurgău » sau « liu-liuruică », face adevărate ravagii. Ea este pregătită prin mijloace rudimentare și tocmai de aceasta e mai periculoasă sănătății. Are tăria între 70—90 sau chiar 100 de grade. Bătăile, care degenerază uneori chiar în omoruri, sunt urmarea consumării ei în cantitate mare. Cu drept spune o chiuitură:

Cât am băut ș'oi mai be
N'agiunge avêrea me !¹⁾.

Tipul și portul. Tipul Ugocenilor se aseamănă într'o măsură oarecare cu al Oșenilor. Ei nu sunt însă chiar așa de înalți, totuși bine desvoltați, sdraveni și frumoși la înfățișare. La bărbați, tipul care predomină este cel brun. Barbă nu poartă, iar mustața o rad sau o poartă tăiată scurt.

Femeile sunt în general mici de statură și mai slabe. Aceasta se datorește poate și faptului că se mărită foarte tinere și săvârșesc munci grele. Tipul lor este în general blond cu ochi albaștri. În Târna-Mare și Boticău multe sunt brune — poate ca rezultat al amestecului cu populația ruteană din apropiere.

¹⁾ Gherța-Mică — Iacob Nichituț, 49 ani.

Înfățișarea multor Ugoceni trădează vieța grea, dar în același timp și bolile care îi minează. Cele mai răspândite sunt bolile venerice și tuberculoza.

În privința portului avem de remarcat următoarele:

Fetele poartă părul împletit în coadă, pe spate, iar la sărbători își atârnă în coadă o « partă » (panglică). Nevestele poartă părul în « conciu ».

O deosebită atențiune acordă părului și bărbații. Ei îl poartă lung, tuns pe frunte, în formă de « breton », cu pletele rotunjite pe ceafă.

« Mai de mult tăț oamini îmbla cu păr lung pînă la umere. Plînge, care iera cotună, cîn vidē că-i taie păru. Îl unge cu unt și-l rotunge. Îl unge cu unt ca să-l netezască, poate și pintru ca să-l feriască de păduchi » ¹⁾.

Bărbații poartă pe cap un « clop » de păslă, mai rar de paie. Acesta este mic și așezat pe vârful capului, într'o parte. La cei tineri, clopul este împodobit în jur cu o « partă » roșie sau galbenă, cumpărată din prăvălie. Din partea dreaptă a clopului trece peste vârful lui, pînă în partea opusă din stînga, o pană mare, împodobită cu « bumbuști » și « mărgel », iar în partea dreaptă are « struț » cu « ciucalăi » și « boitoi ». Iarna toți poartă căciulă.

Cămașa purtată de bărbați e largă și scurtă, abia ajungând pînă la cureaua izmenelor. De asemenea sunt largi și mânecile, care au la extremitatea lor « pomnișori » — cusături făcute de femei. Gulerul cămășii se încheie la gât cu « ciotori » și « ciocălăi ». Unele cămăși au « pomnișori » și pe umeri și pe guler. Motivele de pe guler poartă și numele de « brazi » sau « scărute ». Partea de jos a cămășii e tăiată cu cusături în formă de colți și se chiamă « colț ».

Pe pielea goală sau peste cămașă toți purtau mai de mult o curea lată, ajungând dela șale pînă la subsuori. Rostul ei era să-i ajute la muncile grele sau când ridicau la lemne în pădure. Astăzi, fiind și scumpă, puținii o mai poartă.

Peste cămașă poartă podoaba nelipsită a Ugoceanului, încă de când e copil mic: « straița ». Ea este cea mai originală parte a costumului lor. Făcută din pânză de cânepă, în sau bumbac, se poartă atârnată de umărul drept sau stîng, susținută de « baiere ». Baierile și traista sunt acoperite în întregime cu cusături de colorile cele mai vii și violent asortate, încât nu se mai vede nimic din fondul de pânză. Straița feciorilor e făcută, de obicei, de iubitele lor. De aci și strigătura:

Pe baieru străiți mele,
Scrisu-i numile tău, lele ! ²⁾.

¹⁾ Valea-Sacă — Văsii Doroș, 77 ani.

²⁾ Valea-Sacă — Filip Gheorghe, 16 ani.

În această traistă bătrânii poartă iasca, cremenea și amnarul, iar tinerii cuțitul, despre al cărui rost vorbim în altă parte.

Vara, bărbații poartă izmene largi numite «gaci», iar iarna cioareci de lână. Pânza pentru cămașă și izmene se țese acasă din cânepă și bumbac. Într'unele sate, cum sunt Gherțele, peste izmene se mai poartă și «zadie» — un fel de șorț. În partea de jos, zadia e adausă și locul acesta se chiamă «roit» fiind înădit cu «cănaci» (ciucuri). Extremitatea de jos, de asemenea are «roit». Iarna, unii poartă pe deasupra cămășii «laibăr» de culoare neagră, cumpărat dela târg. Sumanul bărbaților se chiamă «uioș». E lung până din jos de șale, făcut din lână de oaie de culoare albă. Oii sunt puține și de aceea cei din Tarna-Mare, Valea-Sacă, Bocicău, Comlăușa și Batarci cumpără «pănură» din prăvălii sau dela târgurile din Turulung. Gulerul și marginile «uioșului» sunt tivite cu arniciu negru, iar uioșul care îl poartă în zilele de lucru e negru în întregime.

În piciorare se poartă opinci, legate de obiele, în partea de jos, cu «ceapană» (curele), iar pe picior în sus, până subt genunchi, cu ață neagră din lână de oaie sau păr de capră. În sărbători, bărbații poartă bocanci sau cisme. La cisme feciorii au pinteni, pentru ca la joc să-și poată suna mai bine tocurile bătute laolaltă.

Femeile tinere poartă pe cap o maramă de culoare galbenă sau roșie, iar cele mai bătrâne neagră. Ea se chiamă «chischineu» și se înnoadă subt bărbie. Fetele umblă și cu capul descoperit dar femeile măritate poartă totdeauna «chischineul». Cămașa e lungă, până la brâu, făcută de ele și împodobită cu cusături. Cele dela mâneci și guler se chiamă «pomnișori», «împcistrături», iar cele de pe umeri și piept «ciur pe pieptar» sau «braz», căci pânza de aici are găurele în formă de ajur. Subt cot, mâneca e strânsă și formează «fodre». Locul unde se strânge mâneca se chiamă «chingi», iar acolo unde se termină «fodra» desfăcută și cusătura, se chiamă «bezăr». De aceea li se «țipurește» feciorilor care pleacă în armată:

Ducu-să bd'eți ficioni, Și rămîn bd'etele fețe,
La cămeș cu pomnișori La cămeș îmbezărețe ¹⁾.

Dela brâu în jos, femeile poartă «pintileu» sau «pindileu», un fel de poale largi. Pintileul se strânge și se leagă de cămașă cu «pocmata», un brâu fix, împodobit cu cusături. În partea din față, pe deasupra pintileului, se poartă «zadia», un fel de șorț de culoare roșie sau galbenă, făcut din material cumpărat. Rar vezi zadie de pânză, cusută cu motive, cum se purta mai de mult.

În zilele de lucru, peste cămașă se poartă o «bluză» sau «laibăr», făcute tot din material cumpărat.

¹⁾ Valea-Sacă — Todinca Cionca, 41 ani.

La gât, fetele poartă mărele, apoi « zgardă », și « fodră » un fel de dantelă făcută din mărele mici, care se poartă lipită de gât.

Iarna se poartă « guba » sau « pețecul », o haină de lână groasă care ține locul sumanului din alte părți. Ea este scurtă până la brâu, lucrată în cârlige și are două șnururi la guler, care se înnoadă când se pune pe umeri. E de culoare albă sau sură și se cumpără dela târgurile din Bicsad, Turulung și Satu-Mare. În acest oraș există o breaslă a « gubașilor » care se ocupă cu confecționarea de gube.

Vara, femeile umblă desculțe. Se încălță numai când merg la lucrul câmpului « ca să nu să 'nghimpe ». Toamna și iarna femeile poartă în picioare opinci sau « topănci » (ghete).

Firea. Întâia impresie ce ți-o face țăranul ugocean este că ar fi ursuz și neprietenos. Foarte respectuos, mai ales cu « domnii », în același timp el e foarte rezervat cu orice necunoscut. Trebuie să-i știi câștiga încrederea ca să-ți desvăluie toată bogăția lui sufletească sau tainele inimii. Numai după ce ai reușit să faci acest lucru începi să-l cunoști și să-l apreciezi cum trebuie.

De felul lor sunt oameni veseli. Nu prea iau în serios vieța și nu se impresionează prea mult de mizeriile ei. Fatalismul poporului nostru își găsește aici întruparea cea mai perfectă. E adevărat, acest lucru le aduce o serie de neajunsuri. În firea lor trebuie căutate multe lipsuri pe care le îndură, tocmai din cauza îndărătniciei. Refractari aproape oricărei inovații, ei se conduc după datinile și obiceiurile moștenite. Dar acestui conservatism i se datorește și salvarea lor ca Români, în mijlocul atâtor furtuni și a unei mase de străini.

Sunt buni la suflet și se ajută mult unii pe alții. În săptămâna mare am văzut cum cei bogați ară pământul celor săraci, iar de sărbătorile Paștilor săracii sunt ajutați cu alimente și chiar cu haine. Pe săraci și cerșitori îi adăpostesc și primesc cu drag în casa lor.

Au intuiția sănătoasă a lucrurilor și situațiilor. N'am văzut să invidieze pe « domni » sau pe alții mai bine înstăriți decât ei. Iată cât de bine își dă seama Ugoceanul că a fi « domn » încă nu însemnează că ești și fericit, ba poate dimpotrivă:

Cân am fost tînăr cocon,	Mî-i mai bine c'am rămas,
Am vrut să h'iu și ieu domn,	Nu-m dă nîme piste nas ¹⁾ .

Ospitalitatea lor nu cunoaște margini. Ne-am convins personal de acest lucru în cercetările noastre. Sărbătorile Paștilor anului 1940 le-am făcut în cele două Gherțe. Când intram în casa informatorilor noștri, întâi trebuia să stăm de vorbă și să « cinstim » un pahar de vin sau o gu-

¹⁾ Gherța-Mare — Ion Ciobai, 32 ani.

stare. Refuzarea acestora e considerată ca ofensă și procedând astfel pierzi dela început simpatia lor.

Sunt mândri de originea lor, dar nu urăsc pe celelalte neamuri. Singurul popor față de care nu prea au simpatie sunt Ungurii, poate fiindcă au avut multe de îndurat din partea acestora (Textele 164, 170, 173, 184). Le place să glumească, mai ales pe socoteala altora, dar nu permit să fie jigniți sau atinși în mândria și ambiția lor. Cel ce îndrăznește s'o facă o plătește cam scump, în cel mai bun caz cu o bătaie.

Ironia lor se vede și din numele de batjocură cu care se poreclesc între ei. Celor din Tarna le zic « covătari », fiindcă, mai de mult, Țiganii făceau acolo coveți.

Celor din Bocicău, fiindcă sunt mai negricioși, le spun « corbi ». Pe cei din Valea-Sacă îi poreclesc « spătari », căci exista mai de mult în această comună multă trestie din care se făceau spete pentru războiul de țesut. Comlăușenii cultivă mulți cartofi și de aceea sunt numiți « ciormani », dela numele viermelui care roade cartofii dela rădăcină. Bătărcenii sunt mici de statură și de aceea li se spune « șgarleți », numire echivalentă cu slab, becisnic. Turțanii sunt porecliți « pepiu » și « căcioară ». Acest nume din urmă se dă la scroafe. Locuitorii ambelor Gherțe sunt porecliți « luna » sau « cei cu luna », căci după anecdota pusă în socoteala lor, unul din ei văzând cândva luna reflectându-se seara în apă, a adus un cârlig și cu ajutorul celorlalți a voit s'o scoată.

Sunt iubitori de libertate și le place să-și satisfacă poftele instinctive de multe ori, nestingheriți de nimeni. De aceea nu se prea împacă cu restricțiunile impuse de legi. Jandarmii și autoritățile care le pun piedeci și-i înfrânează sunt mereu ironizați, insultați și amenințați în Țipuriturile lor (Textele 92, 102, 107, 125, 154, 160, 174).

Feciorii care au ceva de împărțit între ei, se înțeapă cu Țipurituri ca acestea :

Măi cotînge, nu mă 'mpinge,
Că și 'n miînce iește sînge !

Mai ales la horă, din cauza fetelor, când mândria lor este atinsă, imediat scot cuțitul și se încaieră la bătaie. Aceste bătaii nu degenerază în crime ca în Țara Oașului, unde sunt multe satele care cunosc aproape în fiecare an câte o crimă. Mai de mult însă și în Ugocea era la fel. Ceea ce-i distinge de Oșeni e firea mai potolită și stăpânirea de sine în măsură mai mare. Totuși, cuțitul nu-l părăsesc, fiindcă :

Revolveru la cuțît,
Șohan nu i-o poroncit !¹⁾

¹⁾ Gherța-Mică — Mihai Ștrangu, 19 ani.

Cuțitul le este tovarășul nedespărțit.

Iară-i cuțitu la miște,
Nu mă tem, frate, de nime ! ¹⁾

De rolul lui sunt conștienți cu toții, căci le mărește încrederea :

Numa cuțitu l-oi scoate Ieu de-oi scoate cuțitu,
Și pământu l-oi întoarce ! Oi ș'întoarce pământu ! ¹⁾

Versurile citate se potrivesc mai bine Ugocenilor din comunele apropiate de Oaș : Turț și Gherțe. Cei din Tarna, Bocicău, Comlăușa, Valea-Sacă și Batarci nu prea fac uz de cuțit. În ultimii douăzeci de ani nu-și prea amintește lumea de crime, ci mai mult de bătăi și încăierări, unde se întâmplă să se « zgărie » — cum zic ei — cu cuțitul. De altfel, pentru a preîntâmpina neplăcerile ce derivă din mânuirea cuțitului, autoritățile au oprit purtarea acestuia. Unii Ugoceni regretă mult această restricțiune.

Sunt foarte curajoși și din acest motiv și foarte buni soldați. Curajul nu e numai o calitate a bărbaților, ci și a femeilor. În Valea-Sacă o țărancă a mers la învățător să-i ceară socoteală pentru o nedreptate. Acesta jignind-o cu răspunsul său, țăranca i-a aplicat pe loc o corecție, luându-l la bătaie. De rușine, învățătorul a și plecat din acel sat.

Pe la judecăți nu prea umblă, căci dreptatea și-o fac singuri, prin obișnuitele bătăi.

Vieața religioasă. O caracteristică principală a Ugocenilor este profunzimea lor religiozitate. Aceasta nu numai în forme externe, ci și ca intensitate sufletească. Sentimentul religios îl trăiesc în toată măreția lui.

În dumineci și sărbători bisericile sunt pline de lume care stă nemișcată dela orele opt dimineața până la douăsprezece sau unu, cântând și preamărind pe Dumnezeu, căci în Ugocea toți cântă în biserică.

În comuna Bocicău am găsit femei rugându-se cu mătâniile în mână, iar una din cele pe care le anchetam, m'a prevenit să grăbesc cu scrisul, căci trebuie să se roage. Și troițele dese de pe la răscruci sunt un indiciu al religiozității Ugocenilor.

Respectă mult pe preoți și poartă cu mândrie anumite funcțiuni bisericesti onorifice. Locuitorul Handru Văsii, de 66 ani, din Gherța-Mică, îmi amintea mereu, când scriam, să spun că e « curator » la biserică, iar Doroș Văsii lui Ștefan, de 77 ani, din Valea-Sacă, să scriu că este « făt » (crâsnic).

Cel mai important centru religios al Ugocenilor este mănăstirea Bicsad din Țara Oașului ²⁾.

¹⁾ Gherța-Mică — Mihai Ștrangu, 19 ani.

²⁾ Despre aceasta, cf. MUȘLEA, *op. cit.*, pp. 131—132.

La această mănăstire vin în pelerinaj Ugocenii la sărbătoarea Sf. Petru și Pavel și la Sfânta Marie. Pleacă aproape tot satul, pe jos, cu prapori și preoți în frunte, cântând cântece religioase. Pelerinaje asemănătoare se mai fac la Șișești și la mănăstirea Nicula, lângă Gherla. Mai de mult mergeau la mănăstirea Poci și Dorog în Ungaria. Amănunte despre aceste pelerinaje povestesc și astăzi bătrânii care le-au făcut (Textele 234, 243).

Posturile nu le prea țin. Concubinajele sunt foarte rare, la fel divorțurile și copiii din flori. Secte religioase nu sunt, doar câte unul sau doi adventiști în câte un sat. Aproape toți Ugocenii sunt greco-catolici.

Biserici vechi de lemn nu există în Ugocea. În Tarna-Mare, Bocicău și Valea-Sacă, bătrânii își amintesc că au fost, dar s'au dărâmat cu timpul. Cele existente sunt zidite din piatră, sunt mari și încăpătoare. Am putut afla anul zidirii următoarelor biserici: Tarna-Mare 1890, Valea-Sacă 1874, Gherța-Mică 1873, Gherța-Mare 1893 și Batarci 1875. Cele din Comlăușa, Bocicău și Turț nu par a fi nici ele mai vechi, ceea ce se poate observa din înfățișarea lor. Dintre bisericile actuale, cea mai măreață și mai impozantă — ca edificiu — e cea din Batarci, așezată într'un loc unde domină regiunea.

În aceste biserici și în cele care au existat înaintea lor s'a păstrat nealterată, de-a-lungul veacurilor de vitregie, ființa neamului nostru. Do vadă sunt și cărțile bisericești găsite de noi aici. Ele veneau din centrele culturale sau naționale românești, pentru a forma legătura sufletească între frații de aceeași lege și limbă dela o extremitate amenințată a românismului. Am găsit în Comlăușa *Noul Testament* al lui Simion Ștefan (1648); *Octoiul* din 1720; *Dumnezeieștile și Sfințitele Liturghii* (1742), *Antologhionul* (1736). Am aflat apoi următoarele cărți tipărite la Blaj: *Liturghier* (1786), *Apostol* (1802), *Triodion* (1813), *Euhologiu* (1815), *Strașnic* (1816), *Evanghelie* (1816) și un *Catavasier*. Iar dela Sibiu: *Liturghier* (1856) și *Pentecostar* (1859). Aceste două cărți din urmă le-am găsit și la biserica din Batarci, împreună cu următoarele, ieșite din tiparnița lui Bob dela Blaj: *Octoih* (1792), *Apostol* (1802), *Triodion* (1813) și *Strașnic* (1816). Regretăm că împrejurările nu ne-au permis să scotocim și prin bisericele celorlalte sate, pentru a putea constata mai bine ce a mai rămas din trecutului îndepărtat.

~~Starea culturală a Ugocenilor nu este tocmai dintre cele satisfăcătoare. Stăpânirea maghiară nu s'a prea interesat de instrucția lor. Ea prefera chiar să-i țină într'o stare cât mai înapoiată, ca astfel să-i poată stăpâni mai bine. Când a voit să-i ridice din punct de vedere cultural, a închis școlile confesionale, transformându-le în școli de stat cu limbă de predare maghiară. Așa a fost cazul celei din Tarna-Mare, închisă în 1903.~~

Cu toate acestea, dacă judecăm situația prin comparație cu a ținuturilor vecine — cum ar fi, bunăoară, Țara Oașului — Ugocenii ne apar în această

privință favorizați. Bruma de carte s'a făcut înainte în școlile primare profesionale, susținute cu mari jertfe de către săteni și biserică. Cu toată îndărătnicia Ugoceanului, acolo unde au fost dascăli inimoși s'a făcut carte și rezultatele se văd astăzi. În Tarna-Mare procentul știutorilor de carte este aproape 50%, datorită muncii unor dascăli români conștienți din trecut, ca Vasile Doros, Anton Tămăiață și Alexandru Paul. Mulțumită unor astfel de slujitori vrednici, am putut afla pe la unii țărani cărți și gazete populare care se citesc cu multă dragoste și interes.

Situație mai bună decât în Tarna este în Bocicău și Batarci. În schimb, în Comlăușa și Gherțe procentul analfabeților este destul de mare.

După anul 1930 li s'au edificat școli, s'a mărit numărul învățătorilor și situația evoluează satisfăcător. Frecvența școlară în Tarna-Mare era, în 1940, de 100%. În celelalte comune tinde spre aceeași cifră. Copiii din unele sate încep să frecventeze și școli secundare, ceea ce e un semn îmbucurător al înțelegerii timpurilor. Drumurile pietruite, cooperativele și alte instituții create de administrația românească, contribuie în măsură însemnată la ridicarea acestor sate.

II. FOLKLORUL

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Considerațiuni generale. Ținutul Ugocei fiind situat la un punct expus al românismului, satele fiind înconjurate de elementele străine din imediata vecinătate, iar într'unele, cum e Tarna-Mare, străinii infiltrându-se printre Români, s'ar părea că și folklorul trebuie să fie aici sărac, sau pe cale de dispariție. Această părere o desmint cercetările prezente.

Întâia concluzie ce se desprinde din acestea este bogăția folklorului ugocean. Precum se poate constata, aproape toate genurile sunt reprezentate din belșug. N'am publicat tot din ceea ce am cules, căci la unele genuri — mai ales la poezie — era prea evidentă asemănarea cu culegerile din ținuturile învecinate. Într'adevăr, folklorul ugocean se aseamănă foarte mult cu cel din Țara Oașului și mai puțin cu cel din Maramureș¹⁾, lucru explicabil prin apropierea și contactul cu aceste regiuni. N'am putea afirma că textele noastre conțin ceva cu totul distinct, sau chiar original față de aceste ținuturi. Ele înfățișează doar o prelungire și o continuitate spre

¹⁾ Cf., pentru Maramureș, culegerile: TACHE PAPAĞAGI, *Graiul și folklorul Maramureșului*. București, 1925; AL. ȚIPLEA, *Poezii populare din Maramureș*. București, 1906; TIT BUD, *Poezii populare din Maramureș*. București, 1908; I. BIRLEA, *Cântece populare din Maramureș*. București, 1924; iar pentru Oaș: ION MUȘLEA, *Cercetări folklorice în Țara Oașului*. Cluj, 1932; I.-A. CANDREA, *Graiul din Țara Oașului*. București, 1907; C. BRĂILOIU, *Bocete din Oaș* (Grai și Suflet VII — 1937) și E. BARBUL, *Az avasvidéki nyelvjárás*. Budapest, 1900.

Nord-Vest a aceleiași vieți românești, care în trecutul nu prea îndepărtat pulsa aici cu tărie.

Multe credințe, practici magice și superstiții de pe aici, sunt de natură să ne apropie cât mai mult de vieța sufletească a omului lipsit de cultură și mai apropiat de primitivism. Credem însă că tocmai în aceasta constă originalitatea folklorului ugocean și această latură a lui ne explică și misterul păstrării poporului nostru aici, de-a-lungul veacurilor de vitregie și furtună. Materialul folkloric adunat e un document al existenței noastre. El este în același timp și un semn al vitalității neamului nostru, care cu toate nenorocirile ce s'au abătut asupra lui, în cursul timpurilor, și-a păstrat ceea ce numim specificul nostru național. Influențele străine n'au alterat sufletul românesc, manifestat cu prisosință în producțiunile poporane.

Presupunem că o cercetare mai profundă la popoarele cu care au conviețuit Românii aici, ar duce la rezultate interesante despre ce le-a dat — ca spiritualitate — neamul nostru în cursul timpurilor.

Cercetările noastre completând un gol, între Maramureș și Țara Oașului, arată în același timp masa compactă și unitatea sufletului acestui neam într'un colț îndepărtat de țară românească.

Balada e puțin cunoscută în Ugocea. Cu toate străduințele noastre, abia am putut aduna cele opt texte din colecție.

În balada 1 apare motivul vânzării nevestei, care se află și în baladele CCCLXVI și CCCLXIX culese de d-l Tache Papahagi în Maramureș.

Un reflex îndepărtat al motivului « Lenore », îl găsim în « Bircuța » și în fragmentul « Ciuma ».

Despre Gruia și Pinteia am aflat două balade foarte lungi, circulând într'o mare parte din Ugocea. Nu le-am publicat aici, deoarece forma lor se apropie foarte mult de a variantelor cunoscute din diferite broșuri tipărite și răspândite în popor (I. Pop-Reteganul). Bătrânul Toma Toader, de 69 ani, din Batarci, care ni le-a recitat în întregime, ne-a spus că le știe dela niște lucrători de pădure din Maramureș. Balada despre Gruia, pe care o publicăm aici, e o variantă mai puțin cunoscută și are prea puține asemănări cu cea culeasă de d-l Mușlea în Țara Oașului și cele ale d-lui Papahagi din Maramureș.

În general, putem afirma că balada din Ugocea se găsește în declin. Tinerii abia cunosc acest gen, iar despre faptele lui Gruia, Pinteia și Tincu, mai știu doar câțiva bătrâni. Locul baladei îl ocupă în mod treptat și cu vădit progres colindele.

Doina, cu acest nume, nu există în Ugocea. Doinele se numesc aici « hori » sau « cântece ». Firea Ugoceanului nu e melancolică, predispusă spre tristețe. Poate aici e explicația că și aceste « cântece » sau « hori » nu se găsesc în număr așa de mare cum ne-am așteptat. De altfel, cum am amintit și mai sus, Ugoceanul nu prea e dispus să-și arate oricui și oricând starea sa sufletească.

În « cântecile » și « horile » lor își exprimă și ei dorurile și necazurile vieții. Iată cum ne este redată starea sufletească a celui trist și îngândurat:

Omu cînd îi năcăjit,	Că pășe[ște] on paș și doi,
Nu h'ie mult iscodit,	Stă și se uită 'napoi ¹⁾ .

sau:

Omu supărat nu moare,	Rău mă doare și pe miîne
Se uscă stînd în pt'icioare,	Și ieu cred h'ie-ș la ciîne ²⁾ .
Numa la inimă-l doare.	

Un suflet îndurerat, mistuit de o durere apăsătoare și puternică își exteriorizează astfel amarul său:

La a meț inimă-i tău,	La a meț inimă-i tină,
Cum e vara la ciurgău,	Cumu-i vara la fîntînă,
Cîn[d] plouă de tătu rău.	Cîn[d] plouă de-o săptămână ³⁾ .

În aceste doine este redată întreagă gama durerilor omenești, cu toate nuanțările lor. Faptul se poate constata din textele capitolului respectiv. Dorul după cel plecat la armată, durerea acestuia după sat și cei de acasă, blăstămul mândrei față de iubitul necredincios, dorul fetei măritate în alt sat, suferințele înstrăinatului, fatalismul poporului nostru și tot ceea ce poate ușura sufletul omesc de durerile care-l apasă, se exprimă în doine, căci:

Ciîne nu ști horile	Și'oi hori pînă la moarte,
Bată-l sărbătorile.	Doar' pe miîne nu m'or bate ⁴⁾ .
Că ieu horesh de zî, de noapte	

Strigăturile sau chiuiturile se numesc în Ugocea « țîpurituri », iar verbul care indică acțiunea este « a țîpuri ». Foarte rar li se zice « hori » sau « strigături ». Se țîpurește mai mult la joc.

Jocul sau hora se chiamă în Ugocea « danț ». Sunt cunoscute două jocuri: « danțul », care se joacă de către feciori și fete împreună, un fel de învărtită, care începe mai întâi într'un ritm domol, pentru a se accelera tot mai puternic, pe măsură ce se apropie de sfârșit. Al doilea joc e originala « roată », pe care o joacă numai feciorii. Bătăile cu picioarele în pământ, salturile, scoaterea — în timpul jocului — a cuțitelor din traistă, învărtirea și încrucișarea lor în sus cu mâna dreaptă, te face să admiri pe feciori, dar te cam și înfioară în același timp. Jocul Ugocenilor este aproape

¹⁾ Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 48 ani.

²⁾ Batarci — Mărie Filimon, 58 ani.

³⁾ Gherța-Mare — Maria Pașca, 24.

⁴⁾ Batarci — Mărie Filimon, 58 ani.

aceiași cu al Oșenilor. Originalitatea lui o constituie mișcările, figurile și execuția, deși ritmul este cam monoton, iar figurile nu sunt variate. Străinii rămân uimiți de « danțurile » Ugocenilor. O dovadă despre aceasta este și faptul că elevii liceelor de băieți și fete din Satu-Mare, de câte ori s'au prezentat cu dansurile acestea la concursurile « Tinerimii Române » din București, totdeauna au câștigat premiul întâi.

Ceea ce contribuie în oarecare măsură la farmecul acestor danțuri sunt « țipuriturile » care le însoțesc. Fără ele, jocul ar fi lipsit de elementul care îi împrumută și accentuează în același timp ritmul și voioșia. La început țipuriturile par a fi cântate. În adevăr, au o melodie a lor — unică —, iar când le ascuți este greu să distingi cuvintele din vocea celui ce « țipurește », ele rostindu-se repede și oarecum cu o legătură melodică între cuvinte.

De obicei toate « țipuriturile » încep cu vorbele: « Țura, măi ! » care ar însemna: « zi ! » sau: « trage-i ! », adresate ceterașului. După această formulă urmează versurile propriu zise.

Numirea de țipuritură este foarte potrivită, căci într'adevăr cel ce țipurește, « țipă » grozav de puternic. În special prima parte: « Țura, măi » ! este un strigăt ascuțit, puternic și primitiv. El n'are nimic comun cu restul strigăturii — versurile — care încep pe un ton mai potolit și în consonanță cu melodia ceterașului.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Tu ra- Măi! Ce - te - rui că ro și - oa ră-

Nu lă sa o mu să moa ră- Dipt - on ptic de gurișoa ră

În timpul jocului, ceterașul — unul singur — stă în mijloc. El își acomodează de multe ori melodia după cei ce « țipuresc » și aceștia mai puțin după el. Așa se explică de ce este numai unul. Dacă ar fi mai mulți, s'ar încurca cu melodia atât între ei, cât și cu cei ce țipuresc.

Ai măă ! țura, țura !
 Când aud cetera 'n sat,
 Nu-m treabă nici de mîncat.
 Unde aud cetera,
 Tăt îm viîne a giuca.
 După arcu ceterii,

Trabă biîne a țipuri !
 Io-s cocon făcut așe,
 Cu cuțit și cu cure,
 Și cu gura mitite,
 Să pot țipuri cu ie ¹⁾.

¹⁾ Gherța-Mare — Vasile Haiduc, 18 ani.

În aceste țipurituri se observă bine ingeniozitatea și darul de improvizație al Ugoceanului, care găsește imediat versurile potrivite pentru orice prilej.

Elementul hazliu, dar mai ales satiric, are rolul preponderant în ele.

Am greși însă dacă am afirma că numai la « danț » se țipurește. Ugoceanul, ca și Oșanul, își însoțește multe din acțiunile sale de țipurituri, care țin în felul acesta locul doinelor din alte regiuni românești. Am putea spune chiar că doina aici se țipurește. Ugoceanul țipurește la munca câmpului, la coasă, seara și dimineața. Cel ce a băut cu un pahar mai mult decât trebuia, țipurește în cârciumă, sau mergând pe drum către casă, ca și copilul ce păzește vitele în câmp. Așa se explică următoarele versuri care arată că țipuritura nu e legată numai de danț:

Biñe-m place a țipuri,	Pin imașu Lechinți,
Pe su arcu ceterii,	Și prin țarina D'erți ¹⁾ .

Melodia acestor țipurituri, auzită în liniștea serii târzii sau în zorii zilei, îți face o impresie cam neplăcută, având ceva fioros în ea. Și — în afară de danț — în special în acest timp al zilei se țipurește.

Se va părea curios cititorului, cum ne-a părut de altfel și nouă, că în Ugocea chiar și bocetele se « țipuresc » sau « se horesc ». Țipuriturile însoțind pe om în atâtea ocazii și manifestațiuni, ne vom explica pentru ce sunt așa de răspândite și mai numeroase ca în alte regiuni.

Colindele sunt cunoscute și în Ugocea cu acest nume. Rar auzi pe bătrâni rostind și forma « corindă ». Repertoriul este bogat. Găsești bătrâni și tineri care îți recită foarte multe colinde. Am aflat unele identice cu cele culese de d-l Mușlea în Țara Oașului și de d-l Papahagi în Maramureș. Pe acestea nu le-am mai publicat aici.

Altele — pe care le-am reprodus — sunt variante interesante ale celor culese de aceiași cercetători.

Motivul cântat în colinde este, în general, de ordin religios. Unele din ele s'au născut, sau mai bine zis transformat din balade. Se reflectă în ele vieța vânătoarească și mai ales păstorească de odinioară. Cele dela textele 204 și 209 nu sunt altceva decât variante ale baladei Miorița. Oricine va citi versurile :

Mñioruca ceș mai mñică,
Nici nu beș, nici nu mñîncă,

sau dorința ciobanului de a fi îngropat:

Înaintea strungilor,
În locu găleților,
Cu trîmbd'it-alăturę,
Fluieru după curę
Și băltagu 'n mîna meș,

¹⁾ Gherța-Mare — Același.

va recunoaște atât versificația cât și subiectul Mioriței, care s'a transformat aici în colindă. Păstoritul în Ugocea fiind în declin și ne mai existând vieața haiducească, iar nota religioasă fiind și astăzi destul de pronunțată, e explicabil de ce se desvoltă colinda în dauna baladei, care apune.

Merită să fie amintit faptul că la sărbătorile Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei în bisericile din Ugocea se cântă în locul pricesnei o colindă, iar la terminarea serviciului divin, în locul rugăciunii obișnuite, se cântă tot o colindă. Ele se cântă în cor de către toți credincioșii prezenți. E și aceasta o explicație a vitalității acestui gen în Ugocea.

Tradiții. Vieața din trecut. Ugocenii știu să povestească multe din trecutul lor îndepărtat sau apropiat. Astfel ne-au vorbit despre uriași, dar mai ales despre Tătari, lucru explicabil prin faptul că aceștia din urmă, în ultima lor năvălire (1717), trecând prin Maramureș au ajuns și în Ugocea. Înfațișarea lor de « capcîni », în contrast cu a celorlalți oameni, precum și diferitele întâmplări cu ei, se păstrează viu în mintea poporului (textele 214, 220, 221 și 222).

Stăpânirea nobililor, organizarea administrativă de odinioară, împărțirea țăranilor pe clase în « sabadiș » și « urbărieș », iobăgia cu mizeria și obligațiile ei, despre toate s'au păstrat — pe calea tradiției — urme destul de puternice, încât se pot chiar reconstrui întru câțva stările de lucruri de atunci. Comuna Batarci se compune din două părți bine distincte, una în care locuiesc « sabadișii », mai la margine — căci au fugit de pe moșia nobilului — și alta « urbărieșii », formând centrul satului. Revoluția din 1848, cu isprăvile lui Kossuth, a lăsat amintiri puternice (text 239). Aceasta se explică și prin faptul că revoluționarul amintit a activat cu răsculații săi prin aceste părți și și-a recrutat o parte a oamenilor tocmai din această regiune.

Despre așezarea lor în aceste locuri și românismul curat din trecut, bătrânii știu povești și astăzi multe (textele 217, 232, 234 și 241).

Interesant este redată școala de altădată și scrierea pe răvaș (textele 239 și 325). Traiul ușor și îmbelșugat de odinioară și vieața religioasă cu locurile de procesiune de asemenea sunt bine cunoscute (textele 223, 242 și 246), ca și felul în care se pedepseau faptele rele de către autoritatea bisericască (text 237).

Dintre haiducii de pe vremuri, cel despre care se păstrează cele mai multe amintiri este Pinte. Aceasta, deoarece faptele lui s'au petrecut în imediata apropiere a Ugocei, pe la Baia-Mare—Maramureș și Țara Oașului, și pentru că a trăit într'un timp nu prea îndepărtat (a murit în 1703). Ugocenii povestesc cu entuziasm despre vieața lui Pinte, faptele lui vitejești extraordinare și sfârșitul lui (textele 213, 219, 224, 231 și 247). Alți haiduci amintiți sau « pribagi » — cum îi numesc Ugocenii, — sunt Ciobre și Tincu (textele 269 și 230).

Despre povești, legende, snoave (textele 249 — 256) n'am putea spune că prezintă un interes deosebit. Același lucru și despre **ghicitori** (textele 257—286), care în Ugocea se numesc « ciumilituri ».

Bocetele. Numirea de bocet nu este cunoscută în Ugocea. Ele se numesc « cîntece la morți », iar verbele care indică acțiunea bocitoarelor sunt: « a țîpuri », « a hori » și « a cînta ».

Bocitoare așa zicând « oficiale » sau plătite, nu există ca în alte ținuturi. Tocmai din acest motiv am întâmpinat greutatea în adunarea bocetelor, căci pentru a le putea culege este absolut necesar să asști la o înmormântare, unde să le auzi. Trecând durerea celui ce le-a compus, mai târziu ele se uită. Nu sunt deci bocete tip, care să se repete la aceeași categorie de morți, ci sunt create după împrejurări. Acest lucru se poate constata — în parte — atât din cuprinsul cât și din titlurile textelor noastre.

La plăsmuirea bocetelor se poate observa foarte bine darul poetic și talentul de improvizare al femeilor. În comuna Gherța-Mare, harnicul preot Ovidiu Lupan m'a îndrumat la femeia Titie Nemeș, căreia cu patru zile înainte îi murise o fetiță, care suferise de paralizie. Mă asigurase preotul că cu acel trist prilej mama a compus un bocet impresionant, pe care l-a cântat la înmormântare. Mergând la femeie, aceasta mi-a reprodus bocetul până la un loc, apoi a zis: « Nu mai pot țilcui, atunci pot tâlcui cân' am lipsă. Mî-aduc aminte cân' mă doare » (text 289; acesta este și un exemplu de felul cum se adaptează bocetul la împrejurări).

Mărie Sarcă, tot din Gherța-Mică, mi-a spus la fel: « Cîn îi năcăjit omu, atunci îi viru 'n gînd, în cap tăte. Atunci ști multe, cîn' te doare irima ! ».

Mărie Filimon din Batarci, care are o memorie foarte bună și ne-a reprodus multe producțiuni poporane, vorbindu-ne despre motivul de inspirație al bocetului dela textul 302, ne-a spus următoarele: « Am avut patru ficiori și șasă fete și mî-a rămas on ficior și o fată. Tri o murit pin străini, la Mușa lângă Brașău. Cîntatu-i-am ieu și mult m'am năcăjit. Din capu mîneu m'am cîntat, numa n'am murit ! Zîceș și doctoru: Duceț boreasa asta de aici, că amu moare ! ».

Acest citat este, credem, destul de lămuritor în privința procesului de creație al bocetelor. Poate tocmai datorită acestor împrejurări oarecum mai specifice acestei regiuni, bocetele din colecția noastră (textele 287—303) sunt reușite atât ca fond cât și ca realizare artistică. Bocetul din textul 297 este în această privință un model și confirmă afirmațiunea noastră.

Cîntecele de leagăn (textele 304—311) care circulă în Ugocea sunt puține și aceleași în toate satele. Prin gingășia și fineța sentimentelor exprimate în ele, sunt mult superioare celor culese în Țara Oașului.

Dintre jocurile de copii (textele 312—323), unele par a fi destul de vechi și interesante, cum este cel din textul 321.

Descânțele, practici magice, demoni, ființe fantastice, credințe și superstiții. În culegerea descântecelor am întâmpinat multe greutăți. Cei ce le știu nu voiesc să le spună și altora, căci se crede că atunci își pierd efectul. Mai ales nu le spun aceluia care vreau să le scrie. Aceasta și pentru că le e frică de preoți și jandarmi. Trebuie multă putere de convingere și uneori chiar mijloace ingenioase ca să poți obține descânțele dela cei ce le cunosc.

Merită să fie remarcat faptul că descânțele se cunosc pe specialități: o anumită femeie — mai rar bărbat — din sat, știe descânta « de grumăder », alta « de zierme », alta « de deochi » etc. Trebuie să colinzi pe la cei indicați, ca să poți aduna dela câte un om un singur descântec.

Există în Ugocea două femei vestite pentru descânțele și vrăji: Mărică Coțan, de 70 ani, din Gherța-Mare și Irincă Chitaș, poreclită Petreanca, de 68 ani, din Valea-Sacă. Despre acestea știu toți oamenii din satele din împrejurimi; când m'am adresat pentru descânțele, imediat am fost îndrumat la ele.

Cum se poate constata și din culegerea noastră, descânțele sunt foarte răspândite. În puterea și efectul lor de vindecare cred foarte mult, atât cei ce descântă cât și cei cărora li se descântă. Iacob Zgărduş, de 70 ani, din Gherța-Mare, când mi-a terminat descântecul « de zierme » mi-a spus: « Cîn iești gata cu zîsu și iel pt'ere ». Iar Ilușca Doros, de 80 ani, din Bocicău, când și-a terminat descântecul « de mătrice », mi-a spus: « Să unge și-i trece ».

Observăm că în sărbătorile mari nu se descântă, « că-i mare păcat » și « n'au putere ». Din acest motiv, în sărbătorile Paștilor n'am putut culege niciun descântec.

Magia ¹⁾ ocupă un loc foarte important în viața suflătoare a Ugoenilor, fiind foarte răspândită și practicându-se în toate satele. O dovadă este și bogăția materialului cules de noi în acest domeniu.

Dintre plantele cunoscute, mătrăguna este aceea care se bucură, ca și în Țara Oașului și Maramureș, de o considerație deosebită (textele 365, 378, 385—6). Interesante sunt și credințele în legătură cu « iarba fiarelor » (textele 407 și 444).

Textele 367—372 reprezintă descânțele și practici ale fetelor, pentru atragerea flăcăilor și a norocului.

Tot cu ajutorul descântecelor poate fi curmată și viața cuiva (text 379). Ca să pot afla acest mijloc dela vestita vrăjitoare din Gherța-Mare, amintită mai sus, a trebuit s'o încredințez că scrisoarea mea e în altă limbă și n'o pot citi jandarmii, că nu spun preotului nimic din cele ce-mi destăi-

¹⁾ Multe din practicile magice sunt înșirate la obiceiurile dela sărbători, naștere, nuntă și moarte, încadrarea lor fiind în strânsă legătură cu acestea.

nuește, că sunt venit foarte de departe « din răgat » — cum zic ei vechiului regat —, că nu voiu spune nimănui nimic din cele ce mi-a destăinuit și, în sfârșit, — argumentul cel mai convingător — că personal am nevoie de un astfel de mijloc pentru răpunerea unui dușman al meu. Din acest text și din cel cu Nr. 378, se poate constata bine credința în legătura « fluidă » dintre om și obiectele cu care a stat în contact vreodată, așa numita magie contagioasă ¹⁾.

Credința în duhurile rele este foarte răspândită în Ugocea. Ele urmăresc pe oameni în viață și le provoacă multe neajunsuri, neplăceri sau chiar moartea și se numesc de obicei « borsocăi », mai rar « mîilostive » sau « mîilostivnița ». Dacă acestea n'ar tulbura viața oamenilor, ei ar trăi mult mai fericiți.

După credința Ugocenilor, borsocăile se nasc din prunci nebotezați, din a șaptea fată ce se naște într'o familie (text 480) și sunt înzestrate de Dumnezeu cu puteri supranaturale (text 404).

Cât de adânc e înrădăcinată credința în borsocăi, se poate constata și din multele întâmplări în legătură cu aceste ființe supranaturale, întâmplări povestite cu o convingere de realism pe care nu îndrăznești să-l combați (textele 401, 408—413, 419).

Altă ființă necurată care se amestecă în viața de toate zilele a oamenilor, e Fata-pădurii. Culegerile noastre (textele 390—397) arată cât de răspândită e credința în Fata-pădurii, ne dau detalii despre înfățișarea ei, cât de frumos cântă, cum « săgeată » oamenii, ademenește pe bărbații frumoși sau vine ea la ei (text 417), cum schimbă pruncii și cum poate fi prinsă sau cum poți scăpa de ea.

Martș-sara sau Martșolea e o ființă necurată, care are dea face cu femeile ce lucrează în zilele de Martș, mai ales la tors sau țesut. Ea le « săgeată » pe acestea, le mănâncă pruncii și pentru a scăpa de ea trebuie să folosești mijloace nu tocmai ușoare (textele 398, 402, 415). Se găsește și credința în Omul-noptii (text 406) și Omul-apei (text 405), despre a căror existență se știe puțin; această credință este însă pe cale de dispariție.

Acțiunile tuturor acestor demoni sau ființe supranaturale se întâmplă noaptea, între asfințitul soarelui și până în zori, la cântatul cocoșilor.

Credința în ursitoare este încă destul de puternică (textele 430—431).

Explicările de visuri, diferite semne și prevestiri, numeroasele credințe deșarte în legătură cu aproape toate acțiunile omului, le-am înșirat la capitolul: « Diferite credințe și superstiții », așa încât repetarea sau enumerarea lor aici o credem de prisos.

¹⁾ MIRCEA ELIADE, *Folklorul ca instrument de cunoaștere*. « Revista Fundațiilor Regale » IV (1937), vol. II, p. 142.

III. GRAIUL

În aceste observațiuni sumare vom căuta să înfățișăm particularitățile mai importante ale graiului din Ugocea. Deoarece transcrierea textelor nu este redată fonetic în întregime, vom prezenta numai *caracterele generale* ale graiului. Credem necesar acest lucru și pentru motivul că asupra graiului din Ugocea nu avem niciun studiu. Din considerațiunile noastre, cei interesați își vor putea face măcar o idee generală despre acest graiu.

Cea dintâi observație ce se impune este asemănarea mare ce o prezintă graiul ugocean cu cel din Țara Oașului ¹⁾. Această asemănare se explică prin apropierea regiunilor, contactul des dintre locuitori, originea și conviețuirea comună în cursul timpurilor, lucruri pe care le-am arătat pe larg în introducerea acestor cercetări. Asemănări mai puține prezintă cu cel din Maramureș ²⁾.

Fiind situat la periferia teritoriului lingvistic român până unde n'au ajuns inovațiile plecate dintr'un punct central, graiul ugocean prezintă unele particularități și aspecte mai arhaice, care îl disting de acela al altor regiuni românești.

În cele ce urmează expunem, succint, particularitățile lui principale.

Accentul. Accentul e pe întâia silabă în *còmin*, *còpt'il* (bastard), *mò:or*.

Vocale. *o* se pronunță *ă* în *tăț* (toți), *tăt* (tot).

e accentuat urmat de o silabă a cărei vocală este *e* se pronunță *ε*: *mîere* (miere), *mere* (el merge), *iește* (este), *femeie* (femeie), *verde* (verde), *iele* (ele), *vrème* (vreme).

e precedat de *j*, *ș*, *ț* și *z* se pronunță *ă*: *jărtfă*, (jertfă), *țăș* (țeși), *d'îțal* (vițel).

De asemenea avem *ă* în loc de *e* în *trăbă* (trebuie), *păste* (peste).

e se schimbă în *i* în prepozițiile proclitice: *piste* (peste), *pince* (pentru ce), *dî* (de), *pîntru* (pentru).

i precedat de *j*, *s*, *ș*, *ț* și *z* > *î*: *năcăjît*, *jîntiță*, *sîță*, *sîngur*, *sîne*, *fîie*, *peștîtori*, *frațî*, *fîpă*, *șî*, *șîndilit*, *zîs*, *zînă*, *auzît*, *îngrozît*.

i final dispăre după *ș*, *ț*, și *z*: *fraț*, *părintș*, *braz*, *verz*, *țăș* (țeși), *închiș* (închiși).

o neaccentuat se transformă în *u* și în cuvintele *purcăraș* (porcăraș), *durmîim* (dormim).

u din fostul diftong *au* se pronunță *o* silabic: *taor*, *staor*, *scaon*, *aor*, *balaor*.

Diftongi. *au* în verbul *a căuta* se reduce la *o*: *a cota*, *cotat* (căutat). Acest *o* se diftonghează în *oa* când e accentuat și e urmat de o silabă a cărei vocală e *ă* sau *e*: *coată* (caută), *coate* (caute).

¹⁾ I.-A. CANDREA, *Graiul din Țara Oașului*. București, 1907.

²⁾ TACHE PAPAHAĞI, *op. cit.*

ea precedat de o labială se reduce la *a*: *baṽ* (beau), *vac* (veac), *margă* (meargă), *pribag* (pribeag).

ea accentuat la sfârșitul cuvintelor se reduce la *ε*: *aveṽ* (avea), *videṽ* (vedea), *mureṽ* (murea), *puṽṽ* (punea), *ardeṽ* (ardea).

În cuvinte monosilabice diftongul *ea* la fel se reduce la *ε*: *mε* (mea), *ieṽ* (ea), *ceṽ* (cea).

Consoane. Palatalizarea labialelor e un fenomen general.

p + i > pt' ajungând uneori la faza *t'* spre care se pare că tinde: *pt'ic* (pic), *pt'icior* (picior), *a topt'i* (a topi), *pt'ere* (piere), *a lip't'i* (a lipi), *spt'ini* (spini), *spt'inare* (spinare), *pt'atră* (piatră), *t'ept* (piept).

b + i > bd': *robd'i* (robi), *ibd'i* (iubi), *sabd'ie* (sabie), *bd'izui* (bizui), *pociumbd'i* (pociumbi). *b* în cuvântul *bine* nu se palatalizează; rar se aude și rostirea *bd'ine* sau *bgine*.

f + i > h': *h'ie* (fie), *h'ire* (fire), *h'iecînd* (fiecînd), *h'ară* (fiară), *h'ert* (fiert), *h'iuṽ* (fiuṽ). În comunele apropiate de Țara Oașului (cele două Gherțe) *f* în această poziție s'a schimbat în *ș*.

v + i > d': *d'in* (vin), *d'iṽal* (viṽel), *lod'it* (lovit), *o d'init* (a venit), *a d'isa* (a visa).

În comunele dinspre Țara Oașului *v + i*, mai ales în poziție inițială, se rostește foarte des ca *y* sau *z*.

m + i > mñ: *mñez* (miez), *mñere* (miere), *mñeu* (meu), *mñire* (mire), *mñireasă* (mireasă), *mñel* (miel).

Dentalele *t* și *d* urmate de *e* și *i* apar nealterate.

n + e, i > ñ: *ñime*, *ṽine*, *cîne*, *buṽe*, *cine*, *niṽte*, *întuṽecat*, *viṽnit*.

n latin urmat de *e* sau *i* în hiat s'a transformat în *i*, nazalizând vocala precedentă: *întiṽu*, *ursṽaie*, *măsoṽie*, *muṽurṽiṽu*.

Rotacismul. Pentru regiunea învecinată (Țara Oașului) acest fenomen a fost atestat de cercetători (I.-A. Candrea, Ion Mușlea). În Ugocea nu-l întâlnim consecvent din cauza influenței graiurilor învecinate fără rotacism din Sud.

L-am înregistrat în următoarele cuvinte menționate în texte: *dumirecă* (duminecă), *mîră* (mână), *mîra* (a mâna), *mîrîncă* (mănâncă), *mire* (mine), *pîră* (până), *pure* (a pune), *tire* (tine), *ṽire* (a ținea), *vîră* (vână), *vire* (el vine), *ura* (una).

Pe lângă aceste forme trebuie să mai adăugăm și pe: *gerunt'e* (genunche), *irimă*, *iremă*, *irmă* (inimă), cu formele derivate *irimucă*, *irmucă*, *irimioară*, pe care le considerăm cazuri de rotacism, deși ar fi putut fi pricinuite de disimilare.

Existența indiscutabilă a rotacismului în Ugocea nu trebuie să ne surprindă, deoarece fenomenul a fost mult mai răspândit decât îl credeam până acum. Aria de răspândire a rotacismului credem că cuprinde o bună parte din teritoriul nordic al dialectului dacoromân, întinzându-se spre

Sud până în Munții Apuseni, unde rotacismul există până în zilele noastre, în graiul bătrânilor, ca de altfel și în Ugocea:

$l > r$ în cuvinte ca *corindă* (colindă, formă ce se aude încă destul de des), *a tirinca* (a tilinca), *a sfrederi* (sfredeli), *a script'i* (a sclipi).

j latin apare ca *gi*: *agiunge* (ajunge), *giudeț* (judet), *gioc* (joc), *giug* (jug), *gios* (jos).

z provenit din d latin se aude rostindu-se și dz : *dzîină*, *frundză*, uneori și ca d' : *putred'i* (putrezi).

Asimilație. ă — u > u — u: nîmurui.

ă — o > o — o: locomnești.

Disimilație. n — n > r — n: arin, verin, verinos, nîmurui, gerunt'e, curună (se aude des și cunună). Acestea trebuie să fi fost influențate și de rotacism, deoarece ele apar în regiuni pe care le presupunem că au cunoscut acest fenomen.

n — n > n — l: îngiler

r — r > l — r: Țahgrad

Morfologia. Forma articulată la masculin singular e fără l : *pămîntu, culesu, hotaru, altu*. Forma articulată la plural a substantivelor masculine terminate la plural în τ , z , ϕ , prezintă un i final în locul celor doi i ortografici: *urși, frați, brazi, morfi, părinți*.

Forme interesante de plural sunt: *căș, căsuri* (case), *sori* (surori), *mînuri* (mâni), *pămîntile* (pământurile).

Superlativul se formează cu *tare*.

Pronumele personal are următoarele forme: *io* (eu), *iel* (el), *ię* (ea), *ii* (ei), *i* (ei, dat. sing. fem.).

Pronumele posesiv: a meș (a mea), *a nost, a vost*.

Pronumele demonstrativ: aiesta (acesta), *aiasta* (aceasta), *ciia* (aceia), *ceș* (aceea), *aięștia* (aceștia).

Pronumele nehotărîte: nîme, nîmurui, tăt (tot), *tătă* (toată), *tăț* (toți), *tăte* (toate).

Numeralele ordinare se formează cu ϵ la urmă în loc de *ea*: *al doile, al treile, al patrulę*. Odată este înlocuit cu termenul *docale* (de o cale).

Verbul. Perfectul: *el au mers* (el a mers), *ea au venit* (ea a venit), *l-au dus* (l-a dus).

Viitorul: *oi meș[re]* (voi merge), *ii meș[re]*, *a meș[re]*, *om meș[re]*, *iț meș[re]*, *or meș[re]*.

Persoana a III-a plural a auxiliarului *a fi* are forma *sîm* sau *sîmt*.

Condiționalul trecut se formează, ca și în graiul de pe Crișuri, din infinitivul verbului precedat de perfectul auxiliarului *a vrea*. De ex. *l-o vut* (vrut), *omori* (l-ar fi omorît) (text 395). Perfectul verbului *a vrea* poate avea o formă și mai scurtă: în loc de *o vut* = *o-t*. De ex. *dacă ar hi spus, l-o-t săgeta ș'o-t muri* (dacă ar fi spus, l-ar fi săgetat și ar fi murit) (text 399).

Sau: *de n-o-t aveș apă și foc, l-o vut omorî* (de n'ar fi avut apă și foc, l-ar fi omorît) (text 395); sau *da voi ce o-t fa cu rondioși voști de cai* (da voi ce ați fi făcut. . .) (text 250).

În locul subjonctivului aflăm foarte des întrebuițată forma infinitivului lung, care se păstrează cu sensul verbal, nu substantival ca în limba literară. Astfel în exemplele:

Ca mine nu mai iește om în D'erța-Mnică de-a trăire cu omînie (text 277). *Prin codru de-a vîinare* (text 192). *Eu am de murire la Rusalii* (text 253). *Cînd îi de luare roada noi ne ducem* (text 253). *Ai de a dare bani. Nu te poți apropt'iere* (text 210).

Tot în locul supinului se află întrebuițat infinitivul scurt. *N'o mărș a lucra* (text 236). *Nu trebuie a plăti pășune* (text 240).

Adverbe: cîtingan, cîtingănuț (încet), *tuma* (tocmai).

Prepozițiuni: dript, dipt, (drept, pentru), *dîri* (pentru).

Conjuncțiuni: pcdic (deși, iar).

Interjecțiuni: le, în expresiuni ca: *Maică-le cîn[d] m'ai făcut* (text 42).

Dăm mai jos câteva forme dialectale care ni s'au părut mai interesante: *beserică, ficiori, crancă* (creangă), *vîrv* (vârf), *făreastă, păste* (peste), *nemic, straiță* (traistă), *dereaptă, dirept, lengini, gînște, gînit* (gândit), *ibască* (iubească), *pin* (prin), *ai* (ani), *pingă* (pe lângă), *oarce* (oarece), *pince* (pentru ce), *oarunde* (oareunde), *une* (unde), *cătă* (cătrefe), *șa* (așa) *cîia* (aceaia), *puște* (împuște), *tîmplat* (întâmpilat), *tilnit* (întâlnit), *farmă* (sfarmă), *cîn[d]*, *mergîn[d]*, *torcîn[d]*, *nost[ru]*, *vost[ru]*, *tra[ge]*, *me[ge]*, *fa[ce]*, *tre[ce]*, *sfințe[ște]*, *gînde[ște]*, *abua, aburca, brîncă* (mână), *bugezi, a se cînta* (a plînge), *cîtingan* (încet), *ceteră* (vioară), *coc* (pâne mică), *crei* (creieri), *cucoană* (fată tânără), *a cură* (a alerga), *docale* (odată), *a îndemna* (a începe), *mal* (margină), *morosiu* (albastru), *păcurime* (oi), *sălaşime* (loc de odihnă pentru vite), *săriu nopți* (miezul nopții), *din creștere până 'n talpe* (text 345).

Dintre influențele străine ce s'au exercitat asupra graiului ugocean, cea mai puternică e cea ungurească. Ea este de natură pur lexicală — s'a exercitat prin administrație — și se explică prin stăpînitorii unguri ai acestui ținut, încă din timpuri destul de vechi, căci ținutul a fost în vechime « domeniu regal » și donat de către regii Ungariei diferiților feudali.

IV. OBICEIURILE

În acest capitol am notat obiceiurile dela sărbătorile de peste an, naștere, nuntă și moarte. Și în acest domeniu folklorul ugocean prezintă unele obiceiuri rare sau chiar specifice acestei regiuni.

Pentru ca aceste obiceiuri să fie cât mai accesibile celor ce se interesează de ele, le-am redat — aproape în întregime — prin scurte constatări

și descrieri ale noastre. Redarea parțială a acestora de către subiectele de care ne-am servit se găsește la capitolul « Practici magice ». Înfațișarea tuturor obiceiurilor prin povestiri dela cei ce le-am cules, ar fi lungit prea mult acest capitol, rezultatele fiind aceleași.

La sărbători ¹⁾. *Anul nou.* În ajunul Anului nou fetele caută să-și afle norocul și viitorul prin diferite semne și mijloace.

Ca să afle dacă se va mărita sau nu în acel an, fata merge dimineața la cotețul porcilor și caută să vorbească cu vierul. Dacă acesta răspunde prin grohăituri, însemnează că se va mărita în acel an, dacă nu « mai rămîne fată ».

În aceeași noapte, fata, legată la ochi, merge la un gard și numără îndărăt parii, începând dela numărul nouă. De parul unde a terminat numărătoarea leagă un fir de mătăasă, iar dimineața merge să-l vadă. Dacă parul e strâmb, se supără, căci bărbatul îi va fi urît.

Ca să se mărite în acel an, fetele merg dimineața la o apă curgătoare și se scaldă « unde-i genune ». Feciorii le pândesc, ca să le arunce cămășile în apă și să râdă de ele. În apă aruncă cărbuni și busuioc și, între altele, zic:

Sîn-Văsîi vărgat

Dă-mń, Doamne, bărbat!

Când se întorc acasă, aruncă cărbunii și busuiocul în drumul oamenilor care merg la biserică. Fata se duce apoi la funia clopotului, taie o bucată mică din ea și o pune în sân; ca « așa să-i margă hiru cum mēre glasu clopotului ».

Ca să nu se mărite o fată oarecare, dușmancele îi așează subt pragul casei cărbuni « *vrăciuiți* ».

Pentru a rodi pomii, se așează la rădăcina lor gunoiu din casă, adunat între Crăciun și Anul nou, se leagă pomii cu un smoc de paie răsucite și cu securea în mână e amenințat fiecare zicându-se: « Tăt te tai, de nu rodești ! ».

În ajun « să străjuie[ște] », ca să se vadă unde ard banii de pe comori. Tot acum se preface toată apa în vin, dar oamenii n'o pot vedea, căci oricât se silesc să nu adoarmă, nu pot rezista.

Ca să aibă belșug la vite, le nutresc și adapă foarte de dimineată.

Unde se află un om cu numele Văsîi, îl leagă cu o « partă » sau un ștergar la mână și nu-l desleagă până nu « cinstește » palincă ori vin. Apoi beau și petrec urându-și mulți ani. La fel se procedează și la alte zile onomastice.

¹⁾ Informatori: pentru Batarci — Mărie Rus, 58; Bocicău — Ilușcă Doros, 80; Comlăușa — Petru Paul, 57; Gherța-Mare — Mărică Cojan, 70; Gherța-Mică — Iacob Nichitui, 49; Valea-Sacă — Titie Filip, 16; Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 46.

Bobotează (« Apă-Botează »). În ajunul acestei sărbători se deschide cerul și vorbesc vitele. Cele bine ținute se laudă și își vorbesc de bine stăpânul. Unii oameni prind de veste și dacă în acel moment — când văd cerul deschis — se roagă lui Dumnezeu să-i primească acolo după moarte, rugăciunea lor este ascultată.

Pentru a afla cine-i va fi bărbat, fata își așează, în ajun, sub perină, un pieptene, o săcure, un prañic și un coc. Pe cine-l visează că-i cere apă, acela îi va fi bărbat.

Și la Bobotează ard banii de pe comori.

Cantorul bisericii, « diacul », însoțit de copiii și feciori mulți, umblă cu crucea pe la case, strigând: « Chiralesa ! ». Oamenii le dau mălaiu, nuci, pălincă, grâu și un fuior:

De brăcinar popț'i ;
De frîmbd'ie preuțișii !

Și la Bobotează se colindă, iar fetele se scaldă la râu.

Lăsatul secului se chiamă în Ugocea « lăsarea ».

Feciorii și fetele fac « danț », joacă toată noaptea, căci nu mai joacă până după Paști.

Ca să le crească cânepa mai mare, nevestele merg la joc. Dacă nu le joacă nimeni, joacă singure, țipurind astfel:

De giucatu, l-om giuca,
Să ne crească cînepa !

Apoi fug repede acasă, unde beau și petrec.

« Lăsarea » e Duminecă, iar ziua următoare e « *Lunea wrîtd* ». În această zi femeile adună cenușă pentru a o arunca pe ceapă și pe varză, ca « să nu le taie d'ermni, să nu să uște ». Cenușă de aceasta se aruncă și pe fete, ca să le urască feciorii.

Cele nouă sâmbete din postul mare sunt « a morților ». « Cîne are rînd, dă pomană pentru morț ».

La « *Patruzăci de sfînt*, nu-i iertat să țăș ». Atunci se seamănă « răsad de curechi ».

La *Sfântul Alexă* — « *Caldolesă* — să slobod albd'iîile afară ».

La *Blagoveștenii*, « cînd cîntă răchițaii, zîcem că o viñit primăvara ». Atunci se « oltoñesc » pomii.

Dumineca Floriilor. « *Florii* ». Se duc mlădițe de salcie « cu mîță » la biserică. Amestecate cu coji de ouă sfințite, ele se pun pe foc când vine o furtună mare, « oarce d'ivar », pentru a o potoli.

Sfântul Gheorghe. Feciorii și fetele se udă cu apă, ca să fie sănătoși peste an.

La casa unde este fată, iubitul ei aşază în poartă un copac verde — de obicei un mesteacăn — împodobit cu «perţ».

În noaptea spre Sfântul Gheorghe, ciobanii se duc cu oile departe de hotarul comunei, într'o pădure, de unde nu se aude cântatul cocoşului. Acolo dorm în noaptea aceea, «că nu li-or strica borsocăile». Tot atunci se aprinde şi «focul viu». Iată cum ne descrie acest fapt un bătrân din Batarci ¹⁾:

«Ciobanii freacă lemn de tufă de olaltă, pînă să face foc d'iu. Acela-i bun şi de zărit la oi. Focu acela îl pune la strungă şi cîn nu-i bun laptile mulge piste iel cruce ş'apăi să tomneşte laptile iară » ²⁾.

Vitele se afumă. Uşile grajdului se ung cu usturoiu şi se aşază în ele leuştean şi spini. Se unge ugerul vacilor, «să nu le strice borsocăile, să nu le ieie bunu din lapte».

Joi-Mari. Copiii se scoală de dimineaţă şi umblă «în pt'ez». Cercetând fiecare casă, salută cu cuvintele: «Laude-să Isus Hristos!». Gazda le răspunde: «În veçi, amin!» şi le dă un ou alb, ori un coc.

La o distanţă mică de casă «în vor», duc «plocoaje» şi paie, pe care le aprind zicând: «Amu dăm jerfă, îl aprindem pe Pilat». Cu o «ronde» aprinsă se înconjoară casa, afumând-o, «să nu să apropt'ie d'ermni».

Copiii mici toacă de bucurie pe o scândură cu doi «boci».

Vinerea-Seacă. Se ajunează şi se «împcistresc» (roşesc) ouăle. Tot în această zi se fac coci, pupeze mari şi pâne, care se duc la cimitir, unde, împreună cu alte alimente, ca: ouă, slănină, etc., se dau pomană la săraci, întinzându-se darul peste mormântul mortului.

Paştile. În dimineaţa zilei întâia se duce «pasca» la biserică, pentru a o sfinţi. O duc bărbaţii în coşuri, unde se află şi cărnaţi, ouă, carne, miel, etc. Obiceiul de a fugi cu pasca acasă, după sfinţire, se practică numai în comunele Gherţa-Mare, Gherţa-Mică şi Turţ ³⁾. Existenţa acestei datine aici se explică probabil prin apropierea acestor comune de Ţara Oaşului, unde se practică în toate satele. Coaja de pască sfinţită şi cea de ouă se păstrează, fiind bune «de liac» la vite.

La întâlnire, oamenii «să 'ncină» (se salută) cu «Hristos a 'nviêt!», răspunzându-se «Adevărat c'a 'nviêt!». Acest salut se întrebuiţează până la Înălţarea Domnului.

¹⁾ Acest obicei păstoresc este descris de I. MUŞLEA în *Cercetări folklorice în Ţara Oaşului* (Anuarul Arhivei de Folklor I (1932), pp. 146—147). A fost studiat mai pe larg tot de el în articolul: *Materiale pentru cunoaşterea şi răspândirea «focului viu» la Români* şi de T. MORARIU în *Contribuţiuni la aprinderea «focului viu» în Ardeal, Maramureş şi Bucovina*, ambele publicate în «Anuarul Arhivei de Folklor» IV (1937), pp. 229—242.

²⁾ Batarci — Iacob Ciota, 76 ani.

³⁾ Amănunte despre acest obicei vezi la ION MUŞLEA, *op. cit.*, pp. 148—149.

«Danț» nu se face în zilele de Paști, «numa sărbătorim».

A doua și a treia zi de Paști, finii merg la nași cu un «ol» cu vin, lumânare, colac, iar unde sunt copii mici, duc și ouă. Acolo își petrec împreună. La acest obicei se referă versurile:

Când îi colea după Paști,
Mărg h'înile la nănaș.
Și ieu mărg la ferestucă
Ca să văd ciñe ce 'mbucă
S'o văd și pe-a meț mândrucă.

La Ispas (Înălțarea Domnului) «me[rge] popa la vie și o sfințe[ște]».

Rusaliile. Aduc acasă dela biserică crengi de teiu, care se păstrează în casă, la grindă, și când e furtună mare se pun pe foc, ca ea să înceteze. Frunza aceasta, fiartă cu lapte dulce, e bună de pus «pe bubă», ca «să spargă». Tot acum se așează pe morminte crengi de teiu cu frunze și flori. Și biserica se presară cu iarbă verde și frunze de teiu.

Se iese la sfințirea țarinei făcându-se și o cunună de grâu.

La *Sîmpt'etriu* se merge în pelerinaj la mănăstirea din Bicsad.

La *Foca*, nu se lucrează la fân. «S'o 'ntâmpat că o lucrat aici la on căzal de trifoi și o trăznit până 'n sară».

Sînzîie. Se fac cununi de «sînzâie» și din alte flori. Acestea se aruncă pe case și pe morminte. «Dacă-i pruncu piste an cu bube, apăi fă cenușă din ieș și-i tre[ce]».

Ziua-Crucii. Culeg «boreșăle buruienile de liac».

Crăciunul. În ajun se umblă la colindat: tineri, copii, femei, bătrâni.

Pe masă se așează un colac frumos de grâu, având otavă subt el. Colacul se păstrează întreg anul. Dacă oile sau vacile au «mărin», se afumă cu otavă și li se dă să mănânce colac cu usturoiu și le trece.

Cine are în casă om cu numele Văsii, nu-i bine să toarcă între Crăciun și Anul nou, căci «îi betegos».

Fetele care nu se mărită și nu joacă, atunci când le vin feciorii la colindat își desleagă «zgarda» și mărgelele dela gât și le așează subt fereastră. Când colindă feciorii, ele zic:

«Cetori, cetori,
Aduceți-m pețitori
Pe cîț'colindători».

În dimineața de Crăciun e bine să-ți intre mai întâi în casă un copil ori bărbat, căci ai noroc și bucurie în acel an.

Pentru sărbătorile Crăciunului se fac mai multe pâni. Una «o meñesc de Sîn-Văsii» și o mănâncă atunci.

În ajunul Crăciunului, la unele case se mănâncă nouă feluri de mănăcri.

«Şezătoarea» e pe punctul de a dispărea complet. Bătrânii şi bătrânele vorbesc cu duioşie despre ea: «Fetele torce, feciorii băt看 c책rş şi glume, spun看 ciumilituri. Acolo s책 'ntilneş şi aceia care nu-i lăsă părinş s책 s책 ibd'ască».

La naştere ¹⁾. Despre noul născut se spune celorlalş copii c책 a venit «di la vale, di su zăpadă, l-o adus o babă din baltă, l-o făcut din lut, l-o cioplit tată-so cu săcurea şi l-o adus baba din pădure sau l-o cumpărat din târg».

Femeia însărcinată «îi groasă, îi greoaie».

În timpul sarcinei îi este interzis să lovească în pisică sau în căne, căci altfel «pruncu a h'i flocos şi cu barbă». Să nu se uite la orbi, şchiopi «coldăuş, hibaş, h'iretici» şi când îi vede să se gândească să nu-i fie aşă copilul ei. Să nu fure, căci copilul încă va fura. Să nu ridice şi să nu fugă «că atunci să clăte[şte] pruncu di la loc şi pt'ică 'n vintre, îi greş naşterea, să 'ntoarce pruncu, d'ine cu pt'icioarele înainte ori îndoit».

Se cunoaşte c책 va naşte fecior, căci atunci «îi mai mare pînticile înainte», iar când va naşte fată «pânticile îi în lături, îi lată în şale şi are peşte pe fată».

Dacă vrea să aibă fecior, se aşează subt pat săcure, «fărăgău» şi cuşit, iar «cân o porozlui dragostea acea dulce, să h'ie bărbatu cu clopu în cap».

În vederea pregătirii naşterii şi pentru a grăbi şi uşura aceasta, se face foc în casă ca să fie cald, se freacă femeia pe «cruci» şi pe pantece şi-i aşază «rond'uri fierbinş», spală ferestrele şi le deschid, ca femeia să nască uşor cum se deschide fereastra, trece peste lopată «că di pe lopată mind'ar şpă pt'ita», i se descântă, se aruncă apă sfinşită pe ea, o atinge cu pană de păun «că pe păun cân şp on mnez de tină, iute şpă pana di pe sine şi aşă de răpide să nască şi femeia»; soşul îi dă să bea apă din pumni, «că şi femeia cît o fost însărcinată i-o dat apă şi amu o uşurează c책 i-o dă înapoi»; dacă în timpul sarcinei a dat cuiva apă de băut, să bea apă din pumni gândindu-se la cel ce i-a dat.

Soşul o apucă cu mânil şi o scutură ca să nască mai repede. Tot pentru a-i uşura naşterea i se despleteşte părul, i se desleagă «zgarda» dela găt, «frâmghiile di la pint'ileu şi tăte». «Nimnic nu-i slobod să h'ie legat la ieş» Tot în acest scop se mişcă masa şi farfuriile, i se dă să bea apă de pe «şpîşniile» uşii, ca să «bd'ruiască a şpuri cu h'eru».

În timpul naşterii nu-i este permis să se uite în juru-i, «că atîta o ştine durerea cât vede înaintea ochilor». Ochii s책 nu-i închidă, «că d'isază şi să sparie».

¹⁾ Informatori: pentru Batarci — Mărie Rus, 58; Bociău — Iluşcă Doroş, 80; Comlăuşa — Palagia Paul, 32; Gherşta-Mare — Mărică Coşan, 70; Gherşta-Mică — Tămaş Ştrangu, 78; Valca-Sacă — Irincă Pitaş Petereanca, 68; Tarna-Mare — Iluşcă Molnar, 53.

Dacă în timpul nașterii e vreme frumoasă, copilul va fi vesel; dacă e timp urât, va fi supărat. Dacă plouă când se naște, va crește înalt. Dacă se naște în lună nouă, va avea bube; dacă se naște ziua, « a h'i mîndru »; de se naște în timpul nopții, va fi negru.

Dacă noul născut are semne pe corp, primele șase săptămâni mama să-l alăpteze stînd pe pragul casei, să-i « deie țîță în cruciș », să se gîndească la ce a privit cât a fost gravidă și dacă își amintește, atunci dispar semnele.

Imediat după naștere, moașa stropește copilul cu apă sfințită. Dacă-i slab, îi dă și nume, iar ceremonialul botezului este înlocuit prin « otrățire »: moașa — numită în Ugocea « babă » — stropește copilul cu apă sfințită, îi spune o rugăciune, îl închină în fața unei icoane și-i dă nume Adam, dacă este băiat și Eva, dacă este fată. Noul născut poate fi recunoscut că va fi strigoiu « că are o codiță mititeț care-i ascunsă ori subsuoară, ori după ureche, unde nu să vede ».

« La pruncu lu Ionu Gooi o fost coada în frunte și i-o tăiet-o tată-so, să nu-l știe oamîni că-i borsocos. Pruncu o și mûrit. O fost hăt mărișor ».

Nu-i permis să spună altora — afară de părinți — că are semne de strigoiu, căci atunci moare copilul. Nu-l poți opri să fie « borsocoi, că s'o zămislit într'ala cias slab ». Dacă-i « borsocoi », dela șapte ani se duce și el cu ceilalți strigoii, atunci când îl cheamă. El rămâne în pat, numai sufletul i se duce.

Copiii născuți morți devin strigoii. Ei nu sunt îngropați de preot, ci de tatăl lor, « în prisaca țîntîrimului, unde-i mejdă, îi tufiș și nu-i sfințit locu » sau la « malu » cimitirului.

Pentru ca băiatul să fie bun plugar, e spălat cu apă de pe plug, sapă și coasă. Ca să fie bun cioban, cu apă « di pe fluier și botă ». Pentru a fi lemnar, cu apă de pe săcure, de pe « fărăgău » și de pe « mezdre » și sfredel.

Buricul îl taie « baba » cu foarfecel și freacă puțin copilul cu el pe obraz, ca să fie « roșiuț » când va fi mare.

În unele locuri buricul se îngroapă în pămînt, în altele se păstrează uscat și când pruncul ajunge mare se așează în apă și i se dă să-l deslege singur. Dacă îl poate deslega, « fata a ști coasă și ficioru a h'i maistăr mare ».

Placenta se numește « locu pruncului » și se îngroapă într'un loc unde sunt flori, căci atunci atât mama cât și copilul « înverze[ște], nu să îmbătrîne[ște] ». Nu-i bine să fie îngropată în loc uscat, ci unde plouă « pi el apă din ceri, că apăi femeia stă tăt mîndră, nu să nîmnicăște ». În Batarci, « locu pruncului » se îngroapă în casă după masă, ca să fie copilul « om de frunte ».

Copiii cu « ciapsă » pe cap « îs norocoș ». Tichia se ia de pe cap și e păstrată, căci dacă se îmbolnăvește acest copil, sau altul, e afumat cu ea și îi trece.

Întâia apă în care se face baie copilului este apă sfințită. În aceasta se pun « bote de heđ' », ca să crească iute, apoi un ban, ca să fie drag ca banul, coadă de « ludău », ca să fie tare și să « țăpenească » mai iute și în urmă « odrășle de corn », să fie tare asemenea cornului.

De câte ori îl îmbăiază, se aruncă în apă cărbuni, ca să nu fie deochiat.

Întâia apă și toate celelalte până la șase săptămâni, sunt aruncate sub scară, în tindă, ca « să nu-i ducă somnu ». Celelalte ape se aruncă în grădină, pe flori.

Ca să doarmă mai bine, i se pun la cap niște « mîțoace din grîu ».

După întâia baie, « baba » suflă peste copil zicând: « Te lepădăm de sătana și te împreunăăm cu Isus Hristos ». Dacă s'a născut noaptea, nu-l scaldă până dimineața, căci el « țîpure[ște] și zbd'ară » și poate fi atunci « ceva cias strîcat și iel așa a țîpuri tăt mereu, tăt ciudă i-a h'i ».

Dacă-i fecior, scutecile se fac din « gacii » sau din cămașa tatălui, iar dacă-i fată se fac din « pint'ileu » sau din cămașa mamei.

« Rond'ile », adică scutecelile, se spală în « scăldare, unde o fost pruncu scăldat ».

Până merge mama la « molitvă », acestea se usucă numai în casă.

Laptele dela femeia care a născut întâi fecior, e bun pentru vindecarea ochilor.

La întâia alăptare, copilul e acoperit pe ochi. Ca să nu-și piardă laptele, mama trebuie să ia totdeauna apă « din scăldare » și să-și picure în sân de trei ori. « Cîn me[rge] a prănica », ca să nu i se ducă laptele pe apă, își picură de trei ori în sân lapte din țîță.

Leagănul e bine să-l faci din lemn de brad, ca să-i fie somnul ușor ca bradul.

Nu-i bine să legeni leagănul gol, că moare copilul. Dacă leagănul e făcut de tatăl copilului, acesta va muri.

La fel se va întâmpla dacă îl leagă doi copii deodată.

Înainte de a merge la « molitvă », copilul nu trebuie lăsat singur în casă, nici ziua, nici noaptea, iar mama trebuie să stea mereu întoarsă cu fața către el, nu cu spatele. Dacă nu se fac aceste lucruri, copilul poate fi schimbat de borsocăi ¹⁾.

« La o femeie i-o schimbat pruncu, da ie n'o știut, numă o văzut că pruncu să nîmnițe, și să nîmnițe. O probat cu de tâte celea și tăt n'o fost liac. Mai la urmă o făcut focu 'n cuptiori ș'o pus pruncu înfășat pe lopată ș'o zîs, de noauă ori: « Dacă nu-m dai pruncu mîneu, io-l țîp pe-a tău în foc. Apăi l-o pus în pat. Și odată s'o făcut pruncu altfeli, cum o fost a iei. Bd'izaș borsocaia i-o adus pruncu iei înapoi » ²⁾.

¹⁾ A se vedea această procedură la textele 422—423, capitolul: « Demoni, ființe fantastice ».

²⁾ Batarci — Jacob Ciote, 76.

Dacă copilul nu doarme liniștit, e afumat cu tămâie. Dacă «i-o luat somnu, iește oarce babă care descintă și ști strîga somnu. Iește on feli de buruiană, mițucă», care se aduce și se așază la capul lui, ca să doarmă. Nu e voie să se vorbească în casă de iepuri și huhurezi, căci nu doarme pruncul și se sperie.

Ca să nu-i ia cineva somnul, se astupă ferestrele și se afumă copilul cu tămâie și grâu «di la litie».

Dacă plînge mult, se umflă copilul la testicule și fata la vintre. Ca să le treacă, li se fierb «buruiene de durere de vintre și le dau să le beje».

«Babd'îță is nește beșici pe limbă, să fac la prunci, le albd'este limba». Pentru a-i vindeca, se sfarmă «gujulii», se amestecă cu lapte dela mamă, și se dă copilului să bea.

Până n'are dinți, nu-i bine «să să giucălească cu mițu», căci îi ia jocurile, «nu mai știe să să gioace în veçi». Să nu se uite «în cotătoare», că se deoache. Să nu se joace cu pieptenele, că i se fac «plezne» în gură.

Credința în ursitoare există și este destul de răspândită¹⁾. Ele sunt trei la număr și când se naște pruncul vin la fereastră și-i spun «ce are să pățască cît trăie[ște]».

Lăuza e crezută necurată timp de șase săptămâni. În acest timp nu-i este permis să meargă la vecini și la biserică. Să nu iasă din ograda ei. Noaptea să nu iasă singură afară, că «pt'erde țîța și somnu pruncului». Când iese ziua afară, să poarte la ea un cuiu de fier «că atunci îi tare, nu poate să ducă nîme țîța di la ieș».

La șase săptămâni se face curățirea femeii. Intâi se spală acasă și apoi merge la biserică. Acolo stă numai pe prag, până «o dezleagă» popa și apoi intră în biserică.

Baba care «moșe[ște] pruncu», trebuie să rămână o săptămână în casă cu el și cu lăuza. Când pleacă la o săptămână, mama «o spală pe mînuri pînă la glezne» și o șterge cu un ștergar nou, neîntrebuințat până atunci. «Acę ștergătoare și on blid nou cu fărină de grîu îi a babii».

Femeia care moare din naștere merge de-a-dreptul în raiu, «nu dă samă înaintea tatălui ceresc, nici on feleleți n'are șohan».

Botezul se face la trei zile după naștere. Dacă-i mai «d'igan», îl botează la o săptămână sau chiar o lună.

Copilul e dus la botez de «babă» însoțită de «nănașă». E dus pe brațe, învelit în perină curată, iar nănașa duce un «ol», o lumânare și «doi meteri crișmă», din care mai târziu îi fac cămașă. Lumânarea e împodobită cu un «galon» frumos. În perină așează puțină sare, tămâie și usturoiu, «ca să nu să lege de prunc nēmnică».

¹⁾ Vezi la textele 430—432, din capitolul «Diferite credințe și superstiții».

Când ies cu copilul din biserică, îl așază puțin jos, pe locul unde se sfințesc «paștile, ca să h'ie bun ca Paștile și sfînt ca ieșe».

La întoarcerea dela botez, dau copilul tatălui pe fereastră, iar acesta îl închide puțin timp într'o ladă, ca să «h'ie gazdă bun, ca lada și să tacă ca ieș, să nu plîngă». Dacă părinților le-au murit copiii de până atunci, pe acesta, la întoarcerea dela botez «îl vinde la on vecin» pentru o oarecare sumă de bani. Când se însoară sau se mărită, «să descumpără».

Nașii copilului sunt aceia care au cununat părinții. Rar, mai ales când părinții sunt certați cu ei, se chiamă ca nași alți oameni frunțași din sat.

Numele copilului îl dau părinții sau preotul, după numele zilelor din calendar.

De obicei, întâiul copil primește numele tatălui sau al mamei.

Înainte de a merge la preot pentru botez, îl mai alăptează așezându-se mama călare pe «melință» ori pe gura «h'erbătorii de cămeș», ori pe scândura periei care «fa[ce] fuioru» și zice de nouă ori:

Ce-am văzut să desväd
Pi ce m'am uitat să desuit.

Înainte de botez copilul poate fi numit, dar numai pe numele ce-l va primi la botez, «că are două nume».

După ce se întorc acasă dela botez, copilul e așezat pe masă între două pâni de grâu, «să h'ie norocos».

Apoi se face «mulăciag» la casa părinților, la care participă nașii, vecinii și rudele apropiate. Până la «descumpărare», copilul este al nașilor «și cîn să roagă dimiñața și sara să roagă pintru nănaș». După ce crește mai mare, când părinții «au rînd», sau chiar la însurătoare ori la măritiș, îl «descumpără». «Descumpărarea» constă într'o mică petrecere făcută în casa nașilor, unde finii duc în acest scop colaci, vin, «pălîncă», grâu și «on ceteraș și zîc, în trufă, că-s mîiri atunci».

Ca să se ferească de foc, copiii sunt amenințați cu vorbele: «îi piț»; de fântână: «îi goima! îi gîndac!»; ca să nu intre în holde: «nu-i slobod a me[rge], te bate unchiu și mătușa, vine cînille, nu te băga că ti-a bate omu cela, îi goga, acolo-i căldăușu!».

Când începe să plouă, copiii obișnuiesc să spună următoarele recitative:

Plouă,
Popa să ouă,
Pe ouă de rață,
Cu curu de ghiață,
Până dimiñață!

La apariția melcului:

Melci, melci,
Scoate coarțe bourești,
Pe cale me[rge] o arătare,
Melciu cu casa 'n spt'inare.

Până la vârsta de un an, nu-i bine să tunzi copilul, că n'are noroc. Părul acela trebuie păstrat și dacă « îi formăcat ori are gută, să-l afumni, că mai mult n'are ».

De această boală mai poate fi vindecat aruncându-i-se peste casă cămașa în care a fost îmbrăcat în timpul bolii. Unde cade cămașa, acolo s'o îngropi.

Întâiul dinte care-i cade copilului se aruncă peste casă zicând: « Na, cioară, on dinte de ciont și-m dă unu de oțal! ».

Până la 15 ani îi « prunc », iar după această vârstă e « ficior », iar « prunca » e « fată ».

În ziua când merge întâi la școală, i se dă zahăr, ca să fie « bucuros ».

Există obiceiul de a se adopta copii din partea celor ce n'au. La acest copil i se spune « sufletu » sau « prunc de suflet ».

Se crede că copiii gemeni și cei din flori sunt mai norocoși decât ceilalți.

La nuntă ¹⁾. Feciorii se întâlnesc și se cunosc cu fetele la diferite prilejuri, pe drum, la muncă, la « danț », la desfăcat de porumb, la « bătut de rujă ». Acolo « trufălesc » împreună. Hora, numită în Ugocea « danț », este organizată de doi flăcăi numiți « cezăși ». Ei « bagă muzicanți și ieu plata di pe cialaț ». Hora se face într'un loc deschis din mijlocul satului, sau în vreo casă neterminată, așezată numai subt acoperiș. Jucând împreună, se cunosc mai bine și aici se pun la cale toate proiectele bune sau rele. Zicem și rele, deoarece există obiceiul de a dormi fetele împreună cu feciorii. Acest lucru se întâmplă mai ales vara, de obicei fără știrea părinților, când fata doarme în podul casei sau al grajdului, în fân, iar părinții în casă. Acolo — după ce s'au învoit din vreme — merge și flăcăul și dorm împreună. Urmările acestui obicei, se înțelege, nu sunt din cele mai bune. De aci zicătoarea: « Cân tre[ce] fata de trisprăce ai, îi dată dracului ».

Nunta cere o mulțime de pregătiri.

Mai întâi se înțelege feciorul cu fata. Apoi urmează pețitul, care se face, de obicei, de către doi bătrâni, rude cu mirele. Aceștia merg la casa fetei și întreabă cam așa: « Aveți ceva de vîndut? Noi am vrę a cum-păra, dacă n-om pute [înțelege]. Am urmărit că aveți o fetiță. Noi ațe o am pofti, că avem și noi on ficior ».

¹⁾ Informatori: pentru Batarci — Mărie Rus, 58; Bocicău — Ilușcă Doros, 80; Comlăușa — Petri Paul, 53; Gherța-Mare — Mărică Coșan, 70; Gherța-Mică — Toader Toma, 58; Tarna-Mare — Ilușcă Molnar, 53; Valea-Sacă — Văsii Doros, 77.

De obicei, părinții fetei nu dau răspunsul imediat. — « Ni-om grăi noi laolaltă că ce om fa[ce]. Mîni sau alaltămîni, ț'om da de știre ». Când, peste 2—3 zile se reîntorc pețitorii, li se dă răspunsul. Dacă nu le convine părinților fetei « nu spun de-a-dreptu, că nu vrea să-l rușine[ze] ». Zic cam așa: « N'avem rînd s'o mărităm », adică nu sunt pregătiți pentru așa ceva, n'au posibilități materiale. « Să 'ntîmplă că spun și așa: Nu iești de noi, nu viniți mai mult ! ».

Dacă pețitorii primesc răspuns afirmativ, atunci în dimineața zilei următoare se duc părinții feciorului, împreună cu acesta, la casa fetei. Întrebă pe fecior și pe fată că « să 'nvoiesc și să plac ? ». Ei răspund « că-ș plac ». Apoi « tomnesc », — se logodesc. La « toagmă » părinții fetei întrebă pe fecior « ce avere poțte[ște] ? ». Acesta spune, și apoi e întreat și el ce are. După ce cad la învoială « bau și mîncă și dau mâna laolaltă ».

A doua zi după « toagmă » părinții fetei și câteva rude ale acesteia merg « pe vedere » la casa feciorului, « să vadă cum că ce are și cum stă ». Acolo iarăși petrec cu mîncare și băutură.

Apoi tinerii merg « a schimba » la preot. Dacă sunt designați nașii, îi însoțesc și aceștia. În fața preotului mirele dă miresei 50 sau 100 lei, iar ea îi dă lui tot atîta. Preotul îi întrebă dacă se învoiesc la căsătorie. Ei răspund afirmativ și dau mâna. Acum logodna este terminată, în limbajul local: « îs schimbaș ».

Căsătoria e oprită între tineri până la veri primari și secundari. « De mult o fost pînă la a șaptea parte din rudenie. Astăz să ieu și veri din fraț, sî ieu și doi fraț, două sore ». Nu se pot lua în căsătorie, « celezi » finilor și ai nașilor, « că nănași îs ca părinți ».

Fetei i se dă ca zestre: boi, vaci, oi, porci, pămînt, haine, « cinu căsi ». Feciorul primește, de obicei, casă și pămînt. Dacă sunt mai mulți frați, se împarte averea egal, dîndu-se o parte mai mare celui ce rămîne în casă să-și susțină părinții. « Mai de mult n'o pîrît atîta zeștre, cum pîrăsc astăz. O zis părintile: ieu știu ce mî-i hiia să dau pruncului ».

Nunta este anunțată sătenilor de către preot, în biserică, prin « strigări » în trei dumineci consecutive.

Între logodnă și nuntă poate fi interval de trei săptămîni, trei luni, sau chiar un an, « cîn nu să pot găta, ori îi tînără fetița ».

Dacă între timp se strică logodna, atunci — din partea celui ce nu mai vrea să se căsătorească — se trimite « schimbu » înapoi, printr'un om de încredere.

Nunta nu se face în posturi. De obicei se face în cășlegi sau toamna, după culesul recoltei, în zilele de marți sau joi, mai rar sîmbăta. Ea du-rează o zi sau două.

Nașii se aleg de către mire sau părinții acestuia, din neamul lor. Mai de mult era naș cel ce a botezat pe mire. « Mai de mult pe nănaș l-o țînut ca pe-on părinte ». Cine trăiește necununat, nu poate fi naș.

Invitarea la nuntă se face de către primar, care anunță oamenii la ieșirea din biserică. Se mai face și prin baterea tobei sau de către un om mai sărac din sat, care în ajunul nunții umblă din casă în casă și poartă în mână, ca semn distinctiv « on palțau cu perț » legate de către mire și mireasă. El rostește cam următoarea formulă:

« Vă poft[e]ște[m] m[î]n[ir]ele (m[î]n[ir]easa) să poftiț pe m[î]ni în nuntă » ! Gazda casei îi mulțumește și-i dă un pahar, două de țuică. Mai de mult erau « cemători » doi feciori, care aveau « botă cu zurgalauă și perț și îmblau din casă în casă și-i poft[e] la nuntă scutur[î]n botile ».

Ei ziceau :

Vă poft[e]ște[m] 'nălțatu 'mpărat	La on scaun de hodină,
Și 'nălțata 'mpărătiasă,	La on păhar de băutură,
Să poftiț pe z[î]ua de m[î]ni:	La mai multă voie bună !

Pentru diferitele însărcinări din timpul nunții, mirele își alege dintre prieteni sau neamuri un « stegaș », iar mireasa o « drujbă ». Stegașul poartă steagul. În dimineața nunții, « cîn să 'ndiamnă nunta », el cheamă fetele la cusutul steagului. Fetele invitate se consideră participante și la nuntă, până la sfârșitul ei. « Stegaș » și « drujbă » se aleg de obicei o pereche de tineri care se iubesc și au de gând să se ia. De aci și versurile :

M[î]n[ir]easa-i a m[î]n[ir]elui
Drujba-i a stegașului !

Cea dintâi grijă mai importantă a drujbei este facerea steagului, care are loc în dimineața nunții. El este făcut de către drujbă, stegaș și fete dintr'o bătă lungă, împodobită cu creștături. De aceasta se leagă trei « chischiție » în trei colori, apoi cinci « jebchendeauă, perț, bumbuști, zurgalauă și bărbd'inoc, care-i verde mereu ».

Pe mireasă « o logodesc » drujbile, care o îmbracă în « haine faîne ». Pe cap îi așează o cunună de flori, de care atarnă bani, mărgelile, bumbuști și panglici. Părul ei are o împletitură foarte originală, făcută de către o femeie specialistă din sat, asemănătoare cu a miresele din Țara Oașului ¹⁾.

Și mirele e îmbrăcat în haine frumoase, are « cloplul » împodobit cu « struț », iar ca semn distinctiv poartă pe lângă « clop » o cunună de « bărbd'inoc ».

Cu o zi înainte de cununie, mirii se mărturisesc la preot.

Când merg la cununie, mirele pleacă dela casa lui, iar mireasa dela a ei.

În momentul plecării de acasă spre biserică, se face « belciug », adică mirele și mireasa își iau rămas bun.

¹⁾ ION MUȘLEA, *op. cit.*, p. 129, planșele V și VI.

« Belciugul » îl face în numele mirilor un om mai bătrân, numit « taroste ». Stegașul face semn cu steagul să tacă toată lumea. Atunci cel care vorbește în numele miresei, spune că aceasta înainte de a merge la taina căsătoriei își ia rămas bun dela părinți și neamuri și îi roagă că dacă le-a greșit cu ceva, să o ierte. « Belciugul » este întrerupt de urale adresate miresei, iar stegașul și nuntașii « țipuresc » strigături ca acestea :

Tu, tu, tu, săracă fată,
Să ști cum îi măritată,
Ai șade la mă-ta fată
Ș'ai giura cu giurători,
Că nu-ț trabă pețitori !
De-ai călca tot pe dutcuță,
Nu-i mai h'i ca la măicuță.
De-ai călca tăt pe florinț,
Nu-i mai h'i ca la părinț !

Tu, tu, mîireasă ne bună,
Nu zbd'era după cunună,

Las' să sbd'ere celelalte,
Ce rămân nemăritate !

Ie-ț, tu, pruncă, zîua bună,
Di la st'ele, dila lună,
Dila hir de măieran,
Că nu-i h'i fată șuhan !

Hai maică și mă petreci,
Pin-aice, nu departe,
Pin-aice 'n mîezuină,
Că de mîni ț'oi h'i străină ¹⁾.

La casa mirelui, « tarostile », un bătrân priceput și mai cu vază din sat, « ia belciug » dela părinți și neamuri în numele mirelui. Formula acestui « belciug » este spusă în proză și amplificată dela om la om: Se pleacă dela Adam, arătându-se cum acestuia i s'a creat o soție și că la fel are nevoie de soție și mirele. Mulțumește părinților pentru creștere și își cere iertare pentru greșeli dela ei și dela rudenii. Nuntașii chiuesc:

Supăratu-i mîirele,
Că l-o lăsat fețile !
Da-i voioasă mîireasa,
Că l-o putut căpăta ! ²⁾

Struț în vîrvu stiagului,
Să-i horim ș'a mîirelui.
Că din t[r]'aiasta sfîntă sară
Ulițale-ș încetară
Și mîndrile 'ncungiurară ²⁾.

Apoi mirele pleacă la biserică, însoțit de feciori. În drum, feciorii, în sunetele « ceterii », chiuesc și bat din palme, conducând pe mire cu mare alaiu. Stegașul merge la casa miresei, unde aceasta așteaptă cu părinții și neamurile. Ea se ascunde, iar stegașul o caută până o găsește. Apoi, însoțită de stegaș, nași, neamuri și « țimboroșită », pleacă spre biserică. Înainte de a pleca, stegașul face semnul crucii cu steagul pe ușa casei,

¹⁾ Valea-Sacă — Toate dela: Ion Molnar, 64.

²⁾ Tarna-Mare — Maria Buta, 18.

apoi aşază steagul pe prag şi la ieşire trec peste el: mireasa, naşii şi drujba. Mai de mult, plecarea mirelui şi a miresei se vesteşte prin salve de puşcă.

În faţa bisericii se întâlneşte mirele cu mireasa şi intră în biserică, la cununie. În timpul cât se celebrează slujba religioasă, nuntaşii joacă afară.

Ca să aibă mireasa copii, îi «năpostesc» în sân câteva fire de grâu, mazăre, săcară şi porumb. Dacă nu vrea să aibă, atunci drujba face nouă noduri pe panglica ținută în mâni de naşi şi de miri, în biserică, când trec prin faţa icoanelor.

După cununie, preotul aşază pe capul miresei «sovonu» cumpărat de naşi. Cu acesta iese mireasa din biserică şi de atunci înainte nu mai are voie să umble cu capul «deslegat, că-i măritată».

La întoarcerea dela biserică, «ţipurind» şi în sgomot mare, vin cu toţii la casa miresei. Aici — în curtea casei — «socăciţale» aruncă peste miri şi nuntaşi grâu, ca să ajungă oameni bogaţi. Stegaşul prinde o femeie care aruncă grâu, «îi farmă» farfuria în care a fost grâul şi o joacă. Mireasa este întâmpinată cu un «ol» plin şi o pâne, ca să aibă toate din belşug.

Urmează «giocul colacilor». Doi feciori țin în mână colacii dela cununie pe subt care trec mirele, mireasa şi naşii. Apoi steagul e aşezat pe prag şi peste el trec, intrând în casă, mirele, mireasa, naşii şi drujba. Stegaşul ridică steagul şi intră şi ceilalţi nuntaşi, chiuind:

BCU Lărghiţi-vă casa, University Library-Cluj

Că n-i mare oastia!

Apoi înconjură cu toţii masa, iar stegaşul bătând cu steagul în masă, invită pe cei de faţă să intre.

Urmează «răspunsul colacilor». Mirele, stegaşul şi tarostele se aşează înaintea mesei. Mirele are subt picioare o săcure şi o «gubă», ca să fie norocos. Tarostele zice:

— Hei, socăciţă, hăi,
Ce-i a' 'mpăratului ş'a 'mpărăteşi
Să h'ie pe faţa meşi!

Se aduc cei doi colaci mari şi se aşază pe masă. Socrii mirelui (părinţii miresei), prind colacii, îi lovesc de «meşter-grindă» şi ținpuresc așa:

Nici-i Turu tulburat,
Nici mîirele supărat!

Nici-i Valea tulburată,
Nici mîireasa supărată!

Bătaia colacilor de grindă se continuă, iar nuntaşii chiuiesc înainte, adresându-se mirelui şi miresei:

Dă cu colacii de grindă,
Că mîireasa noastră-i mîndră! ¹⁾

¹⁾ Tarna-Mare — Ilușcă Molnar, 53.

Să trăiești, nănașă mare,
Și h'inuți dumnitale.
Să trăiești și să cunuți!

Tăt cu peșe de păun!
Să cununi și să botez,
Cu peșe de păun verz!

Mnîrele-i ca ș'on păun,
Nu știu cît a h'i de bun!
Mnîreasa-i ca ș'o păună,
Nu știu cum a h'i de bună!

Mnîrele-i ca păharu,
Nu știu cum i-a h'i rându!
Mnîreasa-i ca oiaga,
Nu știu cum n-a asculta!¹⁾

Apoi stegașul, adresându-se « socăcițelor », zice:

Socăcițe, măi!
Aveți gînd de noi
Nu stați mari,
Ca niște pari,
Cu poalile așinate,
Cu gurile căscate!
Lărghiți-vă casa,

Că ni-i mare oastia!
Da vi-o lărghiți cu spori,
Că o țipăm din ceteri!
Socăcițe, măi!
Cîtă cenușă-i în vatră
Tătă-i la voi în pături băgată.

Stegașul mai țipurește astfel:

Socăcițe, hăi!
Pipa mnîreși
Să h'ie pe fața meși!

Se aduce o imitație de pipă, făcută din cocean de floarea soarelui. Când o văd, toți rîd și se veselesc.

Tot la chemarea stegașului, se aduce pe masă « talerul » miresei, o farfurie mică de lemn, care se așază întoarsă pe masă. Stegașul o izbește cu steagul și dintr'o lovitură trebuie să o crepe, căci altfel rămîne de răs: o aluzie la rolul mirelui din noaptea nunții.

Se așază apoi cu toții la masă, în ordinea următoare: la mijloc mirii, la dreapta și la stînga lor nașii, apoi drujbele, feciorii și bătrânii. Stegașul stă în picioare între două mese, aranjează și împarte mîncarea și băutura, așa fel ca toți să fie mulțumiți și ospătați. La cererea stegașului:

Găina mnîreși,
Să h'ie pe fața meși!

O socăciță îi aduce mai întăi — în glumă — o găină făcută din aluat și împodobită cu pene, iar după ce stegașul o ceartă glumind, aceasta îi aduce o găină fiartă, pe care o împart în bucățele și o mîncă cu toții.

¹⁾ Tarna-Mare — Ilușcă Molnar, 53.

După ce au băut și mâncat destul, urmează « danțu mînireșî ». Toți cei de față, joacă pe rând mireasa — câte puțin — aruncând bani într'o farfurie de lut, pe care o ține în mână nașul, țîpurind așa :

Cîne-a giuca mînireasa,
Patruzăci de lei a da !

Acești bani adunați sunt ai mirilor și le servesc pentru înjgheizarea gospodăriei.

Apoi jocul, veselie și petrecerea continuă până la ziuă. Nunta ține cam o zi și o noapte. Înainte vreme ea dura două-trei zile, ba chiar și o săptămână.

Către ziuă, nașa ia « sovonul » de pe capul miresei și-i așează în loc « ceapsa ». Acum are pe cap numai ceapsa și cununa, căci « atunci îi femejie ie ». Mai joacă două, trei « danțuri » și nunta se termină.

La sfârșitul nunții, steagul se desface. Chiar înainte de a-l desface, mirele îl apucă și lovește masa de trei ori cu el, semn că el va fi stăpîn în casă. Dacă « mînireasa-i loatră », îl apucă ea mai repede și-l lovește, ca să fie ea stăpână.

Stegașul atinge puțin, în glumă, pe mireasă, cu bâta care a fost la steag, strîgându-i.

Nu te supăra, mînireasă,
Că-i bota pe grindă 'n casă.
Și-i durată, și-i cioplită
De-a tale coaste-i meșită.
Și-i durată 'n patru dungi,

Cîtu-s coastile de lungi
Și în locu la bumbuști,
Or h'i dosu di la pumni.
Și în locu la mărșigle,
Or h'i lacrămni de-alea grele !

Despre casa unde poruncește femeia se zice că « ie poartă clopu » și « nu mere traba bihe ».

Aproape totdeauna fata este aceea care merge în casa feciorului, iar în cazurile, foarte rare, când acesta merge să locuiască la socri, se zice că « s'o măritat cătă femejie ».

La moarte și înmormîntare ¹⁾. Se obișnuște ca cei bătrâni să-și facă din vreme, cămașa cu care vor fi îngropați.

Semnele care prevestesc moartea într'o casă sunt: când « pușcă » lada sau grinda, cade un blid de pe cuiu, cîntă o găină cocoșește, urlă cănele, când visezi vacă sau o casă « că să 'mboardă » sau că îți cade un dinte.

Se crede că acela dintre viitorii soți va muri mai întîi, a cărui lumînare se trece mai repede la cununie.

¹⁾ Informatori: pentru Batarci — Mărie Rus, 58; Bociău — Ilușcă Doros, 80; Comlăușa — Petri Paul, 53; Gherța-Mare — Mărică Coțan, 70; Gherța-Mică — Toader Toma, 68; Valea-Sacă — Văsi Doros, 77; Tarna-Mare — Ilușcă Molnar, 53.

Când cei din casă simt că bolnavul nu mai are mult de trăit, îi aprind lumânarea, ca să nu-i fie întuneric în lumea cealaltă. Pentru ca cel ce trage de moarte să nu se chinuiască prea mult, se chiamă nouă femei văduve, care se roagă pentru el.

Moartea este închipuită ca o ființă urâtă « cu cioante goale, în tăta forma să fa[ce] ie, să zgîie[ște] căta om și-i dă să beje din păharu morți ».

Sufletul iese pe gură și apoi pe fereastră. Ca să se « stîmpere » atunci i se așează o « ulce » cu apă pe fereastră. Această « ulce », împreună cu un coc, se dă apoi unui om sărac, sau unui copil. Până când se trag clopotele după cel mort, sufletul stă în strașina casei.

De acolo aude cum se tânguesc ai casei și stă de vorbă cu toate rudeniile.

După ce « clopote[ște] », sufletul nu mai aude ce se întâmplă în casă. Dacă mortul a fost păcătos, când îl părăsește, sufletul zice: « Vai de miine în ce om am stat ieu ! » și scuipă trupul.

Sufletul merge « de unde o d'înit și care unde cum îș fa[ce] ». Imediat după ce a murit bolnavul, se bate un cuiu de fier în laviță, la capul mortului și se spune: « Atunci să vii, cînd a ieși cuiu aiesta din laiță ! ».

Apoi se întoarce « cotătoarea » și icoanele și se deschid ferestrele. Toate acestea se fac pentru ca mortul să nu se mai întoarcă de unde pleacă și să nu turbure pe cei rămași.

Paiele de subt mort se duc în grajd, ca să nu se îmbolnăvească vitele, iar rufele și vasele folosite de mort se spală.

Moartea cuiva este vestită sătenilor prin tragerea clopotelor. Cel ce stă lângă muribund până în ultimele-i clipe, îl leagă la gură cu o « randă », ca să nu rămână cu ea căscată, apoi îi leagă picioarele, « ca să nu să ducă di căta olaltă ».

Randa (cârpa) aceea o cer vrăjitoarele și afumă cu ea vacile care « împroașcă » când sunt mulse. La fel afumă pe bărbatul care bea mult alcool. Pentru a vindeca pe cineva de beție, se așază o monedă de 10 sau 20 lei în mâna mortului și cu acei bani este înmormântat. La nouă zile după înmormântare se scot banii din mâna mortului, se cumpără cu ei « pâlincă » și i se dă bețivului să bea.

Pe mort, dacă e bărbat, îl spală un bărbat, iar pe femeie o spală o femeie: de obicei oameni săraci din sat. Apa în care a fost spălat mortul prceum și părul acestuia sunt căutate mult pentru « boboane » (vrăji). Dacă se aruncă pe cineva apă de aceasta, acela va fi urît de toată lumea, iar dacă se aruncă pe vite, se face mare pagubă în ele. Dacă doi soți s'au iubit mult și când moare soția, aceasta nu vrea să se mai însoare soțul ei cu alta, atunci roagă pe o rudă apropiată de-a ei să ia brăcinarul soțului din « gaci » și după ce vor spăla-o și « or gododi-o », să lege brăcinarul și cu acela să o îngroape. « Iel nu să mai însoară șohan, că ce să să borească iel cu altă boreasă ? »

Mortul este îmbrăcat în haine curate « ca și d'iu » cu capul descoperit. E așezat pe ceva ridicat în mijlocul casei, pe un așternut de paie, acoperit cu o « cergă » și afumat cu tămâie sfințită la Paști. Bățul cu care a fost măsurat sicriul se așază în sicriu. Unii îl iau și-l duc în pod, « că apoi nu fac cuiburi păsurile ». Același lucru se face și cu sfoara cu care a fost măsurat mormântul. În sicriul mortului se pune în, « că inu îi ușurătate », un cățel de usturoiu, ca să nu se mai întoarcă acasă, tămâie, otavă moale, ouă « impt'istrite », doi « coci », de ambele laturi, nuci și mere. Aceste alimente se așază în sicriu pentru merinde: « să ducă și la alți ». În mână îi așază șapte lei, ca să plătească la cele șapte vămi și o lumânare, ca să-și lumineze calea pe care va merge.

Fetele moarte sunt împodobite și îmbrăcate ca miresele, iar flăcăii ca mirii. Li se face steag ca cel dela nuntă, lipsindu-i numai zurgălăii. Ei sunt duși la groapă cu lăutari. La mormânt, steagul se descoase și se aruncă în groapă cununile și bota lui.

La bărbați, când încep « a clopoti », se trag clopotele « în tri sticuri », la « borșe » în două « sticuri », iar la prunci numai odată. Se crede că sunt oameni după care clopotele « au tare mândru d'ers, că își bănuiesc după ala om ». După cei pocăiți (adventiști) sau spânzurați, nu se trag clopotele. Mortul este priveghiat în timpul nopții. Diacul citește din psaltire, iar restul oamenilor adunați povestesc și joacă cărți. Cât timp e mortul în casă, nu e voie să se lucreze nimic de către ai casei și nici de cei din vecini. În mormântarea nu este bine să se facă în zilele de luni, miercuri și vineri, căci sunt zile de post.

Mortul e scos din casă pe ușă, cu picioarele înainte. Apoi lovesc ușa de trei ori, ca să uite, să nu moară și alții și deschid ferestrele. Locurile unde opresc pe morți, în drumul spre groapă, se numesc « stări ». Acolo preotul citește din evanghelie, iar oamenii « ingerunche ». La prohodul mare sunt 12 stări.

Pe fete sau feciori îi duc la groapă fete și feciori. Pe omul însurat îl duc oameni mai tineri. Mortul este dus cu sania, indiferent de anotimp. Sania este trasă de doi sau patru boi, care au în coarne colaci și « ștergători ». Celor ce ajută la dusul mortului li se dă colaci și « jebchendeauă ».

Groapa mortului nu-i bine să fie lăsată nepăzită, căci atunci mor mulți din neamul mortului.

Crucea e de lemn. Le cei tineri se așază pe cruce « bărbd'inoc », rug și alte flori, iar mai târziu se plantează un pom, de obicei prun. Cimitirele din Ugocea pot fi recunoscute de departe prin prunii mulți și deși, care le împodobesc.

Cei ce sapă groapa primesc, între altele, ca răsplată a muncii lor, patru « pupeze », care li se dau « peste groapă ». « Cine are rînd, dă cîte o cergă ». Aceste daruri le sărută cel care le dă, de obicei « găzdoaia » casei sau careva

din neamuri, iar primatorii zic: « Să primească Dumnezeu ! ». Cel ce a spălat mortul primește o găină, tot peste groapă, iar copiii mici care merg la înmormântare primesc « coci ». După ce se întorc acasă dela cimitir, cei ce au săpat groapa mai primesc un « ol », colac, ștergătoare, lingură și lumânare.

Toți care au participat la înmormântare se întorc la casa mortului, unde se face « pomană », adică mănâncă și beau vin și pălincă. De obicei fiind mulți, mănâncă pe rând, intrând la mese în trei sau patru serii.

La șase săptămâni după moarte se face parastas la biserică. Cine poate, dă și atunci mâncare și pomană la săraci. Hainele și așternutul mortului se dau de pomană la un om sărac, pentru ca să aibă mortul în lumea cealaltă. Criminalii, sinucigașii și copiii nebotezați sunt îngropați în marginea cimitirului.

Cât timp mortul e în casă, sufletul stă în strașină. În timpul când trag clopotele după mort, sufletul umblă pe la neamurile lui, și se supără dacă « clopotesc » puțin, că n'are timp să le vadă pe toate. În drumul spre cimitir, sufletul merge alături cu convoiul mortuar și când se trag clopotele pentru ultimă dată, se înalță și el la cer în sunetul acestora. Mortul este bocit de către neamuri: « de cine are mai de aproape ».

În semn de doliu, bărbații umblă cu capul descoperit patru săptămâni, iar femeile își țin părul despletit timp de șase săptămâni. Dacă mortul are deschis un ochiu sau amândoi, va mai muri în curând cineva din casă. Pentru ca văduva să se poată remărita, îi lasă soțului mort deslegate « ceturile și brăcinariu din gaci ».

Ca să nu li se arate mortul, rudele fac rugăciuni. Mortul care a fost « borsocoi », se întoarce iarăși acasă, nu lasă în pace pe cei rămași și face pagubă în vite. Ca să te scapi de el, plătești sărindare și 12 slujbe la preot.

Acei care au fost păcătoși în vieță « nu-s t'istaș, nu-s așăzaț » nici după moarte.

Există credința că dacă cineva rămas în vieță se duce des la mormântul unei ființe iubite și plânge, atunci mortului i se face milă de el și-l duce cu el, adică în curând moare și acela.

T E X T E

Transcrierea textelor s'a făcut cu literele alfabetului obișnuit, astfel ca ele să poată fi ușor citite.

Accentul a fost indicat numai când se deosebește de cel din limba literară.

Sunetul *î â* a fost transcris printr'un singur semn: *î*.

Pentru a putea reda, în oarecare măsură, coloritul graiului ugocean am întrebuințat câteva litere cu semne diacritice. Ele sunt următoarele:

ε = *e* deschis în cuvinte ca: *vreme, mere*. În multe cazuri acest sunet ține locul diftongului *ea*, mai ales la sfârșitul cuvintelor.

d' = *d* palatal; *n'* = *n* palatal alterat de *i*, *e* și *î*; *t'* = *t* palatal; *h'* = *h* palatal.

Pentru particularitățile graiului, a se vedea capitolul respectiv (pp. 153—156).

Tabloul textelor:

Balade	1— 8
Doine	9— 68
Strigături	69—190
Colinde	191—212
Tradiții și vieța din trecut	213—248
Povești, legende, snoave	249—256
Ghicitori	257—286
Bocete	287—303
Cântece de leagăn	304—311
Jocuri de copii	312—323
Descânțece	324—363
Practici magice	364—389
Demoni, ființe fantastice și cu puteri supranaturale	390—425
Diferite credințe și superstiții	426—507

B A L A D E

1

VINDEREA ŃEVESTII

Pt'ică tîrgu la Muncaci,
 Turcii mână boi și vaci,
 Numa ieu n'am ce mîna,
 De n'oi mîna ńevasta.
 — « Gată-te, ńevastă, bińe,
 Că mă duc în tîrg cu tîne ».
 Dar toț mîna și petrec
 Și stă unu mai bătrîn
 Și stă a mă întreba:
 — « Vînzare ț-i ńevasta ? ».
 — « Vînzare mń-i, sāraca,
 Că m'o lod'it sușigu,
 De mń-aș da și sufletu ! ».
 Turcu stă a număra,
 ńevasta a suspt'ina.
 Turcu stă a mă 'ntreba:
 — « Ce suspt'în, tu, ńevăsteț ?
 Că ieu bińe ti-oi tîne,
 Cu coc caldu frămîntat
 Cu vin roșu strecurat ! »
 — « Tu, tu, tu, turculiuț, tu,
 Mîńince-ț-l și cocu,
 Mîńince-l mucezîtu,
 Și vinu ńepustitu !
 Și țhie, găzduc a mńeu,
 Dumńezău îť nădușască
 Straița ce coldoușască,
 Căci nu m'ai putut tîne,
 Ci m'ai făcut streińe.
 Cîń îi vińi la casa meț,
 Să-ț dau coaja ce mai reț ».

Gherța-Mare — Mărie Sarcă, 24.

2

MÎNDRU SUPĂRAT

— « Ce iești, mîndruț, d'ogod'it,
 Cu fața cită pămînt ? ».

Mîndra lîngă iel plîngîn:
 — « ... morți, mîndruluior !
 Tu de-acoalea scula-t-i
 Și pe mińe lua-m-i ! »
 — « ... morți, mîndruleț !
 Ieu de aicea m'oi scula,
 Pe tîne nu ti-oi lua,
 Căci nu mă lasă maica ! »
 — « Tu, tu, tu, mîndruluior, tu,
 Și coată ce grăiești,
 Numa să nu-ț bănuiești ! »
 — « ... morți, mîndruleț,
 Ridică mîna dereaptă,
 Te pleacă și mă sārută
 Și te du și te mărîtă ! »
 Ieț pe h'ire ș'o cãlcat,
 Mîna dreaptă o rădicat,
 S'o plecat, l-o sārutat,
 S'o dus și s'o mărîtat,
 Lîngă cel vecinu 'n sat,
 După-a lui dulce fãrtat.
 Iel dacă s'o dus acasă,
 O pus coatele pe masă.
 Mamă-sa l-o d'întrebat:
 — « Ce iești, Ion, supărat ? »
 — « Taci, maică, nu mă 'ntreba,
 Nu știu, spuńe-ț-aș, ori ba.
 M'ai făcut fãră drăguță,
 Ca și codru fãră frunză.
 M'ai făcut fãră ńevastă,
 Ca codru fãră verdeăță.
 M'ai făcut fãră femeie,
 Ca plugu fãră grindie ! »
 — « Taci, Ion, bunu mamii,
 Că și alte fete sînt în sat
 Și mai mari și mîńińțele,
 Ale[ge]ț una pintre iele ».
 — « Măicuță, măicuța me-le,
 Că și stele sînt pe ceri
 Și mai mari și mîńińțele,

Nu-i ca luna pintre iețe;
 De mîndră, de vederoasă,
 Nu-i ca mîndra de frumoasă.
 Spuște-i, maică, mîndrii mele,
 Să nu-m calce ograda!
 Pe-unde ograda o calcă,
 Pămîntu și iarba sacă.
 — « ... morți, mîndruior,
 Pămîntu, iarba, nu sacă,
 Irimioara 'n tiîne crapă,
 Cum m'ai săruta odată!
 Iarba coasa o prime[ște],
 Irima 'n tire să tope[ște],
 Cum o ai lipt'i de a me.
 Spuște-i, mîndruț, mîne-ta,
 Să 'ngrădească fintîna,
 Tot cu-arin și cu călin,
 Mai mult să nu îne iubim.
 Numai simbăta, la plată,
 Dumiñeca, zîua toată!
 Spuște-i, mîndruț, mîne-ta,
 Noi atuncia n-om lăsa,
 Cîn mă-ta ș'a număra:
 Grăunțele dint'o mînerță,
 Peñile di pe-o pupăză;
 Frunzulica d'int'on prun,
 Peñile di pe-on păun;
 Frunzulica dint'on nuc,
 Peñile di pe-on cuc.
 Spuște-i, mîndruț, mîne-ta,
 Noi atuncia n-om lăsa:
 Cîn mă-ta s'a face stan
 Și tată-to bolohan.
 Ș'încă n-om iubi 'nt'on an.
 Că-i păcat să îne lăsăm,
 Tare bine sămînăm
 Și la ochi și la sprînceñe,
 Ca doi păunaș la peñe ».

Gherța-Mare — Aceeași.

3

CIUMA

(Fragment)

Am avut nouă ficiori
 Și mî-o dus de noauă ori.
 Ș'apăi unu o viñit acasă din ceș
 lume și nu l-o cunoscute. Și cîn o
 d'îñit a noa oră, o zîs:
 Du-te, ciumă, la focu!

Tarna-Mare — Gheorghie Buhai, 46.

4

A GRUII

În cel dial încornurat,
 Mîndră-i crișma lui Novac.
 Da 'n mîñijlocu crișmiei
 Ieste o masă rotilată,
 Doamîne, galbîna-i, de pt'atră,
 De voiñic' împrejurată.
 Tăț beu și mulătuiesc,
 Numa Gruia lu Novac
 Iel șede mai supărat,
 Cu clopu pe ochi lăsat,
 O i-i dor de Țăligrad?
 — « Daț, băieț, de-l întrebaț,
 Pe Gruia lui Novac,
 Ce șede-așa supărat?
 Da i-i vremea de 'nsurat,
 O i-i dor de Țăligrad? »
 — « Sfînta că-i Măria-Ta,
 Dă-mî on cal întărîñat,
 Să mă duc la Țăligrad! »
 Așa Gruia zîce,
 Cu stînga frîu țîne,
 Cu dreapta cruce-ș făce,
 De lumea se 'ngrozîie.
 Cîn în Țăligrad o 'ntrat,
 La Añița, crișmărița,

Tri tonuri o deșărtat.
 Încă cere să mai beș,
 De bañ nu gândę să deșe.
 Añița, crișmărița,
 Poale dalbe o sufulcat
 Și la Iovu o alergat.
 Iovu cît o vide,
 Tătă puterea-i pereș.
 — « Tu Añiță, crișmărița,
 Doară d'înu s'o gătat
 Ori bañ ai de numărat ? »
 — « Nici d'înu nu s'o gătat,
 Nici bañ n'am de numărat:
 Asară, cãn o 'nsărat,
 On voiñic în crișmă o 'ntrat.
 Nu beș d'înu cum să beș,
 Prinde d'idăra de-o toartă
 Și o țipă 'n gît odată ».
 — « Tu Añiță, crișmărița,
 Spuñe-mă, tu, făptura lui ! »
 — « Așa i-s ochiți lui,
 Cum îi murea cîmpului,
 Care-i coaptă la pămînt,
 N'o agiunge strop de vînt.
 Așa i-i obrazu lui,
 Cum îi spuma laptelui ».
 — « Tu Añiță, crișmărița,
 Dă-i d'in cît a pofti,
 De bañ nici nu pomiñi !
 Ala-i Gruia lui Novac
 Și-i ficior ca tată-său,
 Bate-mîni-l-ar Dumnezău ! »
 I-o dat d'in cît o poftit,
 De bañ n'o nici pomiñit.
 — « Unde ai fost tu, nană Floare ?
 Încă nu te-am întreat
 Din ce ñeam te-ai rădicat ? »
 — « Io-s floriceș di pe mare,
 Prind voiñicii la prinsoare ».
 Da li-o prins și l-o legat
 Și 'n temniță l-o băgat.
 Da on puiuluiș de corbuș,

S'o luat și s-o dus,
 La curtea Novacului.
 Așa cîntă de cu jeșe,
 Stă soarile 'n loc, nu meșe.
 Novac afară o ieșit:
 — « Du-te, tu, corbuș de acoleș,
 Ce cînt tu, așa cu jeșe,
 De stă soarile 'n loc, nu meșe ? »
 — « Taci, Novac, nu mă mîna !
 Te încinge ñemneșește
 Și te 'mpodobę[ște] domnește.
 Pe Gruia al tău,
 Tăt l-o prins și l-o legat
 Și 'n temniță l-o băgat.
 Numa legea lui a 'mbla
 Și apăi l-or spînzura ».
 Iel s'o 'mpodobit domnește
 Și s'o 'ncins călugărește.
 S'o gătat și o d'înit.
 Cînd o fost hăt la on loc,
 S'o 'ntâmpînat,
 C'on cîne de Turc bătrîn:
 — « Popă iești, ori domnu iești ? »
 — « Nici îs popă, nici îs domn,
 Io-s popă călugăresc,
 Pe cei robd'i îi spovedesc.
 Că ieu tăt am auzit,
 C'aicea 'n țăruca voastă,
 Ieste-on rob de nouă zile.
 Numa legea lui a 'mbla,
 Și apăi l-or spînzura ».
 — « Pe ala nu l-i spovedi,
 Că cheșia mare am aruncat,
 În temniță l-am băgat ».
 Iel după cheșie s'o dat
 Și ușa o descuiat.
 — « De cîn aici, tată, m'o băgat,
 Nici apă nu mîn-o dat ».
 — « Vez, Gruie, puiu tatii,
 D'înu-i roșu și-i beșii,
 Palinca-i mare zlobd'ie,
 Capului bicusñicie ».

Și somnu-i mare sodom,
Face pt'erdere de om!
Gruie, puiu tatii,
Socotește marginiile,
Ieu oi bate mîijlocile,
Pe-amnaziți, pi la săghii,
H'i-ua sînge pîna 'n brîu ».

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 70

5

VĂȘII ȘI IRINCA

Nici de alea n'am văzut,
Om ficior de gazdă mare
Cu pruncă de sărac mare
Să să ibască-așa tare!
Că mă-sa ș'o cuvîntat:
— « Visioci, puiu mamii,
Ie țarnița din cămară.
Și murguțu tău de-afară
Și te du a peți 'n țară ».
Iel murguțu l-o gătat
Și 'n uliță ș'o ieșit
Cu Irinca s'o 'ntîlnit.
Ia, Irinca, da i-o dat
Chischiîneu împăturat:
— « Coată tu, măi Văsii, bine,
Coată tu ș'a triia zî,
De-i vede șînge 'nchegat
Ști că lumea o-am lăsat ».
Iel așa o mîngăiet:
— « Nu ti teme, Irincuță,
Tătă lumea oi îmbla,
Tăt la tiîne-oi înturna! »
Iel s'o luat și s'o dus,
Tătă lumea o îmblat,
Ca Irinca n'o aflat.
S'o 'ntîlnit c'on păcurari:
— « Bună zîua, păcurari! »
— Sînătos, cocon frumos! »
— « Cumu-i rîndu 'n satu nost? »

— « Bunu-i rîndu 'n satu nost,
Bunu-i rîndu cui îi bun,
Știu că țîie nu ț-î bun.
Că Irinca s'o 'necat,
La moară la Molidău,
La moara tătîne-tău.
S'o-aplecat gios la părău
S'o-aplecat și s'o 'necat ».
— « Di, di, di, murguț, mai tare,
Să sosîm în sat cu soare!
— « Ieș, măicuță, pîn' afară,
Ie țarnița su cămară
Și murguțu tău de-afară.
Cu murguțu poț trăi,
Fără de miîne poț h'i!
— « Visioci, puiu mamii,
Întoarnă-te tu 'napoi,
Ca Irinca ț'oi afla
Și de mîndră și de gazdă! »
— « N'o fost, maică, de găzdac,
Da mîn-o fost omuț pe plac! ».
Iel s'o luat și s'o dus,
La moară la Molidău.
S'o aplecat gios la părău,
S'o aplecat și s'o 'necat.
Mă-sa o prins și i-o cotat,
I-o cotat în sus pe apă,
I-o cotat, nu i-o d'aflat.
Ie s'o dus ș'o rădicat,
Tri sate ș'on giuămătate.
I-o cotat pe apă 'n gios,
I-o cotat și i-o aflat.
Uîne o fost apa mai lină,
Tăt țîindu-să de mîna.
Pe Văsii l-o d'îngropat,
Dinaintea turnului,
În fundu pămîntului.
Pe Irinca o 'ngropat,
În mîijloc, în țîntîrim,
Unde-i locu cel sfințit.
Pe mormîntu lui Văsii,
Crescut-o on rug verzii.

Pe mormîntu Irinchii,
Crescut-o o rujă 'mplută.
Rugu-atîta s'o întins
Pînă ruja u-o cuprins.
Și oamiîni s'o mîîrat
Și s'o dus ș'o rădicat.
On zăslău mîndru roșu,
In turnu besericii.
Ca să știe tăt omu
Să nu-ș apere pruncu,
De unde i-a sta gîndu.

Batarci — Mărie Filimon, 58.

6

BIRCUȚA

În mîîjlocu satului,
La casa preotului,
Mulț își bau și veselesc,
Pe Bircuța o pețesc.
O pețesc, nu o pețîră.
Gioi sara o 'ncredințîră.
Cînd îi coalea 'n mîîză-noapte.
Ia, Birca tra[ge] de moarte,
Cînd îi coalea 'n zorile,
La Birca vin drujbile.

Batarci — Aceeași

7

CĂTUNA FUGITĂ

Colo la on munte verde,
Mîîdră zăriceșă să vede,
Da la munte cine șede?
Șădu-ș doi cătuîni fugiș,
Di la cătuîne-s fugiș.
Paște murgu priponiș,
Paște murgu și rînciază,
Doarme mîîndru și d'isază.

— « Scoală, mîîndruc, nu d'isa,
Noi pe murgu l-om fura
Și țî l-om întărînița,
Cu tarînița de brad,
Ca să ști că mîî-ai fost drag! »
— « Di, di, di, murguș, mai tare
Să sosîm în sat cu soare,
Am o mîîdră ca o floare
Și m'aștiaptă cu sudoare.
Mîîie patu 'mperinat,
Țîie grajdiu măturat,
Mîîie o ișîie de d'in,
Țîie o porțîie de fin.

Batarci — Aceeași.

8

BOALA MÎîDRII

« Țui, țui, țui, să mergem tare,
Să sosîm în sat cu soare,
Să vād mîîndra dipce moare! »
Ieu cu soare mîî-am sosîș
Ș'am legat murgu de färeastă,
Cu tri fire de mătasă,
Ș'am dat bună sara 'n casă.
— « Țîpă, soră, cununa
Și tu maică lumîîna,
Că de-a cui doruș ai murit,
Iatu-l-i, c'amu o viîîit! »
— « Tu, tu, tu, mîîndruța meș,
Da-mîî-aș hamu și murgu
Să-ț aflu țîie leacu! »
— « Tu, tu, tu, mîîndrușu mîîeu,
De-a mîîeu leacu nu-i preș mare;
Bulz de cașu 'n primăvară,
Sloi de ghiașă 'n mîîez de vară,
Mure coaptă 'n mîîez de iarnă »
— « Tu, tu, tu, mîîndruța meș
De cîînd mama m'o făcut
Io de alea n'am vāzut! »
— « Mutu iești, ori prostu iești,

Ori ce nu te nădăiești?
Mure coapte țî-s ochii,
Bulz de caș țî inima,
Sloi de ghiață țî gura,
Cu alea m'oi întrăma!»

Tarna-Mare — Mărie Buta, 18.

D O I N E

9

Ciñe m'o dat dorului,
Bată-l frunza plopului!
Da-u-ar Dumnezău, să deje,
Frunza 'n plop să nu mai steje,
Omu năcăjit să pt'cie!

Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 48.

10

Tot așe mă bate gându,
Să-m vind casa și pămîntu,
Să-m ieu cai și hamuri bune
Să mă duc cu mîndra 'n lume.

Tarna-Mare — Același.

11

Vai, mîndruță, vai ș'amar,
Dragostea noastă 'nzădar!
Dragostea noastă di-o vară
Să poate strîca 'ntr'o sară.

Tarna-Mare — Același.

12

H'i-ț-a, măi lelioară, dor,
Să-m vez urma pin odor,
Pășită de-a meu pt'cior.
Și de cîtuț am pășit,
Rău mă aflu bănuit.

Tarna-Mare — Același.

13

Frunză verze ruptă 'n vie,
Început-am carte-a scrie,
La mîndruțu 'n cătănie.
Și mă apuca de scris,
Vărsai lacrimi foc aprinsă,
De mare jele cuprinsă;
C'am avut on mîndruț drag,
L-o jurat nămțu su[b] steag,
Su[b] steag roșu de mătasă,
Tri ai să nu vie-acasă.
Tri ai îs o vreme lungă,
Focu și ciñe s'agiungă!

Gherța-Mare — Văsi Belbe, 18.

14

Rojmălin cu tri crănguță,
Ieu ț'am fost, mîndră, drăguț.
Ieu ț'am fost și ț'aș mai h'i,
Da nu m'ai știut cinsti!
Mîntea ta-i în zece părț
Și iubesti pe cîț îi vez
Și țî-s dragi, căt îs cu gaci.

Gherța-Mare — Același.

15

Mîndrulelu meu iubit
Și de miñe despărțit,
Ieu cu jelea ce trăiesc,
De doru tău, mă topăsc.

Gherța-Mare — Același.

16

Frunză verde de măr acru,
Bolnavu-i mîndru, săracu!
De s'a 'ntîmpla ș'a muri,

Ciñe-amaru l-a jăli?
 Jăli-l-or drăguțale,
 I-o purtat înelile,
 Și ieu l-oi jăli on cias,
 I-am purtat on înelaș;
 Și ieu l-oi jăli on pt'ic,
 I-am purtat on înel mñic.
 În tri luñi cu tri cunuñi
 Și 'n tri sfinte sãrbãtori,
 Cu flori ñegre la ciotori;
 In tri sfinte dumiñici
 Cu flori ñegre la mñici.

Gherța-Mare — Același.

17

C'a mñeu ðor ș'a mñeu bãnat,
 Gîndești că l-am sãmînat,
 Astã primãvarã 'n strat!
 C'a mñeu dor ș'a mñeu urît,
 Gîndești că l-am rãstãd'it,
 Astã primãvarã 'n rît!

Gherța-Mare — Același.

18

Pãsãruicã, glas cu jele,
 Du-te, spuñ-i mîndrii mele
 Sã sã mãrite dupã șapte,
 Dupã miñe sã n'astepte!
 Cã ieu pe cîn oi viñi
 Alte flori or înflori
 Ș'aiestia s'or veștejî!

Gherța-Mare — Același.

19

Trimete, mîndrã, trimete,
 Ce-i în sat la voi mai verde,
 Cã și ieu trimete-ț-oi

Ce-i mai verde pi la noi.
 Primãvara, pupejoi
 Toamna, luhãr și trifoi.

Gherța-Mare — Maria Pașca, 24.

20

Panã verde, struț ñegruț,
 N'ai vãzut pe-a mñeu drãguț?
 — Ieu și d'e l-aș h'i vãzutã,
 Ieu nu l-aș h'i cunoscutã.
 — A mñeu drãguț sã cunoaște
 Pe purtatu clopului,
 Pe sprînciana ochiului,
 Cum cã-i omu dracului.
 Pe din sus de gurișoarã,
 Trasã-i ñãgrã mustãcioarã.

Gherța-Mare — Aceeași.

21

Mãi mîndruț de dupã vale,
 Te-aș sãruta, n'am cãrare,
 C'o plouat și valea-i mare.
 Sîmt pietruțã mînîñțele,
 Nu pot mere de cãțele!
 Sîmt pt'etri și bolovañi,
 Nu pot meře de dușmañi!

Gherța-Mare — Aceeași.

22

Tu pruncã din doi pãriñț,
 Ce gîndești de te mãriñț?
 Tu gîndești cã ța h'i biñe,
 Dacã-i h'i gazdã de tiñe?
 La ce focu lãcomñeșt'i?
 Nici îi stãulaș cu mñei,
 Numai clop cu ciucãlãi!
 Nici îi grãjdiuluț cu boi,
 Numa clop-i cu boitoi.

Dar iară și iar' mă 'ntorc:
Sunt fete de pătrupop
Și nici alea n'au noroc,
D'apoi ieu, de babă proastă,
Dipse să h'iu nărăcoasă?
Gherța-Mare — Aceeași.

23

Dragile mele surori,
Răstăd'iț ș'a mele flori,
Răstăd'iț și le pled'iț,
Că mînie nu-m trăbuiț.
Creșteț, flori, cît gardurile,
Ș'astupaț prilazurile,
Și mînie năcazurile!
Gherța-Mare — Aceeași.

24

Dragă i-am fost mîndrului
Pe făcutu fînului;
Pe făcutu otăd'ii,
Urîtă i-am putut h'i!
Gherța-Mare — Aceeași.

25

... morți, mîndruluior,
Cîn am prins a ne iubi,
Puțînele-am putut ști,
Dar amu, la despărțit
Fișcarăș ni-o trăbuit!
Gherța-Mare — Aceeași.

26

Avut-am și ieu on dor,
Pe o buză de ponor,
Ș-o murit — și ieu nu mor.
Gherța-Mare — Aceeași.

27

Frunză verde de dudău,
Am mîndră piste părău
Nu-i departe, da-i duc doru,
Că-i frumoasă ca bujoru.
Gherța-Mică — Gheorghe Ștrangu, 19.

28

Astăz îi lăsat de săc,
Mă duc mamă să mă 'nec,
Unde-a h'i tău mai lat,
C'am rămas neînsurat!
Unde-a h'i balta mai lată
C'am rămas nemăritată!
Gherța-Mică — Mihai Finta, 60.

29

Cîn a h'i nunta mîndrii,
Ieu m'oi puțe ș'oi durmi,
Pe pragu besericii,
Să văd cine m'a stîrni:
De m'a stîrni mînirele,
Ieu i-oi stînge zilele.
De m'a stîrni mînireasa,
Ieu i-oi stînge viața!
Gherța-Mică — Văsi Handru, 66.

30

Supăratu-s, nu mă văd,
La inimă nu m'arăt!
Supărare, voaie re,
Pusă-i la inima me!
Valea-Sacă — Gheorghe Filip, 16.

31

La 'nsurat și la mărit
Nu-i hiie omu silit,
Da-i păcat și despărțit!

Ala nu-i pi-on an, pe doi,
Cum îi rădia pe boi;
Rădia-i scrisă pe față,
Măritișu-i pe viață!

Batarci — Mărie Filimon, 58.

32

Pruncuță din doi părint,
Ce gîndești de te măriț?
Ce păzăști la măritat,
Ca floarea la scuturat?
Tu gîndești că ț'a h'i biîne,
Dacă-i h'i gazdă de tiîne.
Ala-i mîndru și-i frumos,
Da mai mult îi lăcrămos.
Bărbatu-i pară de foc
Iel te bate cîn gînde[ște]
Haiîne nouă nu-ț mai ie,
Poartă care l-i ave!

Batarci — Aceeași.

33

Fîntînă cu bărbd' inoc,
Omu bun n'are noroc,
Fîntînă cu rujnicele,
Norocu-i a celor reșe.

Batarci — Aceeași.

34

Mîndru cu suflet de cîine,
Cîn ai dat mîna cu miîne,
Mult ai zîs că n'ai pe nîme
Omuliuț drag ca pe miîne!
Mîndrulior, cu stîna 'ntreagă,
Ț'ai aflat alta mai dragă!
Peri-u-ai cu oi cu tăt,
De nu-i viîri să mă vez,
Pînă mă-i ști că trăiesc!

Batarci — Aceeași.

35

D'ie apa și mă mîie,
Că n'am ciîne să mă țîie!
Acar d'ie și mă 'nece,
Că n'am ciîne să mă 'mbręce!
Că-atîta mîi-s de streină,
Numa apa nu mă mîna.
Nici am mamă, nici am tată,
Gîndești că-s din ceri pt'icată;
Nici am mamă, nici am sori,
Gîndești că-s pt'icat din nori!

Comlăușă — Anica Nechită, 47.

36

Decît om fără noroc,
Bar să moară mititioc!
Nici ieu una n'am avut,
De-aș h'i murită de mult!
Nu știu, io-s fără noroc,
Ori mîndru n'are nici strop.
Nu știu, zilele mîi-s reșe,
Ori, puiuț, faptille meșe,
Alea-m par așa de greșe!

Comlăușă — Aceeași.

37

Mîndră floare-i norocu,
Nu să face 'n tăt locu;
Da să face lîngă vale,
Și nu-l află șie-ș care;
Și să face lîngă drum,
Și nu-l afli șie-ș cum.

Comlăușă — Aceeași.

38

Tu, tu, tu, mîndrucu mîneu,
Cînd îi trece pi la noi,
Puîne cingeteu pe boi.

De-oi h'i moartă de beteagă,
Zîce-oi cîtă mama
Să-m deşchidă fereasta,
Să grăiesc cu dumînata.

Comlăuşa — Aceeaşi.

39

Să ştii, mîndră, ce dor duc
Fa[ce]-ţ-ai ghezeşel de nuc.
Cu rotişăle de sare.
Să vii pînă'n Satu-Mare.

Bocicău — Mihai Haiduc, 18.

40

Cucule, mare duşman,
Ţ'am plătit să-mi cînt on an!
Da cîn o fost la Sinzîiene,
Ţ'ai băgat capu 'ntre peîne,
Ş'ai zîs că nu poţ de leîne.

Tarna-Mare — Anuţa Vragă, 50.

41

Trage, trage şi zî iară,
Hora care-ai zîs asară.
Şti-u-o focu care-am zîs,
Că n'am mai putut de plîns!

Tarna-Mare — Aceeaşi.

42

Maică-le, cîn m'ai făcut,
Mai bine m'ai h'i făcută
Două fintîinele răci,
Între două dialuri săci;
Tăt cine o h'i trecută,
Tăt din ele o h'i băută,
Pomană Ţ'ai h'i făcută.
Dacă m'ai făcut pe miîne
Nu Ţ'ai făcut mare biîne.

Tarna-Mare — Aceeaşi.

43

Măi mîndruţ, de m'ai lăsa,
Ieu atîta ti-oi ura,
De şi văile-or săca
Şi pt'etrile s'or topt'i
Şi din tiîne om n'a h'i!
Din arat pînă 'n săpat,
Mă-ta să te 'ntoarcă 'n pat!
Pe culesu cînept'i,
Să te 'ntoarcă doftorii!
Doftorii te doftorească,
Leacuri să nu nimerească!

Tarna-Mare — Aceeaşi.

44

Măieran ales pe masă,
Maică, drăguţu mă lasă.
Lasă-l şi tu, fătu-mîneu!
Lăsa-l-aş şi'm pare rău,
Că din faţă-i cură sînge,
După iel inîima 'm plînge,
Că din faţă-i cură mîņere,
După iel inîima 'm pt'ere.

Tarna-Mare — Aceeaşi.

45

Tu, puiuţ de coarbă năgră,
Du-te la mama şi-i spuîne,
Pe dumiņeca ce viîne
Să nu să ghęte-aşa biîne.
Io-s în temniţă 'n robd'ie,
Fac' on pt'ic de jăliņie,
Numa cît mîi-i hię mîie!

Batarci — Mărie Filimon, 58.

46

Auzît-am de on om,
Că cotuna-i mare domn.
Frunză verde de su baltă,

Să-l aud zicîn odată
Să-i zdrobd'esc capu cu pt'atră!

Batarci — Aceeași.

47

Morți tăi, străinătate,
Nu mă 'nstrăina departe,
Că n'am ciñe să mă coate!
Nici am mamă, nici am sori,
Gîndești c'am pt'icat din nori;
Nici am mamă, nici am tată,
Gîndești că-s din ceri pt'icată!
Bată-te blăstămu, lume,
Biñe nu mñ-ai știut spuñe,
Cîte baiuri is în lume.
Poț-îmi spuñe, lume-amu,
Dacă mñ-ai mîncat capu!

Batarci — Aceeași.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

48

Bată-te focu moșină,
Cîn iești goală meri mai lină,
Cîn iești plină de răgute,
Te duce dracu mai iute!
De m'aș vedē cum am fost,
N'aș mîncă mñercurea 'n post!
Da și joia o-aș țîñe,
Mai tare ca viñerea.

Batarci — Aceeași.

49

Ciunguluț, ciunguluț mare,
Ce te lengiñi așa tare?
Cum nu mñi m'oi lengîna,
Am auzît că m'or tăie,
Și m'or face colteșele,
Și m'or puñe 'n cărușele,
Și m'or duce la Bistrița,

Din noi or face temnița;
Temnița voinicilor,
D'umbră verde coitilor!

Batarci — Aceeași.

50

Trăznē[ște], Doamñe 'n ce-i trăznî,
Trăznē[ște], Doamñe, ghezășu,
Să nu-m ducă puiuțu!
Trăznē[ște] Doamñe 'n două roate,
Să nu mñi-l ducă departe!
Nici ghezășu nu-i de vină,
Că și pi iel focu-l mîñă
Și pe apă și pe tină.
Ghezășu te duce 'n lume,
Dacă sosăști, gios te puñe.
Ghezășu te duce 'n țară,
Și 'napoi te-aduce iară.

Batarci — Aceeași.

51

Bată-te focu, amar,
Mult ț'am băut din păhar!
Ieu-am gîñit că bau palincă,
Ș'am băut amar de frică.
Ș'am gîñit că bau oțăt
Ș'am băut amaru tăt.

Batarci — Aceeași.

52

Măicuță, dragă măicuță,
Dacă m'ai văzut că-s fată,
Mai biñe m'ai h'i 'ngropată;
Într'on mñijlocuț de are,
Fără liac de comîndare,
N'o h'i nici o supărare.
Decît să-m vez amaru,

Mai biște să-m duci doru !
 Să-m vez, maică, traiu mîneu,
 Nu ti-ai hodiîni de greu;
 Că ti-ai scula 'n mînză-noapte,
 Și mî-ai ruga mîie moarte,
 Cu surorile, cu toate !

Batarci — Aceeași

53

Tătă lumea-i cu năcaz,
 Da și mîie mî-o rămas.
 De-aș ave mamă și tată,
 Aș trăi ca banu 'n ladă !
 D'ășa, dacă n'am pe nîime,
 Da trăiesc ca vai de mîie.

Batarci — Aceeași

54

Săracii pizmași mîei,
 N'oi duce buna cu iei.
 Să știe pizmași cum,
 M'ar tra[ge] din casă 'n drum
 Mindiar m'ar face scrum !
 Coalea din cenușa meș
 Ș'ar rezoli cămeșă.
 Cît ce cît oar zoli,
 Albă ca a meș n'a h'i,
 N'au nici ce să űevoi !

Batarci — Aceeași

55

La ceș moară șîndilită,
 Apa pe părau-i cernită.
 Cerni-mî'oi și ieu portu,
 Că m'o urît mîndrucu.
 Nu m'o urît, l-am urît
 Mîie nu mî-o trăbuit;

Ieu și altu mî- am aflat
 Mai mîndru și mai înalt,
 Nu ca tiște-on blăstămat;
 Mai mîndru și mai frumos,
 Nu ca tine-on ciorongos !

Batarci — Mărie Filimon, 58.

56

Nu te bată, măi mîndruc,
 Nu te bată cîte-oi zîce,
 Numa lacrămîni cîte-oi plînge !
 Nu te bată cîte am zîs,
 Numa lacrămîni cîte am plîns !

Batarci — Aceeași.

57

Doamnă, nu bate omu,
 Ie-i mintea și norocu !
 Doamnă, nu bate pe nîime,
 Pe cum m'ai bătut pe mîie.
 Nici îs zîua cu lucru,
 Da nici noaptea cu somnu,
 Că mă bat cu amaru.

Batarci — Aceeași.

58

După mîie nu să coate;
 Doamnă-am fost, preutiasă-am fost,
 Nu poci meș[rge] după om prost.
 Zîua-i soare și mî-i cald,
 Sara țîntării mă bat.
 După mîie nu să coate;
 Ieu-am avut șapte drăguț
 Tri Vășii, tri Ionuț,
 A șaptele-ai Grigoruț,
 Pe tăș i-am purtat desculț.
 Atîta m'o petrecut,

Cinci părechi de cizme-o rupt,
 Și încă o zis că m'or petre[ce]
 Și 'n ce lume, cîn oi me[rge],
 Și mîn-or puñe lut pe gură.
 Drăguți s'or duce 'n ură
 Ș'apoi pot șade sîngură.

Batarci — Aceeași.

59

Șe se ¹⁾ crede la bărbat,
 Tuñe uñe n'o arat,
 Cîn a ploua revărsat.
 Șe se crede la drăgut,
 Tuñe-o din nouruț,
 Cîn a ploua mai răruț.

Batarci — Aceeași.

60

Cît ce-s hîdă și mîerie,
 Nu m'a da mămuca țîie,
 La casă cu comănac,
 Voi la miñe nu cotaț.
 Casa voastă-i sus în șatră,
 Mă-ta-i tare blăstămată,
 Ia, mă-ta îmblă tăt bată.
 Iesă-afară ca o pară,
 Viñe 'n casă ca o coasă,
 Și zîce că nu-s frumoasă.
 Ieu am fost hîdă fără rînd,
 Încă și mai hîde sînt,
 Și tăt îmblă pe pămînt.
 Am fost hîdă, n'am fost proastă
 Ș'am trăit ca ce frumoasă.
 De-aș h'i proastă ca și hîdă,
 Ieu d'e mult aș h'i murită.

Batarci — Aceeași.

61

Unde oamiñi nu-m plac,
 Nici în casă nu mă bag.
 Unde oamiñi 'm plăce,
 Duce-m'oi și'oi și șade
 Ș'încă și pîlîncă oi be
 Ș'oi hori de li-oi puteț.

Batarci — Aceeași.

62

Cîntă puiu cucului
 În vîrșuțu nucului.
 Mai în gios, la rădăcină,
 Cîntă o pasăre streină.
 — « Ce cînt tu, pasăre dragă? »
 — « Da cum nu mîn-oi cînta,
 Că mîn-o murit măicuța
 Și mîni s'o 'nsurat tata.
 Reș maștehă mîn-o luat,
 Poate n'are soață 'n sat.
 Cîn îm puñe să mîñînc,
 Ieu ies afară și plîng.
 Sîñătate bună, tată,
 Căci mă duc cu cucu 'n țară
 Ș'oi viñi la primăvară
 Ș'oi ara grîu și săcară.

Gherța-Mare — Maria Sarca, 24.

63

Cucule, ce nu ñe tragi
 Pîñă-i verde frunza 'n fagi
 Și iarba de sub copaci?

Bocicău — Mihai Haiduc, 18.

¹⁾ Cea ce.

64

Din Siret pînă în Prut,
 Murgu apă n'o băut
 Ş'o păscut iarbă uscată
 Ş'o băut apă de baltă.
 Tu tu, tu, murguţu mîneu,
 S'agiungem în sat cu soare,
 La mîndruţa ca o floare,
 Că ne-aşteaptă cu mîncare
 Şi cu dulce sărutare.
 Tu, tu, tu, murguţu mîneu,
 Mînie îţie de d'in,
 Țiie o porție de fân.
 Mînie patu 'mperinat,
 Țiie grajdu măturat.

Bocicău — Ilușcă Doros, 80.

Că ieu le mînînc zăru,
 Tu cu mă-ta groștioru;
 Ieu mînînc pt'ită prăjită,
 Cu lacrimi din ochi stropț'ită;
 Ieu mînînc pt'ită uscată,
 Cu lacrimi din ochi udată ! ».

Bocicău — Aceeași.

66

Și furnica-i furnicuță,
 Și îmblă pi su pămînt,
 Și ține de-a [e]i cuvînt.
 D'apăi noi, mîndrule drag,
 Noi sîm oamiîni bot'ezăț
 Pe cuvînt am fost rămaș.

Bocicău — Aceeași.

65

Tinerę m'am măritat,
 Reș soacră mî-am căpătat.
 Săcera 'n mină mî-o dat
 Și la holdă m'o mînat,
 Sîngurę fără bărbat.
 Săcerai cît săcerai,
 La on deget mă tăiai;
 Puțînel sînge curge,
 Mare dor mă cuprinde.
 Mă luai să mărg acasă,
 Soacra meș 'nainte-m ieșă,
 Cu două oluri pe mîină,
 Să mă duc la ce fîntînă
 Ca să-i aduc apă bună,
 Că pe cîn oi înturna,
 Cina gata oi u afla.
 Cina-i gata și-i cinată
 Soacră-mîna-i pe pat culcată
 Și mutuțu pe lăicioară:
 — « Muls-ai, lele, vacile ?
 Muls-o, căniî 'ntindă-le.

67

— « Mîndrulior cu păr tomnît,
 Șăz la noi, dac'ai viînit ! »
 — « Ieu n'am viînit ca să șăd,
 C'am viînit ca să te 'ntreb
 Grăitu-ti-ai cu mă-ta ? »
 — « Ieu cu mama m'am grăit,
 Voia maicii frînge-o-aș,
 După tiîne duce-m'aș
 Voia maicii frînge-oi,
 După tine duce-m'oi ».

Bocicău — Aceeași.

68

Cine n-o despărțit[t], mîndră,
 N'ar aveț cuie pin cruce,
 Nici la groapă cu ce-l duce !
 Cît ce ș'o crescut boi mari,
 Să-l ducă cu doi măgari.

Gherța-Mare — Văsii Belbe, 18.

STRIGĂTURI

69

Săraca mîndruța meș,
Tri năravuri are ieș,
Două somnu, tri leșea!
Gherța-Mare — Văsii Belbe, 18.

70

Făcut-o, leșea, plăcinte,
La cotușe de merinde,
Ș'o uitat să puie brînză,
Și le-o făcut cu sâmintă!
Gherța-Mare — Același.

71

Nu știu, mîndră, ce gîndești,
De cu miște rîsgrăiești
Și cu mutu te iubești!
Gherța-Mare — Același.

72

Ceteruică roșioară,
Nu lăsa omu să moară,
Dipt'on pt'ic de gurișoară.
Gherța-Mare — Același.

73

Crepe irima 'n mîndra,
Și 'n tată-so și 'n mă-sa:
Rău m'o putut înșala!
Gherța-Mare — Același.

74

De-ai h'i mîndră simbăta,
Rujă ca dumișeca,

De tri ori te-aș săruta.
Da iești hidă ca o cioară,
Du-te 'n gută să te-omoară!
Gherța-Mare — Același.

75

Ciște dracu mî-a da fata?
Beu palinca ca și apa
Și ieu, și mama, și tata!
Gherța-Mare — Același.

76

Tăt am zîs că nu m'oi duce,
Sara, după gură dulce.
Dracu să poate răbda,
Să nu beje beje năgră,
Și la mândre să nu margă!
Gherța-Mare — Același.

77

Io-s coconu lu Coțan,
Șăd în temniță 'nt'on an,
Și 'n pușcărie 'nt'o lună,
Dacă nu-s cu minte bună!
Gherța-Mare — Același.

78

Stau cocoșii să să bată,
Dipt'on hăpăleț de fată.
Stat, cocoși, nu vă băteț,
Că mai este on hăpăleț,
Și va agiunge la tăț!
Gherța-Mare — Același.

79

Fetele di pin SusaŃi,
Vînd găiniile pe baŃi.
Și baŃi-i dau la ficiori,
Să le gioace 'n sărbători.

Gherța-Mare — Același.

80

Ș'o dat lelea laibăru,
Dipt troaca cu pudăru.
Că de n'ar h'i potica,
Multe fete-ar și crepa!

Gherța-Mare — Același.

81

Bată-v-amaru sopoane,
Și din dracu faceț doamne,
De ne uităm ca la icoane!

Gherța-Mare — Același.

82

Pe la noi pingă ponor,
Nevestile trec bocor,
Altî pt'er de doru lor.

Gherța-Mare — Același.

83

Cîn mă duc la lelea 'n gios,
Nu cîntă nici on cocoș.
Cîn am d'înit înapoi,
La draga o cîntat doi.

Gherța-Mare — Maria Belbe, 40.

84

Ca a meș mîndră nu iește,
Poate c'om h'i de poveste!

Ca a meș mîndră nu-i în lume,
Poate c'om h'i de mînuŃe!

Gherța-Mare — Același.

85

Colo 'n poalile Corcii
Crește iarba dragostii
Io mă duc să-m rup tri h'ire,
Să mă iubască mîndrile.

Gherța-Mare — Același.

86

Strîgă mutu la făreastă:
— « Acasă iești, tu névastă? »
— « Acasă, da-s supărată,
C'am d'înit di la spovadă,
Și mî-o dat popa păcat,
Să nu-m țin drăguț din sat,
Numa cu care-am giurat!
Cărările mîni-s oprite,
Numa două mîni-s numite:
La fîntînă, după apă
Și 'n grădină, după ceapă
Și la mama niciodată! »

Gherța-Mare — Același.

87

Pe fiocu cel fărmat,
Multă gură s'o prădat.
Pe fiocu fărestii,
S'o prădat gura mîndrii
Și făreasta-i mare mută
Nu spuŃe ciŃe-o sărută!

Gherța-Mare — Maria Sarcă, 24.

88

Năposti-mă, mîndră 'n casă,
C'afară plouă de varsă,

Streșîniile-s mititețe

Și mă plouă pe sprîncețe.
 Pt'icuri-s mari ca bobu,
 Mai rău ard ca și focu.
 Nu mî-i jețe de sprîncețe,
 Că le șterg cu năfrămîțele,
 Da mî-i jețe de obraz,
 Că rămîine fript și ars.

Gherța-Mare — Aceeași.

89

A mîeu mîndruț, nu-i mîndruț,
 Ci-i pană de pănuț!

Gherța-Mare — Aceeași.

90

Dragostile nu-s moșie,
 Ci-s un leac de nebuñie,
 Dragostile nu-s iosag,
 Ci-s on liac de bolonciag!

Gherța-Mare — Aceeași.

91

Bărbatu cu h'irea re,
 Face-ș curvă muierea.
 Bărbatu cu h'ire-aleasă,
 Fa[ce] din curvă giupînasă!

Gherța-Mare — Aceeași.

92

Ce-l ce-ș iubę vecina,
 Nu calcă sara tina,
 Ci să duce pe uscat,
 Pînă ce să suie 'n pat.

Gherța-Mare — Aceeași.

93

Ń-am iubit, mîndră, pe-ascuns,
 Coita vecina Ń-o spus.
 Cine Ń-o spus pe noi,
 H'ie-i caru fără boi,
 Staolu fără de oi!

Gherța-Mică — Gheorghe Ștrangu, 19.

94

Frunză verde scînteuță,
 Știu o fată-așa de-albuță,
 De gîndeș'ti că-i unsă toată
 Cu zmoală di pi la roată!
 Frunză verde de alun,
 Știu una ca ș'on păun,
 Haiñile sclipt'esc pe ie
 Ca și molu pe purce!

Gherța-Mică — Același.

95

Cu jîndarii-s învățat,
 De tri ori pe zî legat,
 Cu rătezu boilor,
 C'o gîndit că-s dracu lor.
 Nici jîndarii nu-s nebuñi,
 Să bată drept minciuñi!

Gherța-Mică — Același.

96

Și ieu am putut ave,
 O cotranță de cure,
 Și on rud'inos ¹⁾ în ie!

Gherța-Mică — Același.

97

Iară-i cuțitu la miñe:
 Nu mă tem, frate, de ñime!

Gherța-Mică — Același.

¹⁾ Cuțit ruginit.

98

Nu cota că-i lat în spate,
Dă-i cu pt'atra de departe!
Nu te bd'izui la veri,
Dă-i cu cuțitu la creri!
Nu te bd'izui la fraț,
Dă-i cu cuțitū 'n grumaz
Să șî margă 'n patru laț!

Gherța-Mică — Același.

99

Și mń-o dat popa păcat,
Numa dipce-am sărutat.
De-i păcat de sărutat,
Cu sila mă bag în iad.

Gherța-Mică — Același.

100

Măi cotînge, nu mă 'mpinge,
Că și'n miîne ieste sînge,
Nici de miîne nu te-atinge!
Io-s cotîng și nu te 'mping,
Nici de tiîne nu m'ating.
De mń-a h'i și m'oi atinge,
Ț'oi împlę gura de sînge!

Gherța-Mică — Același.

101

Ieu cu cuțitu nu tai,
Numa mă apăr de bai!

Gherța-Mică — Același.

102

Biîne taie cuțitu,
Că l-am ascuțit amu,
Pe tocilă, la primar,
Să tai capu la jîndari!

Gherța-Mică — Același.

103

Ieu cîn mă duc la mîndra
Ię să deș'tide ușa,
Nu-i hîia să pui mîna.

Gherța-Mică — Același.

104

Să giucăm la oșcolie,
Că și noi plătim porție!

Gherța-Mică — Același.

105

Și io-s de-aice, măi lele,
Că ce n'am pingă clop zele!

Gherța-Mică — Același.

BCU Cluj / Central University Library 106 ij

Hai mîndră la cunuñie
Pîna-i verde frunza 'n vie,
Că-m dă tata patru boi,
Patru boi cu coarñe moi.
Mama-m dă cloșca cu pui,
Dila 'naltu ceriului.

Gherța-Mică — Același.

107

Morți tai, bgirău bătrîn,
Beș și apă, nu tăt d'in,
Că-i sări din bgirăie
Și ti-or puñe sub călcîie!

Gherța-Mică — Văsii Handru, 66.

108

Haida, lele, după miîne,
Că-i vidę că ț'a h'i biîne,

La moară nu ti-oi mîna,
Că ti duce dumîna.

Gherța-Mică — Același.

109

De aș trăi cît p'ătra 'n munte,
N'aș duce fata din curte,
Ci-aș duce din casă proastă,
Numa să h'ie frumoasă.

Gherța-Mică — Același.

110

Vină bade și mă fură,
Că la noapte dorm în șură,
Tata doarme 'n casă 'n pat,
N'a ști cine m'o furat.

Gherța-Mică — Același.

111

Cît ce-i cît de hîdă fată
Romônîță și gătată,
Tăt o liacă mai arată!

Valea-Sacă — Gheorghe Filip, 16.

112

Mîndră nu te nêlcoși,
Că iești urîta lumii,
Știu-ț caru și boii:
Boii țî-s după cuptiori,
Caru suie 'n sus pe știol!

Valea-Sacă — Același.

113

Mîndră, pînă te-am iubd'it
Fost-ai ca on ou roșit
Casa ț'o fost ca o curte,

Peste vale-ai avut punte.
Da de cîndu ti-am lăsat,
Casa ț-î ocol la cai,
Peste vale punte n'ai!

Gherța-Mică — Gheorghe Ștrangu, 19.

114

Draga cu pețitorii,
Ș'o mîncat cîrnăciorii,
Și pînă s'a mărita
Și slănina o-a mînca.

Valea-Sacă — Gheorghe Filip, 16.

115

Dulce-i gura la țucat,
Vai, ș'amară-i la lăsat!

Valea-Sacă — Același.

116

Dulci-s toamna strugurii
Și iarna gura mîndrii,
Cine o ști cușăi!

Valea-Sacă — Același.

117

Cine mn-o făcut straița,
Pînză n'o avut alta
Di-unde-o făcut baieru
Scurtat-o pintileu!

Valea-Sacă — Același.

118

Măi Ană, și măi Mării,
Pe-amîndouă v'aș ibd'i,
Da mă tem că vi-ț sfădi!

Valea-Sacă — Același.

119

Cine m'n-o făcut straița,
Nu o știut cum o fa[ce]
Și uo făcut di-o copiie,
Să nu-m trăbuiască m'nie!

Valea-Sacă — Același.

120

Ce-am făcut ieu cu draga
Nime nu poate desfa[ce]!

Valea-Sacă — Același.

121

Cel cu clopu 'mbumbușcat,
N'a scăpa neprănicat!
Clopu cu bumbuștile,
Celuiește coitile!

Valea-Sacă — Același.

122

Lădatu-s'o v[re]jo tri,
Că pe mi'ne or putred'i
Parii din gardu mîndrii.
Putred'i-or pe dracu,
Dacă nu nici pînă amu!

Valea-Sacă — Același.

123

Lădatu-s'o unu,
Că m'a tăie cu cheșu
Și m'a vinde cu fonțu!

Valea-Sacă — Același.

124

Frunza lungă mult mă muștră:
Di ce-am făcut cale pe pustă.

Pedic io nu o-am făcut:
Și-o făcut bădița,
Petrecîndu-mă sara,
Di la una la alta.

Batarci — Mărie Filimon, 58.

125

Tri cuțite am la mi'ne,
Nici unu nu taie bi'ne,
Da tăie-or iele 'n său,
Pă s'ătiță la bgirău!

Batarci — Aceeași.

126

Cine strică dragostile,
Mince-i grîu păsările
Și ovăsu pițiguși
Și mintea din cap greluși!

Tarna-Mare — Ileana Molnar, 18.

127

Ieu-am giucat și n'am strîgat,
Și gura m'ni s'o strîmbat.
Așe-i danțu nestrîgat
Ca și caru 'mpiedecat!

Tarna-Mare — Aceeași.

128

Măicuța cîn m'o făcut,
M'o uns la gură cu unt,
Să pot țipuri hăt mult!

Bocicău — Mihai Haiduc, 18.

129

Maica m'o făcut bărnaci
Ș'o ghindit c'oi hi coaci!

Bocicău — Același.

130

Ieu pe care oi ibd'i
Și popii i-a trăbui!

Bocicău — Ion Buhai, 20.

131

Ieu, mîndruță, n'oi peri
Nici în apa Dunării!

Bocicău — Același.

132

Nu-m dau clopu și pana,
Dipt tătă Cămîrzana!

Bocicău — Același.

133 U Cluj / Central University Library Cluj

Ieu, mîndruță, n'am birtòc,
Numai parta pingă clop!
Nici mîndra n'are moșîie,
Numai cipca la zadie!

Bocicău — Același.

134

Pîna bau și nû mă 'mbăt,
D'înu s'o făcut oțat,
Și pîlînca lapte h'ert!

Bocicău — Același.

135

Ieu, mîndruță, n'am îmblat
La școală de sărutat,
Că pruncile m'o 'nvățat!

Bocicău — Ion Hanos, 17.

136

Am o mîndră cît o jordă
Nu o pot duce la holdă.
Am una mai mitite,
Săceră de pîrăie!

Bocicău — Mihai Vrajă, 19.

137

Cîntă cucu 'n Oșolie,
Ieu gîndesc că-m cîntă mînie;
Iel cîntă la păcurari,
Să grijască oile
Să nu pască florile.

Bocicău — Același.

138

Sărută-mă, mîndruloară,
Știu că nu iești domnișoară!
Și domnișoară de-ai h'i
Ș'încă m'ai puteț iubd'i!

Bocicău — Petru Olteanu, 17.

139

Pe lelea cu ochii mari,
Om duce-o la ferestari,
Să-i facă mai mititei
Să poată ciorî cu iei!

Bocicău — Același.

140

Nu-i vedere la mîndra,
Fa[ce]-oi ieu, dac'oi întra!

Bocicău — Vasile Oltean, 30.

141

La podu Sătmarului
De doru mălaiului !

Cunoscutu-m'am de mńic,
Pe purtatu clopului,
C'oi h'i a 'mpăratului !

Bocicău — Petre Oltean, 17.

Gherța-Mică — Gheorghe Ștrangu, 19.

147

142

Lumea nu-i a domńilor,
Ci-i a noastă, a proșt'ilor !

Io-s cela ce-am furat brńza
Și d'itálu d'in Lechința !

Bocicău — Același.

Gherța-Mică — Același.

148

143

Zi țigăne, zî, zî, zî,
Rumpe-ți-s'ar arcu 'n tri,
Și gîrganu ceterii !

Tomńită-i, lele, calea
De poț me[rge] cu sańia !
S'o tomńit, lele, drumu
De poț me[rge] cu mōtoru !

Bocicău — Același.

Gherța-Mică — Același.

149

144

Morți bocotańilor,
Nu mă căr în caru lor,
Ieu mă căr în caru mńeu,
De mń-i bińe, de mń-i rău !

Io-s ficior din D'erța-Mńică,
Dimińața bau palincă
Ș'apoi mărg la beserică.

Bocicău — Același.

Gherța-Mică — Același.

150

145

Nici acela nu-i ficior,
Care n'are la pt'icior,
Tri cuńite ș'on piștol !

Oșăńia nu o lăș,
De m'ar țineț cu ovăș.
Oșăńia-i a me țară,
De m'ar țineț cu săcară.

Bocicău — Același.

Gherța-Mică — Același.

151

146

Avut-am o mńdruliță,
Pe on capăt de uliță
Ńagră, ca ș'o bivoliță.

Săracu și Oșanu,
Că ș'o pt'erdut sumanu,

Bocicău — Același.

152

Ziua nu mă tem de tri,
Sara nu mărg nîcări!
Ziua nu mă tem de șasă,
Sara nu mă duc de acasă!

Bocicău — Același.

153

De cînd n'am fost la mîndra,
N'o fost cosită iarba,
Amu-i mare otava!

Bocicău — Același.

154

Io-s ficior din Tarna-Mnîcă
Și de jîndari nu mî-i frică!

Bocicău — Același.

155

Sînt fete la noi în sat
Și frumoasă, și bănoasă,
Da de lucru-s cam lenoasă.
Că să duc vara la lucru
Ieșe stau ș'ascultă cucu.

Batarci — Măria Filimon, 58.

156

Bate-l și-l afurise[ște],
Pi cel ce mă năcăje[ște],
Care-m poartă grija me!

Batarci — Aceeași.

157

Du-te, somn, la unguroi,
C'acolo-s perine moi,

Că la miine de-i viiri
Tăt pi gîos ti-oi tăvăli!

Gherța-Mare — Anuță Coțan, 26.

158

Struțu mîneu îi pus de-acę
Să se mărite lelea,
C'amu ieu n'am bai de ie!

Gherța-Mare — Aceeași.

159

De doru mîndrilor mele,
Zbd'ară pt'etrile 'n vâlcele,
Și copacii 'n dosurele!

Gherța-Mare — Aceeași.

160

Cu jîndari-s prețin bun,
Și cu parii d'ingă drum!

Gherța-Mare — Aceeași.

161

Cîte mîndre-am avut ieu,
N'o avut solgobgirău!

Gherța-Mare — Aceeași.

162

Pînă-i lumea și vileag,
Nu-i vede la lelea stiag!
Nici cunună cu bumbuști
Numai șase-șapte prunci!

Gherța-Mare — Aceeași.

163

Cînd ieram mai tînerel,
Glasu-mî-era ca la mînel,

Gura meș să auzie
Din D'erța 'n Cămîrzana !

Gherța-Mare — Aceeași.

164

169

Nu o lăs oșănia,
D'ipt tătă Ungaria !

Gherța-Mare — Același.

Turțu-i mare și pustii,
N'am drăguță să mă ții,
D'erța îi mai mititeș,
Da multă dragoste-i în ieș !

Gherța-Mare — Aceeași.

165

170

Unde gioacă Oșăniii,
Nu să bage Ungurii
C'or sări ca peșniii ¹⁾.

Gherța-Mare — Același.

Tot aceia am ogodit,
Să-m aduc una din Trip,
Cu zadiie pe buric
Cu limba cât on prașic !

Gherța-Mare — Aceeași.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

166

171

Ploaie, ploaie, cît a vreș,
Numa nu măie punteș,
Să pot trece la mîndra !

Gherța-Mare — Același.

Să trăiești, și na și beș
Și nu spușe ce-i vidē !

Gherța-Mare — Aceeași.

167

172

Ieu mîndră cîn oi strîga
Și vales de curs a sta !

Gherța-Mare — Același.

Țura, măi !
Săracii grumazi mnei,
Nu vreu a mînca păștăi,
Numai carne de purcei !

Gherța-Mare — Aceeași.

168

173

Numa păru mni-l scutur —
Tăț Ungurii cad în Tur ²⁾ !

Gherța-Mare — Același.

Unde vād cîte-on Ungur,
Tăt în vișe să-l spînzur !

Gherța-Mare — Ion Ciobai, 32.

174

Raiu, plutoșnerului,
Ș'a mneșu păr îi ca ș'a lui,
Numa cu frizură nu-i !

Gherța-Mare — Același.

¹⁾ Caștraveșii.

²⁾ Râu ce trece prin Ugocea.

175

Nu-s cocon numa de-amu,
De-a purtare sumanu!
Nu-s cocon numa de-asară,
Pămîntu sub miîne zbd'ară!

Gherța-Mare — Același.

176

Nu cota că-s mititel,
Că-s a dracului cățal!

Gherța-Mare — Același.

177

Mărs-o mutu meu cu plute,
Dumnezeu sfîntu-i agiute!
De s'o dus cu gîndu bun,
Tăt să-l văd pi la Crăciun.
De s'o dus să nu mai d'ie,
Țârna ușoară să-i h'ie!
Taci, măi cîine, de su pat,
Că mă cînt după bărbat!

Gherța-Mare — Același.

178

Ițic Șmilă o murit,
Doamne, biîne s'o gîndit!
De-ar muri și Rîfca lui
N'aș șî dator nîmuru!

Gherța-Mare — Același.

179

Cotoñie, cotoñie,
Nu-i ca gura la Mărie!

Gherța-Mare — Același.

180

Gura me s'o auzît,
Di la D'erța pînă 'n Trip!

Gherța-Mare — Același.

181

C'a a meț mîndră Mărică,
Nu-i în tătă D'erța-Mnică,
Nici în Tur, nici în Boiñești,
Poate nici în Căliñești,
Numai o mîndră la Peșt!
Nici aceia nu-i așe,
Numai samîna cu ie!

Gherța-Mică — Iacob Nichituț, 49.

182

Cin am trecut Dunăre
Podu la Italię,
Gîndit-am că n'oi vedę,
Pînă-i lume, D'erța me!

Gherța-Mică — Același.

183

Cotuñie blăstămată,
Să mai scap din tiîne-odată,
Să port clop cu pană lată,
Cum am mai purtat odată!

Gherța-Mică — Același.

184

Frate, noauă Ungurii,
Șohan nu n-or poronci!
Numa ce n-om îndemna
Pe toți i-om demnica!

Gherța-Mică — Același.

185

Făcutu-m' o mama hîd,
Nu mî-i slobod nici să rîd,
Numa cu lęlea on pt'ic!

Gherța-Mică — Același.

186

Mama m' o făcut rîzîn[d]
Și tata pălincă bîn,
Și-s cu voaic h'iecin[d]!

Gherța-Mică — Același.

187

Nu te-ai lăut, mîndră, nu,
Nici asară, nici amu!
Nici astsară nu t-i la,
Pînă nu te-a la mă-ta!

Gherța-Mică — Același.

188

Ieu am știut descuię
Ușa tinzi la lęlea,
Ușa-i cu cheie de lemn,
A deschide nu mă tem!

Gherța-Mică — Același.

189

Sărutate sînt bugăte,
Da nu-s cu dragoste tăte!

Gherța-Mică — Același.

190

Boii mîndrii cei tărcaț,
Trabă băuț și mîncăț!
Boii mîndrii cei suruț
Trabă granița trecuț!

Tarna-Mare — Ileana Molnar, 18.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

C O L I N D E

191

Mare năua ș'o pt'icat
Și oițele-o sbd'erat.
Dumnezeu le-o d'auzît,
Gios la iele o coborît
Pe o scară tot de ciară
Și le-o d'adus fîn de vară,
Din struțu ficiorilor,
Din cununa feților;
Din conciu nevestelor,
N'inta creață-a babilor.

Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 42.

192

Noi d'umblăm de colindăm,
Domnului ș'a nost domn.
Gazda căși nu d'aflăm,

Că gazdile nu-s pi acasă,
Da-s pin codru, de-a vînare,
Și nemică nu pușcară,
Făr'on cerbuț pătrăiel.
— Tîndeț pușca, să-l pușcăm!
— Ho, ho, ho, nu mă 'mpușcară,
Că nu-s h'iara ce ce-s pară,
Da-s Ionu, Sînt-Ion!
Că m'o lăsat Dumnezeu,
De otavă oilor,
La curțile domnilor.

Tarna-Mare — Același.

193

Dumnezeu di la 'nceput,
Tătă lumea o făcut
Și 'ncă cu Isus Hristos,

Cu Adam foarte frumos,
 Și pe Eva l-au zîdit
 La olaltă i-a 'ntîlîit.
 Și în rai da i-au băgat
 Și de mîncat da le-au dat,
 Din tăt pomîii să-ș minînce,
 Numa din cei îmfloriț,
 Nu mîncat, că sînt opriț !
 Viîne on șerpe verinos
 Ș'adîrmă crăncuța gios.
 Eva măru l-a luat
 Și lu Adam i l-a dat.
 Adam docăle că l-o mușcat
 Dumnezău ș'o cuvîntat:
 — « Tu, Adame, ce-ai lucrat,
 Porunca ț-o ai călcat
 Și tu, Adame-i mere gios
 Și-i lucra ca on păcătos !
 Tu, Evă gios îi mere
 Și-i lucra ca ș'o muiere
 Și-i naște fii cu durere.
 Și tu șerpe verinos
 Numai să te tragi pi gios
 Șerpe, cîn ti-a durę capu,
 Ieș la drum și-ț coată liacu
 C'acolo ț-a zdrobd'i capu !

Tarna-Mare — Irinca Coșan, 16.

194

La gredina raiului,
 Șede Adam cu Eva
 Și-ș tot plâng păcatile
 Și-ș tot plîng cu bănuire
 A raiului despărțire.
 Raiule, gredină dulce,
 Din tine nu m'aș mai duce,
 De vijaiu-albd'înilor,
 De mirosul florilor,
 De d'ersu clopotilor.
 Și Irod încă-o fost mare,
 De tri palmîi înalt în sus,

D'îne moartia și l-o dus.
 Moarte, ce ț-aș ști plăti,
 La mire de n'ai d'îni
 Da-ț-aș aor și ard'int,
 Să nu mă bagî în pămînt !

Gherța-Mică — Ion Ignat, 77.

195

Ciobri-ș negri 'n codri-ș bat,
 Nîme 'n lume nu-i d'aude,
 Numai fată de 'mpărat !
 Ș'aceia 'ncă ș-o mînat
 Noauă argaș, noauă pușcaș:
 — « Pe miîne nu mă pușcaș,
 Că nu-s h'iara ce ce-s pare !
 Că m'o lăsat Dumnezău,
 Să-l jălesc pe frate-mîneu,
 Noauă ai și noauă zile
 Și pe atîtea săptămîni.
 Dacă alea plîni-li-om,
 Slujbe mîndre face-om.
 Slujbă mîndră ciîne-ascultă ?
 Tăt ascultă Maica Sfîntă,
 Maica Sfîntă Preacurată,
 C'on h'iuț mînicuț în brață.
 H'iul zbd'ară, stare n'are:
 — Taci, h'iule, taci, dragule,
 Că ieu țîie că ț-oi dare,
 Doauă përe, doauă mēre,
 Doauă țîță sfinte-a mele,
 Să te jocuri în rai cu ieșe.

Bocicău — Anuță Mălancă, 53.

196

Noi d'îmblăm de corindăm,
 Gazde-acasă nu d'aflăm,
 Că gazdile nu-s pe-acasă,
 Că-s pin codru de-a vîinare,
 Că vîinară zî de vară
 Și nemică nu căpătară.

Bocicău — Floare Stanciu, 63.

197

D'umblă-ş Doamnă, cine-ş umblă,
 D'umblă-ş Maica ceriului:
 — « N'aţ văzut, n'aţ cunoscut?
 H'iul sfînt îi cunoscut.
 Că-i cu haine mohorîte,
 Pi la poale împălărite.
 Dint'a lui doi d'umerei,
 Scris-iş doi luceaferei
 Ş'încă luna cu lumîna
 Soarele cu raze-s mîndre ».
 Răstigneşte-ni-l, Pilat,
 Că de nu l-i răstigni,
 Noauă 'mpărat nu n-i h'i!
 Pilat Domn s'o supărat,
 Mfniţ galbini sulfulcat,
 Pe-o cruce 'naltă de brad,
 Pe unde cuie-ş băte,
 Vale de sînge scurge,
 Luna 'n sînge s'o 'mbrăcat,
 Soarele s'o 'ntunecat,
 Stelele o 'nceput a plînge,
 Văzînd pe Hristos în sînge.

Bocicău — Gheorghe Avram, 38.

198

Tăt am, Doamnă, d'auzît,
 Că s'o născut h'iul sfînt,
 D'oare unde pe pămînt.
 Noi nu ştim d'unde o născut,
 La tău lu Iordan,
 Ş'acolo s'au botezare.
 Mîndru nume ce i-o aflat,
 Tăt Ion şi Sîn-Ion,
 Nănaşu lu Dumnezău.
 Faşă, faşă, ce i-au dat,
 Şi leagînul de ceargîn,
 Să se lege ne pe-alin,
 Pe-alinuţ cîtingănuţ.

Bocicău — Anuţă Buhai, 63.

199

— Tu, Ioane, Sint-Ioane,
 Spune-m cîn giudeţu a h'i?
 — Giudeţu atunci a h'i,
 Cîn fraţ cu fraţ nu s'or iubd'i,
 Nici pruncii cu părinţi.

Gherţa-Mare — Ion Pop, 63

200

Tăt am, Doamnă, d'auzît
 Că s'au născut h'iul sfînt.
 Noi nu ştim unde-o născut,
 Din iesliţa boilor,
 Şi 'n florile finului,
 Şi 'n paile grîului.
 Cîţ pociumbd'i la iesle pu ne,
 Tăt pu ne aclingi aprinş,
 Sus în coarne la boi puş.
 La văcuţă — lumîniîniţă,
 La d'iţai — îs colăcei.
 La tău lu Iordan,
 Acolo da-l botiezare,
 Mîndru nume că-i d'aflară:
 Tot Ion, ba Sint-Ion
 Şi leagînu de cearcîn,
 Să să legi ne pe-alin,
 Pe-alinuţ cîtingănuţ
 Că-i on h'iu mititeluţ.

Gherţa-Mare — Coţan Ion lui Mihai, 64.

201

În pom cine şede?
 Şede-ş Maica Sfîntă,
 C'on h'iuţ în braţă.
 Fîru-fîruieşte,
 Faşă d'albă împleteşte.
 Cîn h'iu plînge,
 Maica-l mîngăie:

— Nu plînge, h'iule,
C'amu ai viiit în lume,
Că ieu de mult îs pe pămînt,
Numa de două ori am plîns,
Poate că mî-or h'i destule,
Ieu mă duc din asta lume.

Gherța-Mare — Același.

202

La roșu, la răsărit,
Mîndri-s pomîi d'înfloriț,
La umbruța pomîilor,
Șăd oile domînilor.

Gherța-Mică — Ion Ignat, 77.

203

Sosît-o ziuă ce sfîntă,
Domnului Hristos vestită,
Care 'n lume o cinstește,
Tăt nămu lui prăznuiește.
Sculaț gazde, nu durmiț,
Sculaț și prăznuieț,
Că ne vine o sărbătoare
Care-i mai mare su soare.
Care Dumnezău o vrut
Pintru noi om s'o făcut,
Din Maria s'o născut,
Din Maria Preacurata,
Dintr'o mînicuță poiată.
Astăz ceriu s'o deșchis,
Pe îngeri i-o trimăs gios,
Unde o fost născut Hristos.
Păcurarii o trîmbd'îțat
Păstorii ș'o de-auzît
Tăt acolo ș'o alergat,
Tăt cu tăț s'o bucurat.
Și noi să ne veselim
Tăt cu tăț să prăznuim.
Să trăiești viață lină,

La mult' ani fără pricină !
Și celezi casî
Să crească, să să mărească,
Și bine să te slujască,
Că raiu să-l dobînd'ască.

Gherța-Mică — Același.

204

Colo 'n dial de după dial,
Iește-on munte cu oi multe,
Și simt doi păcurăroi,
Unu mare, unu mînic,
Cel mai mare pi cel mînic,
Tăt îl mîna să le 'ntoarcă.
Pe cîn oile li-o 'ntors,
Gata legea i-o scos:
Tăt din puște să-l mai puște,
Din sabd'ie să-l arunce.
Iel atîta s'o rugat:
— « Ho, ho, ho, nu mă 'mpușcaț,
Că nu-s h'iara ceriului,
Ci-s vătavu oilor !
Pe miîne de m-ăț pușca,
Aicea 'n loc m-ăț și 'ngropa,
Înaintea strungilor,
În locu găleților;
Fluieru după cureș,
Băuta pe mîna meș,
Trîmbd'îța alăturē ! »
Ieste o oaie pcistrioaie,
Oaie din grai îș grăieș:
— « Tu, tu, tu, domnuțu mîneu,
Tu pe miîne nu mă da,
Nu mă da la cel sărac,
Că-m dă fîn cu furcuța
Și sare cu lingura
Și apa cu vidăra.
Da mă dă la cel găzdat,
Că-m dă fîn cu porșoru,
Săriceaua cu drobu,
Și apa cu izvoru

Și ieu-m pot ține mnelu !
 La Păștiță,
 Tăt jîntiță.
 La Singiorz,
 On mnel frumos.
 La Ispas,
 On bulz de caș !

Gherța-Mică — Același.

205

La roșu, la răsărit,
 Mîndru-s pomni d'înfloriț.
 Greț iernuță ș'o pt'icat,
 Oile tăte o zbd'erat.
 Dumnezău li-o auzîț,
 Gios la ieșe o coborîț
 Pe o scară,
 Tăt de ceară,
 Să-ș culegă flori de vară,
 Din struțu cocoșilor,
 Din cununa feților,
 Din ceapsa mîrișelor.

Gherța-Mică — Anuța Ignat, 61.

206

Ieșiț, boieri, pîn' afară,
 Să videm pe Domnu Sfînt,
 Cum coboară pe pămînt:
 C'o stîină de oi domnești
 Pintre holde jîdovești.
 Jîdovii, pogașii mari,
 Pe Hristos îl alergară.
 Pe Hristos dacă l-au prins,
 Sus pe cruce l-au întins,
 Cuie de h'er i-au bătut,
 Șî pin talpe, șî pin palme,
 Șî pin t'ept și pin spt'inare !
 Cunună de spt'ini i-au pus;
 Cînd cununa o puîe,

Sîngile năpădie
 Șî cînd cununa o luară
 Sîngile să răvârsară.

Valea-Sacă — Mărie Virastău, 41.

207

D'auziț d'aceste toate:
 La curvari ce li să gată,
 Paturi de aramă 'nfocate,
 Sbd'iciuri de foc încrâncate.
 Vale de foc, unde-a merge,
 Arde-or cei fără de lege.
 Care pe săraci nu-i lasă,
 Ca să-ș miie 'ntr'a lor casă.
 La beserici nu păziț
 S'auziț maice cîntînd
 Șî îngerii călătorînd.

Batarci — Mărie Filimon, 58.

208

Ieș, Ioâne, pîn' afară,
 Să vez grîu cum răsare !
 Grîu mîndru o răsărit,
 La mînjlocu grîului
 Iește-on pom a raiului:
 Cine șede 'n vîrvu lui ?
 Șadu-ș doauă turturele.
 Ba alea nu-s turturele,
 Ci-s doauă soruci a mele.
 Una rîde, una plînge.
 Cię ce rîde — flori împlîntă,
 Cię ce plînge — tot le frînge.
 — « Nu plînge, soră, florile,
 Că pe noi mama n-o dat,
 Una 'n sus, la răsărit,
 Unde-i vîntu cel căznîț;
 Una 'n gios, la scăpătat,
 Unde-i vîntu cel căznat.

Comlăușa — Petru Paul, 58.

209

Colo 'n dialu după dial,
 Iește-on munte cu oi multe
 Și sînt doi păcurăroi:
 Unu-i mare, unui mînic.
 Cel mai mare pe cel mînic,
 Tăt îl mîna să le 'ntoarcă.
 Să le 'ntoarcă la pășuîne.
 Pe cîn gată de 'nturnat,
 Legeț lui i s'o gătat:
 Ori din pușcă să-l împuște,
 Ori din sabd'ie să-l arunce:
 — Ho, ho, ho, frătiuți mînei,
 Din pușcă nu mă 'mpușcaț,
 Din săbd'ii nu m'aruncaț!
 Pe miîne, dac'oi muri,
 Nu mă 'ngroape 'n țintirim,
 Dar pe miîne mă 'ngropaț
 Înaintea strungilor,
 În locu găleților;
 Cu trîmbd'ița-alătura,
 Fluiery după cureț
 Și băltagu 'n mîna meș.
 Că pe miîne m'or jăli:
 Oile cele seiîne,
 Alea m'or cînta pe miîne,
 Că le-am grijit tare biîne;
 Oile cele bălăi;
 Coborînd vara la văi;
 Bărbăcuți cei lînoș,
 Coborînd pe munț în gios.
 Mîioruca ceș mai mînică,
 Nici nu beș, nici nu mînîncă.
 — « Cum în lume mîn-oi mîncă,
 C'am auzit că mi-ț da.
 Nu mă daț la cei săraci,
 Că-m dau fîn cu furcuța
 Și sare cu lingura.
 Pășuîle-s ulițeș,
 Adăpele-s tăurile.
 Cei săraci îne chinuiesc,

Cei bogăț îne mîliuiesc.
 Da mă daț la cei găzdaci,
 Că-m dau fîn cu porșoru
 Și sare tăt cu drobu.
 Pășuîle-s dialurile,
 Adăpile — izvoarăle!
 Tu Ioanê, Sînt-Ioanê,
 Mai ierfază-îne o iarnă,
 Că și noi ti-om dăru,
 La Păștiță,
 Cu jîntiță;
 La Sînd'iorz,
 On mînel frumos;
 La Ispas,
 On bulz de caș;
 La Sînp't'etru,
 Lapte h'ert;
 Toată vara,
 Jîntița
 Și iarna
 Izvagnița!

Batarci — Teodor Toma, 68.

210

Avu[t-o] on om tri ficiori,
 Tustri iera meșteri mari.
 Unu-o fost păcurăraș,
 Unu-o fost purcăraș,
 Unu-o fost 'ntrăuraș.
 'Ntrăurașu, dragu tatii,
 Fă-m o cîrjă 'ntrăurită,
 Ca să mărg la beserică.
 Iel cîrja da o făcut,
 La beserică s'o dus.
 Toț oameîni-l întrebără:
 — « Cîne ț'o făcut cîrja? »
 — « 'Ntrăurașu, dragu tatii »
 — « Oare mîie nu mîn-ar face? »
 — « Ba iel poate că ț'a face,
 Dac'a sui soarile,
 Colo sus la Gîrgărau,

Unde şede Dumnezău.

Da nu te poţ apropt'ere,
De zvonu albd'înilor,
De tuñetu toacilor,
De cîntu clopotilor ».

Batarci — Acelaşi.

211

Colo gios în grădiniţă,
Şede o d'albă coconiţă.
Coconiţa pi ce şede?
Pe scaon de gazomñir.
Da lucruţu ce-ş lucrează?
De cu sară pînă 'n zori,
Tăt alege pintre flori,
Să-ş facă o cunuñiţă,
Împletită 'n patru iţă,
Să o ducă la litie,
La litie, la itros
Pruncului celui frumos.

Batarci — Acelaşi.

212

— « Domn bun, ce te-ai bucurat?
Mare masă-ai încărcat.
Şî în sus şî mai în gios,
Aşe mîndru şî frumos.
Cu măsoaie de mătasă,
Făcută de 'mpărătiasă.
Sus pe masă-i vas cu d'in
Lîngă iel păharu-i plin.
Pe masă-s colaci de grîu.
Domn bun, ce te-ai bucurat
Pentru ciñe te-ai gătat?
Doar ai h'in de botezat
Sau fecior de cununat? ».
— « Nici aceia nu-i să h'ie,
Că-i o altă bucurie:
Io-l aştept pe Dumnezău,
Dumnezău şî soţul său.
Io-i aştept cu masa plină
Să nu-m dăie nicio d'ină.

Batarci — Acelaşi.

T R A D I Ţ I I

213

Am auzît că o fost oarecare Pintia Vitiazu. Ala o spart festunguri. O avut tun de lemn şî cu acela o putut pustii o cetate. Aşa o făcut la Craia şî la Hust. Nu l-o putut nîme să-l omoare. Iel o avut o curvă. Ş'apăi curva aceia l-au ispitit pe iel, că 'n ce cauză nu pot pi iel să-l omoară, că 'n iel n'au prins glonţ. Iel o spus că nu-l pot pt'erde cu alta, numa cu grîu di la litie şî cu cuie din potcoava cizmii. Ş'apoi, după aceia, l-au omorît pe iel, l-au împuşcat cu acela meşteşîg. Iel au zis, cîn l-o 'mpuşcat:

Curva ţ-a mînca capu,
Dac'ai h'i tare ca h'eru!

Atunci s'o aflat celuit ce o scos curva din iel.

214

Urieși pășe dint'on dial în altu. O fată de urieș o aflat oamiñ cu plug cu boi arîn și i-o luat în poală și s'o dus cu ii acasă și o zis:

— Germuți aieștia tăt zgărie pămîntu!

Părinți o zis să-i ducă înapoi, di unde i-o adus, că aieștia is oamiñ, trăiesc cu munca lor. Și i-o dus înapoi.

Batarci — Toader Toma, 69.

215

O fost unu Indrei Sabadiș din Buștina ori Sălbădiș din Maramureș, o viñit aici în Bișcău. Trăie[ște] amu o nepoată a lui, Honza Mărică.

Bocicău — Anuță Buhai, 63.

216

O fost oarecîn în căsuri, în nemiș — s'o t'emat — ș'apăi de acolo cîn s'o slobozît domnașca, în patruză' și opt, căsurile de acolo le-o mutat oamiñi, că o luat ogrăzile di la oamiñ. Li-o luat Gudeñii, că o zis că-i hotaru lor pe acolo. Înt'o und'ură on om bătrîn o stat în gerunchi ș'o zis că iel mai de cît să-ș leșe pămîntu, mai în cap să moară. L-o chemat Filip. O avut on ficior, da amu-i în America. Oar'ce nepot di la o fată are 'n sat.

Bocicău — Văsii Păleşnic, 59.

217

Am auzît că altu o viñit di la Maramureș, altu di la Rumânia, di acolo din Răgatu cătă Rusia. Ala o viñit mai întii aicea, Tola, o îmblat călare, o făcut o roată călare, o zis:

— Aicea cine a viñi să s'alepăduiască, i-oi da pămînt să lucre, să-ș facă și iel casă ș'apăi să-ș curățască, să puie agoñisiie, să aibă ce să mînce. O viñit ceta din colo, ceta din coace și s'o așăzat aici. Cîn o fost la capătu vremîi, s'o aflat mai mari, care o zis că trăbă să plătiască, că dacă nu plătesc, îi țipă. O pus dare, că dare o putut să puie. Da oamiñi o fost cam săraci și li-o țipat cîte o sută de zile să-i lucre lui pintru ce o șăzut în casă. Oamiñi ce să facă? S'o tilipăduit pe locu acela, unde li-o arătat acela, ș'o curățît pădure, ș'o făcut casă, ș'o prins de gazde nouă și gata.

Gherța-Mare — Ion Coțan, 64.

218

Ungurii s'o telepăduit mai dincoace de cîn o fost Rumîni tilipăduiț aici. Rumîni o fost tilipăduiț aici mai întii. Așa o agiuns Ungurii, s'o prins ș'o găzduit și ii de a lor treabă. Iei o avut corman de a lor ș'apăi Ungurii o supus și pe Rumîn. Numa că iește apăi aceia zicală că o fost împărat Koșut, iel i-o fost mîilă de oamiñ, că munce la cialalț fără nici o nîmnică. Ș'apăi s'au socotit iel așa, o zîs:

— Dacă aț vrę tăț, avem nește oamiñ închiș în robd'ie, ieu m'aș ruga, că dacă vi-ț subscie și Dumniavoastă, tăț să-i năpustim de acolo, di ce să steje închiș, să nu lucre lucru.

Iei s'au socotit tăț, o zîs:

— Bun lucru-i aiesta, di ce să-i țirem acolo, margă și muncească ș'aceia!

Cîn s'au subscris iei, iel o dat în toată țara lui ș'o zîs:

— Să mereț tăț acasă, tăț aveț să lucaț pintru voi, pe moșia voastă și-i a voastă moșia, nu să-i lucrî la altu, pince șăz în casa ta!

Ii o fost tare bucuroș atunci. Koșut o zîs robd'i nu pe aci din temniță, numai pe aceia care i-o mîrat de acasă la lucru on șpan. Și așa o scăpat oamiñ din robd'ie și iel s'o dus din țară, s'o temut că s'or răscula pi iel ș'apăi ce-a face? (Mai biñe s'o dus University Library Cluj)

Gherța-Mare — Același.

219

Pintia Viteazu ș'o făcut tun de carpîn de lemn, o sfredelit on carpîn mare, l-o mplant cu buhalău de acela, ș'apăi l-o mplant de h'eră, ș'apăi acolo la Săpînța iește o pt'atră, acolo l-o pus pe pt'atra aceia. De acolo o ochit drept la Hust, la cetatia aceia și u-o zdrobd'it, tăță s'o dus pe olaltă. Ș'acuma sunt acolo păreți aceia, s'o urnit pă olaltă acolo. Iel n'o avut cu alți de lucru, numa n'o vrut să șie acolo domni, cu acia o avut de lucru iel. Iel o fost supărat pi ii.

Gherța-Mare — Același.

220

Tătarii o d'iniț di pe lume să-i omoare pe oamiñ. Iera de o lature om și de una căne, și obrazu iera cum ar h'i om și pi di una căne. O fost pădure diasă, da nu așa cum îi amu, ș'apăi o tăieț copacii oamiñ, numa o liacă să ție, apăi tăt care a da în cela, să se 'mburd'e.

Tătarii o ntrāt în pădure după oamiñ a-i cota pe acolo. Omu tăt o stat lîngă copaci și dacă s'o hăt băgat în pădure Tătarii, apăi o agiutat oamiñi copacii să se 'mburd'e pi ii să-i omoară.

Ş'apăi noa ! i-o omorît acolo, n'o putut ieşi, i-o prin[s] lemnile. O rămas așa oaricare, o luat la fugă, i-o părut biîne că rămîine. Oamiîni care o fugit de Tătari o vîndut tăt ce o avut şi o pus baîni în oală cîrciovască şi 'n căldare. I-o astupat în pămînt. O gînit că de-or înturna, să-i tragă 'napoi, să aibă baî.

Care o fugit, n'o mai d'init, că s'o spărieţ că i-a mînca şi i-or omorî Tătarii. De acia baîni ard în pămînt şi îmblă oamiîni după ii. Da dacă trec şapte aî, ieşte gazdă la ii, i dracu !

Gherţa-Mare — Iacob Zgărduş, 70.

221

Cîţ Tătari o rămas dupăce o murit mult în pădure, o d'init în sat şi o d'init la o boreasă care iera în sat cu ficioru ii .

Ş'apăi o zîs mă-sa cîtă ficior :

— Noa, mă, da ce-i fa[ce], c'o mai rămas Tătari şi n-or omorî pe noi. Du-te şi bate on par în pămînt, de aieştia de claie, ş'apăi puîe gunoi pînă a h'i hăt sus, cum ai fa[ce] claie de gunoi.

Ş'apăi o pus așa, cum o zîs mă-sa ş'o legat cu drot două coasă pe lemn : una ii şi una ficiorului, acolo pe claia de gunoi. Ş'apăi o ieşit doi Tătari de aceia. Boreasa aceia şi cu ficioru o fost pe claia ce de gunoi. Ş'apăi la ciia, la Tătari, li-o părut biîne :

— Nu-i bai, că avem aicia doi şi noi sîm doi.

Ş'o lipt'it şi femeia şi ficioru spt'inarea de par şi amîndoi o mähăit cu coasa. Docale agiunge pe unu, ala o şi rămas gios, o murit, că i-o tăieţ capu cu coasa. O rămas ciela unu : ala încă nu vrę a să duce. Atîta îmblă, pînă ce îl agiunge şi pe ala şi pt'ică şi ala.

Amu alţi nu d'in, că bag sama nu-s. Dac'o pt'icat amîndoi, o coborît di pe claie, dacă i-o omorît pi ii docale.

Gherţa-Mare — Acelaşi.

222

O fost patru fraţ de căpcîin, de Tătari, ş'o dus cu ii o fată de rumîn, c'o gînit c'a h'i a lor, s'o 'ngrăşe, s'o minînca. O dus-o la mama lor acolo. Mă-sa o zîs :

— Noa, biîne, om creşti-o şi i-om da să minînca sîmburi de nucă, să să 'ngrăşe.

Dupăce s'o 'ngrăşat ş'o fost frumoasă fata, iei s'o dus în pădure ş'o zîs cătă mă-sa să le facă de cină ori de-amnázáz. Mă-sa o făcut focu 'n cuptiori, bun, ş'apăi după aceia o zîs :

— Ciuce, fată pe lopată !

Fata o zîs:

— Ciuce, babă și-mî arată ! Și baba o șazut pe lopată. Fata o și făcut : vu ! cîn o fost mai bun focu acolo 'n cuptiori și o băgat acolo ș'o astupat pe babă și o făcut de cină și de amînaz. După ce o d'înit iei la cină ș'o 'ntrebat pe fată că ce-i:

— Făcutu-ń-o mama de cină ?

Ie o zîs:

— Da.

Și le-o dat de o cinat carńa de babă. Cel mai mńic o zîs că-m amńinoasă a carne din mamă, că-i dulce. Ș'apai fata o rămas, n' o mńcat. Și s'au dus la tri zile fata în drumu ii, că floarea galbînă o fost acolo 'n poartă și floarea a zîs:

— Amu s' o dus fata.

O 'nturnat înapoi că s' o dus fata, o cotate-o, da n' o aflat-o. O fost niște oamîń acolo pingă pod și i-o 'ntrebat, da ii o zîs că n' o văzut fata. Și s' o dus fata acasă la mă-sa.

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 51.

223

Mai 'nainte o fost așa, că s' o dus acolo undi băte Pinte Viteazu. Și ș'o dus fărină și brînză și on tonuț de d' in, să-ș facă tocană. Ciia cotuńe tăt pușca în căldare pe foc. Pinte o zîs:

— Șiț buń, nu-m stiopiriț în căldare !

Ii o tăt pușcat și tăt sare apa. Dac' o h'ert căldarea, o pus acolo fărină, ș'o frecat bine ș'o pus brńza pe tocană, apai o mńcat ș'o băut d' inu tăt. Ș'o luat apai goronașu Pinte ș'o dat după ii cu iel. O șpe[?]cite păste tri dăde docăle, tăt așa o fugit după ii ș'o spart bătaia mindiar, nu s' o putut bate.

Gherța-Mare — Aceeași.

224

Pintea o ținut gura căscată să-l puște ș'o zîs:

— Daț să margă, că nu mă tem !

Acia cu bătaia o pușcat în gură la iel. Pintia o luat glonțu din gură și l-o aruncat după ii. Lui nu i-o fost nemńică. N' o prins glonțu și nici on fei de armă.

Gherța-Mică — Ion Ignat, 77.

225

În vręmea bătrînă o fost bgirăii de patruzăci de zloț. După acee o pus teminbgirău lńgă iel. După acee o pus giuraț. O avut cîte on zlot. După acee o pus ardobgirău, o avut cinci zloț, o pus patru gornici: o avut cîte

on zlot unu. După acee boctărie o mărș pe tizăd'ii, patru tizăd'ii, opt boctări pe noapte. După acee o dat ș'o vîndut răgălie aciia, o fost bañi a satului. S'o vîndut moara pe arîndă, aciia o fost bañi a satului. Apăi s'o vîndut pădure. Amu astăz nu dă nîme nîmnică, nu sîmță omu bir-tocoșu de acasă.

Gherța-Mică — Același.

226

Io am auzît di la moașî-mîna așa, o auzît și ieș din bătrîn mai departe, că di aici s'o 'ndemnătu satu. O fost aici turme de porci, sălășime de marhă, de d'ite ș'apăi s'o făcut căș, s'o numit aci oamiñi.

Burăștii o fost mai întăia.

După aciia o rămas vo șăsă gazde care o scăpat de domnie oarecum. Iei o fost domn ș'apăi cialaț, care o viñit, o trăbuit să plătiască cîte tri sute de zile pe an după o pustă. Din zî în zî s'o schimbat, s'o adeverit c'apăi s'o nîmnicit domnăasca, s'o descumpărat D'erța-Mnică di la domnime. O fost pămînturile din domnime cum îs amu on stat. Apăi oamiñi s'o descumpărat și tăt omu o fost stăpîn pe pămîntu lui de acoalea 'ncolo. Mai la urmă o descumpărat pădurile comuñi, care o fost tăt a domñilor.

Gherța-Mică, — Gheorghe Coste, 67.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

227

Ca miñe nu mai ieste om în D'erța-Mnică, de-a trăire cu omiñie. Sînt și de a furare.

Gherța-Mică, — Același.

228

Cîn ț'a spuñe c'a me[rge], a me[rge], cîn[d] n'a meș, n'a meș.

Gherța-Mică — Același.

229

Ciobre o fost on pribag din Batarci și nu s'o dat prins la panduri să-l ducă în cătañe. O 'mblat ș'o trăit în păduri cu ce ș'o putut cîștiga. O pușcat după bgirău, din Cetățe pînă cită moara di la pod, da nu l-o nîmerit. L-o luat la haită pandurii și l-o pușcat. O pt'icat untura din iel cîn l-o pușcat, cît on copt'il de atunci născut. O fost biñe țînut! Iel atunci s'o dus pînă la Pt'icioru Măgurii și acolo o năpustit curaua cu bañi și baltagu și arma, între pt'etrii.

Și pt'etrile îs crepate, de ce mai pt'ică nu mai ieșă afară.

Batarci — Toader Toma, 68.

230

Tincu o fost di la Maramureș, din Șugatag, o fost on pribag. Doamnă, nalt om o putut h'i, și mult o fost!

Tomeștii îs din Berbești, di la Maramureș.

Batarci — Același.

231

Am auzit că o fost Pinteza Viteazu și o spart cetatia la Hust și la Megieș. O spart-o cu adieu de fag, l-o împlut de h'eră și o dat cu iel în cetate și uo spart tătă. Am auzit și de Gruia. Da Gruia nu s'o adunat cu Pinteza șohan.

Gherța-Mică — Tămaș Ștrangu, 78.

232

Tata tatii, Ștrangu Mnihai cel Mare, o fost voivod, iel o scos D'erța-Mnică di la grofi, c'o fost a grofului. Iel scoteț pe iobagi să lucre la domni.

Am plătit descumpărat. Două părechi de boi o vîndut tata ș'am scos hotaru afară cu bań, di la domni. Atunci o zis Oșvar, fișcarășu din Seleuș:

— Așteptaț, c'a d'îni vremea că v'or strînge, v'or face fum de cocerń de mălai și v'or țîne la ocnă și v'or căzńi, de nu-ț da bań!

Apăi legea l-o spînzurat, di ce o spus la níp afară, că n'o fost slobod să spuie. Apăi o perit domnescu, n'o slujit mai mult. Altu o avut șapte-zăci de zile, altu o avut o sutăcincizăci și o sutătrizăci; după cît o fost de mare bd'irtocu. Pămîntu o fost a nost și l-am plătit cu bań.

O fost on bogat aici, l-o chemat Nicorici Tămaș. Prunci n'o avut pe nime, numa bogat o fost tare mare. O avut zăce coșuri de mălai, gríu, bań. N'o fost șasă oamiń în D'erța-Mnică să nu-i h'ie dători. Di la iel o luat tăt omu pe contrat bań să plătiască în două rate descumpăratu. Iel tăt o dat bań și notarășu o făcut contratu. Apăi s'o plătit oamińi. O t'ęie de pămînt din Mălanca o rămas neplătită. În doi ańi o plătit oamińi și s'o 'ntăbulat. O d'înit ingileru tîrzîu, o făcut napă, teleciu și di pe acela să lucră și az.

Gherța-Mică — Același.

233

Apăi așa s'o făcut satu: unu o d'înit di la Săpînța, unu di la Baia-Mare. Sbońeńi-s din Săpînța, Budeńi din Budești din Maramureș, Hăndreńi-s din Homorod. Burăștii o d'înit întii.

Gherța-Mică — Același.

234

Așa am priceput cumcă Dorosăni să cie viñită din Dorog, apăi Sîmeștii o viñit di la Sîrma, Săbădișăni o viñit di la Salbădiș. La Poci o avut Dorogēni aceia denumit on clopot, acela nu-l trăge pînă cîn iei viñe la mănăstire. Mulț tare iera. Viñeu mulț cu trîmb'îț și cu fluiere. I-am văzut. Iera îmbrăcaț ungurește, da vorba iera rumînască și cînta rumînește. De atunci îs cam trizăci și opt—patruzăci de ai. Popa făce slujba rumînește. Am văzut numa popț'i rumînești și rusăști. Nu îmbra alte națiun, numa Rumîn și Ruș.

Valea-Sacă — Ion Molnar, 64.

235

Mai de mult n'o îmblat oamiñi cu listă pin sat. Numa notarășu o știut scrie. Cialalț n'o știut scrie, numa cu cuțitu o tăieț pe botă. Tăt omu, heľiu omului unde o fost, îl aveț pe on răvaș. Mai mare scriitori pe bote o fost Ionu Mrihăieșii Cionca și Cionca Văsii lui Văsii. Știețu biñe me[rge] pe heľiuri. Pe nouă îl face V, pe zăce: X.

Valea-Sacă — Văsii Dorog, 77.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

236

Pămîntile și pădurile o fost a boierilor, a baroñilor. O fost on baron în Seleuș și unu în Cepe și în Ardău unu. Ciñe o vrut să aibă pămînt pențru on birtoc întreg, o slujît o sută patru zile într'on an, o trăbuit să lucre la baroñ. Apăi li-o lucrat, dacă nu l-o țipat di pe birtoc het și l-o dat afară, l-o dat altuia. Ș'apăi încă cîtă ce o lucrat, o trăbuit să dăie doi saci noi în tăt anu și două chilograme unt de vacă. O ținut multă vreme domnăasca, pînă o d'înit on domn, o mărș acolo la lucrători, călăreț, și li-o spus on cuvînt:

— Mereț oamiñ buñ acasă și de astăz înainte să nu lucreț la domn, îi slobodă, mereț la birtoc!

Mulț oamiñ o zî ori două n'o mărș a lucre și i-o dat afară di pe birtoc. Șî altu o mărș ș'o lucrat două ori tri zile și o fost sloboda aceș și acela o rămas pe birtoc și-i rămas și astăz.

Valea-Sacă — Același.

237

Calòda, iera tri stîlpi băgaț în pămînt, cam di la brîu în gios. Nu iera dișluit. Iera apăi două scînduri cioplite tare frumos, de goron. Diptaceț iera dișluită, că scîndura de sus iera îmblătoare, ca giugu. Ciñe să 'm-

pinge în beserică, ori să bâte, îl băga acolo. Aceia iera gloaba. Omu iera cu minurile și cu grumazi acolo și nu pute mișca. Îl ține acolo on ciasdouă, o[ri] și o giumătate de zi, cum iera păcatu. Popa și curatoru îl pedepsă, legiuitorii besericești.

Calòda iera în fața besericii, d'iptacee ca să-l vadă tăț oamiñi, duminică sau în sărbători, cîn iera mai mult oamiñ.

Batarci — Iacob Ciote, 76.

238

Ciforestii o viñit din Berbești. Mîndrețeni și Cioteni is de aici. Chișăni is din Medieș. Mai vechi îi Comlăușa ș'apăi Bătarciu.

Batarci — Același.

239

Măștihoiu mamii, Chiș Ion, o fost cantor și învățător. În școală n'o fost pomană de ircă. Numa iera două tăblii mari scrisă: a, be, țe, pe scîndură de brad, iera mazăluite cu alb și slovile negre. N'o fost pomană de scris, numa să cetiț. Iera numa cîte cinci prunci. Ce învățam? A ne trînti și a ne bate. Învățătoru ala viñe, zice:

— Noa, mă, nu faceț larmă! Atîta iera. Și iera cam bețiv. Iera cîte cinci pînă 'n șasă prunci la școală. Școala iera într'o casă cu paie, ave on horn mare, cotam acolo în sus. Zice că-i dracu, acolo!

Oamiñi o fost tare bogaț. Iera și credincioș. Nu plăte dare nemñic. Îmbla on giurat cu on răvaș însămñat pe botă și zice:

— Noa, măi Văsii, aici iești dători porție douăzecișcinci de grițari. Notarășu îmbla zdrențos, că ce feți de scrisori trăbuiē!

Pămîntu iera a baronului Perén, din Seleuș. Sabadiși nu lucra la domñ. Ciia care lucra la domñ, iera urbariș. Urbariși iera mai mult.

Asta o ținut pînă în patruzăși opt. Coșut Laioș s'o făcut împărat o giumăta[te] de an, ori doară on an ș'apăi iel o strîcat puterea domñască. Mai mult n'o fost domñască. Oarce împărat Ferdinand, n'o stat numa tri ai și Coșut s'o făcut împărat, că o odătuit nîpu.

Batarci — Același.

240

Moșu mñeu n'o trăit mult, da o ținut iosaguri multe. Porcii nu li-o dat de mîncat, i-o lăsat pin pădure și viñe acasă după o lună. Ave cotetăle în uliță cu ușile. Ii viñe acasă, că știē că acolo îi stăpinu lor. Mere cu săcurē acolo și-i lovē 'n cap, cîte tri-patru, că ave de unde, iera cîte cincizăci de porci. Porcii cei bătrîn îi aduce pi h'i tineri, îi știē de gazde. În pădure merge la jîr și la goroniță.

Cu nouăzeci și trei de zile să ține on telec de douăzeci și șase de holde pe an.

On urbariș care nu lucra nouăzeci și trei de zile, dăde trizăci de mîerță de cucuruz, on sac nou, o iție de unt, acar o avut, acar n'o avut vacă. Aieștia le dăde la voivod, care vine din Seleuș, di la baron. Ce da omu să chema dișmă.

Oi, capre, brînză bugătă iera, nu trăbuie a plăti pășune!

Batarci — Același.

241

Ugoceî sîntem pînă 'n D'erța-Mnică, că Oșăni-s acolo în sus, la Ńegrești, la Călinești. Cîn ieram ieu bgirău, s'o ținut de Ugocia asta patru-zăci și patru de sate.

Nici fișpan n'am avut, n-am ținut de Bereg varmegie. Rumîni iera în D'erța-Mnică, D'erța-Mare, Turț, Bătarciu, Comlăușa, Valea-Sacă, Bișcău — și Tarna amestecaț. Amestecaț, grăieș și rumînește și rusăște în Higă, Tarna-Mnică, Dumbrava, Hoarca și ~~Mocira~~ Unguri n'o fost mult în Ugocia. Rușii o fost mestecaț cu Ungurii, Rumîni tistaș o fost mult în Porumbesti și Cedreag, da ș'o lăsat limba ș'o 'nvățat rusăște și ungrește.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Jidovi iera vo cinci-șasă familii, da iera rumîneț, nu îmbla ii după multe, nu ține sîmbăta așa tare. O viñit aicia unu cu numile Laibiș. Ala i-o făcut să nu vorbască cu nîme sîmbăta și să o ție. Acela o fost și bgirău aici. Și 'n Comlăușa o fost jid primari supt Unguri.

Di la Maramureș o viñit mult jiz.

Batarci — Același.

242

O fost lume bună mai de mult! Din Valea-Sacă, ciurda be în Tisă, nu iera grañiță, nici ciurdă n'aveș în sat. Mai de mult, o fost slobodă lume, nu ca și amu! Mai de mult, iera plug de lemn, numa h'eru o fost de h'er. Cota oamiñi în pădure două lemne strîmbe și li-o pus pe h'er. Și ghezășu cîn s'o făcut pe aici știu.

Spuñe o cătună, că iera numa o cătună din sat, și pe ala îl prind ce nu iera de samă, iera bd'itangos, nu mai vidę satu doisprăzece ań.

Cînd s'o făcut Valea-Sacă, n'o fost numa șasă casă. Noi am șăzut sub on dîmboc, pe dîmboc zice c'o fost pădure atîta de mare, că puteși omorî om cu ie. O fost foamete mare, mînca mălai, bătę în pt'iuă și-l mînca cu coceni cu tătu, din scoarță de teiu pt'ită mînca. Oamiñi murę pe pămînt de foame, să bugeze primăvara, să îmfle și murę.

Bocicău — Ilușcă Doros, 80.

243

Să strînge oamiîni, merę în procesuîne. Iera on cantor, ala conduce. Îş lua oamiîni däsagii în spt'inare şî-ş puîe pt'ită pe o săptămîna. Apăi merę. În două zile tăt merę într'una, numa noaptia hodine cîte o liacă. Apăi în ce a tria zî de sară, soş, aşa formă cam la patru. Soş la mănăstire, la Poci. Amu-i acolo Ungaria. Mănăstirea îi aproape de N'ir-Bator. Într'ala sat merem, din iel merem apăi acolo la mănăstire. Apăi stătem o zî, apăi cum îi mîn iera Sfîntă Mărie-Mare. Acolo îblam pi lîngă mănăstire cîntînd, zî-noapte, tăt una. Atîta lume iera, că să fuituie oamiîni. Nu iera zî să nu scoată din mănăstire on mort. Slujba să făce în ungureşte şî rumîneşte şî rusăşte.

Doamne! nu poţ vidę atîta lume într'on loc cîtă iera acolo! Iera şî mai [de] departe oamiîni ca noi. Stătem acolo pînă să gata tăt acolo, apăi vinem cîtă casă. Pe cîn iera săptămîna, soşem acasă. Oamiîni s'afla obosiţ, greu viîe, din iei, tare.

Bocicău — Anuţă Mălancă, 53.

244

O fost mai mari gazde odată, amu aceia o pt'icat săraci. De mult iera gazde mari, amu o sărăcit, nu bd'iruiesc a plăti porţia. Nu-i imaş, nu ieşă iosagu în imaş.

Bocicău — Floare Stanciu, 60.

245

Spuîe mama:

— Umbla oamiîni la Coştiui. O fost oarce om în Valea-Sacă. Şăde pruncii în car, să căra, cum îs pruncii. Ala om îi aduce pînă în Valea-Sacă di la Coştiui. Nu-l puîe gios în veçi. O adus odată doi prunci din Pătrova. O rămas în Valea-Sacă. Viîe on prunc la noi acasă şî zîce şî plînge:

— Zbd'ară mama după miîne

Are mama păcurime,

Are mama o cucoană!

Copt'ii din sat s'o bătut şî pi iel l-o spînzurat în pădure cu capu 'n gios, ş'o murit. O fost prunc de rumîn din Maramureş, de oamiîni bogaţ.

Cel a doilea o rămas în Tarna şî din iel să trag Petrovefi, că coconu o fost din Pătrova. O fost cocon hodin.

Bocicău — Iluşcă Dorog, 80.

246

Mai de mult o fost oamiñ bogaț, da iera mai puțîn și pămîntu o fost mai bun și mai rodê. Atunci ni nu trăbuiê atîta a plăti, cum plătesc acuma, plăte odată într'on an și cu atîta rămîne. Plăte la anu-nou. Aveș și oi, da nu multe: trizăci, patruzăci, cincizăci, da aveș mai multe de aiestia mari cu coarñe. Cai n'o fost aici pînă cîn o adus popa bătrînu, Bud Cornel, di la Botiza în Maramureș. Vacile și boii îi vinde la Tisa-Uilac și la Seleuș, pe acolo iera tîrgurile alea și la Sighet, în Maramureș.

Bocicău — Aceeași.

247

Pintea o fost oarce om tare harñic. Zică oamiñi:

— Măi, am văzut cizma Pintii, încapt'i în ie!

O fost mare viteaz. O fost aici cetate, o pușcat cu adieu de lemn. Din dîmbu iesta din Hămnieț o pușcat, la Hust și la Seleuș și la Batarci, cetățile. Cetatia asta din Batarci o fost a lu Tamaș.

[Pintea] s'o ținut pi la Baia-Mare. Zică că să h'ie ținut cu ceva femeie și i-o spus la aceia că pi iel îl pot împușca cu grîu di la litie și cu cuie de potcoave de mînz de on an. Femeia o spus. L-o vîndut la domñ, că iel îi cam bizăie pe domñ.

Batarci — Iacob Ciote, 76.

248

Cîn o viñit Tătarăle, oamiñi o prins ș'o fugit și s'o acuns care pi unde o putut. S'o ascuns oamiñi și 'n beserici. S'o ascuns în beserica din Dumbrava și au tăieț după oamiñ, în ușă, Tătarăle. Au viñit ceva Armañ, ceva oaste care i-o fugărit și omorît-o din iei.

Valea-Sacă — Ion Molnar, 64.

POVEȘTI, LEGENDE, SNOAVE

249

POPA ȘI ÎMPĂRATU

O fost odată on popă și popa tare o fost voios că iel o avut de tătê celea, destule: cocoñi sînătoși, femeie frumoasă. Și să preumbla pin vor cu pipa 'n gură, rîzîn.

Odată s'o 'ntîmplat că o viñit pe drum chiar împăratu cu trăsura. Zice cîta popă:

— Ce iești așa voios, părinte?

— Cum să nu h'iu voios — zice —, că am de tăte destule: femeie frumoasă cocoñ sînătoș și avere!

— Noa, atunci, ni — zice împăratu cîtă iel —, dacă iești așa voios, să vii la miște să-ț pun tri întrebări.

Atunci popa, iel n'o fost cunoscută că cu ciște vorbește, și i-o spus: «Io-s împăratu!».

S'o năcăjît popa tare, o îmblat pin vor plîngîn. Îl întrebă preutiasa:

— Ce plîngi, părinte?

— Cum să nu plîng, că uite m'o chemat împăratu să-i răspund la tri întrebări și nu știu ce or h'i acelea!

De acelea o auzît on prețin de-a lui, cu care popa o 'mblat în școală cîn o fost ii tiñeri. Acela ș'o gătăt și iel școlile, da n'o răușit să h'ie și iel popă. Și o auzît că popa trabă să margă la împăratu la tri întrebări. O zis cîtă popa:

— Lasă-mă, zice, să mă duc ieu în locu tău, că ieu, de m'a omorî, tăt oile le păzăsc, ori șa, ori șa!

— Du-te, zice popa, numa de nu ti-a cunoaște!

— Nu m'a cunoaște, că mñ-i da haiñile tale și m'oi îmbrăca în haiñe de popă.

S'o 'mbrăcat păcurariu în haiñile popii și s'o dus la 'mpărat. Împăratu nu l-o cunoscut. L-o 'ntrebat:

— Da, viñit-ai, părinte, la 'ntrebări?

— Viñit, o răspuns păcurariu.

— Noa, să-m spui — zice — întrebarea întăia:

Că unde-i mñijlocu pămîntului?

Păcurariu s'o dus în mñijlocu vorului la 'mpărat și o stat:

— Noa, zice, 'nălțate împărate, aici îi mñijlocu pămîntului, și dacă nu mă crez, hai și măsură de aici în tăte lăturile cu pașu, să vez nu-i aici mñijlocu pămîntului!

O văzut împăratu că l-o cîștigat, că-i drept. Al doile întrebare. S'o 'mbrăcat împăratu în haine împărătești ș'o ieșit afară la iel și l-o 'ntrebat:

— Cît plătesc ieu acuma dacă-s îmbrăcat în haiñe împărătești?

Da păcurariu o zis:

— D'apăi cît să plătești, înălțate împărate, căci Domnul nostru Isus Hristos o fost împăratu 'mpărăților și s'o vîndut cu trizăci de arginț! Da dumñata nu plătești numa doauăzăci și noauă!

Noa, cu asta încă l-o cîștigat păcurariu.

La a treilea întrebare s'o urcat împăratu pe tron cu o sabd'ie pingă siñe, tăt încins cum să cade. Atunci zice cîtă păcurari:

— Spuñe-m — zice — ce lucrează Dumñezău?

— Ț'oi spuñe, numa să-m dai haiñile tale mñie și ieu țî le dau pe a mele.

Atunci împăratu o țipat haiñile gios și popa li-o țipat pe a lui și s'o 'mbrăcat popa 'ntra 'mpăratului și 'mpăratu 'ntra popii. Ș'atunci popa s'o urcat pe tron. Atunci zice cătră împărat:

— Vez, ce lucrează Dumñezău? Că pe unu-l suie și pe unu-l coboară; ieu am fost popă și amu-s împărat, tu ai fost împărat și amu iești popă!
Și o scos sabd'ia și o zis:

— Vez, ce lucrează Dumñezău? Vrei să-ț tai capu ori nu vrei?
Atunci o zis împăratu:

— Lasă-mă 'n pace că nu-ț mai fac nimic, du-te acasă și tăt hore[ște]!

Bocicău — Vasile Paleșnic, 53.

250

C E N U Ș O S U

O fost odată on om și o avut tri feciori; unu o fost tare prostolan, acela tot în vatra focului o săzut și 'n cenușă. Iel nu mînca altceva numa bob și șide în cenușă cu o bondă pe siñe.

Odată o zis ta[tă]-so cîtă iei:

— Amu ieu oi muri, da voi viñiț la mormîntu mñeu în tri nopt una după alta: întîia noapte cel mai bătrîn, al doilea cel din mñijlocie, al treilea cel din cenușă, Cenușosu.

Tată-so o și murit și l-o 'ngropat.

În noaptea întîie o fost rîndu să margă cel mai bătrîn și nu s'o dus și o zis cîtă cel din cenușă:

— Du-te în locu mñeu la noapte la mormîntu tatii, că ț-oi plăti o mñerță de bob. Noa, cel din cenușă s'o dus.

O strigat ta[tă]-so din mormînt:

— Tu iești, fecioru mñeu cel mai bătrîn?

N'o răspuns nimic.

— Tu iești cel din mñijloc?

Nici atunci n'o răspuns.

— Tu iești cel din cenușă?

Atunci o zis:

— Io-s!

O ieșiț ta[tă]-so afară și i-o dat on cîntar de argint.

— Aiesta te du și-l puñe — zice ta[tă]-so — după casă sub șaranțu căși la mñijloc!

S'o dus și l-o pus ș'o d'îñit înapoi.

— Când îi ave lipsă di iel — zice — îl scoate de acolo și-l scutură odată și ț'a d'îni on cal cu păr de argint și-i ave haiñe de argint și cum îi vrę așa ti-a duce.

Dimiñața o viñit acasă di la mormînt. Frați lui o ghindit că pi iel vre să-l omoare ta[tă]-so acolo.

— Uite — zice — că Cenușosu nost viñe acasă și nu i-o făcut nime nemnică.

Acuma a doua sară trabă să margă cel din mñijlocie. Atunci cel din mñijlocie vorbește iară cu Cenușosu ca să margă și pentru ieș a doua sară.

— Mă duc — zice — mă duc de mñ-i da doauă mñerță de bob.

I-o dat și s'o dus. S'o culcat pe mormîntu tătine-so iarăș, ca și noaptia cealaltă. Atunci ta[tă]-so o strîgat din mormînt:

— Tu iești, feciorul mñeu cel din mñijloc?

N'au răspuns nimnic.

— Tu iești cel din cenușă?

— Io-s, zice.

O ieșit ta[tă]-so la iel afară și i-o dat on cãntar de aur.

— Du-te și-l puñe și pe aiesta lîngă celalalt, cînd îi ave lipsă l-i scutura, ț-a d'ini on cal cu păr de aur și cu hainē toate l-i ave de îmbrăcat de aur.

S'o dus și l-o pus la celalalt și s'o 'ntors înapoi la mormînt. Dimiñața, cînd o mãrs acasă di la mormînt, o zis frați cei doi:

— Uite, Cenușosu nost viñe iarăș acasă!

Ii n'o avut bai după iel, să se prăpădiască pe acolo.

Acuma a tria sară o fost rîndu a Cenușosului să margă la mormînt. Ș'o împlut pline jãburile di la bondă de bob și s'o dus la mormînt. Tot o gronțait acolo la mormînt pînă o auzit odată că-l strigă ta[tă]-so:

— Tu iești, feciorul mñeu cel mai tînăr?

— Io-s! zice.

Atunci o ieșit ta[tă]-so la iel afară iarăș. Și i-o dat on cîntar de adimant și l-o binecuvîntat ș'o zis cătă iel:

— Du-l și aiesta la celalalt, că dacă n'o trãbuit la ceialalt frăț, toate darurile ț le-am dat ție și grij de ieșe, c'a d'ini tîmpu cîn ț'or prinde tãte de bine!

Dimiñața s'o dus iarăș acasă di la mormînt. Frați iarăș o zis:

— Viñe Cenușosu nostu acasă iarăș!

La cîtva timp după aiēstia împãratu o dat o vește 'n lume că ce fecior s'ar afla ca să saie cu calu într'a trilea etaj la fată, a lui a h'i fata. Tîmp de tri zile o ținut adunarea aceia la împãrat, s'o strîns feciori di pe tãtã lumea, care cu ce cal mai frumos, să poatã să sarã pe fereastã la fatã. O auzit și frați Cenușosului de veștia aceia. Hai că s'or duce și iei cu caii, să sarã și iei, să probeze.

Dimiñața să gatã de drum. Întreabã Cenușosu:

— Da uñe meșet voi, frăț?

— Da ce-ț trabă să ști tu atîtia, tu Cenușos?

Frați s'o dus. Cam cîn o socotit Cenușosu că-s cam la giurătare de drum frați, o ieșit din cenușă afară, o țipat bonda gios și s'o spălat și s'o dus și ș'o scos cîntaru cel de argint și l-o scuturat odată și i-o viñit on cal cu păr de argint și pe iel o fost haiñe de argint, tăt îmbrăcat! Și s'o dus după frați lui și cîn i-o agiuns, o zîs cîta iei:

— Unde mēreț, voi spîrticoș, voi?

N'o mai știut frați ce să zică nîmñic, cînd o văzut on domn ca acela. I-o luat la bătaie pe amîndoi ș'o țipat cîte cincizăci de bote la fund, la unu.

— Voi să tomñiț să mēreț acolo cu acei rondioș de cai? Întoarceț acasă 'napoi!

Frați s'o 'ntors acasă. Cenușosu s'o dus la împărat, unde o fost adunare. Așa. Acolo o făcut tri roate prin vor, piste tăț caii, pi diasupra cailor cu a lui cal. Cei ce o stat în lontru o gîñit c'acuma a sări pin fereastă, la fată. Da iel n'o sărit, ci s'o 'ntors acasă 'napoi. Și viñind acasă, iarăș o agiuns pe frați lui pe drum:

— Noa, vidieț rondioș voi, ieu cu ce cal bun și n'am putut să sar acolo, da voi ce o-t fa cu rondioși voști de cai?

O sosît acasă. Iel ș'o tras cîntaru din cap di la cal, calu s'o făcut nevăzut, cîntaru l-o pus la locu lui și iel s'o băgat în cenușă și l-o găsît frați mîncînd bob.

— Da ce-aț isprăvit voi, fraț, întrebă Cenușosu.

— Lasă-ñe 'n amaru nost, nu ñe mai întreba, c'o viñit on domn cu on cal și ñ-o agiuns în drum și ñ-o mai rupt în bătaie.

— Dapăi să mēreț și mîñ?

— Noi om proba, de ñ-a agiuta Dumñezău sfîntu!

A doaua zî dimiñața să duc frați iarăș. Cîn s'o gîndit Cenușosu că i-a găsî 'n locu acela ce i-o găsît în cealaltă zî, s'o dus ș'o scos cîntaru cel de aur, l-o scuturat și o viñit on cal cu păr de aur și haiñile toate de aur. S'o dus la drum, pîñă o agiuns pe frați lui iară și li-o mai dat cîte o mamă de bătaie bună și i-o 'ntors acasă. Iel s'o dus mai departe, pîñă la 'mpărat. Acolo dacă o agiuns, iară o făcut tri roate piste tăț caii, s'o 'ntors acasă iarăș. Viñind, iarăș o agiuns pe frați lui, în drum.

— Vedet, voi rîndioș voi, ieu cu ce cal bun și tot n'am putut să sar la fată 'mpăratului?

Ș'o sosît acasă, ș'o tras cîntaru di la cal, l-o pus la locu lui și iel s'o băgat 'napoi în cenușă. O sosît frați acasă și i-o 'ntrebat:

— Ce-i, fraț, cum aț umblat pe acolo?

— Lasă-ñe 'n năcazu nost, că mai nu ñ-o omorît on domn pe drum, atîta ñ-o bătut.

— Da mai mēreț și mîñ — zice.

— Om proba, de ñ-a agiuta Dumñezău sfîntu, să videm ce a fi!

Dimiñața s'o sculat frați iarăș. Cîn o agiuns la locu acela unde o fost în ceialaltă-zî, Cenușosu o scos căntaru cel de adimant, l-o scuturat odată ș'o viñit on cal cu păr de adimant și haiñile toate de adimant. S'o 'mbrăcat și hai la drum, după frați lui. Cîn i-o agiuns, o zîs iarăș cătă iei:

— Măi, da unde mēreț voi, nu v'am spus ieri că să nu mai mēreț?

I-o mai luat la o bătaie bună și i-o 'ntors acasă. Iel s'o dus pînă la împărat. Acolo cînd o agiuns, o văzut pin vor cai rupt la pt'icioare, feciori rupt la mînuri, la pt'icioare, cum o căzut gios di pe cai. Iel atunci o făcut o roată ș'odată o 'ntrat pin fereastă la fată 'nlontru. Fata o fost sîngură și i-o scos înelu di pe deget, pe care o fost scris numile fētii și l-o pus în degetu lui și pin altă fereastă o ieșit cu calu și s'o dus.

Atunci împăratu odată s'o dus sus la fată să vadă că ciñe-i acolo? Și n'o aflat pe nime acolo, numa fata sîngură. Ș'o 'ntreabă că unde-i fecioru acela, care o fost acolo? Fata o spus:

— Atîta o stat cu miñe pînă mñ-o luat înelu di pe deget — și s'o dus. Atunci împăratu, năcājit că nu ști numele feciorului, că ciñe o fost, ciñe și di unde-i, o dat de vește în toată țara, că la ciñe s'ar găsi înelu fētii, de ar h'i ori și ce de feli de om, ori și cum să-l aducă la iel, c'acela-i giñerile lui. O sosît vește și 'n satu acela unde o trăit Cenușosu. O 'mblat primariu pin sat pi la feciori, să-i caute la care s'ar afla înelu. S'o dus în casă la cei doi feciori, o cotat și n'o găsit la ei nîmñic. Întorcîndu-să din casă afară, da o cotat la cenușă, o văzut că șăde oarciñe acolo.

— Da ce fa[ce] ala acolo 'n cenușă? — zîce.

— Ala-i on prostolan, tot mîñincă la bob acolo.

— Da nu știu ce mñi să pare că am văzut oarece script'ind la iel.

Să duce primariu și coată, și vede că înelu fētii împăratului îi pe deget la Cenușosu. Atunci cei doi fraț mai creapă de miñie, iș aduc aminte că numai fratile lor, Cenușosu, i-o bătut cîn s'o dus și iei să vadă 'ntîmplarea la 'mpărat.

Atunci ni, primariu odată l-o pus într'o căruță, așa cum o fost cenușos, cu bondă pe sîñe și l-o dus la 'mpărat. Cîn l-o văzut împăratu, s'o spăriet di iel, că așa de ciudat giñere să aibă iel. Însă fata cum l-o văzut, nu i-o mai trăbuit pe alt pe nime.

Împăratu li-o dat o căsuță, unde pînă la aceia șădeu giñștele și găiñile, să ș'o curățască, să trăiască iei doi acolo. Iei ș'o curățit ș'o trăit acolo amîndoi.

Cînd o fost noapte, Cenușosu o viñit acasă la iei înapoi. Pe cîn o sosît acasă, frați ave spartă giuñătate casa lor, să coate că ce mesteșiguri poate să aibă Cenușosu oare unde. Însă Cenușosu noaptia pe nēștiute ș'o scos tustrele căntare și s'o dus cu ieșle la căsuța lui, la 'mpărat.

Cînd o sosît în fața căsuți, li-o scuturat pe tustrele odată și o viñit tustrii caii și o zîs:

— Ce dorești, domnuțu nost?

— Doresc casa asta pi din lontru să h'ie numai adimant, aur și argint, să străluciască mai frumos ca și a 'mpăratului.

Casa s'o făcut și așa o trăit iei acolo amîndoi.

Cînd odată i-o viînit o veste împăratului, ca să să ghețe de război cu 'mpăratu vecin. Așa că tîmpu o sosît ș'o trăbuit chiar să margă la război. Giînerile s'o dus și iel la socru-său, să-ș cîară on cal, să margă și iel. Iera 'mbrăcat cu bonda din cenușă pe sîine. Socru-so l-o mînat în grajd să-ș ieje care a vre.

Iel ș'o luat on cal care o fost mai slab și s'o dus cu cialaț și el în război.

O sosît pînă la o baltă. Acolo s'o băgat uîne o fost mai mare molu, cu calu. L-o oborît gios pe cal, ș'o 'ndemnat a-l beli.

La urmă viîne împăratu:

— Noa, ala mî-i giîner, zîce, încît să-m margă și iel la război, amu 'm bele[ște] calu.

Iel dacă s'o dus împăratu de acoale, ș'o scos căntaru cel de argint și l-o scuturat și i-o viînit calu și s'o apucat pe cal și s'o dus la război și pe unde o mîrs iel cu calu lui, căde înimicu gios, ca frunza.

O văzut împăratu celalalt că-l îvinge. Atunci o zîs să pună pace pe zîua aceia. S'o 'ntors îndărăpt acasă, toț.

Cîn s'o 'ntors acasă împăratu, l-o găsît pe giîner-so tot belin calu. Giînerile o luat pt'elia de-a umăr și s'o dus cu ie acasă.

A doaua zi iarăș o plecat la război. Iel iară ș'o luat on cal, iară slab și tot într'acela loc și pe acela l-o băgat în mol și l-o belit.

Cîn o sosît împăratu, o zîs:

— Noa, uite giînerile, iară-ș bele[ște] calu!

Noa, iei s'o dus iarăș la război. Giînerile o scos căntaru cel de aur și s'o dus și iel la război și pe unde trece iel cu calu lui, pt'ica înimicu ca frunza gios. Atunci ni, iară s'o cerut la pace pe zîua aceia.

Acuma împăratu să uita că ciîne poate să h'ie vitiazu acela mare că i-o viînit lui într'agiutori și ieri și astăz și nu puteț cu iel să vorbască nîmnic.

S'o 'ntors acasă 'napoi toț. Viînd acasă, iel iară l-o aflat pe giîner în locu uîne l-o lăsat dimiînața cu calu. Iel o gătat de belit ș'o adus pt'elia acasă tătă, iară.

Cînd îi a treia zî, iară trabă a me[rge] la război. Să duce și-ș cere on cal iară di la socru-său, să-i mai deje. Iel o mîrs în grajd ș'o luat iarăș on cal slab. S'o dus cu iel pînă 'n locu cel unde i-o omorît și pe cialaț cai ș'o început a-l beli și pe acela.

Sosește 'mpăratu.

— Noa, iată amu giînerile meu a trilea cal îm bele[ște] și nici on folos nu mî-o făcut. Și l'o lăsat acolo. Iei s'o dus la război.

Dacă s'o dus, iel o scuturat căntaru cel de adimant, ș'o 'ncins sabd'ie pingă sîne și s'o dus și iel la război și pe unde o mîrs iel, căde inîmicu ca și frunza și iarba.

Și atunci ni, odată s'o făcut pace 'ntre ei. Da giîerile n'o știut cum să-ș facă de vorbă, cum să arête cîtă socru-său, cîtă împărat. S'o tăieț în degetu cel mînic, iel cu sabd'ie, iel pe sîne, și s'o dus cu mîna scuturînd sîngile de pe deget, pe împărat. Împăratu ș'o scos năfrămuța lui din jăb și l-o legat la deget cu ie.

Împăratu l-o 'ntrebat:

— De unde iești domnule, că mî-ai viîit în tri zile de agiutori.

— Ieu sunt din Tiuca-Varoș și din Liba-Varoș.

— Doamne, Dumnezăule, își zice atunci împăratu că nici de hir nu le-am auzît și sînt împărat.

Și atunci s'au despărțit. S'o 'ntors acasă. Și 'mpăratu, o găsit pe giîere tot la cal be[lin[d], cîn o viîit acasă.

— Noa, uite giîerile mîneu, de tri zile sînt la război și iel tăt la balta asta bele[ște] cai, nu să vie să-m agiute!

Giîerile o luat pt'eile și s'o dus acasă. Dacă s'o dus acasă, sara s'o culcat în căsuța lui.

La 'mpărătiasă i-o fost tare mare greutate că ie n'o fost niciodată să vadă ce fac tiîerii lor în căsuță, cum trăiesc. Da diminața o mînat o slujnică să vadă că ce fac, să-i spuie și iei. Slujnica, cîn o agiuns la căsuță ș'o deșchis ușa, o și căzut la pămînt, că sclipt'itura mare și frumsața multă ce-o văzut acolo, i-o și luat viderile. După aceia o văzut că giîerile doarme cu bonda pe cap și cu degetu cel mînic legat cu năfrămuța împăratului.

Atunci ni, ie haida sus la 'mpărătiasă și-i spuie că ce frumusața o mai văzut acolo. Nu-i pe fața pămîntului mai frumos ca 'n căsuța unde trăiește fata și cu giîerile! Și giîerile îi legat la degetu cel mînic cu năfrămuța împăratului.

Atunci împărătiasa, cîn o auzît de acele, i-o spus împăratului. Împăratu mînirat tare că cum să poate asta că giîerile său nici n'o fost la bătaie și să h'ie năfrămuța lui la iel pe deget. Atunci odată s'o dus amîndoi la căsuță ș'o aflat pe giîerile său legat la deget.

O 'ntrebat că cum o căpătat iel acele.

— Da — zice — nu m'ai văzut în tri zile ce-am lucrat în război și cîn m'ai legat la deget m'ai întrebat că de unde-s? T'am spus că din Tiuca-Varoș și din Liba-Varoș. Nu-i drept — zice cîtă împărat —, n'o stat aice în căsuța asta gînștele și gîiîile și m'ai pus pe miîne să trăiesc în ie?

Ș'atunceași împăratu o făcut nuntă ș'o trăit totdeauna la olaltă în bună înțelegere.

251

ODOCHIA

Baba Odochie o avut on ficior și l-o însurat. Ș'apăi nora n'o putut trăi cu ieț alfel. I-o dat lînă năgră s'o spele pînă a h'i albă. La Tisa uo mînat la apă. O viñit oarece înger și uo făcut albă. Apăi i-o dat lînă albă, s'o spele pînă a h'i năgră. Lîna nu s'o putut fa[ce] năgră. I-o dat îngeru on bot de flori albe, adusă di la dial: breabîn. Nora l-o dat babii. Baba o zîs:

— Ii! i[a]n coată că o adus flori di la dial, acuma-i vrēmea a mēre la munte cu oile!

O luat baba Odochia nouă cojoace pe sîne. O fost frig și cald, ș'o țipat unu, și tăt așa în nouă zile, pînă li-o țipat pe tâte. În a noua zi o dat Dumnezău on gier ș-o 'ngiețat și Odochia și oile cu ficior cu tăt ș'o rămas nora cē hulită. Aceia o fost oarunde în Maramureș, la munți aceia.

Zilile Odochii îs în Martie.

Batarci — Mărie Rus, 58.

252

Dipt aceia o lăsat Dumnezău să nu știe omu cînd a muri, di ce ș'o aruncat și capu, dacă i-o fost de 'ndămînă.

O babă ș'o cătat în cap cu o fetiță. O viñit doi cîn și s'o mîncat. Ș'o aruncat cu capu babii, că s'o temut. Ș'o fugit cîni și o rămas baba fără cap și o murit.

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 51.

253

Doi fraț ș'o 'ngrădit ograda cu pelin. O trecut pe acolo Dumnezău și o zîs:

— Ce nu 'ngrădiț ograda mai cu buñe nuișle, c'aveț rînd?

— După ce s'o 'ngrădim, o zîs ii, că ieu am de murire la Rusalii și fratî-mñeu la Sîmpt'etru și cîn îi de luare roada, noi ñe ducem di pe aici. Ș'atîta n'am îngrădire, da le calcă pe rău oile și pruncii!

Dumnezău o zîs:

— Lasă că de amu 'nainte n'or ști cîn or muri oamiñi. Și nu știu nici astăz!

Gherța-Mare — Aceeași.

254

Solomon o băgat pe ciumă în apă, în tri tonuri. Și în șăptezăci de añ n'o murit ñime de ciumă. Atunci ciuma s'o gătat ș'o mărs tonurile pe o moară și s'o spart. Cîn o d'îñit ciuma la fereastă, iară s'o temut de Solomon. Da o zîs ciuma:

— De șaptezăci de an n'o murit nime, da nici ieu n'am mâncat nimnic de șaptezăci de an. Da pînă nu duc a tău suflet la Dumnezău, nu poti me[rge] la altile!

O zis atunci Solomon:

— Du-l, da nu vreu să mă căzînești!

Atunci ciuma pin fereastă o zgîit și Solomon o și adurmnîit.

Gherța-Mare — Aceeași.

255

Tăt omu zice că are ș'on drac ș'on înger. Dracu o fost pîroș cu Dumnezău, că pămîntu o fost a dracului. Și Dumnezău o știut fa[ce] mai multe ca dracu ș'o fost mai buîe.

Zîua o fost a lu Dumnezău. Dracu o vrut a o fura. Dracu purta zîua cu covata. Dumnezău o zis:

— Dă-mî și mîie din casă, din car ș'apăi tu nu-i purta zîua cu covata!

O știut Dumnezău că s'a căra 'n car și bun și rău, dac'a ieși pe drum. Dracu o făcut caru 'n casă ș'apăi nu l-o putut scoate. Dumnezău i-o dat să aibă zîuă și iel, să aibă putere și iel în car și 'n casă, că Dumnezău o fost sfînt:

Ș'o 'ncins ceriu cu o pt'ele
 Ș'o pus luna, sorile și stejile 'ntre ieje
 Și care-s mai mari piste steje
 Și luceferi piste ieje
 Ș'o 'ntărit pămîntu piste ape.
 Ș'o făcut la tăt sufletu la rai parte.

O ieșit dracu cu caru afară, cu cîte o bucată și li-o făcut înapoi.

Dumnezău i-o tăiet fărești la casă ș'o avut lumînă.

Și are și Dumnezău parte în casă și 'n car, și are și dracu.

Gherța-Mare — Aceeași.

256

Cîn o mârș Adam și Eva la pămînt, o zis dracu:

— Da pămîntu-i a mîeu.

Ș'o dat cu baltagu 'n pt'atră și pt'atra s'o făcut contrat. De atunci is contrate 'n lume. Dracu o cerut ce s'a naște din boreasa lui Adam mai întii. S'o 'nvoit. Adam i-o dat, că n'o știut ce dă.

Boreasa lui o căzut groasă și i-o făcut on prunc ș'o fost a lu Adam, că n'o d'înit dracu după iel.

Ș'o mai făcut Eva unu. O crescut pruncii mari ș'o fost buî de slujbă. Și i-o mînat în cîmp ș'o strîns heciurile, ș'o făcut foc din ieje.

Da o zis on cocon:

— Ei, frate, mai bună jărfă o fost a me, cîn am pîrjolit mînelu, că a me jărfă o mîrs drept în sus fum, da a ta să lățe[ște] pe pămînt, n'arde nici pînă om me[rge] acasă și n'a h'i slobod a lăsa foc să ardă noaptea.

Cela l-o și sfădit, l-o omorît cu sapa. Ala o fost a dracului, care l-o omorît pe cela cu sapa.

Gherța-Mare — Aceeași i

G H I C I T O R I

257

Ciumel, Ciumel,
Ce nu stă 'n cui? — *Oul.*

258

Ciume liga-liga,
Lege dracu limba. — *Ardeiu iute.*

259

— Unde meri tu,
Hînsă 'n pînză?
— Ce mă 'ntreb'd'i tu,
Arsă 'n cur? — *Căldarea cu focu.*

260

Am o iapă,
Cioante cacă. — *Melița.*

261

Am ocol de boi,
Cîn bag on taor negru 'n iel,
Tăt boii-i împrăștie.
Cociorba în cuptior.

262

De aici pînă 'n Seleuș,
Tot căldări cu fundu 'n sus.

Mușuroaiele.

Bocicău — Toate dela Anușă Mălancă, 53

263

Țintă mîndră,
Șade 'n grindă
Și grăiește ungurește,
Nime nu uo înțălege.

Rîndușica.

264

În pădure să taie,
Să crește,
D'îne acasă
Și horește. — *Ceatăra.*

265

Sînt patru fraț
Și tăț stau sub on clop.
Stîlpt'i la oboroc.

266

În Bîșcău taie lemne,
În Valea-Sacă sar surcețe.
Clopotile.

267

Mă-ta stă,
Tată-to dă! — *Pt'iuă.*

268

Am on cîne,
Cîn bate,
S'aude peste sate. — *Glopotu.*
Bocicău — Toate dela Gheorghe Avram, 40.

269

De-aicea pînă la Hust,
Tăt căldări cu curu 'n sus.
Muşuroaiele.

270

De aicia pînă la voi,
Tăt maţă de Unguroi. — *Cărarea.*
Gherţa-Mare — Ambele dela Ion Coţan, 64.

271

Ieşă moşu din rogoz,
Mare mătăring o scos. — *Mălaiu.*

272

Patru pt'icioare
Le 'ncalt cu doauă opt'inci.
Sania.
Valea-Sacă — Ambele dela Ion Molnar, 64.

273

Şăde moşu 'n călicică
Şi aştiaptă cărnică. — *D'impu.*
Valea-Sacă — Mărie Dirastău, 41.

274

Hetica, peţica,
Mere la beserică,
Ciudîndu-să, mînrîndu-să,
De cur apucîndu-să. — *Vulpea.*

275

Am on purcăraş,
Rînticos, rînticos,
Mină porcii tăt în gios.
Pt'ept'inile.

276

Coldouş într'on pt'icior. — *Curet'u.*

277

Burta meş pe burta ta,
Fusu mîeu în curu tău.
Pt'atra morii.

278

La moş drondole,
La babă să zgîie.
Fîntîna cînd tragi apă.
Comlăuşa — Toate dela Mărie Rus, 58.

279

Ciucurele,
Mărunţale,
Mărg pe drum
Încetînele,
Ciucur, mugur,
După ieşe.
Ciucur, mugur
Şăde 'n cur. — *Caprile şi cîmile.*

280

Am o scroafă,
Lisă, lisă, parolisă
Purceii-s
Lis, lis, paroliș.
Țiță sug
În tufă fug. — *Șoarecii.*

281

Tată uscat,
Mamă verde,
Pruncii-s atîta de mîndri
Și graș. — *Via cu strugurii.*

282

Unde meri tu, răsucită?
Ce mă 'ntreb'd'i tu, găurită,
C'a mę coadă-i aurită!

Fumu pe horn.

283

Pe valea lu Ivănuș,
O curcă cu două guş.
Omu cu dășagii.
Batarci — Toate dela Teodor Toma, 68.

284

Ce faci într'o sară
Ți să cunoaște 'ntr'o vară?

Focu.

285

Mă-ta nu să culcă,
Pînă nu să hurducă!
Ușa cînd o încui sara.

286

Roșia tăti-né-to,
Bate năgra mîne-ta.

Flacăra pe horn.

Valea-Sacă — Toate dela Mărie Dirastău, 41.

B O C E T E

287

LA SOȚ

Dragu mîneu, soțucu mîneu,
Cum ti-o lua[t] Dumnezău!
Nu ț-i jăle a mă lăsa,
Că rămîn cu copt'i mult.
Hai, spuñem o vorbă bună,
Ce să fac cu copt'ii
Cum i-oi îmbrăca pe ii,
Că-s tare mititei.
Dumnezău mî-n-a agiuta,
Și Măicuța Precesta,

Copt'ii i-oi îmbrăca.
Ardă-te focu, ciumuță,
Că m'ai lăsat sînguruță.
Cât am măr[s] și am d'înit,
Casă goală n'am găsit.
Ieșu-m sînatate bună,
Di la fraț, di la surori,
Di la grădina cu flori.
Toate florile 'nfloresc,
Numai tu te veștezești!
Câte flori le răsădim,
Nu răsădim să 'nflorescă,
Răsădim să putred'ască!

Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 49.

288

LA FATĂ

Mîndra mării floriceică,
 N'ai fost gata de 'nflorit
 Ş'amu mîni te-ai veşted'it.
 Ardă-te focu ciumucă,
 Nu te-ai putut duce 'n dial,
 Ci-ai viñit a-mi fa[ce] amar!
 Nu ti-ai clătuit d'ingă pat,
 Pînă nu mîni-o-ai ciuntat.
 Bucură-te, cintirim,
 Mîndră floare-ţ răstădim,
 Nu o răstădim să crească,
 Da ca să să veştezască!

Tarna-Mare — Anuţa Glodan, 24.

289

LA O PRUNCĂ MŢICĂ, CARE
O FOST MULT BETEAGĂ

Mărioară, Mărioacă,
 Puiu mării, cazna ta,
 Niciodată n'oi uita.
 Spuñe-m puiu mării, spuñe
 În care pomuţ t-i puñe?
 De t-i pune de-a stînga,
 Ieu oi me[rge] şî ti-oi cota,
 Cu Marta şî cu Nuţa
 Şî pe urmă cu Luşa.
 Nu te duce de-acăsucă,
 Că ti-oi lua în brăţucă.
 Dacă-ai fost puiuc slăbuc,
 Amu vin Păşticăle
 Ş'om me[rge] la beşerică,
 Ş'om me[rge] tăte pruncile.
 Iartă-mă, puiu mării,
 Şî de nu ti-am grijît biñe,
 Nu ti-am grijît că n'am vrut,

Că poate că n'am putut.
 Ieu am avut cinci puiuş
 Ş'o fost dragă-le tomñiţ,
 Într'o greşină 'ngrădiţ!

Gherţa-Mică — Titie Nemeş, 34.

290

CÎNTEC LA MORT

Lemñile-s cu rădăcină,
 Ş'alora vrème le viñe,
 Sau on crai, sau împărat,
 Tăt la moarte-i aplecat,
 Lasă curtea ce frumoasă,
 Me[rge] la groapă 'ntuñecoasă.
 Voi veciñi şî veciñe,
 Să mă petreceţ cu toţi
 La gredina ce cu morţi!

Gherţa-Mare — Maria Sarcă, 24.

291

LA MAMĂ

Draga me, dragă mămucă,
 Şî găzdoaie de căsucă,
 Nu te duce de-acăsucă
 Chiar amu, pi la Păştiucă!
 Mămuca puilor mei,
 Cu mari şî cu mititei,
 Ce s'a fa[ce] fără de iei.
 Mămuca să duce 'n lut
 Şî nu om vidę mai mult.
 Negrule, negru pămînt,
 Mulţ voiñici ai înghiţit
 Şî tot nu ti-ai mai hrăñit!
 Negrule, pămînt uscat,
 Pe mulţ voiñici ai chemat
 Şî tot nu ti-ai săturat!
 Mămucă, mămucă dragă,

Viri-u-a dumirica,
 Încotro tot ti-om cota,
 Nîcăiri nu tîm afla.
 Mămuca să duce 'n lut
 Și nu om vidę mai mult.
 Păcatu-i, mămuică dragă,
 Păcatu-i, să putrezăști,
 După cît de bună iești!
 Bată-te focu, ciumuică,
 Nu țî-s trabă boi, nici vaci,
 Numa părinți cei dragi!
 Nu-ț trabă vaci, nici boi,
 Numa mama di la noi!
 Gherța-Mare — Anuță Coțan, 26.

292

LA FRATE

Dragu mîneu, frățiuluc drag,
 Cum te 'nduri a né lăsa?
 Nu te doare irima,
 Cînd îi mai mîndră vara?
 Dragu nost tînăr frătiuț,
 Do aici să-ț puñem struț.
 În care pomuț t-i puñe?
 De t-i puñe lîngă drum,
 Ieu mărg să te vād mai iute.
 Floarea noastă ce-a 'nflorită,
 Amu merge 'n lut veștezită!
 Tăte florile 'nfloresc,
 Numa tu te veștezăști!
 Scutură, vere, steagu,
 Nî-să 'nsoară frătiuțu!
 Frătiuluț, nuntuca ta,
 Cum nu-i ca ș'a altora?
 Cum nu cîntă cetera?
 Nici coconii n'o strîgat,
 Numa măicuța-o sbd'erat.
 Bată-te-amaru, ciumuică,
 Tu nu vez bătrîne,
 Numa la noi tînerii?
 Dipce nu ti-ai dus în lume,

Ci ai viñit la noi anume?
 Dipce nu ti-ai dus în dial,
 Ci ai viñit la noi de-amar?
 Gherța-Mare — Aceeași.

293

LA TATĂ

Dragu mîneu, bunu tătucă,
 Lasă-ț mînurile-acasă,
 Că-i păcat să putrezască!
 Bucură-te, țîntîrim,
 Mîndră floare-ț răsădim.
 Gherța-Mare — Aceeași.

294

LA MAMĂ

O, bunuca meț mămuică,
 Și cumu te-ai îndurat
 Și pe miñe m'ai lăsat?
 O mămuică, nu meri biñe,
 Cum nu mă uiț și pe miñe?
 H'ie-ț drumu curățit
 Și sufletu hodiñit,
 Că, Doamñe, rău ti-ai căznit!
 Asta-i zîua piste zile
 Și nouă de despărțire,
 Scoală-te, să né grăim,
 Că astăz né despărțîm.
 O, mămuică și mămuică!
 O, bată-te focu, ciumă,
 Nu ti-ai putut duce 'n lume,
 C'ai viñit la noi anume?
 Că ai viñit piste dial,
 N-ai făcut atîț-amar.
 Draga meț, bună mămuică,
 Ia ciamă-mă și pe mine,
 Să mă duc, dragă, la tiñe
 Că cu mult mñ-a h'i mai biñe!
 Gherța-Mică — Anuță Rus, 49.

295

LA TATĂ

Bunu-mînelu meu tătucă,
 Uîne te duci de-acăsucă?
 Nu mă lăsa sîngurucă,
 C'aiesta-i on drum lunguț,
 Și tu iești tare bătrînuț
 Ca să te duci sînguruț!
 Da cumu ti-ai îndurat
 Și pe noi n-ai lăsat?
 Sîngure și tînerę
 Cum mî-oi petre[ce] ieu lume?
 Asta lume-i tare ră,
 Sîngure a o petre[ce].
 O, bunucu mîneu tătucă,
 Nu te duce de-acăsucă,
 Că țîie ț'a h'i friguț
 Și tu iești tare slăbuț!
 Nu te doare irima,
 Pe mire a mă lăsa?
 Scoală-te, să ne grăim,
 Că astăz ne despărțîm.
 Și ne spuîne on cuvînt bun,
 C'aiesta n-a h'i de drum!
 Supăratu mîneu tătueă,
 Uîne te duci de-acăsucă?
 O, bată-te focu, ciumă!
 Nu ti-ai putut duce 'n dial,
 Ci ai viñit a-m fa[ce] amar.

Gherța-Mică — Aceeași.

296

LA PRUNC

O, puiucu mămuchii!
 Dragu mamii, dragu mamii!
 Uîne te duci de-acăsucă?
 Haida și suge țîtucă,
 Nu me[rge] cu gura arsucă,

Nu mă lăsa sîngurucă!
 O, bată-te focu, ciumă,
 Nu m'am nici putu' cîndi
 Cum m'ai putut celui!

Gherța-Mică — Aceeași.

297

LA MAMĂ

Mămucă, dragă mămucă,
 Nu te duce de-acăsucă,
 Pe cale, pi ce lunguță!
 Că aceia-i cale departe,
 Nîme nu scrie o carte;
 C'aceia-i cale 'ndepărtată,
 N'o scris nîme niciodată!
 Nu te duce de-acăsucă!
 Nu mîi-s trabă vaci și boi,
 Ti-om duce 'n brață la noi.
 Iartă-ñe, de ț'am greșit
 Că noi țîie îț iertăm,
 Că mai mult nu te avem!
 Nu te duce de-acăsuță,
 C'a noastă casă-i lărguță.
 Strîmtă casă ț'ai aflat,
 Fără uș fără ferești,
 Mai mult nu te răcorești!
 Spuîne-le la săpători
 Să-ț facă groapa mai mare,
 Și nouă loc la pt'icioare.
 Și de ti-om cam strîmtori,
 Rabdă-ș mămuca pruncii,
 Cît ce cît de rău-i-i.
 Mămucă, dragă mămucă,
 Scoală, merem de minîncă,
 Că ti-om duce 'n cămăruică
 Și ti-om scoate la vărucă
 Și om rămîñe cu mămucă!
 Și popa dac-a viñi,
 Popii plata om plăti,

Nu ti-a afla nîcări.
 Și popa da a 'ntreba
 Măi oamiń, unde-i moarta?
 Ș'a rămîne pe-atîta!
 Mămucă, dragă mămucă,
 Scoală-te și n-om grăi,
 Că mindiar n-om despărți!
 Scoală-te și ne grăim,
 Că mindiar ne despărțim!
 Cîta lume-i pingă tińe
 Și tu nu grăiești cu nîme?
 Mămucă, dragă mămucă,
 Scoală-te tu și n-i spuńe,
 Pi care crangă t-i puńe!
 Nu te puńe pi de nuc,
 Să nu ne videm mai mult!
 Spuńe-ne cînd îi vińi,
 O, că noi ti-om ogodi;
 Spuńe-ne cînd îi înturna,
 O, că noi ti-om aștepta.
 Te cunosc pe gododit,
 Nu ți-ı gîndu de d'ınit;
 Și te cunosc pe găt,at,
 Nu ți-ı gîndu de 'nturnat!
 Ardă-te amaru, ciuńucă,
 N-ai făcut fără mămucă!
 Nu ti-ai clătıt dingă pat,
 Pînă nu n-o-ai ciuntat!
 Nu ti-ai clătıt dingă măsă,
 Pînă nu n-o-ai scos đin casă!

Valea-Sacă — Titie Filip, 16.

298

LA MAMĂ

Ardă-te focu, ciuńucă,
 Nîcări nu ti-ai oprıt,
 Pînă la noi ai d'ınit!
 Nu ti-ai putut duce 'n lume,
 Ci ai d'ınit la noi anume!

Nu ti-ai putut tu duce,
 Unde nu să pot vidę,
 Unde-ș tăt roagă moarte,
 Tătă zîua și noapte?
 Mămucă, dragă mămucă,
 Da ie-ț sînătate bună
 Di la masă, di la casă,
 Di la frunza di pe vale,
 Di la omu dumńitale,
 Di la vaci, di la d'ıțai,
 Di la pruncii mititei!

Valea-Sacă — Aceeași.

299

LA PRUNC

Mîndru mamii, Ionucă,
 Nu te duce de-acăsucă,
 Di la scumpa ta mămucă,
 Di la dragu tău tătucă!
 Nu te doare irimucă,
 A mă lăsa sîngurucă,
 Scumpu mamii, Ionucă?
 Că vińe primăvara
 Să margă pruncii de aca[să]?
 Ionucă, Ionucă,
 Tăte florile 'nfloresc,
 Numa tu te vestezești.
 O, da cińe te-a griji
 Spuńe-mńi-i, puiu mamii?
 Nu te duce de-acăsucă,
 Di la scumpa ta mămucă!
 Strîmtă casă ți-ai aflat,
 Fără uș, fără ferești,
 N'ai vînt să te răcorești!
 Iońică, puiu mamii
 Spuńe-ne cînd îi vińi,
 O, că noi ti-om ogodi!
 Iońică, Iońică,
 Că ți-am scrie-o cãrticică,

Să o dai la cialalt,
Să d'iniț batăr pi-o sărucă,
Scumpu mamii, Ionucă!

Valea-Sacă — Aceeaș

300

LA FATĂ

Mărioacă, Mărioacă,
Nu te duce di la noi,
Că popa dac'a d'ini,
Popii plata om plăti
Și popa da a 'ntreba:
« Măi oamiń, unde-i moarta? »
Ș'a rămîne pe-atîta!
De tri zile-i nuntă 'n casă,
Nici îi mńire, nici mńireasă,
Numa stiagu după masă.
Mńireasa-i în copírșău,
Mńirele-i la tata-său.
Mărioacă, Mărioacă,
Scoală, merem de mńucă,
Și ti-om duce după masă,
C'ăsa-i cinstea la mńireasă!
Și n-om duce după mńire
Și l-om puńe lńgă tińe!
Mărioacă, Mărioacă,
În loc de steagurile,
Alea ți-s praporile!
Și 'n loc de ceterile,
Alea ți-s clopotile!
Mărioacă, Mărioacă,
Și colaci de nănășie,
Musai părăstas să h'ie!
Și colacii drujbilor
În coarńile boilor!
Și ie-ț sînătate bună,
Di la crńguța cu meře,
Di la veri și dila veře!
Supărată-i nunta ta,
Vin feciorii nepoftiț,

Mărg acasă năcájîț!
Și fețile néchemate,
Mărg acasă supărate!
C'î-l lume-i pingă tińe,
Și tu nu grăiești cu nıme!
Scoală-te și scrie-o carte,
La drńguțu tău, departe!
Scoală-te și vă-ț grăi,
Că mind'ar vă-ț despărți!
Moarte, cum ti-aș cumpăra
Pe Mărie de mń-o-ai lăsa?
Mărioacă, Mărioacă,
Și-ț ie sînătate bună,
Di la stele, di la lună,
Di la gredina cu flori,
Di la fețe și feciori!

Valea-Sacă — Aceeași.

301

LA NĒPOT

Bată-te amaru, ciumă,
Atîta te-ai învırtit în pat,
Pînă ce mńi l-ai ciuntat.
Amu te 'nvırtești pi lńgă masă,
Pînă l-i scoate din casă!
Cum ti-ai îndurat, ciumucă,
De duci puiu di la mămucă,
Și o laș tot sńgurucă?
Puiu mătuși, cel drag,
Că tńńr ti-ai însurat,
Nici cemători n'ai mńinat!
Scoală-te, puiu mătuși,
Să mńńm cemătorii
La fețe și la feciori
Mńișălu-i, măi Ionucă,
Mńișălu-i de a ta nuntucă,
D'ın oamińi nécemaț,
Iei s'or duce supăraț!
Nu ți-ı mńiilă, Ionucă,
A fa[ce] mńine-ta nuntucă?
Tu ti-ai culcat pe lăițucă,

Că mîirii nu să culcă,
Da să duc pin cămărucă,
Cu stiag și cu ceteruică.
Numa mamă de n'ai h'i,
Pînă-i lumea n'ai muri,
Că nu ti-ai așa năcâji!

Batarci — Mărie Filimon, 58.

302

LA FICIOR

Nu ț-i jăle, Ionucă,
A te duce de-acăsucă,
Că mă laș tu sîngurucă.
D'ină a'sară, Ionucă,
Cu soru-ta de mînuică,
Că voi fa[ce] bun de cinucă!
Nu te duce, dragu mamii,
Nu te duce nîcări,
Că biîne ti-oi îngrijî!
Ionuț, puiu mamii,
Împacă-te cu ciuma
Și ieu mă 'mpac cu popa,
Șohan nu ti-oi mai lăsa!
Rău mă doare, Ionucă,
Rău mă doare la irmuică,
Tu mî-ai fost mîie sluguță.
Am avut zăce puiuț
Și opt is di la miîne duș,
Că am avut tare mult,

C'am umplut și pi la munt,
Dac'am avut așa mult!
Spuni-i și mămuchii, meșe
Să te grijască tare biîne
Pînă mî-i cema pe miîne!
Haidaț, Ionucă dragă,
Haidaț pi la Păștiucă,
Amu nu-i oară de-a meșe,
Amu-i oară de-a d'înire!
Roagă-te, puiu mamii,
Roagă-te și diri miîne
Și ieu m'oi ruga de tiîne!

Batarci — Aceeași.

303

LA MAMĂ

Oi, mămuică și tătucă,
Că m'aț lăsat sîngurucă!
C'atîta mîi-s de streină
Ca on h'iruț de negină
Într'on mîijloc de țarină!
Roagă-te, mămuică dragă,
Roagă-te și diri miîne,
Să mă duc și iei cu tiîne,
Să nu triacă nici tri zile!
Scoală-te, dragă, 'ntr'on cot
Și te uită la norod,
Că ț-o d'înit în prohod!

Comlăușa — Mărie Tușări, 34.

CÂNTECE DE LEAGĂN

304

Păsăruică cu doi pui,
Adă-i somnu pruncului!
Păsăruică mitite,
Mută-ț cuibu de acoleș,
C'a d'îni badea cu plugu
Și țî-l-a tăieș de-a lungu!

Bocicău — Mărie Buta, 18.

305

Tu, puiuțu cucului,
Adă somnu pruncului!
Tu, puiuțu pupezi,
Adă somnu Anuți!
Liu, liu, liu, puiuț de rață,
Ieu te leagîn, tu te-așază;
Liu, liu, liu, puiuț de gruă,

Ieu te leagîn, tu te-abuă;
Tăte păsările dorm,
Numa tu a mamei n'ai somn.

Bocicău — Anuță Mălancă, 53.

306

Liu, liu, liu, puiu mamei,
Adă somnu pruncului,
Di la mnei, di la d'ițai,
Di la puiuț mititei!
Liu, liu, liu și te culcă
Pînă mîni în zîulică.
Ieu te leagîn mititel
Și te scoală mărișor!

Bocicău — Floare Stanciu, 63.

307

Doi, doi și iară doi,
Adă somnu pruncului,
Din cornu berbecelui,
Di la mnei, di la d'ițai,
Di la pruncuț mititei!
Liu, liu, liu, puiuț de pește,
Ieu te leagîn și tu-i crește;
Liu, liu, liu, puiuț de gruă,
Ieu te leagîn, tu te-abuă,
Pînă mâni ce s'a fa[ce] zîuă!
Liu, liu, liu, puiu mamei,
Ieu te leagîn tu-i durmi;
Ieu te leagîn mititel
Și te scoală măricel!

Bocicău — Anuță Glodan, 27.

308

Tu, puiuțu cucului,
Adă somnu pruncului
Di pe cranca nucului!

Di la mnei, di la d'ițai,
Di la scroafe cu purcei.
Că somnu de l-i aduce,
Ieu ti-oi scâlta 'n lapte dulce!

Gherța-Mare — Anuță Coțan, 62.

309

A, a, a, puiuț de șoim,
Ieu te leagîn, tu n'ai somn!
A, a, a, puiuț de pește,
Ieu te leagîn doar' îi crește!
A, a, a, puiuț de cuc,
Ieu te leagîn și mă duc.
Dui, dui, dui, mînca-ti-aș pui,
Rabdă gură, dacă nu-i!
Culcă-te, puiu mamei,
Tată-to nu-i nîcăiri!
Dui, dui, dui, puiu cucului,
Adă-i somnu pruncului
Di pe frunza nucului.
Liu, liu, liu, puiu mamei,
Ieu te leagîn, tu-i durmi
Pînă mîni nu t-i stîrni!

Gherța-Mare — Aceași.

310

Culcă-te, puiu mamei,
Culcă-te mititeluc,
Te scoală mărișoruc,
Să-m h'i mnie agiutoruc!
Culcă-te, puiu mamei,
Că mama ti-a legîna
Și ti-a crește mărișor
Și mămuca ti-a 'nsura
Și oi duce pe mîndra,
Duce-oi ș'a h'i a ta.

Batarci — Mărie Rus, 58.

311

Tu, tu, tu, pasăre re,
Mută-ț cuibu de acole
C'a viñi tată-to bat
Și ț-î afla cuibu spart!
Liu, liu, liu, puiuț de cîne,

De cîn te leagîn pe tiñe,
Mult lucruț de a mñeu rămîñe!
Liu, liu, liu, puiuț de cîne,
Ieu te leagîn și nu-i biñe;
Liu, liu, liu, pui de cățal,
Ieu te leagîn mîñîñțal.

Comlăușa — Mărie Tușări, 33.

JOCURI DE COPII

312

DE-A ASCUNSU

Copiii să ascund. Unu mñije, adecă tupeș și acela zîce:

Mñij, mñij, codobici,
Mămărigă gata,
Strachina 'nvărgata,
Unu, doi,
Sunteț gata?

Apăi acel care a mñijit, îi coată pe ceialalt, după ce unu din ii o răs-
puns: « gata ! ».

Gherța-Mare — Marta Talpoș, 10.

313

PURICELE

Aruncăm mingea pe casă și numărăm așe:

docale,	șăsăzăci,
zăce,	șăptezăci;
doauăzăci,	optzăci,
trizăci,	noauăzăci,
patruzăci,	o sută!
cincizăci;	

Tot așa numărăm din zăce în zăce pînă la o mñie, apăi începem iară
și tot ne giucăm pînă numărăm tri mñi. Cîñe o terminat mai întîi de
numărat tri mñi, iesă din joc și îi zîcem « purice ».

Gherța-Mare — Aceeași.

314

DE-A TUPU

Stăm mai mult copt'i roată, în cerc, ținem mînile împreunate la olaltă. Unu împărțe «tupu». Tupu puñem on băț ori on pai. Unu dintre noi îi «orbuțu». Iel închide ochii cîn să împărte tupu. Cîne împarte zice: «Unde-i tupu?». Copiii rîd și zic fiecare: «Aici-i tupu!» Orbuțu deșchide ochii și dacă ghice[ște] unde-i tupu, împărțe[ște] iel; dacă nu ghi-ce[ște], nu împărțe[ște] și rămîne orbuț mai departe. Cîn ghice[ște], viñe orbuț acela la care o aflat tupu.

Gherța-Mare — Aceeași.

315

MÎN-AM PT'ERDUT O NĂFRĂMUȚĂ

Mîn-am pt'erdut o năfrămuță,

Cîne mîn-o aflat-o?

Ieu mă rog să mîni o dăie

Să-l sărut odată.

Mîndre sînteț voi, fețițe,

Mîndră-i fața voastră,

Tocmai ca ș'o baroniță,

Din grădina noastră.

Apăi on băieț ori o fată coată năfrămuța care-i ascunsă la ciñeva. Dacă nu o găsește de tri ori, apăi dacă-i fată o mărită, dacă-i ficior îl însoară cu on băț, care are nume de băieț ori de fată. Cel ce n'o găsit, alege bățu la care-i dăm on nume, apoi rîdem tăț!

Gherța-Mare — Aurel Lupan, 14.

316

CU NĂFRĂMUȚA

Să gioacă fețile și copt'ii cu mînile la spate, în cerc. O fată ori on băieț mere cu năfrămuța pe lîngă cerc și lovește pe unu care fuge după iel să-l prindă. Cîn îl prinde, îi dă lui năfrămuța și merge acela mai departe, puñe la cin vrē iel — ș'apăi iar tăț așa.

Gherța-Mare — Același.

317

CU MINGEA PE CASĂ

Sîntem mai mult la olaltă. Aruncăm mingea pe casă și strîgăm pe unu care trebe s'o prindă. Dacă o prinde, o aruncă iară pe casă și strîgă pe altu. Dacă nu o poate prinde, o rădică de gios și trebe să lovească on băieț. Da băiețî fug. Dacă de șasă ori n'o prind și nici nu lovește] pe on băieț cu ie, îl puñem să steie la părete și unu dă cu mingea în iel, așe, mai de departe. Dacă l-o lovit, ieșă din gioc, dacă nu l-o nimerit, i să socotește] la cel ce n'o nimerit.

Gherța-Mare — Același.

318

LA LUNĂ NOUĂ

Lună noauă,
Lună noauă,
Taie pîna 'n doauă
Și ne dă și noauă:
Mnie giunătare,
Ție giunătare,
La vară bucate,
La tăț sînatate !

Gherța-Mică — Mărică Coțan, 70.

319

LA MELC

Melc, melc,
Codobelc,
Scoate coarne boierele
Și te du la Dunărele
Și be apă tulbură !
Și te du la baltă
Și be apă caldă
Și minîncă leoștian
Și te fă ca on broștian !

Gherța-Mică — Aceași.

321

HOROMAN SAU BUTURELE

Să gioacă numa în cele tri zile de Paști, de fetile di la șase pînă la șapte-spre'ce an. Fețile să țin de mîină și mărg în giuru besericii și fac horoman sau buturele. Doauă țin mîinile în sus, [restul să țin de mîină, trec pe sub iele. Apoi rămîn cele din urmă și trec celelalte]. Toate cîntă tare, așe:

But, but, buturele,
 But, but, buturele,
 But, but, buturele,
 Tri ouță 'mpt'istrițe
 Cură-s burduhoș (coconași) la ieșe!
 Las să steje,
 Că-s a meșe!

Cîn zîc « coconaș », atunci nu le fac ficiorii nîmic; cîn zîc « burduhoș », fug ficiorii după ieșe cu urzîci și le urzîcă.

Valea-Sacă — Andrei Filip, 49.

322

BCU Cluj / Central University Library Cluj

DE-A PT'ICĂ 'N DOI

Îl gioacă fețile cu băieți. Să pun cîte două fețe în șîr. Un băieț stă în fața lor și îi zîc: « ciurdari ». Iel strîgă: « pt'ică 'n doi! ». Atunci fețile, celi două părechi din urmă, fug. Ciurdariu prinde pe una din ieșe și cu aceia face părechea din frunte și cel neprins rămîne « ciurdari ». Și tăt așa mai departe.

Valea-Sacă — Gheorghe Doros, 14.

323

DE-A CĂȚĂII POPT'I

Doi băieți iș pun mîinile în formă de scaun și unu să așază pe ieșe. Acela-i « cățalu popt'i ». Acei ce-l duc zîce că-s tălhari și vreu a fura curechiu di la popa, că nu-s cățăii aca[să]. Cîn îl duc, cățalu îi cu ochii înciși. Pun gios cățalu și crez că iel doarme.

Îl atingi c'on pai și zîci: « Mărem la popa a fura curechi, că nu-s cățăii acasă! ».

Cîn atingi cu paiu, iel să scoală și bate ca cățalu și fuge bătîn[d] după noi. Cățăii pot h'i mai mult și fug pînă prind pe cei doi sau patru tălhari. După ce i-o prins, zîc că-i mînîncă și să fac alț tălhari și alț cățăi.

Valea-Sacă — Vasile Tot, 14.

DESCĂNTECE

324

DE ZGAIBĂ

Zgaibă de nouă feliuri,
Zgaibă de nouă ramuri,
Așa să nu-ț prinz rădăcină,
Cum nu-ș prinde focu'n vatră,
Mîncarea 'n blid,
Sarea 'n solniță!

Așa să rămîie Ion,

De curat,

Lumîinat,

Ca argintu strecurat,

Ca 'n cę zî,

Ce o născut,

Ca maică-sa cîn l-o făcut!

Ieu o 'nsorăcesc,

Cu a lu Dumnezău

Doisprăzăce apostoli.

(Să zice de nouă ori, să descîntă
pe mîneri ori untură și ungi cu
aceia).

Tarna-Mare — Ilușcă Molnar, 53.

325

DE ZGAIBĂ

Să luă fata albă Mărie,

Nici-s fată pe roșu,

Nici-s fată pe negru

Nici-s fată pe alb,

Nici-s fată pe galbîn,

Nici-s buba cę ce coace,

Nici-s buba cę ce sparge!

Acolo nu te fa[ce],

Nu te isca,

Ci te du,

Unde cocoș negru nu cîntă,

Vacă năgră nu muge[ște],

Bou negru nu stăhuiu[ște],

Unde-s ciutile grasă;

Mîncă pt'ită necenușoasă

Și beu apă netulburoasă!

(Să descîntă de noauă ori în apă
cu on paiu, ori cu on ac).

Gherța-Mare — Irincă Indricuț, 46.

326

DE ZGAIBĂ

Tu iești floare pe floare,

Ieu nu-s floare pe floare

Și cę ce moare;

Ieu-s zgaiba cę ce doare.

Și te du la o fată de pădure,

Care aduce apă tulburoasă

Și beu apă limpegioară.

Așa să h'ie liacu,

Cît de iute am gătat!

(Să descîntă de noauă ori, cu floare
galbînă pe mîneri de stup, apăi să
unge unde-i buba).

Bocicău — Mărie Hanoș, 55.

327

DE ZGAIBĂ

Bubă dulce ca mîneria,

Acră ca h'ęrea,

Acoalea nu ruși,

Nu bugezî,

Vîrvu nu-ț întinde,

Rădăcină nu o prinde,

Carnę nu o vătăma,

Ciontu nu-l strîca!

Că ieu te sorocesc,

Cu sorocu mîneu
 Şi cu-a bunului Dumnezău !
 Îl rog pe părintele ceresc,
 Ca să-i deje aşazămînt,
 Să aşeză giunghiurile,
 Fulgerăturile,
 Smîcoliturile,
 Din capu lui Ion,
 Aşa cum o aşazăt,
 Amu ia, sara,
 Sfîntu soare
 În braţale maicii sale !

Valea-Sacă — Irincă Chitaş, 68.

328

DE ZGAIBĂ

Bubă albă pe albă,
 Bubă roşie pe roşie,
 Bubă vînată pe vînată,
 Bubă de noauă feļiuri,
 Bubă de noauă nămuri !
 Nu giunghię,
 Nu dure,
 Nu te fă,
 Nu te 'mbuiba !
 La Ion n'ai casă,
 Nici masă !
 Ci te du,
 Unde taor negru nu stăhuiuę,
 Miţă năgră nu mînaună,
 Cocoş negru nu cîntă !
 Pe sanceaua cuţitului
 Ti-oi lua,
 Şi 'n mare
 Ti-oi arunca !
 Acolo să pt'ei,
 Să răspt'ei,
 Ca roaua de soare,
 Ca stopt'itu su pt'icioare !
 Ion să rămîie curat,

Lumîinat,
 Ca Dumnezău să-i deje liac !
 Dintr'ala cias
 Să rămîie sînătos !
 (Să descîntă cu cuţitu pe unsoare,
 în pahar, de noauă ori).
 Valea-Sacă — Parască Lenghel, 65.

329

DE ZGAIBĂ

Unde meri tu, fată mare,
 Sufulcată,
 Pe negură negurată,
 Pe negură 'ndemnata ?
 Buba zgaibd'i,
 Floarea ciumii,
 Pe pt'icior la Măria pusu-te-ai.
 Acolo nu te puîe,
 Pe tiîe de acolu
 Lua-ti-oi,
 Pe tiîe de acolo
 Culęge]ti-oi,
 În coajă de nucă
 Puîe-ti-oi,
 În mare,
 Arunca-ti-oi !
 Acolo să pt'ei,
 Să răspt'ei,
 Cum pt'ere roaua de soare
 Şi stopt'itu su pt'icioare !

Batarci — Mărie Filimon, 58.

330

DE GRUMĂD'ER

Grumăd'er de noauă feļiuri,
 Grumăd'er de noauă zile,
 Grumăd'er de opt zile,

Grumăd'er de o zî
 Grumăd'er nici de o zî!
 Aşa să te uşti,
 Cum să uscă pt'atra!

Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 46.

331

DE GRUMĂD'ER

Grumăd'er cît o lună,
 Grumăd'er cît o nucă,
 Grumăd'er cît o alună,
 Grumăd'er cît on grăunţ de mac!
 Sai în foc,
 Să nu h'i nici liac!
 Ieu pe tiñe cule[ge]ti-oi,
 În coajă de nucă puñe-ti-oi,
 În mare arunca-ti-oi!
 Acolo să pt'ei,
 Să răspt'ei,
 Cum pt'ere roaua de soare
 Şi stopt'itu su pt'icioare!
 Atunci să prinz acolo rădăcină,
 Cum îi amu sară!
 Uñe te agiunge sfinţitu,
 Să nu te agiungă răsăritu.
 (Să descîntă de noauă ori pe apă
 cu on pai din mătură).

Batarci — Mărie Filimon, 58.

332

DE MĂRIN

Mărin de noauă zile,
 Mărin de opt zile,

 Mărin de o zî,
 Să n'ai putere să faci,
 Cum nu-i amu sară!

(Îl zîci de noauă ori, cu o pt'e-
 truţă ce să 'nvîrte după mîna în
 giuru ţîţî).

Bocicău — Iluşcă Doros, 80.

333

DE MĂRIN

Mărin de tri zile,
 Mărin de doauă zile,
 Mărin de nici o zî!
 Fă-te, mărin, ca o linte,
 Fă-te, mărin, ca on dinte,
 Fă-te, mărin, ca on mac,
 Fă-te, mărin, nici-on liac!
 Să h'i tu aşa,
 Cum îi amu sara!

Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 46.

334

DE MĂRIN

Hăi, mărin de noauă zile,
 Mărin de opt zile,

 Mărin de o zî,
 Mărin de nici o zî.
 Mărinu-i cîcat,
 Mărinu-i pt'işat,
 Mărinu-i spurcat,
 Mărinu-i cît o linte!
 De acoalea să te răşt'ii,
 Cum să răşt'iră tîrgu di la şătre!
 Acoalea nu strîca,
 Nu vătăma,
 Ugeru vacii nu-l vătăma,
 Țiţale nu le strîca,
 Carña nu i-o mîncă!
 Maica Preacurată să 'nvăle

În sînu iei.
 Cu numile Maicii ņe rugăm,
 Ca să-i aşeze 'nfocăciună
 Şi roşaţa şi verinu !
 Valea-Sacă — Irincă Chitaş, 68.

335

DE ADUS LAPTILE LA VACI

Ńe Suraie, ņe Mîndraie,
 Tăt în coadă-ş bucinaie,
 Ş'olor mele, ş'olor tale !
 Țițăle ca bucinu,
 Ugeru ca d'id'eru !
 S'o luat
 Pe cale,
 Pe cărare,
 Tot mugind,
 Şi răgind:
 — Tu, Suraie, Ce mugeşti, ce răgieşti ?
 — Cum n'aş mugii,
 Cum n'aş răgi,
 Că bunu mîni l-o luat,
 Mîni l-o mîncat,
 Urmele mîni li-o călcat !
 — Nu mugii;
 Nu răgi,
 Că Maica Sfîntă,
 Din poarta ceriului
 Ş'a fa[ce] scară de ciară
 Şi la tiņe coborî-s'a !
 Țițăle unge-ți-le-a,
 Bunu ņepusti-ți-l-a,
 Şi tu hodină-i ave !
 Tu t-i alina,
 Şi t-i aşăza !
 (Să descîntă cu urzică în apă, de
 noauă ori. Iei din coada ei păr şi o
 afumîni).

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 70.

336

DE ADUS LAPTILE

Mărie dimiņaţa s'o sculat,
 Pe obraz s'o spălat,
 Şuştaru 'n mînă o luat
 La Suraia o alergat.
 Biņe o mulso-o,
 Biņe o uns-o,
 În cîmpu satului țipatu-o,
 Biņe hrănitu-s'o.
 Cîn iera colo 'n desară,
 Suraia 'napoi înturnară.
 Înainte îi ieşę,
 Strîgoi şi moroi.
 Peste ieş uitate-s'o,
 Laptile luatu-i-o.
 Suraia o prins a răgi
 Ş'a mugii.
 Maica Sfîntă o cuvîntat:
 — Ce răgeşti,
 Ce mugeşti ?
 — Cum n'oi răgi,
 Cum n'oi mugii ?
 Doamna noastră,
 Dimiņaţa s'o sculat,
 Pe obraz ieş s'o spălat,
 Şuştaru 'n mînă o luat,
 Biņe mulsu-m'o,
 Biņe unsu-m'o,
 În ciurda satului țipatu-m'o,
 În cîmpu Ierusalimului aşăzatu-m'o.
 Cîn iera colo 'n desară,
 Ieu înapoi înturnară.
 Înainte îm ieşę
 Strîgoi şi moroi.
 Peste miņe uitate-s'o,
 Laptile luatu-mņ-o,
 Puterea săcatu-mņ-o,
 Bună de ņimņica lăsatu-m'o.
 Maica Sfîntă o cuvîntat:
 — Nu răgi,

Nu mugi,
 Că ieu pe scară de ciară
 M'oi coborî,
 Cuțitu 'n buzunari am să bag,
 Pe vacă crepa-om,
 De-a h'i dus laptile 'n sat,
 Să vină pin gard!
 De-a h'i dus în veciîni,
 Să vină pin spt'îni!
 De-a h'i dus întîia casă,
 De-a h'i dus a doua casă,
 (Tot așa zîci pînă la a noua casă)
 De-a h'i dus întîia hotar!

(Tot așa zîci pînă la a noua hotar).

(Să descîntă pe sare și tărîță, marț,
 joi ori viñeri sara, că atunci îmblă
 strîgoile. Dimiñța, pînă nu răsare
 soarile, dai la vacă să mănînce tărî-
 țale).

Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 46.

337

DE ADUS LAPTILE

Hop, rouță-roauă,
 Crapă-mîi-te 'n doauă
 Și adă ceștia vacă
 Mană noauă!
 Curată,
 Lumînată,
 Ca de Dumnezău lăsată!
 În care cias o născut,
 Nici on bai n'o avut.
 Liacu lu Dumnezău,
 Ș'a Sfintii Maria!

Gherța-Mică — Anuță Ignat, 61.

338

DE DESFĂCUT

(Cei di la omu care-i betiag să-ț
 aducă cămeșa și îț iei on prañic, iei
 on scaon, îl întorci cu pt'icioarile

în sus. Întorci cămeșa pe dos, o
 sucești, aduci săceră, coasă, perie,
 foarfici, cuțit, fus, sfrêdel. Le pui
 lîngă iel):

Hăptie, ciuisă-buisă,
 Cu buzăle 'ntoarsă,
 Cu coarñile roasă!
 Sîngile mñeu
 Nu mñi l-aț be,
 Carnă meș
 Nu o-aț mîncă!
 Și vă duceț
 În codri pustii,
 Une nimeñ nu locuieș[te],
 Cocoș negru nu cîntă,
 Vacă năgră nu răge,
 Scroafă năgră nu grohoteș[te]!
 De-s făcuturi de bărbat,
 Bage-i-să su comănac!
 De-s făcuturi de fecior,
 Bage-i-să su pt'icior!
 De-s făcuturi de fată,
 Bage-i-să su pletiancă!

(Cînd zîci vorbile aieștia, tot baț
 cu prañicu în cămeșă și o întorci
 și pe față și pe dos):

Cu săcera săcera-ti-oi,
 Cu coasa cosî-ti-oi,
 Cu sfrederu sfrederi-ti-oi,
 Cu cuțitu tăieț-ti-oi,
 Cu foarficile tăieț-ti-oi!

(Iei cămeșa ș'o bagi în cuptiori.
 Prañicu îl pui pe ie. Stă așa noauă
 zile și cel la care i-o descîntat stă
 cu haiñile întoarsă pe dos. La noauă
 zile îi dăm cămeșa pe care am des-
 cîntat. Noaptia îș puñe su cap noauă
 grăunță de ovăs și noauă de orz.
 Atunci d'isază pe omu care i-o fă-
 cut. Dacă putem, îi aducem din casa
 aceia o bucată de pîne să o mînînce.
 În zîua aceia să nu dăie la nime

nimnic din casă. Că poate viini ciar acela ce i-o făcut să-i ciară, că pi iel îl doare !).

Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 46.

339

DE DESFĂCUT

Hăi, ciuisă-buisă,
Din pădure-adusă,
Cu coarnile 'ntoarsă,
Cu buzăle roasă !
Tu iești fată făcătoare,
Io-s mai mare 'ntorcătoare !
Io pe voi întorcu-vă.
Suliță, druliță,
Ie-te pe uliță,
Ține-te cu sacu,
Ține-te cu săcera,
Ține-te cu coasa,
Ține-te cu fusu,
Ține-te cum t-i pute !
Luați-vă, luați-vă,
Din cioantile lui
Și vă duceț
Pi la vîrvu copacilor,
Unde cocoș negru nu cîntă,
Vacă năgră nu răge !
(Să descîntă pe apă cu on cui de
h'er și cu noauă fusă și perie și prañic.
De noauă ori !).

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 70.

340

DE DESFĂCUT

Hai, te, ciuisă-buisă,
Din pădure-adusă,
Cu coarnile 'ntoarsă,
Cu limba flocoasă,
Cu buzăle roasă !

Fată bogată,
Gura 'n ceafă,
Ceafa 'n gură !
Hei, te, și te hăne[ște],
Di pe casa omului
Și di pe trupu lui !
Că n'are di uñe-ț da
Cămeșă din cămeșă lui,
Hodină din hodina lui,
Mîncare din mîncarea lui !
Să lua[ră] noauă fraț,
Din noauă sate,
Cu noauă cai,
Negri pe negri;
Cu noauă iepe,
Negre pe negre;
Cu noauă sape-ascuțite,
Cu noauă săcuri oțalite !
Maica sfîntă le ieșă 'nainte:
— Uñe mereț voi,
Noauă fraț,
Din noauă sate,
Cu noauă sape ascuțite,
Cu noauă săcuri oțalite ?
— Noi, Maică-Sfîntă,
Drept ț'om spuñe:
Că noi mețem
La pădurea Sfintii Dumiñici;
Cu sapile om săpa,
Cu săcurile om prăda !
Maica Sfîntă tăt ziceț:
— Ho, ieu vă sorocesc,
Cu sorocu mñeu
Și cu alu Dumnezău,
Lăsaț pădurea să crească
Și să 'nfrunzască,
Oamiñi să hodiñască
Și lui Dumnezău să mulțămască !
Da vă duceț la aiesta (Ion),
Că i-o căzut durere,
Pin t'ept, pin spt'inare,
Pin cap și pt'icioare !

Cu sapile i-o săpaț,
 Cu săcurile o prădaț!
 Și o trageț durerea din iel
 Și o puñeț pe on talgier!
 Ș'o duceț într'o mreană de apă,
 C'acolo iește-o harpă
 Și șăde cuc, ca pruncii,
 Și rumăgă durerea, ca giuncii!
 Ș'aiesta (Ion),
 Din ciasu de amu,
 Din sfînta zî de az,
 Să rămîie curat,
 Lumîinat,
 Ca argintu strecurat
 Și ca grîu vînturat!
 Și ca Dumnezău di la ceri,
 Ce l-o lăsat
 Și popa cîn l-o botezat!
 În care cias o născut,
 Nici on bai n'o avut!

Gherța-Mică — Anuță Ignat, 61.

341

DE ZIERME

Atîta să h'ie mușcătura,
 Ca urzîcătura!
 Solnița cu sare,
 Blidu cu mîncare!
 (Să descîntă cu urzîca în apă, de
 noauă ori).

Tarna-Mare — Anuță Suciu, 68.

342

DE GÎNDAC

Dobd'itoaca aiasta,
 Să luă pe cale,
 Pe cărare,
 Pină 'n mînez de mîază cale.

Și pascăn
 Frunză ciocotin,
 Pascăn iarbă;
 Șarpile s'o scăpat,
 Ș'o pt'ișcat.
 Șarpe roșu,
 Șarpe negru,
 Șarpe morosîn,
 De ui, paiu.
 Șarpe, de nouă feļiuri,
 Șarpe, de nouăzăci și nouă de feļiuri,
 Atunci să să puiască,
 În dobd'itoaca asta,
 Cîn s'a puif'n]
 Mîijlocu mării,
 'N solnița cu sare,
 'N blidu cu mîncare,
 'N căciulia aiului,
 'N văpaia focului,
 Și 'n ploscoņita cînept'i,
 Și 'n virvu acului!

Gherța-Mare — Iacob Zgărduş, 70.

343

DE GÎNDAC

Să luară dobd'itoaca,
 Pe cale,
 Pe cărare,
 Iarbă verde pascăn
 Apă răce bîn.
 Să 'ntilni cu jarapăru.
 Jarapăru să scapă
 Ș'o pt'ișcă.
 De-o pt'ișcat jarapăr roșu,
 De-o pt'ișcat jarapăr morosîu,
 De-o pt'ișcat jarapăr tărcat,
 De-o pt'ișcat jarapăr galbîn,
 De-o pt'ișcat jarapăr de noauăzăci și
 noauă de feļiuri:

Atunci să între verinu jarapărului
 În singile dobd'itoacii,
 Cîn ș'a fa[ce] jarapăru sălășime
 În stratu cu aiu,
 În corciu cu leoștianu,
 În solnița cu sare,
 În oala cu mîncare,
 În vîrvu cuțitului,
 În vîrvu acului,
 Și 'n stîlpu ceriului !

(Să descîntă de noauă ori, în apă,
 cu on h'ir de iarbă, ori cu urzică,
 ori cu on cățal de aiu).

Gherța-Mare — Irincă Indricuț, 46.

344

DE SĂGETAT

Să luară noauă moroi
 Din noauă casă,
 Și tri strîgoi,
 Din tri casă.
 Pin țîntirimu besericii întrară,
 Pe-altaru besericii ieșîră,
 Nîme 'n lume
 Nu le văzură,
 Nîme 'n lume
 Nu le auzîră,
 Pînă Maica Sfîntă
 În poarta ceriului,
 Departe li-o auzît,
 De asupra li-o 'ntrebat:
 — Une m_ereț voi,
 Noauă moroi,
 Din noauă casă,
 Și tri strîgoi,
 Din tri casă?
 — Noi n-am îndemnat
 La Măria,
 Că am auzît, asară,
 Făcîndu-ș mare bd'iscote,

Mari țipote.
 Merem să-i sugem sîngile,
 Să-i mîncăm irma
 Să-i ciuntăm d'iața !
 — M_ereț voi,
 Cu sorocu mîneu,
 Și cu alu Dumnezău
 Și cu doisprăzăce apostoli,
 În pt'etrite săci
 Și 'n bolovań,
 Unde cocoș negru nu cîntă,
 Vacă năgră nu răge !
 Așa să rămîie Mărie,
 De lumînată,
 Și de curată,
 Ca argintu strecurat,
 Ca și maică-sa,
 Cîn o fătat !

(Să descîntă de noauă ori, pe apă
 sfîntită, beș și să udă cu apă și-i
 tre[ce]).

Tarna-Mare — Ileana Buta, 17.

345

DE SĂGETAT

S'o luat tri moroi
 Din tri sate,
 Cu puștile pușcîn,
 Cu săbd'ile-aruncîn:
 — M_erem la Ion,
 Că l-am auzît asară,
 Prînzîn, hohotin,
 Mare voaie făcîn;
 Sîngile să i-l b_e_m,
 La pămînt să-l lăsăm !
 — Ieu vă sorocesc,
 Cu sorocu mîneu
 Și cu alu Dumnezău,
 Să rămîie curat,
 Lumînat,

Ca argintu strecurat !
 Ieu oi cură
 Ş'oi lua
 Noauă şterguri,
 Din nouă tonuri.
 Noauă mături,
 Din noauă curţ !
 Oi mătura,
 Din pt'ele,
 D'i pi su pt'ele,
 D'in creştere pînă 'n talpe.
 Să rămîie curat,
 Şi lumîinat,
 Ca argintu strecurat,
 Ca şi maică-sa ce l-o dat !
 În coajă de nucă puñe-oi
 În mare arunca-oi !
 Să pt'ëie,
 Să răspt'ëie,
 Cum pt'ere roaua de soare,
 Şi stopt'itu su pt'icioare !
 (Să descîntă cu on pai de mătură,
 de noauă ori, în apă ori în untură).
 Gherţa-Mare — Iacob Zgărduş, 70.

346

DE SĂGETAT

S'o 'ndemnat
 Tri moroi,
 Tri strîgoi;
 Îmblînd,
 Mugind,
 Şi Maica Sfîntă Preacurată
 Li-o auzît
 Şi li-o văzut
 Şi cu ieşle o grăit:
 — Une meşeţ
 Voi moroi,
 Voi strîgoi,

Duh curat,
 Duh necurat ?
 — Meşem mugind,
 La suflet, la Mărie !
 — Voi meşeţ la Mărie,
 S'o strîcaţ,
 S'o vătămaţ !
 Da ieu vă 'ndepărt
 De cătă Mărie,
 În codrii pustii,
 Acolo-i locu vost !
 Acolo aveţ on grajd,
 Cărnos
 Şi sîngios;
 Sîngile i-l beţ,
 Carîa i-o mîncăţ !
 Mărie să rămîie curată,
 Şi 'n patu iei alintată !
 Că Maica Sfîntă Preacurată,
 Cu mîna iei ce dreaptă,
 O scuteş[te],
 Şi 'n braţu iei,
 O sprijoñeş[te],
 Cu poala iei
 O 'nvăleş[te],
 De aiesta prilej
 O scuteş[te].
 Să ne rugăm Tatălui ceresc,
 Să ne asculte rugăciunea:
 Să-i trimată liac,
 De cumva are vac !
 Ţîsfai, ţîsfai,
 Să le triacă la duhuri necurate,
 Pin mai,
 Ca cuştu pin mălai,
 Ca pintr'un căţal de ai !
 Pt'ară-vă puţerea,
 Săce-vă vederea !
 În oasăle Măriei n'aveţ loc,
 Că Maica Sfîntă Preacurată,
 O 'nvăleş[te] 'n braţale ei !

Valea-Sacă — Irincă Chitaş, 68.

347

DE MĂTRICE

Tu, mătrice mătricuță,
 Nu rîdica fata,
 Nu 'mproșca ca iapa,
 Nu grohoti ca porcu,
 Nu strînge ca cleștile,
 Nu te 'ntinde ca ziermile,
 Nu gîzai ca gîsca !
 În coajă de nucă
 Ti-oi înfășa,
 În mare
 Ti-oi arunca.
 Acolo să pt'ei,
 Să răspt'ei,
 Cum pt'ere roaua de soare
 Și stopt'itu su pt'icioare !
 (Să descîntă de noauă ori, pe un-
 soare și să unge).

Bocicău — Ilușcă Doros, 80.

348

DE MĂTRICE

Mătrice mătricoasă,
 Mestecată cu ceț frumoasă !
 Cu pt'ept'înile ti-oi pt'eptîna,
 Cu mătura ti-oi mătura,
 În mătura mătura-ti-oi,
 Din tăt trupu lua-ti-oi,
 În coajă de nucă năgră
 Înfăca-ti-oi,
 Pe car arunca-ti-oi,
 În tîrgu Bistrița
 Arunca-ti-oi.
 Așa să să rășt'ire durerile
 Di pe Ion,
 Cum să rășt'iră tîrgurile,
 'N tăte laturile.
 Liacu lu Dumnezău,
 Ș'a Sfintii Sfînta Maria,
 Tîie liac să-ț h'ie !

D'in ciasu de amu, ia,
 D'in sfînta zî de astăz.
 Pe tiîne, omule,
 Să nu rămîie durere,
 Cît on grăuņ de mac,
 În patru crăpat.
 Piste on cias,
 Să nu h'ie nici liac,
 Ci să rămîi curat.

[Sfîrșitul ca la ultimele opt ver-
 suri dela text 341].

Gherța-Mică — Anuță Ignat, 61.

349

DE MĂTRICE

Ieș, mătrice mătricită,
 Ieș, mătrice bursucată,
 Ieș mătrice de noauă feliuri.
 Nu giund'ę,
 Nu dureș,
 Nu te fa[ce],
 Nu te 'mbuiba,
 La Ion nu te acolisi:
 Că la iel n'ai casă,
 Nici masă,
 Și het ti-oi arunca !
 Așa să h'ie liacu,
 Cum ieu am gătat !

(Să descîntă cu pt'ept'îne și cu
 on pai de mătură, de noauă ori).

Bocicău — Maria Vrajă, 60.

350

DE MĂTRICE

Tu, mătrice mătricită,
 Tu cățe turbată,
 Nu te 'ntinde ca gîndacu,
 Nu rînceza ca calu !
 Alegu-te,
 Culegu-te,
 Din brață,

Din mață,
 Din unghii,
 De su unghii,
 Din tălpt'ile pt'icioarilor,
 Din crerii capului,
 Din fețele obrazului,
 Din tăt trupu aiestui om!
 Cu foarficile tăie-ti-oi;
 Nici strop de pocăială!
 Ci te du 'n țara cu purcei.
 Nu 'mbla ca furnicile,
 Nu pt'irui ca cloștile!
 Ale[ge]-ti-oi,
 Cule[ge]-ti-oi,
 Cu sfredelu sfrederi-ti-oi,
 Cu pt'ept'iniile pt'eptina-ti-oi,
 Cu mătura mătura-ti-oi,
 Cu acu străpunge-ti-oi!
 De amu 'nainte,
 Ca Dumnezău să-i deje liac,
 Dint'ala cias,
 Să h'ie sănătos!

(De noauă ori, pe fotogin).

Valea-Sacă — Parască Lenghel, 65.

351

DE ALBAȚĂ

Albață spurcată,
 Cu curu cîcată,
 Cu puța pt'îșată,
 Cu unghiile dîrăiată,
 Mă-ta, cîn ti-o fătăt,
 N'ai fost așa!
 Să h'i iară așa,
 Ca cîn ti-o fătăt mă-ta.

Așa să h'ie liacu,
 Cum ieu am gătat!

(Să descîntă pe ochi, de noauă ori, la om, ori la iosag. Întorci, cîn descînt, cu o boticuță împrejurii ochiului îndărăpt).

Bocicău — Maria Vrajă, 60.

352

DE ALBAȚĂ

Albață de noauă zile,
 Albață de opt zile,
 (Să zice tăt așa pînă la « o zi »).
 Albață de nici o zi!
 Așa să nu h'i tu acoalea,
 Cum îi amu dimiinață!
 Să rămii 'ndărăptoare,
 Ca roaua de soare,
 Ca stopt'itu su pt'icioare!
 Să rămii,
 Curată,
 Lumînată,
 Ca Dumnezău să-ț deje liac.
 Dint'aiesta cias,
 Să h'i mai sănătoasă!

(Să zice de noauă ori, pe ochi, cu on pai din mătură).

Valea-Sacă — Parască Lenghel, 65.

353

DE DEOCHI ¹⁾

Să ieț omu
 Pe cale, pe cărare,
 Și să 'ntîlnește
 C'on om bătrîn (tînăr)

¹⁾ Simptomele acestei boli sunt, după concepția Ugocenilor, următoarele: « Omu deochet să bieteje[ște] și poate și pt'eri mintenaș, dacă nu-i descînt, și înfocat, varsă, îi tulburat la cap. Porcu ori d'îțalu să 'mburdă. Ala om deoache, rău, care cîn o fost prunc l-o înțarcăt și la două-trei zile iară îl întoarnă. Care să uită încrucuș, încă deoache » (Bocicău — Ilușcă Doros, 80).

Omu de l-o diochët:
 Cu ochii negri,
 Cu ochii căprii,
 Cu ochii de noauă nāmuri,
 De noauă feliuri.
 De s'o 'ntilnit cu fată,
 Curată,
 Lumnīnată,
 Pe om de l-o diochët:
 Ochi mīerii,
 Ochi căprii,
 Ochi de noauă feliuri,
 Ochi de noauă nāmuri!
 Pe om de l-o diochët,
 Crepe-i țitāle,
 Pt'ice-i cositāle!
 Și la om să i să nāpoaste,
 Ochii la cotare,
 Pt'icioarile la 'mblare!

De are vacu,
 Să aibe leacu,
 De la Dumnezău întiie,
 De la miine de-al doile!

(Să descintă într'on vas cu apă,
 de noauă ori, cu noauă cărbuñ).

Gherța-Mare — Anuță Coțan, 62.

354

DE DEOCHI

Ceas în ceasu diochët
 Diochi de bărbat,
 Curat, necurat.
 Săce-i ochii,
 Crepe-i boarșale,
 Margă-i sīngile!
 Ion să rămīie curat,
 Lumnīnat,
 Ca de Dumnezău lāsāt!
 Deochi de boreasă,

Curată, necurată.
 Săce-i ochii,
 Crepe-i țitāle,
 Ion să h'ie curat,
 Lumnīnat,
 Ca de Dumnezău lāsāt!
 Deochi de fată,
 Curată, necurată.
 Crepe-i coapsāle,
 Margă-i sīngile.
 Leșe-l curat,
 Lumnīnat,
 Ca de Dumnezău sfintu lāsāt!
 (Să descintă țipīn noauă cărbuñ
 în apă. Cīnd îi țipi, zīci:)
 Să h'ie liac,
 Și nainte de vac,
 Din gura me descīntat!

Gherța-Mare — Anuță Coțan, 62.

355

DE DEOCHI

Pe pruncu, pe Ion,
 L-o deochiët
 Moroi,
 Strīgoi,
 Borsocoi,
 Boreasă.
 Pt'ice-i cositāle,
 Albască-i ochii
 Care o strīcat sīngile în Ion,
 Pin duh curat,
 Pin duh necurat.
 De l-o deochiët bărbat,
 Crepe-i țitāle,
 Albască-i ochii!
 De l-o deochiët fecior curat,
 Crepe-i țitāle,
 Albască-i ochii!
 De l-o deochiët fată curată,

Crepe-i țîțale,
 Pt'ice-i costițale,
 Albască-i ochii!
 Ne rugăm, Maică Sfîntă preacurată,
 Pe prunc, pe Ion,
 Care au pt'icat în năcaz,
 Pin suflet necurat,
 Ne rugăm, ca să-l scutești.
 Și de prilej, de aiesta,
 Să-l ferești!
 Că s'au plînit on cias slab,
 Și cu ochii răi l-au strîcat
 Ș'au pt'icat în năcaz.
 Ne rugăm,
 Cu iremă deșchisă,
 Cîtă sfinți apostoli,
 Că să-l trezască
 Și să-l limpezască
 Și 'n brațu Maicii,
 Să h'ie sprijonit.
 De duh, de aiesta
 Care s'o acolisit.
 Ne rugăm cîtă doisprăzăce apostoli,
 Să ne asculte,
 Să-l așeză,
 Și să-l limpezască,
 Cu ajutoru bunului Dumnezău!

Valea-Sacă — Irincă Chitaș, 68.

356

DE FLOAREA BETEȘÎGULUI

Să luă domnu roșu,
 Cu săcure roșie,
 Să taie lemn roșu.
 Și acolo să 'ntilne
 Cu on moș bătrîn.
 Și iel întreba:
 — Une meri, domn roșu?
 — Mă duc la pădure roșie,

Să tai lemn roșu,
 Să fac curte roșie!
 — Acolo nu te duce,
 Acolo nu te acolisi,
 Ci te du,
 'N tulpt'ina urzicii,
 În floarea macului,
 Și 'n vîrvu acului!
 Acolo să pt'ei,
 Să răspt'ei,
 Cum pt'ere roaua de soare,
 Și stopt'itu su pt'icioare!
 Gherța-Mare — Mărică Coțan, 70.

357

DE FLOAREA BETEȘÎGULUI

S'o luat Ion
 Pe cale, pe cărare.
 S'o 'ntîmpt'inat,
 Cu rujă 'nfocată,
 Cu rujă beșcată.
 Strigă Maica Sfîntă,
 Din poarta ceriului:
 — Ce te cînt,
 Ce te vaiet?
 — Cum nu m'aș cînta,
 Cum nu m'aș vâieta,
 Că m'am luat
 Pe cale, pe cărare,
 Și m'am tîmpt'inat
 Cu rujă 'nfocată,
 Cu rujă beșcată,
 Cu rujă de noauă fețiuri,
 Cu rujă de noauă nămuri.
 — Ale[ge]-ti-oi,
 Cule[ge]-ti-oi,
 Din creii capului,
 Din toartile grumazului,
 Din fețale obrazului!

În coajă de nucă
 Puñe-ti-oi,
 În mare arunca-ti-qi !
 De iești fată,
 Nam pe nam !
 Nici îi fată,
 Rod pe rod,
 Ci-i ruja ce ce roșe,
 Ruja ce ce gălbiñe,
 Ruja ce ce albăstre !
 Nu roși,
 Nu gălbiñi,
 Nu albăstri !
 Ieu ale[ge]-ti-oi,
 Cule[ge]-ti-oi,
 Din creii capului,
 Din toartile grumazului,
 Din cîrțitorile nasului !
 Să pt'ei,
 Să răspt'ei,
 Cum pt'ere roaua de soare,
 Stopt'itu su pt'icioare !
 Să rămii curat,
 Și lumînat,
 Ca argintu strecurat,
 Ca maică-ta ce ti-o dat !
 (O d'escînt de noauă ori, în un-
 tură de gîscă, cu on pai din mă-
 tură, ori cui de h'er).

Gherța-Mare — Aceeași.

835

DE SCLINTIT

S'o 'ndemnat Petre-Sinpt'etru
 Cu Sfîntă Mărie,
 Pe cale, pe cărare,
 Pînă la on pod de aramă.
 S'o suit pe pod,
 Podu s'o clătît,

Pt'icioru calului s'o sclintit.
 Da nu pt'icioru calului,
 Da pt'icioru lui Gligor.
 Petre-Sinpetru,
 Ieu nu știu cînta,
 Ieu nu știu descînta !
 Da Maica Sfîntă Preacurată zîce :
 Vină 'ncoa[ce],
 Că ti-oi învăța,
 Osuț cu osuț,
 Mlăduță cu mlăduță,
 Carne cu carne,
 Ciont cu ciont,
 Viră cu viră,
 Să s'aduñe la olaltă,
 Așe cum s'adună pămîntu :
 Cu plugu-l ari,
 Cu grapa-l grăpt',
 Din Paști pînă 'n Rusalii,
 Cu sapa-l săpt'i,
 Tăte huncioagile le așz.
 Așa să să așeze,
 'N pt'icioru lu Gligor :
 Înfocăciunîle,
 Giund'eturile,
 Așa cum s'o așzatz
 Sfîntu soare,
 'N brațale maicii sale.
 Noi nu putem fa[ce]
 Di la noi, nimînic,
 Numa-l cerem,
 Pe Tatăl ceresc
 Să să 'ndure spre iel.
 Să-i deje alinare,
 Ș'așzazare.
 Așa să să răștie
 Fulgerăturile din pt'icioru lu Gligor
 Cum să răștiră,
 Roaua de pe pămînt,
 Cîn răsare sfîntu soare,
 Din brațale maicii sale !

Valea-Sacă — Irincă Chitaș, 68.

539

DE GIUND'URI

S'o luat muscă mare,
 Cu muscă mînică
 Și făcură nuntă mare.
 Pi tâte muscuțale,
 Pi tâte bongăruțale,
 Le chemară 'n nuntă.
 Pe amăritu,
 Pe năcăjitu
 De giund',
 O uitat să-l cheme!
 Tare s'o amărit,
 Tare s'o năcăjit.
 Iel s'o luat
 Și o zburat
 În coasta lu Gligor.
 S'o zburat,
 Și 'ntr'o zmeană de apă
 S'o aruncat.
 Acolo să pteje,
 Acolo să răspt'ejie,
 Cum pt'ere roaua de soare,
 Și stopt'itu su pt'icioare!
 Liacu lu Dumnezău
 S'a Sfintii Marie,
 Țiie, Gligor, liac să h'ie!
 Din ciasu de amu,
 Din sfînta zî de astăz,
 Di pe aiesta om,
 Durerile,
 Giund'eturile
 Să pt'ejie,
 Să răspt'ejie,
 Cum pt'ere roua de soare
 Și stopt'itu su pt'icioare!
 (Să descîntă de tri ori, în apă,
 cu on pai de mătură și foarfeci.
 Apoi arunçi paiu 'n foc și zîci:)
 Așa să treacă durerile,

Di pe Gligor, de cu spor,
 Cum pt'ere păiuțu pe foc!
 Durere să nu rămîie,
 Nici on strop!

Gherța-Mică — Anuță Ignat, 61.

360

DE IGIUND'UR

Strigă musca mitite,
 Că să 'nsoară musca ce mare,
 Și fă moloșag mare.
 Pe cîț bozăraș,
 Pe atîtia muscuță,
 Pe atîtia albd'inuță,
 Pe tâte li-o chemat în nuntuță.
 Numa pe giund'u vrășmaș,
 Nu l-o chiebat.
 Iel de ciudă și de mînie,
 Pe cuiu uși s'o 'ncălecat,
 La tabără s'o 'ndemnat,
 În mare l-o aruncat.
 Acolo să pt'ejie,
 Să răspt'ejie,
 Dumnezău sfîntu să-i deie liac,
 Ca din tr'ala cias,
 Să pt'ejie,
 Să răspt'ejie,
 Ion să rămîie sînătos
 Și Dumnezău să-i deie liac!

Valea-Sacă — Parască Lenghel, 65.

361

DE CIAS RĂU

Cias rău, cias rău,
 Ieș din capu iestui om.
 Pe gură ti-ai băgat,
 Pe cur ti-o cîcat.

Gherța-Mică — Anuță Ignat, 61.

362

DE LUNGOARE

Să luă Ion pe cărare,
 Pină la on mnez de cale.
 Să 'ntîlniră cu on om,
 Cu plug și grapă de aor
 Și cu tăte celea de aor.
 — Urie meri tu, omule?
 — Ieu mă duc,
 La valea moloasă
 Și pt'etroasă.
 Ș'oi ara
 Ș'oi grăpa.
 — Omule, nu me[rge] acolo,
 Ci te du la Ion
 Și-l curățăște,
 Că-i betiagu de lungoare,
 De lungoare jilăjită,
 De lungoare împuțită,
 De lungoare bată,
 De lungoare cîmască,
 De lungoare porcească,
 De lungoare de nouăzăci și nouă de
 feļiuri.
 Din diochii ochilor,
 Din fețale obrazilor,
 Din vițele grumazilor,
 Din pt'ept,

Din spt'inare,
 Din mînuri,
 Din pt'icioare,
 Din toate încheieturile!
 Așa să rămăie:
 Lumînat,
 Curat,
 Ca argintu străcurat,
 Ca 'n ceș zî ce l-o făcut,
 Ca maică-sa ce l-o născut!
 Fui! Fui! Fui!

Valea-Sacă — Irincă Chitaș, 68.

363

DE RĂNI LA PRUNCI, ÎN CAP

(Duci pruncu la apă, ori la vale):

Bună dimiņața, apă curgătoare!
 N'am viñit aici a sta,
 Am viñit de răni a spăla!
 Ieu te spăl cu una,
 Maica Sfîntă cu doauă.

 Ieu te spăl cu opt
 Maica Sfîntă cu noauă
 Cu mîñile, cu amîndoauă.
 (Să zice de noauă ori).

Bocicău — Gheorghe Avram, 38.

PRACTICI MAGICE

364

Sîn[t] niște feļiuri de buruien în pădure, să chiamă untișor. Le aduci
 acasă, le pui în sare și după ce le-ai descîntat, le duci noaptea și le pui
 într'un pom, să cadă roaua pe ieșe, ca așa să să 'nmulțască lactile vacii,
 ca roaua. În buruien puñem tămie, grîu și coj de oauă sfințite di la Paști
 și zici: — Ieu, diavole-ț dau ție rod și tu-'m dă mñie mană!

Tarna-Mare — Gheorghe Buhai, 46.

365

CÎN VREI SĂ DESPART PE CIÎNEVA

Cumperi on lităr de răchiiu — că lucru îi cu dracu — și te duci în pădure cu on om care să nu-ț h'ie niam. Bem amîndoi din răchie și prindem a ne bate, ne palmuim. Săpăm on buruian — mătrăguna. Cîn săpăm, stăm întors cu spatile cîta olaltă și zicem:

Așa să nu să poată iei vide,
Cum nu ne videm noi!

În locu buruianului de unde l-am scos, turnăm răchie. Unu să duce într'o parte, unu în alta, ca așa să margă și iei. Și om auzi ceva buzdugunături pin pădure, că diavolu să întoarce. Luăm mătrăguna, o ducem la casa aceia ori în curte, acar une. Nămnim pe ciîneva să le ducă. Ie și lut di une șad oamiñ necăsătoriț și de une-s doauă căs cu dosu cîta olaltă și ala îl ducem acolo. Pi la tri zile is duș de cîta olaltă. La alți să amină și pînă la noauă zile, că nu prinde într'o formă.

Tarna-Mare — Același.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

366

Femejia aceia care vre să aducă la ie on bărbat, să radă unghiile și din născut, din tri locuri, să-i puie 'n mîncare. C'apăi atunci te lasă cîn te lasă unghiile.

Gherța-Mare — Mărică Coțan 70.

367

În zîua de Bobotiază, ca să placă, să scaldă fețile 'n apă, să scaldă pe ascuns și zic așa:

De acasă, urită-s de mamă,
Urită-s de tată,
Urită-s de tînereta satului,
Urită-s de fruntia danțului.
Strîgă maica soarelui:
— Ce crăiasă,
Ce 'mpărătiasă,
Să vaietă?
Strîgă fata fecioară:
— Nici-s crăiasă,
Nici-s împărătiasă,

Ci 'n față-s ca soarile,
 În trup ca domnișoarele !
 Atunci Ma'ca Sfintă o ruga :
 — Du-te la 'zvor nemuritori
 Și strigă de noauă ori :
 — Hop, rouță-roauă,
 Crapă-mni-te 'n doauă,
 Și-mh adă dragoste noauă,
 Curată,
 Lumînată,
 Ca de Dumnezău lăsată.
 Că 'n care cias o născut
 Nici on bai n'o avut !

Ș'apăi să duce și-ș ieș on fărtaș de d'in și 'n ala descîntă fata ori baba.
 Da de multe ori n'are timp, numa întră în apă, nu descîntă acolo, ci acasă.

Gherța-Mare — Aceeași.

368

DESCÎNTEC DE ADUS IUBITU
LA FATĂ

Bună dimiñața,
 Apă curgătoare,
 Fă-mă iubitoare !
 Apă tulburoasă,
 Fă-mă vederoasă !
 Am viñit la tiñe, bălcălușă,
 După on pt'ic de apă 'nprumut,
 Să mă spăl de iest rău mult :
 De ură urită,
 De ură părăsită,
 Ne neguri,
 De păguri,
 De gunoi di pi su mături.
 De-i țipată ura cu on deget,
 Tu-i țipa cu doauă.

 De-i țipată cu opt,
 Tu-i țipa cu noauă,
 Cu mîrile tale cu amîndoaună.

Hop, rouță-roauă,
 Crapă-te din doauă
 Și ne a[dă] dragoste noauă :
 Di pe t'ancu grecilor,
 Di la noauăzăci și noauă de tîrguri.
 — Ce domn cu doamnă viñe ?
 — Nu-i domn cu doamnă,
 Ci-i Mărie ce frumoasă.
 Din grădină răsărită,
 De tăț cocoñi satului pled'ită !
 Și nu poate h'i
 Fără di ieș,
 Cum nu poate h'i popa
 În sfînta beserică,
 Fără apă, fără foc
 Fără h'ir de bosîioc.
 Din pat de mătasă
 S'o culcat,
 În mare ură
 S'o aflat.
 O prins a să cînta,
 A să vâieta.
 Nîme 'n lume n'o auzeș,
 Numa Maica Sfîntă

Din poarta ceriului:
 — Nu te cînta,
 Nu te văieta,
 Că scară de ciară
 Fa[ce]-mî-oi,
 La tîne coborî-m'oi.
 De dreaptă prinde-ti-oi,
 La tău lu Iordan duce-ti-oi,
 De tri ori arunca-ti-oi,
 Cinste și dragoste strîga-ț-oi.
 Din patu mînireșălor,
 Din curuna feților,
 Din struțu holțeilor.
 Așa să m'aștepte pe miîne
 În tâte satele,
 La tâte moloșagurile,
 Cum m'o așteptat,
 Zîua as[tă] de astăz,
 Tăț marii,
 Tăț mînicii
 Tăț voiînicii!
 C[e]i tineri să te iubască,
 C[e]i bătrîn să te cinstiască!
 Cîț te vede,
 Tăț colac din sîn rupe
 Și-ț dăde!

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 70.

369

DE ADUS IUBITU

Mă ieu din casă,
 De după masă,
 Pe roauă nêstrecurată.
 Sfînta Mărie, Maică Sfîntă
 Mă 'ntreabă:
 — Unde meri tu, fată
 Mîndră și frumoasă?
 — Eu, Sfîntă Mărie, Maică sfîntă,
 Mă duc la apă curgătoare.

— Bună dimiînața, apă curgătoare!
 Eu n'am viînit aice
 Nici on rău a fa[ce],
 Da am viînit
 De dragoste a mă spăla.
 Tăț feciorii să mă iubască,
 Cu dragoste să mă dorească!
 Cît ce 'ncotro m'oi întoarce,
 Tăț să să 'ntoarcă după miîne,
 Cum să 'ntorc albd'inile la știubei!
 Dragă să h'iu la tăț,
 Să h'iu frunte danțului,
 Cu tăț feciorii satului.
 Cireș înflorit,
 În mîijlocu danțului răstăd'it!

Valea-Sacă — Parască Lenghel, 65.

370

DE DANȚ

Fugiț, ciuhe hîde
 Și ciuhe spurcate
 Că d'îne floarea florilor,
 Giucătoaria feciorilor!
 Floare n'florită,
 În mîijlocu danțului răstăd'ită,
 De tăț feciorii giucată,
 În mîijlocu danțului aruncată!
 Apă sfîntă,
 Fă-mă fată mîndră!
 Apă curgătoare,
 Fă-mă fată giucătoare!
 Unde-oi sta,
 Să strălucesc,
 Ca sfîntu soare!
 Sîntă Mărie, Maică Sfîntă,
 Spală-mă cu apă mîndră,
 Unde-oi sta
 Să h'iu ca o țîntă!

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 70.

371

DE URĂ

(Să descîntă într'on blid de bo-sioc).

Lunai, lunai,
Dumiñecă dimiñața mă sculai,
De docăle cu zorile,
Cîntînu-mă,
Văietînu-mă,
Mare ură aflînu-mă.
Ură de ficiori,
Ură de pețitori,
Ură de mamă,
Ură de tată.

Sfînta Marie, Maica Sfîntă

O zîs:

— Stăi tu, nu me[rge],
Că ieu pe tine, Mărie,
De mîna dreaptă
Lua-ti-oi,
În mare arunca-ti-oi,
De ură, de țîpătură
Spăla-ti-oi,
Pe calu sfîntului soare
Puñe-ti-oi,
Alungu satului purta-ti-oi,

Ficiorii 'n praguri ieșî-or,
Întreba-or:
— Ce crăiasă, ce 'mpărătiasă,
Ñe viñe?

— Nici-s crăiasă,
Nici împărătiasă!
Io-s Mărie,
Mîndră și frumoasă și jucăușă!
Pe miñe ciñe m'a vide,
Tăț cită miñe rîde
Pe altile tăt le stopt'e!

Gherța-Mare — Aceeași.

372

DE URĂ

(Să descîntă pe mñere de stup).

Mñere d'iitoare,
Fă-mă iubitoare!
Mñere tulburoasă,
Mă fă fată mîndră
Și frumoasă
Și giucăușă!
Pe miñe ciñe m'a vide,
Tăț cită miñe rîde,
Cită altile stopt'e!

Gherța-Mare — Aceeași.

373

Am auzît că vrăjitorile ieu urma omului unde pășe[ște] și să duc și o frămîntă ca aluatu de grîu și fac formă de om. Apăi bagă pin iel ace și-l duc și-l pun în còmin, unde me[rge] fumu, ș'apăi pe ala pe care-l fă[ce], apoi print'ala tot așa îmblă giund'urile ca acile ce-s băgate pin iel. Apăi mult se 'ntîmplă că mor, că nu le desfa[ce] 'napoi.

Valea-Sacă — Văsii Doros, 77.

374

O fost o femeie la noi în sat, o avut on ficior însurat. Iel s'o dus la mă-sa ș'o furat on val de pînză și uo' dus. Mama lui o zîs că i-a fa[ce] să

știe ciîne o dus. Nu știu ce o făcut, ciîne ce i-o făcut, destul că ficioru o murit și atunci cînd mure, o zîs: — Noa, m'ai mîncat, mamă! Ie o zîs: — D'apăi, fătu mîneu, dipce nu mî-ai spus?

Valea-Sacă — Același.

375

Cînd îț fură ciîneva crumpei ori mălai, pui acolo, în holdă, într'on stîlp, două cioante de animale di la timitiu marhilor încruciș și o lumînă și nu mai face pagubă nîme.

Batarci — Marta Bricioc, 52.

376

O avut on om vacă și o fost tare bună de lapte. O 'mblat zîerme, gîndac la ie a o suge. Gazda o știut că o fost tomnîță vaca și n'o vrut să omoară șarpile. Altu, care n'o știut, l-o omorît șarpile și vaca o murit. Vaca o fost vrăjîță de acel ce o știut și dipt'ace o murit. S'o tîmplat că o fost om care o vîndut vaca și s'o dus șarpile după ie. Omu l-o omorît și vaca o murit.

Batarci — Toader Toma, 69.

377

Ca să aduci pe ciîneva, ori ca să scapt' de iel.

Iei on liliac. Cumperi o fingie de lut de on litru și on fedeu tot de lut. Găurești ulceaua pe fund și fedeu de deasupra. Așăz liliacu d'iu în ulce. La ceasu douăsprăzece noaptia îl duci la on furnicari și îl bagi acolo. Liliacu atunci pt'iscuie. Îl leși acolo. Nu te uiț înapoi, că fuge dracu după tiîne! Dacă te prinde ori te strîgă, nu zîci nîmîc!

La nouă zile te duci, tot în acel timp, la douăsprăzece noaptia. Atunci le iei, da cam cu greu, că dracu nu te lasă. Iel tot zîce: « Lasă, că-i a mîneu »! Viîne dracu după tine pîna 'n pragu tinzii. Așăz ulcica la țîțîna uși. Coț în oală și dai de o furcă și o greblă, care o rămas din cioantile liliacului. Scoț oasăle afară și duci ulceaua afară. Dracu te tra[ge] și zîce: « Noa, tu iești a meș »! Tu îi dai ulcica și zîci: « Ce-i a tău, îi aiceș! ».

Dacă vrei să faci pe fecior să vie după tiîne, îl atingi cu grebla, dacă vrei să te scapt' de iel, îl atingi cu furca și să duce pe vac.

Valea-Sacă — Titie Filip, 17.

378

DE DESPĂRȚÎT SOȚI

Iei di pi ieș (ori di pi iel), din brăcinari, on h'ir ș'o afumîi. Dintr'ace ce afumîi, speli șî-i dai să beje di pi ieșe. Arz on gurgoi de opt'incă șî arunci scrumu pe omu acela. Arz șî o mătură părăsîită alătura cu gurgoiu. Arunci șî scrumu acela pe om. Nu să mai uită pînă-i lume unu la altu, să urăsc.

Apăi zîci:

Sfîntă Mărie, Maică Sfîntă,
Așa să-mnă agiute bunu Dumnezău,
Să h'ie aiștia 'n ciasu cel bun,
Pe gîndu ce gîndesc,
Să să 'mpliîască voaia meș
Ș'a tatălui din ceri!

Gherța-Mare — Mărică Coșan, 70.

379

CA SĂ OMORI PE CINEVA

Meri la o topt'ilă părăsîită șî aduci lut de acolo. Îi cota oarce om să rumpă din halubile lui. Din halube faci on chip ca o păpușă, ce samîină cu iel. Cumperi șî o lumînișă. Din lut faci formă de mormînt, păpușă o pui în lut șî lumîina pi ieș. Apăi zîci:

Sfîntă Mărie, Maică Sfîntă,
Așa să să 'mpliîască aiștia,
Cum le gîndesc ieu!

Gherța-Mare — Aceeași.

380

DE DEȘCUIEȚ

Cîn porcu îi încuiet, înnoz nouă noduri pe o ață de lînă năgră. Bagi ața într'on pahar cu apă, tragi de capete, o întinz șî să desnoadă sîngură. Zîci:

Așa să să descuie,
Cum să desnoadă ața!

Gherța-Mare — Aceeași.

381

Mama meș o zăcut nouă ai. Tătă o fost strîmbă la mînuri, la pt'icioare, la degete. O îmblat la doftori, nu i-o folosit nîmnic. I-o spus oamiîni că-i vrăjîtă, îs făcături. Ieș nu s'o desfăcut. I-o luat chip de lut din urmă, i-l-o băgat în cuptori și o spus că să h'ie pe nouă ai acolo și apoi o zăcut nouă ai și o murit. Nu s'o putut folosi cu nîmnică cu doftori.

Bocicău — Ilușcă Doros, 80.

382

Nu oricine poate deochę! Ala om deoache, care să uită drept la popa cîn ieșă cu darurile din altar. Ala deoache orice: om, iosag, hîd, frumos. Nu-i iertat să te uiț atunci la popa, trebe să te pleci cu capu.

Valea-Sacă — Vășii Doros, 77.

383

Vrăjîtoarele care vreș să omoare pe cineva, să roagă din carte, cu lumîna aprinsă lîngă ieș. Cîn să gată lumîna, să gată și cu omu!

Gherța-Mare — Iacob Zgărdus, 70.

384

La on boar i-o furat di pe tăț boii clopotile. Nu-ș cine i-o spus să margă la vrăjîtoare la Hed'iu Adrianului. Iel o mărș. Vrăjîtoarea o zîs: « Nu ti teme, că li-a aduce.

Mnie nu-m plăti pînă le-a aduce. Mî-i plăti atunci cinci coroane »!

Ala care o furat o fost de aici din sat: Gligoru Tichii. Boaru o mărș înapoi la boi.

Înt'ace noapte, ce-o vrut să le aducă, l-o lod'it somnu, așa că n'o putut șide mai mult strajă. Pe cîn s'o trezît, o văzut clopotile di pe boi lîngă capu lui. O mărș ș'o plătit la vrăjîtoare.

Gherța-Mare — Același.

385

Mătrăguna-i bună de mătrice și la fete de danț. Să scoate din rădăcină așa, că o cumperi, pui banu acolo de unde ai scos-o. O cumperi di la pădurea aceia. Îi de haznă; cum îi plăti-o, așa folose[ște]. Dacă o scoț

cu treabă bună, apăi îi bună ! Care-i de danț, trabă giucată acolo în pădure. Trabă a turna palincă pe ea, a-i închina, o cinstești și zîci :

— Mătrăgună, doamnă bună,
 'Mbrăcată ca și cotună !
 Ieu te ieu și te cumpăr
 Să h'i folositoare !
 Așa cum gîndesc,
 Așa să 'mplițești !

Cîn o scot fetele, zic așe :

— Mătrăgună, fată bună,
 Mărită-mă 'ntr'asta lună,
 De nu 'ntr'asta 'n ceialaltă,
 Mărită-mă dup' olaltă !

Apăi o strîng, o sărută și o drăgostesc și zic :

— Mătrăgună pe părețe,
 Tare gioacă două fete,
 Da nu gioacă ca una,
 La care-i mătrăguna !

Mătrăguna-i bună ori pi ce, și de-i me[rge] în tîrg și pe ori ce vre a fa[ce].

Gherța-Mare — Același.

386

Mătrăguna-i bună de mătrice. Da s'o pui s'o dospești doauăzășipatru oare cu oțăt. Mama me o băut de aceia și doauăzășipatru oare o fost ne-bună. După aceia s'o trezît și nu i-o fost nemică. S'o făcut sînătoasă, i-o trecut mătricii.

Cîn sapt' mătrăguna, dupăce o sapt' să te faci că te culci, că dacă te duci atunci, apăi te tăt duci, nebuțești !

Valea-Sacă — Vășii Doroș, 77.

387

Cîn să minîncă ziermile cu broasca, atunci îi despart cu o botă. Bota aceia îi bună, căci cu ie poț despărți pe cei ce să iubăsc. Bota îi scumpă, o au puțîn oamiîn. Îi de agiuns să atingi cu bota, să despart, nu mai coată unu la altu pe vec !

Valea-Sacă — Același.

388

O fost on om și s'o dus ș'o 'ncîlcit cînepa la o femeie. Femeia s'o dus la vrăjitoare și i-o făcut oarice, așa că așa o d'înit durerea cu frig pi iel, de să băga în foc de frig. Apăi o zîs omu:

Auz, tu femeie, lasă-mă 'n pace, că ieu am fost și ieu Ț-am încîlcit cînepa și ce poștești îȚ plătesc, numa mă lasă în pace!

Ș'apăi nu știu cît i-o plătît, cît nu i-o plătît și i-o dat femeia on pă-hăruȚ de apă și au zîs:

— BeȚ apa asta, că nu Ț-a h'i nîmic!

Și nici nu i-o fost nîmic.

Valea-Sacă — Același.

389

Cîn naște femeia fecior, atunci iei untură di la d'er și-i pui la boreasă în poală. Cu untura aceia trag feȚile pe ficiori la ieȚe. Îi ung cu puȚînă, fără să știe iei și zîc: «Așa să băta ficioru după miȚe, cum s'o bătut femeia asta cîn o făcut pruncu!».

Untura aceia o țîne baba la ieȚ și o vinde scumpă.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Valea-Sacă — Titie Filip, 17.

DEMONI, FIINȚE FANTASTICE SAU CU PUTERI SUPRANATURALE

390

Fata-pădurii cîntă tare mîndru, i oarece necurăȚenie, de alea ce n'o fost botezată, o crescut în pădure. AveȚ păr mare, învălită tătă în păr, n'aveȚ halube. Merę a să încălzî unde vidę foc la oamiȚ. OamiȚi să temę di ieȚ, iera pădureancă, îi săgeta, murę di ieȚ!

Amu îi săgetă bursucăii pe oamiȚ. Bursucăii șchimbă pruncii. Pînă nu-s botezaȚ îi șchimbă. Care-s slabd', nîmurigi, aciaa îs șchimbaȚ. Am văzut în Valea-Sacă on prunc șchimbăȚ, șohan n'o umblat, iera boreasă săracă mă-sa. Iel îș întorçę pȚ'icioarile pînă la cap.

Bocicău — Ilușcă Doroș, 80.

391

De mult, aveȚ o soacră bătrînă, o trăit într'altu sat, acolo n'o fost multe casă, așa o fost ca 'n pădure. Apăi sara, d'îneȚ Fata-pădurii cu prunc în braȚă, îl învăȚ cu țîȚăle. În casă nu iera fiteauă, focu iera pe vatră. La

cuptiori puñe cîte on ciutoc mare, apăi tăt arde, zî-noapte. Fata-pădurii merę acolo, să 'ncălze, apăi să duce, nu grăie cu nîme nemic. Iera cu păr pă sîne. Dacă nu-i făcę nemică, nu făcę nici ie nemic. Să temę oamiñi de ie. Iera căs rare, una ici, una Dumnezău şti unde !

Bocicău — Anuță Mălancă, 53.

392

Am durmit odată la mălai, la on loc în Palna, că mînca mălaiu porci ci de pădure — gligani, cum le zicem noi. Am fost adurmnită și am auzit Fata-pădurii țipurin. Nu țipurę cum să țipurească, da țipurę de să clăte pămîntu și frunza 'n lemne. Ieu am fost spăriet, că a d'ini la noi, da n'o d'init, o fost departe de noi. A hori — de tăt mînunat şti hori !

Am auzit că duce la ie bărbat frumos pe care-i găsę[ște] în pădure și-i ține cu carne de prunci mititei, h'erbe și-i dă să mînince. Ie îi tătă cu păr, pînă 'n pămînt ! Păru-l tra[ge] după sîne pe gios, în ala doarme, ala-i așternutu, ala-i haiñile. Numa pe obraz și pe ochi n'are păr, îi tistașă.

Gherța-Mică — Tămaș Ștreangu, 78.

393

Am auzit că Fata-pădurii o tăt mărș la on păcurari în dial, un[d]e fost cu oile. O mărș la foc și s'o 'ncălzit și o grăit cu iel. O văzut odată la colibă cizmile femeii ciobanului. Zice: — Ce-s aiestia? — Cizme, o zis ciobanu, is a femeii ! O zis ciobanu să bage amîndouă pt'icioarile într'o cizmă. Nu li-o putut băga pe amîndouă, da cel băgat nu l-o putut tra[ge] afară din pt'icior. Apăi o fo[st] bai. Ce să facă ? O zis cîtă cioban: — Tra[ge] asta di pe pt'icior di la miñe, că orice, ț'oi da ! Apăi ciobanu întii n'o vrut. Apăi, după două zile, i-o crepat-o 'n două cu cuțitu ș'o tras pt'icioru. Fata-pădurii i-o dat muț bañ, l-o făcut bocotan.

Gherța-Mică — Același.

394

Fata-pădurii o fost tare îngrozită. Am auzit că să h'i dusă di la oarecare femeie pruncu și i-o lăsat altu 'n locu celuia prunc. L-o șchibat. Și din pruncu acela n'o fost șuhan nîmñic. O rămas mut, surd, o trăit cît o trăit și di la on timp o murit.

Valea-Sacă — Văsii Doros, 77.

395

O fost aici on om cu numile Bogdan Iliș, îi mort amu. Iel o fost gorñic. Mñ-o spus că o fost la Pt'atra Săpînți, zice că o avut acolo o căsuță mñică. O viñit la iel noaptia o fată tătă păroasă și s'o așazat în ușă pe pragu căsi.

N'o zis nmnică ctă iel i o vzut numa c odată s'o dus ca vntu. De n'ot ave apă i foc l-o vut omor, c ie ere apă i foc i dac n'ai, te zugrum. Aceia i Fata-pdurii.

Batarci — Iacob Ciote, 76.

396

Tata btrn a mneu o d'init cu porcii di pe Cette i s'o spriet c'o d'init Fata-pdurii, tt cu pr i ciudat i hd. Iel iera mnic. O zis Fata-pdurii: — Hai, bieal, cu mie, c n'oi fa[ce] nmnică cu dumnata ! Iel s'o spriet, c'o vinit tt cu pr, zua-amnazzi. Iel o vinit n sat la stpn. O mrs oamini s'o vad, da n'o mai vzut-o. Ie hore[te] de s leagn pdurile. Oamini o auze i s teme.

Ghera-Mare — Mric Coan, 57.

397

Fata-pdurii o vinit la on om i i-o pus lemnu pe teleg s'o vinit n sat cu iel. 'o zis ct ficioi: — Hai, merem cu mie, c -a h'i bie cu mie ! O stat ie s-l drgostiasc. Iel o zis: Las-m, c m duc cu boii acas ! Ie o zis: Las' s m duc i ieu cu tie, c'om lua lemnu amndoi ! Iel s'o spriet di ie, c'o vzut cu pr pr 'n pmnt.

Ghera-Mare — Aceeai.

398

Oarce femeie o sut Mar sara i o vinit borsocoia la fereast i o zis: Da s, s, nvast ? Ie o zis: s, c zua nu poci de prunci !

— Noa, s, s ! o zis borsocoia. 'api o sgetat-o i pe dimint o murit nvasta.

Bocicu — Floare Stanciu, 63.

399

i tata mneu spue c o vzut o femeie prnicn n vale. 'o zis c i-o vzut, c ave to[c]ma aa o coad de lung, spnzura n vale. Iera borsocoie. Ie o zis ct tata mneu: — Ioi, Toadere, s nu spui ct nme ce ai vzut. Iel n'o spus ohan ct nme, pn o murit ie, s'o temut. Dac ar h'i spus, l-ot sgeta 'ot muri.

Bocicu — Aceeai.

400

Cn ieram aa fee, mblam la ztoare, iera strnsur: ficioi, fee. 'o zis ct noi o boreas: Amu nu mere acas, c s'o 'ntmplat n iesta

sat că s'o dus tăte acasă ș'o pruncuță o rămas durmînin. Ș'o d'înit Marțole și o ros pe pruncuță pînă dimiñata și n'o rămas numa oasăle. Casa aceia o fost pustie și prunca o rămas sîngură.

Bocicău — Aceeași.

401

O fost on om și s'o dus la moară. Cîn o viñit di la moară, o ieșit două borsocăi înaintia lui. Iel s'o pus gios a hodiñi. Și i-o luat sacu și l-o dus în niște corciurele, une giucau ieșe. O turnat fărina din sac, omu o aflat pe cîn o viñit acasă, cu sacu, balegă de cal.

Pe om încă l-o chemat, da n'o vrut să să ducă. Lîngă om o fost on cocon cu cușmuță roșă, ăla o h'i fost Uciğă-l-crucea. Ala nu-l lăsa pe om să să ducă. Borsocăile zîc: Haida, că acolo-i hoștină mare, struguri bugăț, mēre, prunē, de tăte!

Bocicău — Aceeași.

402

Marț sara nu-i slobod să toarcă! Dacă prinde pe o femeie Marțolea, apăi viñe și toarce și ie cîte o mñerță de fusă. Ș'apoi pure torturi pîră la zîuă. Apăi care femeie nu ști, apăi tăt toarce cu Marțolea, îi pare biñe că-i agiută, gîndește] că-i femeie din sat. Așa s'o 'ntîmplat la o boreasă. Apăi, după aceia, s'o luat și s'o dus în sat femeia, că n'o avut h'erbători și căldare să puie torturile. S'o dus la o babă bătrînă și o zîs:

Hai, vecină, să mērem, că o viñit o femeie din sat, mñ-o agiutat a toarce și să punem torturi pîră la zîuă.

Apăi o zîs baba cē vecină:

— Nu te duce pînă la zîuă să pui căldare pe foc, că ai cînd. Nu te păzi cu torturile. Du-te ura-două, întoarce blidile și sîta pe dos!

Baba o știut de alea, de Marțolea. Ș'apăi o viñit femeia di la babă și i-o spus la Marțolea să nu să păzască iuti cu torturile.

— Da cire ti-o 'nvățat, o zîs Marțolia, vecină-ta?

Femeia o zîs că nu, n'o spus că ciñe. O d'înit femeia înapoi la babă. Baba i-o spus să 'ntoarcă pe dos blidile și sîta, să n'aibă putere să vie Marțolea la ie.

Marțolea tăt o gîndit că putē căplui pe femeie. Femeia cu torturile o ieșit afară, apoi o zîs:

— O, Doamñe, arde coasta Gura-Leului! Marțolea o zîs:

— O, Doamñe, puiuți mñei!

Și s'o dus. Ș'apăi o rămas cē cu torturile pusă-toarsă. De n'o învăța baba, o opăreș și pînă la zîuă murē femeia.

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 50.

403

Pe Grigoru lu Hotcă, de șasă an, l-o mînat mă-sa să ducă de mîncat la tată-so la coasă. L-o luat mîniloastele pe sus ș'apăi n'o știut d'îni acasă, l-o luat la casa lor, departe! L-o băgat acolo și i-o dat sîmburi de nucă să mîrînce. Bugătu-sî de bugăt, că iel n'o vrut a mînce, că iel s'o gînit c'a d'îni acasă. Da n'o vrut să-l lese mînilosteñile.

După aceia, mă-sa o ținut rugăciune cu văduvile ș'apăi o d'init acasă la patru săptămîni. Cînd o d'înit, o fost slab și năcăjit, n'o știut nici satu 'ncăt[r]ău-i. Numa rugăciunîle și postu l-o adus!

Gherța-Mare — Aceeași.

404

Cîn o 'mblat jîzi să omoare pe Hristos, să-l prindă, apăi o fost on om ș'o boreasă. S'o dus pe acolo. Jîzi o zîs: — Da n'aț văzut, ia pe ciñe, pe aici? Omu și boreasa o fost borsocoi amîndoi. Oamiñi o zîs: — Amu ia, o trecut pe aici.

Hristos o zîs: — Doamne, unde m'aș puteț ascunde, că mă cată jîzi să mă omoare?

Omu l-o ascuns pe Hristos su[b] suman, la spt'inare. Ș'apăi o sosît jîzi ș'o 'ntrebat că n'o văzut pe Hristos?

— Noi nu știm, că n'am văzut — o zîs omu.

Ș'apăi s'o tot dus jîzi pe drum, o fost departe duș. Hristos o întrebat:

— Da departe-s duș?

Borsocoi o zîs: — Amu te poț năpusti, că așa s'o dus de departe, că nu-i nici vād.

Apăi Hristos s'o dus în drumu lui iară. Nu l-o putut prinde. Cîn l-o scos, o zîs Hristos:

— Voaia voastă nu va h'i frînsă, că-ț puteț fa[ce] ce-ț vrę și-ț și tăgăduite. Și tăgăduite-s și az și or h'i în veci tăt așa!

Gherța-Mare — Iacob Zgărduș, 70.

405

Omu-apii răgnę[ște] ca on taor în apă. Iel acolo șăde, acolo-i lăcădamu lui, în apă. Am fost și ieu la pālincie la Halmei, am auzit de acolo făcîn[d] mîinuña aceia, cum ar răgnî taorii.

Am întrebat că ce-i? O zîs ceialalt, oamiñ ce ierau acolo că-i om de apă. Am zîs ieu:

— Da cum dracu poate șîde tăt în apă?

Ii o zîs că-i Omu-apii, așa șăde iel de feț și de acolo fa[ce] mîinuñ, de acele, cîn vrę iel. Altu o zîs că-i om, altu o zîs că-i bou de baltă, de aceia răgnę așa tare. Ala nu ibd'ę[ște] numa uñe-i mai mare apa.

Gherța-Mare — Același.

406

Grăiesc oamini că ieste om-de-noapte. Ala nu fă nimnic, numa îmblă așa. Viñit-o acolo la heđ', am vrut să-l prind, da nu l-am putut, tăt fugę.

Gherța-Mare — Același.

407

Am fost în Sătmari, cu doage. Am avut on domn tare bun, aici în Sărtiu (Livada) o șazut, n-o dat lemne diliban. Am vîndut dogile ș'apai am d'înit afară din oraș, să d'iu acasă.

La timitiu aiesta rumînesc o roandă de femeie, — n'aș h'i dată nici doi gritari pi ie —, m'o 'ntrebat de unde-s.

— Da nu-i fa[ce] biñe să mă iei în car pînă în Șărtiu?

— Da di unde iești?

— Din Racșa, o zis ie, am fost la on fiçior la temniță, că o furat nește găin. Tare mare ciudă au jîndarii pi iel, că nu stau h'erăle pi iel.

Zic cită ie:

— Da cum așa, de nu stau h'erăle pi iel?

Ie o zis că are iarba h'erului în mînă.

— Apăi — zice — am fost la iel să văd legiuit-îi ori nu, c'apai îl aduc acasă, ori îl trec la Maramureș la oi.

Mn-o arătat on sămn mnic, negru, în mîna dreaptă și o zis:

— Și ieu am iarba h'erelor în mînă, unde uo pun mîna, nu stă lăcată, nici on zar, tăt să descuie!

O zis, că dacă-i legiuit fecioru și a ieși la șpațir sara afară, apăi îl ie pe sus și-l duce acasă.

— D'apai — zic — cum li-i duce pe sus, că-s dialuri și păduri?

Ie o zis că-l rădică sus la dial și cum vre așa-l duce. Îl duce cu meșt'eșig. Ie o fost meșteră pe aceia. O fost o ciunavă de boriasă, da hunțită femeie.

Am sosit la boldu baronului și ie o zis că ie o giunătate de pălincă. O fost în bold on domn: Ghiuri. Am zis: — Dă-mn o lăcată.

Și o 'ncui, ș'o prăbălesc ș'apai o dau femeii în mînă. Cît ce-o luat-o în mînă s'o descuiat, și așa o făcut cu tri lăcăt.

Da pinztarășu o zis ungurește că femeia asta îi hamnișă. Ie atunci o 'nțales și o fugit afară și mai mult n'am mai văzut-o.

Gherța-Mică — Tămaș Ștreangu, 78.

408

O fost on om, Corodi Mnihai, de aici din sat și o viñit di la moară. O auzit bosorcăile că vin chioind cu ceva fluiere și cimpoi pe sus. Și apăi omu li-o alduit, o zis: — Să vă alduiască Dumnezău drumu. Și iele s'o

coborît mai gios și odată s'o făcut ca o casă frumoasă și i-o dat on scaon să șadă. Omu o șăzut. Odată ieșe ce o făcut și s'o aflat omu că nu-i nîme și iel șăde pe on corci de spt'în.

O viñit ș'o spus cătă oamîñ că ce o pățit.

Valea-Sacă — Ion Molnar, 64.

409

În lăsarea de postu Sîntă-Mării, ieu am fost on băieț mñic, cam de șapte-opt ai. Mama meș o făcut de cină, o cină bună, de lăsare. Și am avut on frate măritat cătă femeie și m'o mînat mama meș ca să-i duc și lui răstăuță cu lapte, că ii n'o avut așa mîncare bună. Și cîn am plecat di la iel să vin acasă, o fost noaptia, cam la nouă ceasuri. Am viñit pe cărare și acolo, lîngă o casă, o fost așa on loc tistaș în drum și acolo am văzut on răcaș de femei, toate îmbrăcate în haine albe și să țîñe de mînuri toate și giuca roată. Ieu am trecut pingă ieșe și nu mñ-o făcut nîmñic, numa s'o uitat la mîñe. Ș'apăi am viñit acasă ș'am spus cîtă păriñț ce-am văzut. Și după aceș puțîn timp s'o uitat tată-meu pe fereastă și au văzut o- lu mîñină că meș[er]ge] 'nainte și atîtea ceteri și cimpoi și ceterau. Și s'au luat pe o cărare ș'o trecut hăt! Acelea o fost borsocăi.

Valea-Sacă — Văsii Doros, 77.

410

O fost on om vîñatori și ala s'o dus sara în leș. Au șăzut formă cam pînă la zăce, la unsprăzăce oare, iarna. O fost nauă, omăt. Și s'au îndemnat să vie acasă. Și au viñit pînă lîngă grădina lui. Și acolo o fost on gard, ca să treacă la iel în vor. Și acolo ș'o făcut iel on prilaz de a treș[ce] piste iel. Da o văzut că acolo stă o boreasă piste gard și să țîñe cu mîna de on par. Și iel i-au vorbd'it așa:

— Du-te, tu, de-acolo, să trec acasă!

Și ieș nu s'au clătît. Da iel o zîs:

— Du-te, he, de acolo, că ti-oi pușca!

Da nu s'au dus. Iel au pus arma la ochi ș'au cotat pi ieș. Și cum s'o țînut cu mîna dreaptă de par, iel o pușcat pe femeie pin brîncă. Și au zîs atunci femeia:

— Noa, amu m'ai mîncat, Petre!

Și s'au luat și s'au dus femeia, het! Și vîñatorul s'au dus în casă la sîñe. Și iel dimiñeața cîn s'o făcut zîuă au plecat ș'au căutat unde o pușcat noaptia. Și au văzut sîngile pe omăt. Și s'au dus pînă o 'ntrăt într'o casă. Și s'au dus și s'au înt'inat. Și femeia zăce în pat. Și vîñatoriu i-au zîs iei:

— Da tu iesti beteagă, bolnavă?

— Îs bolnavă, că m'ai puşcat, — o zîs ie. Iel o zîs:

— Da tu ai fost aceia?

Ie o zîs:

— Ieu! Du-te — o zîs cîtă vînător — în muntile acela la o pt'atră şî acolo vei afla liacu mîneu, on buruiian care ieu m'oi vindeca.

Iel n'au cutezat a să duce, că i-au zîs alţ oamiñ că să nu să ducă, că acolo or şî altile mai multe şî l-or omorî. Nu s'o dus.

Aceia o fost borsocaiie şî o vrut să-l trimată acolo unde o avut ieleş adunare.

Valea-Sacă — Acelaşi.

411

Am viñit odată di la on văr de a mîneu înt'oarece hoştină. Iera noapte. Am văzut o lumîină. Iera şî femeia cu mine. Am zîs cătă ie:

— Noa, merem sporos, că acolo vād ieu oareciñe cu viderea ş'om me[rge] şî noi, că 'ntuñerec o fost. Şî am mårs cam zăce paş aproape di ie. Ş'am văzut o lumîină aprinsă aşa 'nainte şî on cal şî pe cal, pe acela, săde on băieţ, cocon de domn şî ave o pt'ipă aşa de lungă şî aşa afuma că pară de foc îi merę din gură. Şî femeia me o zîs:

— Ioi, nu merem, că aceia-i oarece năturlie!

Şî am stat şî n'am mårs. Şî s'au luat pe o cărare ş'o viñit în sus şî viderea tăt o am văzut doar, la tri sute de paş de departe. Nu ştiu că borsocaiie o fost, ori diavol!

Valea-Sacă — Acelaşi.

412

On om o viñit di la moară noaptia, timp la zăce, la unsprăzăce oare.. Şî l-au prins şî l-au purtat tătă noaptia, oarece duh necurat. L-au purtat pînă cîn o cîntat cocoşî. Cîn au cîntat cocoşî, atunci l-au dus într'on munte şî l-au pus acolo, tot crunt şî dirăiat cum o îmblat pin ghimpi cu iel. Acolo s'o trezît, acolo s'o cunoscut iel, o viñit acasă ş'o spus la femeie cum că ce au păţit iel.

L-o lăsat cînd o cîntat cocoşu, că la duhuri, la alea răle, numa pînă cîn cîntă cocoşu îi iertat să îmble.

Valea-Sacă — Acelaşi.

413

Am fost admînuători cîn am fost de v[re]jo douăzăci şî patru de añ. Am rămas într'o margiñe de sat cu mai mulţ tovaraş de a mînei ş'am stat la cărţ pînă la vo două ciasuri după mñază noapte.

Iera cam tină mare. Am viñit cîtă casă. Am şî auzit pi la vîrvu pădurii din Usoiu Butii: — Hî, hî, hî.

Mă uit sus, văd niște cărbuni: unu negru, altu roșu, altu verde, îmblătat învîrtit și ieșe cînta acolo. Ieu m'am băgat supt on pom, că m'am temut că m'or săgeta. Acelea o fost duhuri necurate, borsocăi!

Batarci — Iacob Ciote, 76.

414

O viñit on fecior din cotuñe și o mărș după caș la o mătușă. Cîn o viñit înapoi, iera noapte, bizuaș o fost cam la cina ce bună. O mărș pi orice uliță. Ș'o stat două femei, i s'o năucit, s'o arătat. Și iel ave la siñe tămîie și grîu di la litie; i-o pus mă-sa, să-l feriască de năcaz. O femeie o zis:

— Măi Văsii, țîpă ce ai la tine!

Iel s'o dus să o atingă și o văzut că nu-i nemică, numa arătare o fost. Acelea o fost borsocăi. De n'o avu la iel tămîie și grîu, l-o săgeta.

Batarci — Același.

415

O fost șazătoare la o casă și o mărș feciori și fete și prunci. Casa o fost pustie. La o pruncă i-o viñit somnu și ciia n'o luat sama că doarme pe cuptiori și o uitat-o acolo. O viñit Marț-sara și o zis:

Marț, Marț,
Descuieț start!

O zis cită start, că numa iel o fost în casă. O întrat ș'o mîncat pe pruncă ș'o zis:

— Rod rosurile
Și rămîn pletiturile!

I-o pus în cui pletencile și s'o dus. Mă-sa fetii i-o găsît numa pletencile iei, pentrucă o tors Marț sara!

Batarci — Mărie Rus, 58.

416

Ii rînd de a o prinde pe Fata-pădurii. Dacă-i duci o cizmă în drumu iei, tare să bucură și-ș bagă on pt'icior. Da în cela n'are. Atunci iș bagă amîndouă într'o cizmă și o poț prinde.

Batarci — Toader Toma, 69.

417

Cînd am fost în cătuñie, o fost on fecior di la Maramureș din Jiulești și așa i-o viñit o spaimă acolo, că nici cinci ori șasă nu-l pute țîne. Spuñe acii di la iei, din comuna lui, că de atunci are spaima aceia, de cîn o fost Fata-pădurii la iel în oboroc și s'o culcat lîngă iel.

Batarci — Același.

418

O femeie d'în sara di la vacă, o luat-o și o dus-o borsocăile ori mîi-losteițăle la Pt'atra Săpînți. O dus-o tăt pe sus. Cîn o sosît acolo, o deșchis pt'atra 'n două ș'o 'ntrat în Iontru. Acolo o găsit on moș. Ala i-o spus:

— Să n'apuci să mînînci ceva di la ieșe, că aici rămîi pe veți, ca mișe ! Ieș n'o mîncat. După tri zile, dacă o văzut că nu vreș să mînînce, o luat și uo adus înapoi pin tâte crăngile și u-o sfășiiet de crăngi. Nici n'o fost cum trebe mai mult, o fost tăt betegoasă. Dint'acēja o și murit.

Batarci — Toma Irincă, 61.

419

Odată borsocăile o luat o pruncă și o lăsat-o gios într'on loc pe dialu Malu, că acolo o mărș spre uo cruce și n'o putut trece. O găsit prunca acolo a doua zî și o spus că o dus-o pe sus, piste vale.

Batarci — Același.

420

Am auzît că pe mama mamii meșe o dus borsocăile și la gaora în casa lor, unde o durmîit ieșe, o aflat on păcurari, dē tri ai rob, cu fluiery, cu lingura. De tri ai n'o văzut raza soarelui. Și o névastă numa o mărș la tău cu olu de apă și cu rîzale să le speșe. Și o prins-o două borsocăi și o dus-o acolo și o ținut-o de tri ai. Noi am știut că pe mama mamii nu o putut opri, că ieș s'o 'nchinat acolo și atunci o și pt'icat gîndaci din cui, că ieșe 'n locu blidilor o avut gîndaci. Ș'atunci ieșe o zîș cîtă mama mamii meșe:

— Spusu-ț'am să nu-ț faci cruce, ucigă-te nouăzăci și nouă de cruci !

O zîș mama 'napoi cîtă ieșe:

— Ucigă-vă pe voi, că docale am născut, pe cruce m'am botezat, docale pe cruce vreu să mor !

Atunci o zîș cîtă ieșe:

— Vrei să-ț vez acolo și bărbatu ? O zîș: — Vreu, da n'oi da mâna cu voi !

Apăi o zîș că de nu-ș mută ocolu din pt'icioarile lor, apăi nu-i vede nîme moartia. Piste tri ai de zile o aduce iară acolo. Ș'apăi o adus-o borsocăile la mîhazănoapte acasă. Și ieș ș'o mutat ocolu, o vîndut acolo partia acēja de loc, la Jîz. Ș'o luat altă casă.

Bocicău — Anuță Mălanță, 53.

421

S'o 'ntîmplat aici că o fost on om păcurari la cîmp. Și o viîit noaptia borsocăile și ierau cu mai multe lumîiîn, trup n'o văzut, numa glas o auzît suffîn în cimpoi. Iel o zîș:

— ... prescura mînei voaste, da pe aici îț îmbla?

Atunci iel o pt'icat, săgetat. Dacă tăce, poate că scăpa. Dimiñața, acolo, aproape, pe o teșitură de lemn o și aflat o prescură, așa cum o suduit iel. O viñit cu caru dimiñața, l-o dus acasă ș'o murit, n'o mai avut liac. Cu greu o murit. Tare, tare o fost bolnav.

Batarci — Toader Toma, 69.

422

Sînt milosteñe, care fură prunci mñici; ieu pe cel bun și puñe unu rău în locu lui. Boreasa nu ști; tăt îi dă țitș și-l mulcome[ște]. Da iel nu crește, stă tăt așa, îi nîmuric, îi prunc șchimbata. Trămură așa, îi nîmuric pe veçi.

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 51.

423

Milostivñile vin cu vînt, cu foaș mare, pe sus aduc pe oamiñ. Pe Beñe Văsii di la noi, l-o adus pe sus din cotuñe, l-o pus gios lîngă casă, o fost musai să-i plătiască boreasa lu Beñe Văsii cinci zloț la vrăjitoare, că ieș o făcut să-l aducă. L-o adus noaptia, cu dracu. O zîs, zîua:

— Doamñe, cum am viñit eu?

S'o dus iară 'n cotuñe. N'o fost tuma om la loc după aceșia.

Gherța-Mare — Aceeași.

424

O fost o casă pustie, așa cam în capătul satului, ș'o fost on bd'et om sărac acolo. Ș'o fost omu ala numa iel sîngur, mort acolo. Și numa fata lui o fost cu iel, bd'ata, sîngură. Ș'o zis oarce om la fereastă:

— Năposti-mă în casă și pe miñe ca să h'iu țimbăraș. Nu ti țeme, om h'i doi!

Ieș o zîs că nu l-a năpusti. Iel o pus mîna pe fereastă ș'o zîs:

— Hai, năposti-mă mortule.

O văzut că mîna iera năgră, ca moartă și ieș. Ș'apăi iel tăt o hurducat la ușă. Fata, dacă o auzit s'o apucat pe scară 'n pod. Ciela, di la ușă, o viñit, s'o apucat și iel pe on fiștel după ieș în pod. Ș'o și cîntat cocoșu ș'apăi o rămas și ciela mort colo pe scară și fata 'n pod. Ieș o strîgat din pod:

— Haidaț oamiñ!

Ș'apăi o fost doi mort.

Bocicău — Anuță Mălancă, 53.

425

O fost on om borsocoi pe h'iară, pe lupt'. D'ine, sara, acasă la iel lupt'i și dupăce o murit. L-o chemat Sima Grigor. D'ine la on ficior a lui, care o locuit în casa unde o locuit Grigor. O fost mare înd'erșunătură în tăta lumea. Cît o 'nsărat, o d'iniit lupt'i și i-o pustiiē tăt: oi, capre și iosag minînțâl. Oamiñi s'o grăit și o zis că n'o putut altfel, numa o fost borsocoi pe h'iară. Așa o scăpat, că s'o dus la Bicsad și iește acolo on om și acela o spus că așa-i: o fost borsocoi pe h'iară și s'o 'ntors la prunci. O plătit mai slujbe, mai una, mai alta și o plătit văduve și s'o rugat și s'o 'ntors și nu i-o fost nemic.

Bocicău — Aceeași.

DIFERITE CREDINȚE ȘI SUPERSTIȚII

426

La Cămîrzana o fost așa de lucru: on om s'o culcat noaptia gios pe pămînt, în pădure. O zis oarice:

— Măi, scoală-te de acoale și lucră, ș'apăi te sui în copaci, în ala, coată acolo 'n bortă că-i afla oarice!

Omu s'o sculat și o costat în toate lăturile. N'o văzut nemică. O costat mai pin lemne; nu-i nici pin lemne nemică. Ș'apăi iel o fost încălțat ș'o fost bortă și s'o prins, s'o desculțat la pt'icioare, o țipat opt'incile gios și s'o apucat în lemn, s'o suit pînă la bortă. O băgat mîna în bortă și o zis:

— Vai, Doamne, numa taleri și coroañe!

Ave o străicioară pi iel. O 'mplut-o. Ș'apăi tăt i-o coborît gios și s'o suit iară. Zice:

— Ii, da tăt sint bañ!

Apăi o socotit: amu nu i-oi tra[ge] tăt, c'amu i-oi purta aieștia, să nu vadă oarcine, să să suie acolo! Tăt i-o dus și i-o băgat în oarce lăduță. Ș'apăi o sară tre[ce], nu-i nămică. D'ine 'n ce sară dracu și romiñește grăie:

— Du acolo și puñe ce ai luat de acolo, că-i a mñeu, nu-i a tău!

Omu nu i-o dus, o socotit c'or h'i a lui. D'ine și 'n ce sară dracu ș'o zis:

— Iești acasă și auz, numa nu vrē a grăi.

Omu n'o zis nemică, n'o vrut să grăiască cu iel. Apăi în ce sară, a trilea, o d'iniit iară dracu ș'o zis:

— Du și puñe acolo, că-i vidē că mind'ar nu ț'a h'i biñe! Omu nu i-o dus. Atunci li-o 'mpleticat marhile, să să omoară, să să zugrume. Omu o tăieț fuñile tăte cu cuțitu și li-o slobozît afară. De o durmni iel, apăi

marhile tăte or peri, s'or furtuŃi tăte. Apăi dacă s'o făcut zăuă, i-o dus baŃi 'napoi și i-o băgat în bortă. Ș'apăi o fost om tistaș, n'o văzut nămŃica, nici n'o mai grăit năme cu iel noaptă.

Gherța-Mare — Iacob Zgărduș, 70.

427

Căldarea cu baŃ o păzește dracu; cine vrę să-i ieie, rămăne surd și mut. Nu-i poate hăznăli năme. Care ard dimiŃnața, în sărbători mari, zăc că-s buŃ. Cine ie, îi pt'ere iosagu, ori rămăin pruncii muț. O luat, în Valea-Sacă, oarece om și tăț pruncii i s'o nămuricit.

Boicău — Ilușcă Doroș, 80.

428

Știm unde-s comori, di pe aceia că ieșă de tri ori pară verde din pămănt. Ard baŃi la Paști, la Anu Nou și la Crăciun. Aici, la noi în sat, o fost on om, țigan, și o mărș la corindat și o văzut arzîn baŃ lăngă casă. Și o zăs:

— Scoală, omule, că avem foc afară, ard baŃi, nu tăt durmăi!

S'o sculat și o țipat on lemn acolo și o făcut coteț, să nu-i sapę oarciŃe. Apăi i-o săpat, apăi iel și din aceia s'o făcut mare gazdă. L-o chemat Haiduc Văsi. De tăte o avut!

Gherța-Mare — Iacob Zgărduș, 70.

429

Vărcolacii îs găndaci; mănăncă soarile la șapte an și luna. Apăi nu să vede tumna așă bine, multă vręme. Să clăte[ște] și pămăntu la șapte ai. Că o fost cela război, s'o clătit pămăntu, s'o întuŃecat soarile și luna.

Gherța-Mare — Același.

430

O fată tăt o așteptat să d'ie pețitorii să să mărite. După aceia o d'ănit ursătorile la fereastă. Ię o zăs:

— Mamă, io mă mărit, că o viŃit ursătorile la fereastă, mă-o viŃit ora!

Da mă-sa n'o crezut și o zăs:

— Nu-i bai, dragu mamii, că nu t-i mărita, că iești măică.

Ș'apăi o fost musai să o mărite, dacă o d'ănit ursătorile. După aceia o d'ănit pețitorii cu sania cu caii. S'o dus și s'o tomăit și s'o măritat fata.

Gherța-Mare — Mărică Coțan, 51.

431

Oarecînd o 'mblat ursitorile pe pămînt, o d'init la feriastă și o spus la copt'il. La copt'il o spus c'a muri cîn a h'i mîire, în fîntînă. Cîn o fost mîire, tată-so, s'o păzît și o astupat fîntîna, că o știut de moarte unde i-a h'i. O mîrs iel di lîngă mîireasă pînă afară și s'o dus unde o fost fîntîna și ciind astupată fîntîna, n'o mîrs lontru. L-o aflat mort deasupra, pe locu fîntînii, c'acolo i-o fost dată să moară, că așa i-o ursat ursitorile.

Îs tri ursitori. Îs și astăz, numa nu le vêde omu.

Gherța-Mică — Ana Ignat, 49.

432

O d'init on cotună pe săbăciag ș'o văzut videre mîndră la o casă. Iel s'o dus la casă să să hodiîască. Femejia tuma atunci să bătę de avere băieț. O născut o băieț. Fecioru s'o culcat în tornaț. O și auzît ursitorile grăin[d] la ceteri: Aiasta, care s'o născut, a duce-o de névastă fecioru aiasta care doarme aici. Iel ș'o gînit: — Doamne, ce aș fa cu ie, că ieu n'oi feciori atîta? O băut ș'o mîncat tăț, ș'o adurmit. Da cătuna n'o durmit. Iel o mîrs, o gododit ș'o luat prunca și s'o dus la on par și o băgat-o pe lîngă par. Prunca o sbd'erat. Dumnezău n'o lăsat să moară că o fost ursată de ursători.

Paru i-o mîrs numa pingă rînd'. Mă-sa și tată-so s'o sculat și o găsit prunca și uo desfășat și o văzut că are o șăbe di la par. Uo lecuit, și n'o murit și o crescut mare.

Oareunde și oarecînd fata s'o tîlînit cu fecioru la olaltă, da ii nu s'o cunoscut, n'o avut nici hir de oareunde. Fecioru o trimăs pețitori la casa feții, o pețit-o ș'o nunțit.

Ieș s'o tăt ferit, cîn s'o șchimbato, să n'o vadă că-i cu șăbe în spate. Iel odată o vêde ș'o întreabă cine o tăieț-o în spinare. Ieș i-o spus cum s'o tîmplat. Iel o și înlemnit și i-o spus că iel o fost. O trăit bine la olaltă. De atunci nu să aude ce grăiesc ursitoarele.

Batarci — Mărie Rus, 58.

433

Clopotile besericii aruncă grindina la dial, dacă le tra[ge] fātu care și tra[ge] de grindină. Atunci grindinariii aud și zic:

— Rădicaț sus, că ne farmă la gerunche d'ersu clopotilor! — și-i musai s'o rădice sus.

Grindinariii nu-i vêde nîme, că-s mîilostivii lu Dumnezău.

Batarci — Aceeași.

434

Sînt oamiî grindinari, care aduc gheața. Ii o sfarmă din îngrietatu și o îepost pe pămînt. De acēja trag clopotile, să să 'mprăștie grindinariu cu norii. Ieu am auzît oamiî zîcîn, cîn trăge clopotile, zîce grindinariu:

— Tra[ge] la dial Sîmîion, tra[ge] la dial Gligor, că îe 'ngîă cățele de clopote!

Batarci — Iacob Ciote, 76.

435

Clopotile apără de trăzînet, stînge focu mai lin. Dacă nu tra[ge] clopotile, poate arde tătă.

Batarci — Mărie Rus, 58.

436

Cîn să dau pe brînză oile, cel care le îe, nu le mulge numa î zî de gioi, cînd îi ploaię și așa zîc:

— Așa să îe d'îe laptile, cum d'îne ploaia!

Le boboîesc, pe oi. Ciobanii să duc î tâte patru colțurile și așază boboăile și atunci oile zbd'ară, umblă după îei. Nu să apropt'îe lupt'î di îele și nu le strîcă.

Batarci — Iacob Ciote, 76.

437

Cîn să spore[ște] oarece animal, nu-i biîe să dai îemîic din casă, nici fărîă, nici sare, nici foc. N'ai folos, dacă dai.

Batarci — Toader Toma, 69.

438

Dacă aduci noaptia apă, după sfințita soarelui, trăbă întîiaș dată a lua ș'a stopt'î pe foc on pt'ic ș'apăi să folosăști. De trece oarece duh rău, nu ști cum îmerę[ște]!

La izvor, sufli întîi cruce piste fîntîniță, pintru ce acolo o putut tręce ceva duh rău.

Batarci — Același.

439

Omu, dupăce moare, are lipsă de unghii, că cu acelea trage focu di pe sîne, să să mai răcorească. Nu-i biîe să le arunci cîn le tai, numa să le năposti, să le petreci pin sîn și de acolo să margă la pămînt. La urmă vręme îește lipsă de îele.

Batarci — Același.

440

Curcubeu îi sămnu di la potop rămas. Dumnezău l-o dat, că mai mult nu va pt'erde lumea pin potop și de a h'i cît de mare ploaie!

Batarci — Același.

441

Duhurile rețe să văd noaptia. S'o tîmplat așa, am mărș vara cîn îi scurtă noaptia. Cam pi la zăce, așa formă, văd o videre care s'o rădicat din Corciuri. Și o văd că vine pe sus. Și o trecut pe după beserică, peste țîmțîrim și s'o dus la Mociră. Am stat în loc pînă s'o băgat acolo, s'o nîmnicit.

Batarci — Aceeași.

442

La mejde, mai tare umblă borsocăile, că pe mejde aruncă, care știu vrăji, și di pe bube rețe tăt ce-i rău.

Batarci — Aceeași.

443

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Dacă măhăiești cu varga care ai despărțit șarpile cu broasca de olaltă, cu aceia vargă alungi ploaia.

Comlăușa — Toma Irincă, 61.

444

Iarba h'erului, cine o are, acela descuie orice încuietoare și lanțurile jăndarilor, iețe pt'ică sîngure gios. Iarba numa așa să poate găsi, dacă cosă[ște] acolo unde iește iarba și duce tătă brazda în apă și iarba să duce pe apă 'n gios și ce a h'erului me[rge] pe apă 'n sus. Așa o cunoaște. Cîn o taie și coasa pt'ică gios di pe cōșie.

Comlăușa — Același.

445

Cîn îi ploaie cu soare, atunci gioacă borsocăile.

Bocicău — Anuță Mălancă, 53.

446

Cîn tună, să tem oamini și zic că s'o băgat dracu 'ntr'on lemn ș'apăi tună 'n iel.

Bo icău — Aceeași.

447

Curcubău d'ine docăle de ploaie, docăle de vreme bună. Zice că care-i verde, îi iarbă, cel ce-i galbîn îi mălai, cel ce-i roșu îi grâu.

Bocicău — Aceeași.

448

Curcubău îi fecior sfânt. Să putem me[rge], cîn îi curcubău, în coate și 'n geruche, pînă di unde be curcubău apă, apăi nam cere raiu. Curcubău be apă curgătoare numa cu on capăt, ce-i de cită scăpătat și cu cela capăt stă acolo, cită răsărit.

Bocicău — Aceeași.

449

Norii ieu pe balaori din mare, ș'apăi îi duc în sus și pt'ică gios pe pămînt, cîn îi vreme greș și fulgeră și tună. Balaorii trăiesc și la cîmp, mușcă vaci și oamiîn. Îs verinoș.

Bocicău — Aceeași.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

450

Aici o avut on om o vacă și o țipa să îmble la ciurdă. Sara o fost mulșă vaca biîne. U-o supt balaoru. O fost on lemn pt'icat. Balaoru s'o băgat su lemn. Omu o zis cită păstor că o mulge iel. Iel o zis că nu.

O hăgăduit și în ce zî docăle și o vede colo 'n pădure. Și vede colo 'n pădure balaoru, cu o gură mai largă decît la vacă. Iară o viiit vaca moale la uger. Păstoru o zis că acolo iește în pădure on lemn pt'icat și îi on balaor ce o sugă. Omu s'o dūs a doua zî și tot bagă de samă. Ș'odată s'apropt'ie vremea aceia. Mai de sară, să ieș și să ducă vaca să o sugă balaoru. Și vaca me[rge] pînă acolo, să 'ntoarce lîngă lemn. Omu vede cum sugă balaoru. O zis omu cită păstor:

— H'i bun și mă iartă, că amu am văzut ce-i. Oi surzui nește oamiîn de acii cu puști, să-l omoare.

D'in ciia, să duc colo și văd balaoru culcat.

— Vai, Doamne, că-i plin su lemn, sgîrciurile alea îl țîn lipt'it de lemn, să nu stăie pe pămînt!

Stau ii de o lature, pt'ișcă amîndoi deodată. Și balaoru să 'ntoarce, s'o 'nvîrtit ș'o sărit lapte din iel, ș'o pt'erit.

În ce zî pt'ere vaca. Amu nu-i balaor, nu-i nici vacă, că balaoru o fost a vacii, să trăiască cu lapte di la ie.

Gherța-Mare — Iacob Zgărduș, 70.

451

Cîn pe ceri mēre o stea ca fuioru, sã 'ndiamnã cobotiturã între domni
și între învãțaț. Aceia o ieș în samã numa omu nepãcãtos.

Gherța-Mică — Ana Ignat, 49.

452

Trifoi cu patru-cinci foi însamnã noroc. De l-i afla pînã 'n prînz, în-
samnã noroc mare. Îl ții în sîn.

Gherța-Mică — Aceeași.

453

Cîn vînd o d'itã, iei on pãr din ieș și-l pui în grajd înapoi, unde o crescut
d'ita, sã nu vinz norocu marhilor. Zîci:

Nu vînd norocu marhilor,
Ci vînd marha aiasta,
Cu banii cu cît i-o sîmbrę astãz !

Gherța-Mică — Aceeași.

454

Potcoavã de cal dacã aflî, zice cã iești mai sînãtos. Da nu ț-o aduce
la casã, cã tãt fugi, ca și calu !

Gherța-Mică — Aceeași.

455

Dipt'ace d'isazã omu cã tãte lucrurile omiñești di pe pãmînt îs mai
înșãlãtoare ca d'isurile, da nu le poate omu pricepe. D'isurile nu-s în-
șãlãtoare niciodatã. Și pruncu mñic, de tri zile, rîde pin somn, cã-l giu-
cãre[ște] Maica Sfintã și iel d'isazã. Da nu rîde la maicã-sa care l-o fãcut.

Gherța-Mică — Aceeași.

456

D'ISURI

TÎLCUIRI

Apã multã turbure

= Beteșig

Apã limpede

= Voie bunã piste țarã

Dacã lai în apã turbure

= Petreci om mort chiar din casã.

Foc

= Vręme tare mîndrã, limpede, piste
tãtã lume-i curat.

Fum

= Moare oricîne din ñam.

Prunc mñic

= Duręre mare, dacã nu atunci și piste
on an.

Fetiță

= Sãrãcie.

Meri la nuntă	= Oarice hir trăbă să-ț vie.
Ceteră	= Hir.
Meri la înmormântare	= Ce mai mare sărăcie din lume, pagubă, să te grijăști foarte bine.
Ț'o pt'icat on dinte	= Moare cineva năm tare de aproape: soră, frate.
Că-ț moare cineva	= Nu moare, îi bucurie.
Că t-i beteji	= Atunci iești mai sănătos.
Că vin prețini la tine și beu	= Supărare mare-i acēja la casă.
Că ai noroc la ceva	= Mai bine să nu d'isăz, că nu-l ai.
Primești o scrisoare ori veste	= Nu primești, ori ai besăz.
Beți pălincă ori d'in	= Nu ț-i bine, de bună samă.
Culegi ghinde	= Norocire mare.
Mîncare bună	= Pt'ici betiag.
Dragoste	= Supărare.
Repeloghep	= Îț moare on părinte.
Dacă mii porci la porcar, ori vaci la ciurdă	= Moarte la casă, ori vine grindină.

Gherța-Mică — Aceeași.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

457

Mnie mni s'o despletit păru singur, cîn mn-o murit on om ce mn-o fost văr și nănaș.

Gherța-Mică — Aceeași.

458

Cîn îț fată vaca, cîn fă boreasa prunci, nu-i bine să dai din casă, că-ț dai somnu și țîța. Noi am dat, da nici n'am avut noroc la acēja pruncă, c'o murit.

459

Cîn cade icoana din cui, ai ceva pt'izmă cu oarecițe și nu ști. Poate să ai și o boală.

460

Dacă masa pușcă, pocnește, are să d'ie din năm betiag, oarcițe și nu ști. Noi am pățit cu Gligor a nost. Poate să și moară.

461

Ciasu rău îmblă în săriu nopți.

462

Cîn îț cade mîncaria din gură, pt'ică la h'i mort, că cer.

463

Omu cu păr roș, îi om rău. Cel cu șasă degete, nu-i tistaș, îi borsocos. Cel cu două roț de păr în cap, are două irimi și îi om norocos.

464

La Paști și la zile mari, nu-i biîne să dai din casă nemic. Vrăjitoarea îț poate ghici tăt, dacă nu împrumuț nemic. Gunoiu afară nu-i biîne să-l scoț, că nu durmni noaptia pruncii și dacă pășăști în iel, te dor ochii.

465

Diavolu-i prunc mnic, cu cușmă roșă pe cap. Iel trăiește pin pt'etri.

466

Cîn te mîncă palma stîngă, capeț bañ, cîn te mîncă ce dreaptă ai de-a dare bañ.

467

Cîn îț bate ochiu stîng, îi bucurie, da nu-i slobod a o spuîne, că și ochiu mult vede și nu spuîne. Cîn îț bate ochiu drept, îi năcaz.

468

Cîn sughiț, te pomiîne[ște] oarcine din nám. Îț cură sînge pe irimă, dacă nu ghicești cine te pomiîne[ște]. Dacă ghicești, nu-ț cură sînge pe irimă și nu mai sughiț.

469

Cîn cură sînge din narea stîngă, îi trăi mai puțin; cîn cură din ce dreaptă, îi trăi mai mult.

470

Cîn puști degetile, cite pușcă, atitia drăguță te iubd'esc.

471

Cine-i lat în ciafă, zice că-i borsocos.

472

Tupt'îți s'o făcut așa, că nu li-o așternut cîn i-o legănat, cîn i-o culcat.

473

Nu-i bine să te uiți pin sîtă, că orbd'ești. Dacă pășăști în urma omului care duce sîta, nu vez, numa ca pin sîtă. Acoperi sîta cîn o duci pe drum. Dacă îi sfințit, ori nu-i răsărit soarile, care om pășe[ște] în urma aceia, orbe[ște] de ochi. Aiasta greșală să poate să să destoarcă înapoi așa: îi me[rge] și-i pune apă proaspătă din izvor la găini, să beje cîn ies afară din culcuș și trec piste prag. După ce o băut găinile, uz omu pe ochi cu apa aceia ș'apăi iel să vindecă.

474

Cîn ai cloșcă în casă, nu-i bine a fluiera, ori a tirinca în casă, c'apăi să află puiuți suciț acolo 'n ouă și să foituiesc acolo, nu mai ies afară.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Nu-i bine să scoț apă din fîntînă, după ce o sfințit soarile. Dacă ai scos, s'arunci pe foc din ie on pt'ic ș'apăi pot be și fa[ce] ce-i vrę. Să dai samă în fața lu Dumnezău, că n'ai avut vręme a mere piste zî după apă.

476

Acile din pînza cusută la morț, is buine la boreșă care-s silitori bărbaii pi iele. Se pun în gura cămeși. O drăgoste[ște], da nu poate fa[ce] nemică cu ie. La care nu-i place bărbatu, is pune acu, și la drăguț îl scoate.

477

Potcoava găsită îi bună în casă, să nu hie greluș. O ții după cuptiori.

478

Cîn îi meș în tîrg cu marha, dacă îi vrę să ai noroc, s'o stropești cu apă sfințită și să zîci:

Așa să vie de cu spori cupeți cu baîni, cum o mără oamiîni de cu spori cu vasăle, să ie apă sfințită!

Dacă n'ai apă sfințită, iei o mână de surcele di la tăietori și le zvîrli pe marhă și zîci:

Așa să-ș aducă aminte cupeți de cu spori, cum vin surcelele la tăietori, cîn taie omu lemné mai cu spori!

Informatoarele pentru textele 458—478:

Gherța-Mică — Anuță Ignat, 60 și

Batarci — Mărie Rus, 58.

479

Unde sînt locuri răle, să sălășluiește sătana, diavolu. Cîn tună, apăi iel fuge, aleargă și fulgeru după iel îmblă, în tăte părțile. Am d'init odată dila Meșdieri din Tarna și o 'ndemnat a tuna. Aceia o fost tuma în cele nouă gioi, cîn să 'mplînesc nouă gioi di la gioia Paștilor. Și cum am viñit, am și văzut că așa o trecut fulgeru pingă miñe, de numa o rămas scînteii. Ș'apăi atunci o trăznit în poiata lu Iacob Alexă. O mărs fulgeru după diavolu și acolo l-o găsit.

Valea-Sacă — Văsii Doros, 77.

480

Borsocăile să fac din boreșă. Dacă are o femeie șapte fețe, ș'apăi n'are nici on băieț între ieșe, apăi ce a șăptia, aceia să fă borsocăie.

BCU Cluj / Central University Library Valea-Sacă — Același.

481

Pămîntu stă pe doi pești și pe două pîn. Cîn să 'ntoarce on pește di pe o lature pi cejalaltă, să cutremură pămîntu.

482

Ceriu să deșchide. Am văzut și ieu odată. Am fost la moară. Am viñit acasă și am mărs la vecina, să-m dăie din aluatu iei. Cîn am fost la giu-mătate cărarea, am și văzut lumia cum ar hi tăță foc, și în ceri și pe pămînt. Atunci mñ-am făcut cruce, că m'am temut. O fost așa în zori de ziuă, în simbăta de Paști dimiñața. Am mărs la vecina și i-am spus ce am văzut și cît de rău m'am spărieț. Ie o zis că s'o deșchis ceriu și ieu ce am cerut di la Dumnezău? Și o zis că de n-am h'i cerută raiu, l-am aveț!

483

Soarile are mamă. Iel o fost om. N'o fost slobod să-i vadă fața lui névasta. Da névestii i-o fost tare drag ș'apăi o mărs la iel în sobă, unde o durmñit. Și o ascuns vederea și cîn o durmñit mai biñe, o rădicat viderea și l-o văzut și i-o plăcut. Ce haznă, că mai mult nu l-o văzut, s'o cam mai dus di la ie, că n'o fost slobod să-l vadă om pămîntian. Soarile-i sfint!

484

Peștele în soare li-o aruncat tâlharii, oamiîni păcătoș. Li-o fost ciudă, că n'o vrut să li să vadă tăte.

485

Descîntecile să fac dimiînața, pînă nu răsare soarele și sara, dacă sfințește. Nu-i iertat să le faci zîua, că-ț gîndește] oarecîne rău și nu-i de haznă descîntecu.

486

Luna o făcut-o Dumnezău, dupăce o zîdit ceriu ca să h'ie lumîină noaptea. Luna-i sfîntă ! Luna-i pe ceri totdeauna, numa nu o vez de raza soarelui. Peștele în lună sînt gunoi pe care li-o aruncat tâlharii, ca să nu hie așa strălucioasă. Cîm să 'ntuîcă luna o mîîncă vîrcolacii. De aceia o mîîncă, că nu-i slobod a toarce luî dimiînața, pînă la răsărita soarelui.

487

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Cîm îi lună plină, atunci să pui pomî în pămînt și holde, ca să h'ie plîî de roadă.

488

La « floarea beteșîgului » să nu descînt cîm îi luna nouă, că să 'noiește] și durerea !

489

Norii d'in di pe apă, să năpostesc gios la mare, îș ieu apă și să suie sus. Care-i de ploaie, îi mai negru o leacă, care-i de grindină, îi mai albii și mai h'irețic și viîe mai cu spori. Și ceia cu negura îs negri.

490

O fost potop, pînă n'o născut Domnu Hristos. Cîm a h'i vrîmea giudeșului, a h'i ploaie de pt'atră pucîoasă !

491

Cîm plouă cu soare, fac borsocăile mulăciag.

492

Tuñetu viñe di la Ilie, că l-o 'nșalat dracu.

O viñit Ilie din cotuñe și o zís cătă iel on vecin, care o fost dracu, da iel n'o știut, o giñit că-i păițaș, o zís:

— Biñe că vii, Ilie, că boreasa ț-î culcată cu on drăguț în pat. Da acolo o fost tata lui și mama lui. Ilie o luat săcurea di pe scară ș'o și tăieț capu mîñe-sa ș'a tătî-ñe-so. Ș'o mărș în ceș casă ș'o gășit pe boreasă torcîn. Ș'apăi o aflat că ș'o omorît părinți ș'o spus dipce.

Iel s'o dus la popa ș'o cerut să-i deje canon. Popa n'o vrut, că ala-i mare păcat, iel nu ști ce canon să-i deje. Ș'apăi Ilie l-o omorît și pe popa.

În alt sat, popa iară o zís că nu-i poate da canon și iară l-o tăieț. Și așa o tăieț mai mult.

O zís on popă bătrîn:

Oare ciñe a 'ngropa pe oamiñ acolo, că nu-s alț popt'?

L-o dus pe popa aiesta bătrîn ș'o 'ngropat tăt popt'i. O strîns popo-reñi ș'o 'ngropat și pe părinți lui.

Piste trizăci de zîle, Ilie o viñit la popa. Popa o strîns popo-reñi și l-o băgat într'o pignîță ș'o 'ncuiet cu o cheje ș'o aruncat cheja în apă. Și la trizăci de añ o aflat păscarii cheja în apă, înghițită 'ntr'o știucă. Și cîn u-o aflat, o dus-o la popa cel bătrîn. Iel, cîn i-o pus-o în mîñă, o și scăpat-o, că popa o fost slab, bătrîn. Ș'o spus popa ce o făcut cu Ilie. Ș'o mărș să vadă ce-i cu Ilie.

În trizăci de añ pămîntu s'o surupat. Popa o mărș înainte ș'o arătat pi uñe o fost. Și o săpat tumna pi su ușă. Cîn o săpat, o aflat ușă. O băgat cheja ș'o fost în vrñe la zaru ăla. Cîn o descuiet cel din pignîță, o zís Ilie:

— Da sfîntu-s, părinte?

Popa o zís:

— Sfînt iești, ca 'n care cias ai născut! Și o ieșit afară, tăt, tăt flocos.

O zís popa:

Încă una ai să faci: îi sta la patru bărbaț și ti-or rade și ti-or îmbrăca.

Și așa o făcut. I-o dat haiñe albe. O zís popa:

Încă una ai să faci: doi tăciuñ de măr oltoñit îi duce într'on vîrv de dial și îi oltoñi în oarecare lemn sălbatic și dacă s'or prinde, îi viñi și mî-i spuñe.

O mărș la popa și i-o spus că s'o prins și o 'nflorit ș'o făcut roadă.

— Amu bagă de samă — o zís popa — să vez pîñă s'or coace și las' să pt'ice gios, să nu mîñince nîme din ieșe!

Da două n'o pt'icat nici cum, ori ce o făcut iel. I-o spus la popa. Popa i-o spus că alea-s mă-sa și tată-so și pîñă n'or pt'ica, nu-i iertat.

Cîn o mărș acolo, o băgat sama. Ș'o pt'icat merile ceļi două și i s'o iertat păcatile. Și o dat Dumñezău on nor și l-o luat la ceri, unde-i și astăz.

Și l-o 'ntrebat Dumnezău că ce cere dila Dumnezău. Iel o cerut să-i poată poronci cui l-o 'nșălat pi iel, adecă pe dracu.

Dumnezău i-o dat tunu pe mîna și a triia parte din ceri și raiu giu-mătate, să h'ie cârmuitor la aceția. Așa o trăscañit cu tunu după dracu, de s'o 'mburdat cășile de suñete și pruncii mñici s'o amețit. Dumnezău o luat înapoi puțeria și i-o dat mai puțînă. Amu numa cu mîna stîngă și cu pt'icioru drept dă, și și astăz, cîn să mînie, dă tare.

493

Dacă tună la Sînzîieñe, îs tunate aluñile și nucile și nu-s buñe.

Gherța-Mică — Toate (481—493) dela
Anuță Ignat, 60.

494

Nu-i slobod să zîdești casa unde o fost arie și s'o 'mblătit, că acolo o îmblat borsocăile. Nici unde s'o omorît oamiñi, că îmblă dracu!

495

Nu-i biñe să doarmă omu în casă nouă, că moare. Mai 'nainte bagi să doarmă doauă puice. Cîn te muț înt'o casă nouă, s'o uz cu apă sfințită, că poate multe s'o 'ntîmplat în ie, o fost borsocăi!

496

Ca să scapt'i de greluș, aduci greluș de cîmp și-i mînîncă pe ci de casă.

497

Cîn frămînt pîna, zici:

— Așa să ai gînd de dosp'tit,
Ca soarile de răsărit
Și ca fețele de mărit!

498

Îi biñe să dormî pe dreapta, să nu d'isăz, să te temî de d'isuri. Ca să nu d'ie duhuri ñecurate, pui la căpătii lioaie și tămîie.

499

Cîn nu poț durmî, aduci su tiñe paie di la coteț ori din leagănu prun-cului.

500

Păru-i biñe să-l tai în lună nouă, că crește mai răpede. Îl bagi în pă-mînt, că [dacă nu]-l duc păsările la cuiburi și te doare capu.

501

Unghiile să nu le arunci. Trabă pusă subsuoară, că la judicată ti-or
chema să îmbli pi ieșe.

502

Sîmbătă și mîncuri să nu pleci la drum. Ca să h'i apărat de duhuri,
să porț la tine: sare, grîu di la litie și un cățâl de ai.

Viñeri și mîncuri să nu arunci gunoiu, că sare uliu la găini!

503

Văruim în lună plină, că nu să fac stelniță.

504

Puñem cloșca sara, cîn viñe ciurda 'n sat, să iasă muț pui. Dacă vrei
să scoată cocoș, pui în lună nouă, dacă vrei puice, în lună veche.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

505

Ca să nu fugă roiul, împlinț on cuțit în pămînt și-l legi cu iarbă.

506

Cîn făcem casă nouă, nu-i biñe să amesteci lemn din casa bătrînă cu
cel nou. Ori femeia, ori bărbatu moare.

Informatori pentru textele 494—506:

Batarci — Toader Toma, 69 și

Gherța-Mică — Anuță Ignat, 60.

507

Luña n'a lucra, că-i începutu săptămîni.

Mart — viñe Martolea!

Mîncuri — îi zî de post, trabă cinstită!

Gioi — îi zî de giumătate săptămînă.

Viñeri — îi mare apărătoare de beteșig, nu trabă a lucra!

Sîmbăta-i a morșilor!

Dumîneca și Dumnezău s'o hodiñit!

G L O S A R ¹⁾

- Abuà 305, *adormi*.
 acar 35, *măcar, ori*.
 acia, acia 223, *acea*.
 aclingi 200, *făclii*.
 acolisi (a se) 349, *a se stabili, a se vârl*.
 adăpile 209, *locul pentru adăpost vitele*.
 adîrma (a) 193, *a pleca*.
 adătui (a) 239, *a răscula*.
 adieu 231, *tun*.
 adimant 250, *diamant*.
 admînuător 413, *înmînuator, factor postal*.
 agonisîie 217, *cereale, bucate*.
 aieştia 246, *acestea*.
 ala 221, *acela*.
 alalţ, *ceilalţi*.
 aldui (a) 408, *a blagoslovi, a binecuvînta*.
 alepădui (a se) 217, *a se aşeza, a se stabili*.
 amînazăz 222, *amiază, prînz*.
 amînoasă 222, *miroase*.
 Ardău 236, *numele unei localităţi din fostul jud. Ugocea*.
 ardo-bgirău 225.
 are 52, *arie, v. arie*.
 argaş 195, *arcaş*.
 àrie 494, *locul — în liber — pe care se îmblătesc cerealele*.
 Armañ 248, *Armeni*.
 avea rînd (a) 253, *a avea posibilitate, a fi bogat*.
 Babă (p. 161) *femeie care asistă şi ajută la naştere, moaşă*.
 babd'îţă (p. 164), *babiţă, boală la copiii mici*.
 bai 47, *necaz, durere*.
 baier 117, *panglică ce ţine atârnată traista*.
 bar 36, *mzi bine*.
 baron 236, *boier*.
 batâr 229, *măcar*.
 bate cârţ (a) (p. 161), *a se juca în cărţi*.
 bau 51, *beau*.
 bălaie 209, *albă*.
 bălcăluşă 368, *baltă, băltoacă*.
 bănui (a) 194, *a regreta*.
 bărbăcuţ 209, *berbecuţ, miel mic*.
 bărbd'inoc 33, *plantă care-i verde şi iarna (vinca herbacea)*.
 bărnaci 129, *oacheş, negricios*.
 băţe de-a avere 432, *se sâătea în durerile naşterii*.
 băută 204, *bătă*.
 Bîşcău 215, *numele popular al satului Bocicău*.
 bd'et 243, *biet*.
 bd'irui (a) 244, *a birui, a putea*.
 bd'iscot 344, *sgomot*.
 bd'itângos 242, *prîbeag, hoinar*.
 bd'izui (a se) 98, *a se bizui, a se încrede*.
 beli (a) 250, *a tăia, a înjunghia*.
 Berbeşti 230, *numele unui sat din Maramureş*.
 Bereg 241, *numele judeţului vecin cu Ugocea (spre N.—V.)*.
 besăz 456, *vorbe rele*.
 bgirău 125, *primar*.
 birtoc, bd'irtoc 133, *moşie, avere*.
 bizuaş 414, *sigur*.
 boactâr 225, *păzitor*.

¹⁾ Cifrele indică textul în care se găseşte cuvîntul glosat. Dacă cuvîntul nu se găseşte în texte, ci în partea introductivă sau de studiu, e notată pagina între paranteze. Verbele le-am dat, pe cele mai multe, sub forma infinitivului, însă substantivele şi celelalte cuvinte aşa cum se găseşte fiecare în text.

- boarșe 354, *testicule*.
 bob 250, *plantă leguminoasă*.
 boboașe 436, *vrăji*.
 boboăni (a) 436, *a vrăji*.
 bocor 82, *ceată, mulțime*.
 boitori 22, *ciucuri*.
 bold 407, *prăvălie, băcănie*.
 bolohan 2, *bolovan, piatră mare*.
 bolonciag 90, *nebumie*.
 bondă 250, *cojoc*.
 bongăruțe 359, *musculițe*.
 boreasă 221, *nevastă*.
 borsocăie 401, *strigoaică, vrăjitoare (uneori și strigoiu)*.
 borsocoi 355, *strigoiu*.
 bortă 426, *scorbură de copac*.
 bot (de flori) 251, *mănunchiu de flori*.
 bote de hed' (p. 163), *ramuri de viță de vie*.
 Botiza 246, *sat în Maramureș*.
 bozărăș 260, *bonzărăș, cărbuș*.
 brîncă 410, *mână*.
 brăcinari 378, *sfoară cu care se leagă (pe la solduri) gacii la bărbați și pintileul la femei*.
 broștian 319, *broscoiu? buștean?*
 Budești 233, *sat în Maramureș*.
 Budeni 233, *nume de familie din Gherța-Mică*.
 bugăt 403, *destul*.
 bugezî (a se) 243, *a se unfla la față, a se buhăi*.
 buhalău 219, *pulbere de pușcă*.
 buisă 338.
 bumbușcă 162, *mică floare artificială care servește de podoabă în clopul (pălăria) feciorilor sau cumuna fetelor și se fixează cu un ac cu gămălie*.
 Burăștii 226, *numele unei familii din Gherța-Mică*.
 bursucat 249, *umflat*.
 Buștina 215.
 buzdugunături 365, *lovituri, sgomote*.
 Caloda 237, *butuci (instrument de tortură)*.
 carte 15, *scrisoare*.
 Călinești 241, *sat în Țara Oașului*.
 călin 2, *numele unui arbust (viburnum opulus)*.
 căplui (a) 402, *a opări*.
 căș 226, *case*.
 căzal (p. 960), *stog*.
 căznat, căznat 208, *rău, care te face să suferi*.
 cînta (a se) 357, *a plânge*.
 cîrciovască 220, *oală mare de lut cu două toarte*.
 cîrșitori 357, *încheieturi*.
 cît 60, *pentru că*.
 cîtă 2, *către*.
 cîtingănuș 198, *încetinel*.
 cîtuș 12, *pușin*.
 ceapsă 205, *podoaba de pe capul miresei; Nș. tichie*.
 ceatăra, ceteră 264, *vioară*.
 Cedreag 241, *Cidreag, sat în Ugocea*.
 celezî 203, *copiii familiei*.
 cemat 249, *chemat*.
 ceargîn 198.
 Cepe 236, *nume de localitate din fostul județ Ugocea*.
 Cetațe 229.
 ceteri, *cheutori*; 432, *locul unde se îmbucă bърnele casei, la colțuri*.
 cheș 123, *cușit*.
 Chiș 238, *nume de familie în Batarci*.
 chischișeu 5, *maramă purtată de femei pe cap*.
 ciar 249, *chiar*.
 ciia 223, *acea*.
 Ciforești 238, *nume de familie în Batarci*.
 ciind 431, *fiind*.
 cingeteu 38, *clopoșel*.
 cinu căsi (p. 167), *haine necesare pentru a împodobi, în interior, casa*.
 cîntirim 288, *cîntir*.
 cinui (a) 209, *a chinui*.
 ciobri 195, *cerbi*.
 ciocoti (a) 342, *a ciuguli*.
 ciont 260, *os*.
 ciorî (a se) 193, *a se chiorî, a trage cu ochiul*.
 ciorongos 55, *urît*.
 Cioteni 238, *nume de familie din Batarci*.
 ciotori 15, *cheutori, două fire de ață cu care se încheie cămașa la gât*.
 cipcă 133, *dantelă*.
 cire 402, *cine*.
 ciucalăi 22, *ciucuri, podoabă la clopul ficiorilor*.
 ciuce 222, *sui! urcă!*

- ciucurele, ciucur 279, *cine poartă ciucuri sau cănaci (aici figurat părul caprelor și al cânilor care atârnă în formă de ciucuri)*.
 cuiasă 338.
 ciunavă 407, *uită (ca ciuna)*.
 ciuamel 257, *formula de începere a ghicitorilor*.
 ciung 49, *arbore uscat*.
 ciunta (a) 288, *a curma (vieața cuiva)*.
 ciurgău, (p. 146), *uluc*.
 ciutoc 391, *cioată, butuc, bucată mare de lemn*.
 clop 265, *pălărie*.
 coăci 129, *făur*.
 cobotitură 451, *ceartă, zarvă*.
 coc 1, *pâine mică*.
 cocie, *trăsură*.
 cocon 5, *copil, băiețuș, fecioraș, fecior*.
 codobici 312.
 coită 49, *femeie stricată*.
 coldăuș, coldouș 1, *om sărac, cerșitor, calic*.
 colteșele 49, *bucăți*.
 comănac 60, *acoperiș*.
 comîndare 52, *prohod*.
 cômîn 373, *ursoaia hornului*.
 copîrșău 300, *sicriu*.
 copîie 199, *măsură mică de greutate*.
 copt'il 431, 229, *copil, copil din flori*.
 corci 343, *tufă, copac*.
 Corci 85, *numele unei păduri*.
 corinda (a) 428, *a colinda*.
 corman 218, *conducător, conducere*.
 coroană 426, *monetă austriacă de argint în valoare de 1 leu*.
 costiie 444, *toporiște, coada coasei*.
 Coștiui 245, *sat în Maramureș*.
 cota (a) 5, *a căuta*.
 cotătoare (p. 164), *ogîndă*.
 cotîng 100, *vagabond, ștregar*.
 cotranță 96, *curea uzată, haină ruptă*.
 cotună, cătună 45, *cătană, soldat, ostaș*.
 Craia 213, *oraș aproape de Ugocea, în fosta Cehoslovacie*.
 crancă 308, *creangă*.
 crei 357, *creieri*.
 cruci (p. 161), *șale*.
 crumpei 375, *cartofi*.
 cucoană, cocoană 245, *fată tânără, fetiță*.
 cupeți 478, *cumpărători*.
 cură (a) 321, *a alerga*.
 curechiu 276, *curechiu, varză*.
 curună 368, *cunună*.
 cușăi (a) 116, *a gusta*.
 danț 367, *dans, joc*.
 dîmboc 242, *dâmb, ridicătură*.
 dîrăi (a) 351, *a sgăria*.
 demnica (a) 184, *a demica, a preface în bucăți*.
 d'er 389, *vier, porc de prăsilă*.
 d'ers 194, *viers*.
 D'erța 180, *Gherța, numele satului*.
 descumpăra (a) 226, *a răscumpăra, a libera*.
 d'idără 4, d'id'eră 335, *vadră*.
 d'igan (p. 164), *bine făcut, sdravăn, sănătos*.
 d'ititoare 372, *vîitoare*.
 diliban 407, *pentru bani*.
 d'îni(a) 4, *a veni*.
 dint' 350, *dintru*.
 dipce 7, *pentru ce*.
 dipt 72, *pentru*.
 drept 95, *diript, drept*.
 diri 303, *pentru*.
 d'isa (a) 7, *a visa*.
 dișlui (a) 237, *a dăltui, a da la rîndea*.
 dișmă 240, *dîjmă*.
 d'ite 226, *vite*.
 d'ișăl 142, *vișel*.
 d'ivăr, *furtună*.
 do 250, *cum*.
 docăle 193, *odată*.
 domnăscă, domnăscu 226, *stăpînirea domnească, a nemeșilor*.
 domnime 226, *domni, stăpînire*.
 Dorog 234, *nume de localitate în Ungaria*.
 Dorog 234, *nume de familie*.
 drob 204, *bucățică*.
 drondoli (a) 278, *a face sgomot*.
 drot 221, *sărmă*.
 druliță 339.
 Dumbrava 248, *comună în Ungaria, odinioară românească*.
 dumirică 291, *duminecă*.
 dutcuță (p. 169), *monetă cu valoare mică*.
 Făcături 338, *farmece, vrăji*.
 fărăgău (p. 161), *bardă scurtă la coadă*.
 fărma (a) 433, *a sfărma, a sparge*.

- fărtai 367, *sfert*.
 făt 433, *crâsnic*.
 fedeu 377, *capac (la oale)*.
 feleleți (p. 164) *răspuns*.
 ferestrar 139, *geamgiu*.
 festung 213, *cetate*.
 fingie 377, *ceașcă*.
 fioc 87, *cadrul ferestrei*.
 fișcarăș 25, *avocat*.
 fișpan 241, *prefect*.
 fiteauă 391, *sobă de încălzit*.
 floarea beteșigului 356, *erizipel*.
 florinș (p. 169), *florin (monetă)*.
 foaș 423, *furtună, vișor*.
 Țoitui (a se) 474, *a se înăbuși*.
 font 123, *greutate de ½ kg*.
 fotogin 350, *petrol lampant*.
 frîmbd'ie (p. 158), *brâu*.
 frînsă 404, *frântă, învînsă*.
 fuitui (a se) 243, *a se sufoca, a leșina*.
 furtuni (a se) 426, *a se distruge, a se omori*.
- Gaci 14, *ismene*.
 găleată 209, *vasul de lemn în care se mulg oile*.
 găzdui (a) 218, *a gospodări*.
 giuște 250, *giște*.
 gîrgan 148, *grumaz, gât*.
 genune (p. 157), *prăpastie*.
 gîrmuş 214, *viermișori*.
 gerunchi 216, *genunchi*.
 ghețe 45, *să nu să — să nu se gătească*.
 ghezeș 39, *tren*.
 ghindi (a) 129, *a gândi*.
 giucări (a), *giucălească 455, a juca, a se juca*.
 giug 237, *jug*.
 giungia (a) 349, *a junghia*.
 giurat 86, *jurat, consilier comunal*.
 gligan 392, *mistref*.
 gornic 225, *pădurar*.
 goron 223, *stejar*.
 goroniță 240, *ghindă*.
 greluș 497, *greer*.
 grițar 239, *ban, creițar*.
 gronțai (a) 250, *a mesteca cu sgomot, a ronțai*.
 groștior 65, *smântână*.
 grună 305, *graur*.
 Gudeni 216, *numele unor familii*.
 gujulie (p. 164), *insectă mică cu picioare multe*.
- Gura Leului 402, *numele unei părți din hotarul comunei Gherța-Mare*.
 gurgoi 378, *gurguiu, vârful opincii*.
 gută 74, *paralizie, boală*.
- Haită 229, *goană, fugă*.
 halube 379, *haine*.
 hamniș 407, *șiret*.
 harpă 340, *harpie, monstru*.
 haznă 385, *folos*.
 hăgădui (a) 450, *a observa, a urmări*.
 hăni (a se) 340, *a se duce*.
 hăptieș 338, *formula (interjecția) cu care e alungat cineva*.
 hăt 220, *foarte, prea, departe*.
 hăznăli (a) 427, *a folosi*.
 hînsă 259.
 heciuri 256, *scai (?)*.
 heđ' 406, *munte*.
 Heđ'u Adrianului 384, *muntele Adrianului*.
 heľiu 235, *loc, moșie*.
 het 349, *departe*.
 hețică 274, *oftică, tuberculoză*.
 hibaș (p. 161), *bolnăvicios*.
 h'ie 9, *fie*.
 h'ie 45, *lipsă*.
 h'in 212, *fin*.
 hir 250, *veste*.
 h'ire 2, *fire*.
 h'irețic 489, *firetic, iute la fire*.
 h'iruș, 303, *firicel*.
 h'iuș 195, *fiuș*.
 hodin 245, *gros, bine făcut*.
 hoștină 401, *petrecere, veselie*.
 hunciog 358, *brazdă, ridicătură*.
 hunțiuț 407, *viclean*.
 Hust 213, *oraș în apropiere de Ugocea, astăzi în Ungaria*.
- Ibd'i, iubd'i (a) 130, *a iubi*.
 iĭ 223, *ei (pronume)*.
 ĩmbumbușcat 121, *ĩmpodobit cu «bumbuște»*.
 ĩmburda (a se) 220, *a se ĩmpiedeca, a se ĩncurca*.
 ĩmpcistri (a) (p. 159), *a ĩmpistri, a roși (ouă)*.
 ĩmpletica (a) 426, *a ĩmpleteci, a ĩncurca*.
 ĩncide (a) 323, *a ĩncinde*.
 ĩncrăncate 207, *crăcănate, desfăcute*.
 ĩncredinți (a) 5, *a logodi*.

îndemna (a) 226, *a începe*.
 înd'erșunătură 425, *șpaimă*.
 înfăca (a) 348, *a învâli, a îmbrăca*.
 îngiler 232, *inginer*.
 îngrozit 394, *urît, scârbos*.
 în vreme 492, *potrivit*.
 ioi! 399, *vai* (interjecție).
 iosag 90, 240, *moșie, avere, vite*.
 ircă 239, *caiet*.
 irima 27, *inima*.
 iștie 7, *litră*.
 itros 211, *vecernie*.
 izvagniță 209, *brânză pregătită ca să fie
 păstrată pentru iarnă*.

Jarapăr 343, *șarpe* (?)
 jăb 250, *buzunar*.
 jăliție 45, *ispășire*.
 jîd 241, *jidă, evreu*.
 jîr 240, *jîr (fructul fagului)*.
 jebchendeauă (p. 168), *batistă*.
 jordă 136, *nuia, vargă*.

Laibăr 80, *pieptar*.
 laț 98, *părți*.
 lăcădam 405, *locuință*.
 Lechița 142, *sat în Țara Oașului*.
 legiui (a) 407, *a judeca, a aduce sentința
 într'o cauză*.
 lemn 392, *côpac*.
 lengăna (a) 49, *a legăna*.
 leș 410, *pândă*.
 liacă 243, *puțin*.
 Liba-Varoș 250, *orașul găștelor*.
 lioaie 498, *numele unei plante*.
 lisă 280, *linsă*.
 litie 211, *slujbă, serviciu divin*.
 liu, liu 305, *formulă utilizată la legănatul
 copiilor*.
 lod'it 1, *lovit*.
 luhăr 19, *trifoiu*.
 lunai 371.

Mai 346, *ficat*.
 mal (p. 162), *marginie*.
 marhă 226, *vită*.
 maștehă 62, *mamă vitregă*.
 măhăi (a) 221, *a face mișcări în toate părțile
 a amenința*.
 măieran 44, *măgheran*.

Mălanca 232 *nume de loc*.
 mămărigă 312, *mămăligă*.
 mărin 332, *boală cu umflături la ugerul vacii*.
 măsoaie 212, *față de masă*.
 măștihuoi 239, *tată vitreg*.
 mățăring 271, *organ genital al bărbatului*.
 mătrici 347, *dureri reumatice*.
 măzăluit 239, *zugrăvit, vopsit*.
 miie (a mînea) 207, *a poposi peste noapte*.
 Mîndruț 238, *nume de familie în Batarci*.
 mînei voastre 241, *mamei voastre*.
 mîra (a) 218, *a mîna*.
 mirînce 403, *mărânce*.
 miri 368, *mâni*.
 mișoacă (p. 163), *nume de plantă*.
 meș 163, *mea*.
 Megieș 231, *Mediașul Aurit, comună în jud.
 Satu-Mare*.
 mejde 442, *miezuină*.
 meșter-grindă (p. 170), *grinda cea mai groasă
 a casei care susține pe celelalte trei sau patru*.
 mezdre (p. 162), *mistrie*.
 mind'ar 54, *îndată*.
 mire 194, *mine*.
 mititioc 36, *mititel, mic*.
 mîel 163, *miel*.
 mîerță, mîerță 2, *măsură de capacitate
 de 20 l*.
 mîiji (a) 312, *a închide ochii, a miji*.
 mîniloaste, mînilostenile 403, *iele, zâne rele*.
 mîneriu 60, *albastru*.
 mînișăl 301, *trist*.
 Mociră 441, *nume de loc*.
 mol 94, *noroiu, tină*.
 moloșag 360, *petrecere, chef*.
 moroi 336, *strigoiu făcut din copil mort
 nebotizat*.
 moroșu 342, *albastru*.
 moșină 48, *mașină, locomotivă*.
 motor 143, *automobil*.
 mreană de apă 340.
 mulăceag, *petrecere*.
 mulătui (a) 4, *a petrece, a chefui*.

Napă 232, *mapă, hartă*.
 nădăi (a se) 8, *a se dumeri, lămuri*.
 năfrămuță 259, *batistă*.
 nămfii (a) 365, *a angaja*.
 năposti (a) 88, *a lăsa, a slobozi, a da drumul*.
 născut 366, *organul genital al femeii*.

- năturlie 411, *drac*.
 negină 303, *neghină*.
 Negrești 241, *sat în Țara Oașului*.
 nielcoși (a se) 112, *a se mândri*.
 niemic 391, *nimic*.
 nemică 196, *nimic*.
 nemneș 4, *nemeș, nobil*.
 neprănicat 121, *nebătut cu « pranicul » (maiul de rufe)*.
 nepustitu 1, *dracu*.
 neș 336, *interjecție, un strigăt către animale*.
 nicări 297, *nicări*.
 nime 177, *nimeni*.
 nimnică, niemnic, nămică 218, *nimic*.
 nimurig 390, *slab, pipernicit*.
 nîp 232, *popor, multime*.
 N'ir-Bator 243, *localitate în Ungaria, aproape de Ūgocea*.
 noa 220, *ei! (interjecție)*.
 'ntrăuraș 210, *aurar*.
- Oborî (a) 250, *a doborî*.
 oboroc 417, *un dispozitiv așezat pe patru stâlpi în curte, pentru păstrarea fânului*.
 odor 12, *ocol, curtea casei*.
 odrasle (p. 163), *ramuri*.
 ogodi (a) 297, 432, *a aștepta*.
 ogod'it 2, *gătît, cu alte haine*.
 oiagă (p. 171), *sticlă*.
 ol 65, *ulcior*.
 oltoîni (a) 492, *a altoi*.
 on 13, *un*.
 oșcolie 104, *școală*.
 Oșolie 137, *nume de loc*.
 otăd'i 24, *otăvi*.
- Palna 392, *nume de loc*.
 palșau (p. 168), *bătă, băș*.
 pandur 229, *jandarm*.
 partă 133, *panglică*.
 păcurime 245, *oi*.
 păcurăroi 209, *păcurar, cioban*.
 păguri 368, *pistrui pe față*.
 păițaș 492, *prieten, tovarăș*.
 pălincă 61, *rachiu, țuică*.
 pălincie 405, *locul unde se fierbe țuică*.
 Păștiță 204, *Paști*.
 păsuri (p. 174), *pasări*.
 pătrăiel 192, *de patru ani (?)*.
- Pătrova 245, *satul Petrova din Maramureș*.
 pătură (p. 171), *turtă de tăieței*.
 pîră 397, *până*.
 pîri (a) (p. 167), *a pretinde*.
 pîroș 255, *pîrit, dușman*.
 pcistrioaic 204, *pistrue, cu pete pe bot*.
 pedic 124, *deși, măcar că*.
 pepine 170, *castravete*.
 peșț (p. 168), *panglică*.
 Peșt 181, *Budapesta*.
 pețica 274, *cu pete, cu diferite colori*.
 Petroveni 245, *numele unor familii din Tarna-Mare*.
 pignîță 492, *pivniță*.
 pin 12, *prin*.
 pingă 105, *pe lângă*.
 pintileu 117, *fustă de pânză albă, poale, rochie*.
 pinztarăș 407, *casier*.
 pled'i (a) 23, *a plivi*.
 pletiancă 338, *coșiță*.
 plezne (p. 164) *beșicuțe pe limba la copiii mici*.
 ploccaje, (p. 159) *bucăți rupte (uzate) din opincă*.
 ploscoîța cînept'i 342, *floarea cânepii*.
 Poci 234, *nume de localitate în Ungaria*.
 pogan 206, *păgân*.
 ponor 26, *prăpastie*.
 porolisă 280.
 porozlui (p. 161),
 porșor (de fin) 204, *pală de fân, căpiță*.
 porșie 239, *dare, impozit*.
 potică 80, *farmacie*.
 prañic 165, *maiu, obiect de lemn cu care se bat rufele când se spală*.
 prăñica (a) 399, *a bate cu « prañicul »*.
 pribag 229, *haiduc, tâlhar*.
 Pt'iciorul Măgurii 229, *nume de munte*.
 pt'ipă 410, *pîșă*.
 pt'irui (a) 350, *a pîrui*.
 pt'iscui (a) 377, *a piscui, a fluera*.
 pt'ită 65, *pîță, pâine*.
 pt'iuă 242, *pîuă*.
 pudăr 80, *pudră*.
 puł (a se) 342, *a se înmulți*.
 pupejoi 19, *numele unei flori (orobus vervus)*.
 pupeze (p. 174), *un fel de colaci de grâu*.
 purcăraș 210, *porcar*.
 pușca (a) 223, *a împușca*.
 pușca (a) 470, *o pocni*.

pustă 226, *măsură de suprafață, circa 12 jug. cad.*
 putred'i (a) 122, a *putrezi.*

Racșa 407, *sat în Țara Oașului.*
 răcaș 409, *lume multă, adunare.*
 răchițal (p. 158), *brotăcel.*
 rădie 31, *bilet pentru vânzarea vitelor.*
 răgălie 225, *arenda pentru fiertul țuicii.*
 răgut 48, *recrut.*
 rând' 432, *scutece.*
 răstădi (a) 17, a *răsădi.*
 răstăuță 409, *tăieței.*
 rășt'i (să te) 334, *să te răsfire.*
 rățez 95, *lanț.*
 răvaș 235, *răboj.*
 rînticos 275, *sdrênțuros.*
 rîză 420, *scutece, sdrênțe.*
 reșeloghep 456, *avion.*
 rezoli (a) 54, a *spăla.*
 rșandă 407, *slabă, pîrpirie.*
 romoșnită 111, *rumenită, fardată.*
 rondioș 250, *sdrênțuros, slab.*
 rud'inos 96, (*cuțit*) *ruginit.*
 rujă (bătut) de (p. 166), *floarea soarelui.*
 rujă implută 5, *trandafir înflorit.*
 rujnicele 33, *trandafiri mici.*
 rumișeț 241, *cu obiceiuri românești.*
 ruși (a) 327, a *roși.*

Șa 249, *așa.*
 sabadiș 239, *om liber.*
 șatră 334, *magherniță, șandrama.*
 săbăciag 432, *concediu.*
 Săbădișenii 234, *nume de familie în Valea-Sacă.*
 șăbe 432, *rană, tăietură.*
 sălășime 226, *loc de odihnă pe care s'a așezat ceva sau cineva.*
 Sălbădiș 215, *sat în Maramureș; 234, sat în Ungaria.*
 sâncea 328, *ascuțit, tăiș.*
 Săpînța 219, *sat în Maramureș.*
 șaranț 250, *stălp scobit.*
 săricea 204, *sare pușină.*
 săriu nopți 461, *miezul nopții.*
 Sărtiuș 407, *satul Livada din jud. Satu-Mare.*
 săș 250, *sunteți.*

Sighet 246, *Sighet, capitala Maramureșului.*
 sîm 66, *suntem.*
 sîmbre 453, *preș.*
 Sîmești 234, *nume de familie în Valea-Sacă.*
 sine 249, *sine.*
 șindili (a) 141, a *șindrili, a acoperi casa cu șindrile.*
 Șboieni 233, *nume de familie în Gherța-Mare.*
 script'i (a) 250, a *sclipi.*
 seine 209, *sure.*
 Seleș 236, *numele capitalei fostului jud. Ugocea.*
 și (a) 219, a *fi.*
 slobodă 236, *libertate.*
 smîcolitură 327, *svârcolitură, durere mare.*
 sodom 4, *nenorocire.*
 șohan 160, *niciodată.*
 solgobgirău 161, *pretor.*
 soroci (a) 340, a *hotărî, a ursi.*
 sovon (p. 170), *podoba de pe capul miresei, dată de nașd.*
 șpan 218, *boier, grof.*
 spară 192, *sparie.*
 șpațir 407, *plimbare.*
 spîrticos 250, *sdrênțuros.*
 sporos 411, *cu spor.*
 stan 2, *bolovan.*
 starț 415, *candelă.*
 stăhui (a) 323, a *sta în locul obișnuit al cirezii de vite.*
 stăuliș 22, *staul mic.*
 stîrni (a) 29, a *mișca.*
 șterguri, ștergători 345, *ștergare, prosoape.*
 sticuri (p. 174), *rate, rînduri, bucăți.*
 știol 112, *coșul sau hornul casei.*
 șt'îopiri (a) 223, a *împușca.*
 stopt'it 328, *scuripat.*
 straiță 117, *traistă.*
 struș 158, *buchefel de flori, mai ales artificiale, purtate de feciori duminică, în pălării.*
 Șugatag 230, *sat în Maramureș.*
 surzui (a) 450, a *căștiga, angaja.*
 Susani 79, *numele unei părți a satului.*
 sușig 1, *nevoie, lipsă.*
 Tarniță 5, *șea.*
 tăgăduit 404, *acuns.*
 tărcaț 190, *peștriș, cu diferite colori.*
 tăt 51, *tot.*

tătă 231, *toată*.
 tău 209, *lac*.
 (în)țilni (a se) 432, *a se întâlni*.
 ținbăraș 424, *prieten, towardș*.
 (în)țimpla (a se) 432, *a se întâmpla*.
 țimpt'ina (a) 357, *a întâmpina*.
 ține (a) 48, *a ajuna, a ținea*.
 țintirim 5, *cimitir*.
 țipot 344, *țipăt, strigăt*.
 țipă 4, *aruncă*.
 țipuri (a) 128, *a chiui, a striga*.
 țirea (a) 218, *a ținea*.
 țisfai 347.
 te ecii 232, *act de proprietate, moșie*.
 temin-bgirău 225, *ajutor de primar*.
 teșitură 421, *bucată mare de lemn, trunchiu de copac căzut cu rădăcină cu tot*.
 t'ție 232, *bucată*.
 tilipădui, telepădui (a se) 217, *a se așeza, a se stabili*.
 timitiu 375, *cimitir*.
 ținea (a se) 247, *a trăi, a-și duce viața*.
 tire 2, *tine*.
 tirinca (a) 474, *a tilinca, a fluera*.
 Tisa Uilac 246, *localitate în Ungaria, aproape de Ugocea*.
 tistaș 241, *curat*.
 Tiuca-Varoș 250, *orașul găinilor*.
 tizădie 225, *sector*.
 tocană 223, *mămăligă*.
 Tomeștii 230, *numele mai multor familii din Batarci*.
 tomni (a) 143, *a tocmi, a drege*.
 tomniț 250 și 289, *făcuți, vrednici*.
 ton 4 și 223, *butoiu*.
 topt'ilă 379, *topilă, balta unde se topește cănepa*.
 torcat 343, *târcat, pătat*.
 tornaș 432, *pridor*.
 trîmbd'ița (a) 203, *a trîmbița*.
 troacă 80, *cutie*.
 trufăli (a) (p. 166), *a glumi*.
 țuca (a) 115, *a săruta*.
 tuma 423, *tocmai*.

tumna 429, *tocmai*.
 tupi (a) 213, *a miși, a închide ochii (la jocurile copilărești)*.
 tupt'it 472, *cocoșat*.
 Tur (p. 170), *numele unui râu din Țara Oașului*.

Ui 342,
 umbra legea (a) 4, *a-i face judecată*.
 und'ură 216, *colț*.
 ura (a) 43, *a urî*.
 ura, 402 *una*.
 urbariș 239, *iobag pe moșia domnească*.
 urni (a se) 219, *a se surpa, a se năruî*.
 ursa 431, *a urși*.
 Usoiu-Butii 413, *nume de hotar în Batarci*.

vac, vec 346, *veac, vieață (?)*.
 varmegie 241, *județ*.
 Văsii 239, *Vasile*.
 vijai 194, *sgomot, zumzet*.
 vîră 358, *vând*.
 vileag, vilag 162, *lume*.
 viri-u-a 291, *veni-va*.
 voivod 240, *administratorul sau conducătorul moșiei domnești*.
 vor 249, *curte, ogradă*.
 vost 346, *vostru*.
 vrăciuiți (p. 157), *vrăjiți*.
 vu! 222, *sgomotul produs de ceva când cade (interjecție onomat.)*.

Zadie 133, *catrință*.
 zări (a se) 5, *a se strica laptele la oi așa fel încât la mulgere vine amestecat cu sânge*.
 zăslău 5, *steag*.
 zicală 218, *zicere, poveste*.
 zierme 347, *vierme, șarpe*.
 zgaibă 324, *bubă*.
 zlobd'ie 4.
 zlot 225, *fiorin, monedă echivalentă cu leul*.
 zmeană 359, *mreană*.
 zoli (a) 54, *a spăla, a freca cu săpun*.

1. Slujba din ziua de Paști, în fața bisericii din Bocicău.

2. Preotul sfințește «paștile» (coșurile cu de-ale mâncării) — Bocicău.

3. Fete și femei (Turt).

4. Bărbați (Tarna-Mare).

1. Copii și feciori (Valea-Sacă).

2. Feciori (Batarci).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

3. Bărbați (Comlăușa).

4. Grup (Tarna-Mare).

1. «Danș» (Bocicău).

2. «Roata» feciorilor (Bocicău).

3. «Danș» (Turț).

4. «Roata» feciorilor (Turț).